

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik
Departement 1: Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Schriftspracherwerb mit Fokus Lesenlernen

Didaktik für Schülerinnen und Schüler
mit und ohne geistige Behinderung

Eingereicht von: Stefanie Burkert
Begleitung: Dr. Lars Mohr
Datum der Abgabe: Woche 25, 2015

Abstract

Diese Literatuarbeit befasst sich mit der Frage nach den Besonderheiten und Schwerpunkten der Didaktik des Schriftspracherwerbs mit Fokus auf das Lesenlernen von geistig behinderten Schülerinnen und Schülern im Vergleich zu nicht behinderten. Mittels Literaturstudie, angelehnt an die qualitative Inhaltsanalyse, wurden Lernvoraussetzungen, Unterrichtsziele bzw. -inhalte und Vermittlungsmethoden untersucht. Die Ergebnisse zeigen die unterschiedlichen Entwicklungspotenziale der Lernenden und die Anforderungen des Schriftlesens auf. Eine subjektorientierte Förderung, die das Verstehen von Handlungen, Körpersprache und Entschlüsseln von Bildern und Symbolen einschliesst, ermöglicht entwicklungsgemässe und individuelle Zugänge zum Lesen. Die eigenaktive Auseinandersetzung mit Inhalten und literale Erfahrungen bilden wichtige Voraussetzungen für die Entwicklung von Interesse und Lesekompetenzen.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	6
1.1	Problemstellung	6
1.2	Didaktik	7
1.3	Fragestellung	9
1.4	Einordnung des Themas in die Sprachdidaktik	11
1.5	Sprachwissenschaftliche Grundlagen	12
2	Forschungsmethodik	13
2.1	Bildung des Literaturcorpus	14
2.1.1	Recherche im Bereich allgemeine Didaktik	14
2.1.2	Recherche im Bereich Didaktik des Förderschwerpunkts geistige Entwicklung ..	15
2.2	Vorgehen bei der Auswertung: Qualitative Inhaltsanalyse	16
2.2.1	Übersicht	17
2.2.2	Vorgehen bei der Bildung des Kategoriensystems	17
2.2.3	Vorgehen bei der Analyse und Interpretation	19
2.2.4	Frage der Gütekriterien	19
3	Reflexion der Forschungsmethodik	20
4	Ergebnisse: Allgemeine Didaktik	22
4.1	Voraussetzungen und vorauszusetzende Funktions- und Verstehensleistungen.	22
4.1.1	Funktionstüchtigkeit der Sinnesorgane und Sprechwerkzeuge	22
4.1.2	Visuelle Fähigkeiten	23
4.1.3	Auditive Fähigkeiten - phonologische Bewusstheit	23
4.1.4	Sprachliche Fähigkeiten, Benennungsgeschwindigkeit	25
4.1.5	Elementares Schriftverständnis und frühe Literacy	26
4.1.6	Spezielle kognitive Fähigkeiten	27
4.1.7	Motivation	27
4.1.8	Konzentrationsfähigkeit	28
4.2	Entwicklung des Schriftspracherwerbs	28
4.2.1	Schriftspracherwerb als Denkentwicklung und Konstruktionsleistung	28
4.2.2	Das Entwicklungsmodell des Schriftspracherwerbs nach Frith	29
4.2.3	Leseentwicklung in ersten Klassen von Grundschulen	30
4.2.4	Kritik am Entwicklungsmodell des Schriftspracherwerbs nach Frith	31
4.2.5	Das Entwicklungsmodell des Lesen- und Schreibenlernens nach Valtin	32
4.2.6	Erkenntniswert von Entwicklungsmodellen des Schriftspracherwerbs	33
4.3	Ziele in der Regelklasse	34
4.3.1	Ziele des Lehrplans des Kantons Zürich	34
4.3.2	Zielsetzungen aus der Literatur	34
4.3.3	Förderung der Lesemotivation und des Leseinteresses	35
4.4	Zugang zur Schrift schaffen und Interesse an Schrift fördern	36
4.4.1	Methode zur Förderung des Leseinteresses: Vorlesen und Vorlesegespräche ..	36

4.4.2	Umsetzungsvorschläge zur Förderung der Motivation und des Interesses	37
4.5	Anforderungen beim Erwerb der Schriftsprache	37
4.5.1	Einsicht in die kommunikative Funktion der Schrift	38
4.5.2	Einsicht in den Aufbau und die Struktur der Schrift	39
4.5.2.1	Vergegenständlichung von Sprache und Aufbau eines Wortbegriffs	39
4.5.2.2	Silben.....	39
4.5.2.3	Graphem-Phonem-Korrespondenz	40
4.5.2.4	Phonologische Bewusstheit im engen Sinn	41
4.5.2.5	Übungen zur Sicherung der Buchstaben und Laute	42
4.6	Lesen	43
4.6.1	Lesevorgang beim Lesen einzelner Wörter	43
4.6.2	Leseprozess beim Leseanfänger: Technik und Sinnfindung	44
4.6.3	Kognitive Anforderungen beim Lesen.....	45
4.6.4	Übungen zur Synthese	46
4.6.5	Aufbau einer Sinnerwartung und Übungen zum sinnerfassenden Lesen	47
4.6.6	Übungen zur Speicherung von Wörtern und Wortteilen	47
4.7	Gestaltungsprinzipien	48
4.7.1	Aktivität der Lernenden	48
4.7.2	Passung	48
4.7.2.1	Anpassung an die psychologischen Besonderheiten des Schulanfängers	49
4.7.2.2	Passung durch Individualisierung und Differenzierung	49
4.7.3	Übung und Anwendung	50
4.8	Leselehrmethoden	51
4.8.1	Einzelheitliches oder synthetisches Verfahren	51
4.8.2	Ganzheitliches oder analytisches Verfahren	52
4.8.3	Analytisch-synthetische Methode	53
4.9	Konzeptionen	53
4.9.1	Spracherfahrungsansatz im weiten Sinn und heutige Methodendiskussion	54
4.9.2	Lehrgänge	55
4.9.3	Silbenorientierte Methoden	55
4.9.4	„Lesen durch Schreiben“ nach Reichen	56
4.9.5	„Spracherfahrungsansatz“ nach Brinkmann/Brügelmann.....	56
4.9.6	Lernwirksamkeit einzelner Konzeptionen im Vergleich	57
4.10	Unterrichtsformen	58
5	Ergebnisse: Didaktik des Förderschwerpunkts geistige Entwicklung	59
5.1	Lernen als Tätigkeit und das Entwicklungsmodell der dominierenden Tätigkeiten nach Leontjew	60
5.2	Vorläuferkompetenzen fürs und Problemfelder im Lesenlernen	61
5.2.1	Lesenlernen analysiert anhand fördernder und hemmender Umweltfaktoren	62
5.2.2	Voraussetzung Sprache.....	63

5.2.3	Voraussetzung visuelle Wahrnehmung	63
5.2.4	Voraussetzung auditive Wahrnehmung	64
5.2.5	Voraussetzung Kognition	64
5.3	Untersuchungen in ersten Klassen von Sonderschulen.....	65
5.3.1	Vorkenntnisse, Lernvoraussetzungen für das Lesenlernen und Entwicklung der phonologischen Bewusstheit im Verlauf der ersten Klasse	66
5.3.2	Leseentwicklung im Verlauf der ersten Klasse	66
5.4	Der erweiterte Lesebegriff	67
5.5	Der erweiterte Schreibbegriff	68
5.6	Lesefähigkeiten von Schülerinnen und Schülern mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung	69
5.7	Verschiedene Bezüge zur Fachdidaktik	72
5.7.1	Vergleichende Gegenüberstellung der Stufen des erweiterten Lesebegriffs mit den Stufen der Entwicklungsmodelle des Schriftspracherwerbs.....	73
5.7.2	Orientierung und Kritik an Stufenmodellen	74
5.7.3	Kritikpunkte am erweiterten Lesebegriff und Forderungen nach Modifizierung ..	75
5.7.4	Das „revidierte Modell des erweiterten Lesens“ nach Koch	76
5.7.5	Prävalenz der Stufen des „revidierten Modells des erweiterten Lesens“	78
5.8	Ziele und Bildungsbereiche in den Lehrplänen von Bayern und Baden-Württemberg und in der Literatur	80
5.8.1	Lernziele und Lernangebote in den Lehrplänen	80
5.8.2	Zentrale Bildungs- und Erziehungsziele – Bedeutung des Lesens	80
5.8.3	Bildungsangebot und Dimensionen im Leseunterricht	82
5.9	Lesen	83
5.9.1	Situationslesen.....	84
5.9.2	Wecken des Interesses an Schrift und Förderung von Literalität.....	84
5.9.3	Bilderlesen	85
5.9.4	Lesen von Symbolen und Signalen	86
5.9.5	Bedeutung und Funktion der Schrift	87
5.9.6	Signalwortlesen.....	87
5.9.7	Ganzwortlesen und Kritik am Ganzwortlesen.....	88
5.9.8	Phonologische Bewusstheit.....	89
5.9.9	Graphem-Phonem-Korrespondenz.....	90
5.9.10	Synthese	91
5.10	Gestaltungsprinzipien	92
5.10.1	Entwicklungsgemässheit und Altersangemessenheit.....	92
5.10.2	Individualisierung und Differenzierung.....	93
5.10.3	Handelndes Lernen.....	93
5.10.4	Lebensnaher Unterricht	94
5.10.5	Ganzheitliches Lernen	94
5.10.6	Übung und Anwendung	94
5.11	Methodisch-didaktische Umsetzung	95

5.11.1	Vorgehen bei der Förderung des Leselernprozesses	95
5.11.2	Ausserschulische Aktivitäten und fächerübergreifende Lernsituationen	97
5.11.3	Aneignungs- und Präsentationsmöglichkeiten.....	97
5.11.4	Mediale Aspekte: Leseangebote, Lesekonzepte und Rahmenbedingungen	99
5.11.5	Schwerpunktsetzungen innerhalb des Leselernprozesses, zeitliche Umsetzung und strukturell-organisatorischer Rahmen.....	101
5.11.6	Offener Unterricht und Strukturierung.....	103
5.12	Übungen, Vermittlung und Unterstützungsmöglichkeiten	104
5.12.1	Übungen zum Situationslesen	105
5.12.2	Förderung des Interesses an Schrift und von Literalität	105
5.12.3	Übungen zum Bilderlesen	106
5.12.4	Übungen zum Lesen von Symbolen und Signalen.....	106
5.12.5	Bedeutung und Funktion der Schrift erfahren.....	107
5.12.6	Übungen zum Signalwortlesen	108
5.12.7	Übungen zum Ganzwortlesen	108
5.12.8	Analytisch-synthetische Methode	109
5.12.9	Vermittlung und Übungen zur Sicherung der Buchstaben und Laute	109
5.12.10	Synthese, Sinnerwartung, sinnerfassendes Lesen, Leseflüssigkeit.....	110
6	Diskussion	112
6.1	Beantwortung der Fragestellung und Bedeutung für die Praxis.....	112
6.1.1	Schwerpunkte in der allgemeinen Didaktik.....	112
6.1.2	Schwerpunkte in der Didaktik des Förderschwerpunkts geistige Entwicklung ..	114
6.1.3	Vergleich: Allgemeine Didaktik und Didaktik des Förderschwerpunkts geistige Entwicklung.....	115
6.1.4	Vergleich: Spezifische Schwerpunkte und Besonderheiten in der Didaktik für den Unterricht bei Schülerinnen und Schülern mit geistiger Behinderung	117
6.2	Reflexion der Ergebnisse.....	119
7	Ausblick	121
8	Verzeichnisse	122
8.1	Abbildungsverzeichnis	122
8.2	Tabellenverzeichnis	122
8.3	Literaturverzeichnis.....	123
9	Anhang	130

1 Einleitung

1.1 Problemstellung

Mit der Aneignung der Schriftsprache erhält der Mensch Zugang zu einem neuen Medium der Kommunikation und erwirbt zugleich wichtige Grundlagen der Kultur (vgl. Jeuk & Schäfer, 2013, S. 8). Die Schriftlichkeitsforschung zeigt auf, dass durch die Auseinandersetzung mit geschriebener Sprache elementare und persönlichkeitsbildende Kompetenzen aufgebaut werden. Beim Lesen sind sprachliche, emotionale und kognitive Lernprozesse eng miteinander verbunden (vgl. Bartnitzky, 2014, S. 136). Lesen ermöglicht einerseits, sich Wissen anzueignen und Meinungen zu bilden, andererseits „sinnliches Erleben und ästhetische Erfahrungen“ (Budde, Riegler & Wiprächtiger-Geppert, 2012, S. 85), indem man sich in neue Lebenswelten begibt und auf fremde und eigene Vorstellungen zugreift (ebd.).

In den vergangenen Jahrzehnten hat sich das mediale Angebot stark vergrössert. Lesen und Schreiben sind in der heutigen Gesellschaft bedeutender als je zuvor. Für die Nutzung der neuen Technologien bildet die Schriftsprachkompetenz eine wichtige Voraussetzung. Topsch (2005) meint, dass der Diskurs über die Schriftsprache an Schulen künftig an Bedeutung gewinnen werde. Als Folge der Allgegenwart der konkurrierenden Medien würde der Spracherwerb gestört und es sei vermehrt mit Schwierigkeiten beim Schriftspracherwerb zu rechnen (vgl. S. 10f.).

In nahezu allen Unterrichtsbereichen wird gelesen und geschrieben und das Thema ist heute in der Schule stets aktuell. Die Lesekompetenz steht seit der ersten PISA Veröffentlichung im Jahre 2001 und der Ergebnisse der IGLU-Studie im Jahre 2003 in der öffentlichen Diskussion. Sie wird mit Bildungserfolg gleichgesetzt (vgl. Bartnitzky, 2009, S. 142). Lesefähigkeit entwickelt sich über die ganze Schullaufbahn und kann nicht zu einem gewissen Zeitpunkt als abgeschlossen betrachtet werden (vgl. Bertschi-Kaufmann, 2010, S. 459). In der heilpädagogischen Tätigkeit ist das Thema Lesen und die Didaktik des Schriftspracherwerbs bedeutsam, denn das Kerngeschäft liegt im Fördern. Lesen und Schreiben sind zentrale Schlüsselfunktionen, die dem Menschen nicht nur ein selbstbestimmtes Leben, sondern auch Teilhabe an der Gesellschaft ermöglichen. Weiter lassen sich im Unterricht genussvolle Begegnungen mit der Schriftkultur schaffen.

Im Zusammenhang mit dem Thema der schulischen Integration und durch einen Hospitationsbesuch in einem Schulinternat für Kinder und Jugendliche mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung ist die Verfasserin auf die Frage nach der schulischen Förderung von Kindern mit einer geistigen Behinderung gestossen. Lanfranchi und Steppacher (2011) meinen: „Die integrative Schulung, insbesondere die Integration von Kindern mit einer geistigen Behinderung, ist die eingreifendste Reform des Schulwesens in den letzten 100 Jahren“ (S.11). Im Jahr 2013 besuchten über 1200 Kinder und Jugendliche mit geistiger Behinderung die Regelschule im Kanton Zürich. Die Zahl war, verglichen mit dem Jahr 2001, als es 18 Kinder und Jugendliche waren, stark angestiegen (vgl. Wydler, 2013, S. 23). Das Recht auf Bildung ist gesetzlich ver-

ankert. Nach dem Behindertengleichstellungsgesetz (BehiG) sorgen „Die Kantone ... dafür, dass behinderte Kinder und Jugendliche eine Grundschulung erhalten, die ihren besonderen Bedürfnissen angepasst ist“ (Bundesgesetz über die Beseitigung von Benachteiligungen von Menschen mit Behinderungen, 5. Abschnitt, Artikel 20, Absatz 1) und „fördern, soweit dies möglich ist und dem Wohl des behinderten Kindes oder Jugendlichen dient, mit entsprechenden Schulungsformen die Integration behinderter Kinder und Jugendlicher in die Regelschule“ (ebd., Absatz 2). Im April 2014 ratifizierte der Bundesrat die Beitrittsurkunde der UNO-Behindertenrechtskonvention, am 15. Mai 2014 ist sie in Kraft getreten. Die Vereinbarung fordert das Recht auf Bildung von Menschen mit Behinderungen, Chancengleichheit und sieht ein integratives Bildungssystem vor (vgl. UNO-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen, 2006, Artikel 24, Absatz 1 und 2a). Die Unterzeichnung wird ihren Beitrag zur Verstärkung und Konkretisierung des Schweizerischen Behindertenrechts leisten (vgl. *Egalité Handicap*, 2014). Mit ihrer Umsetzung „rücken Schüler und Schülerinnen auch in den Blickpunkt der fachdidaktischen Diskussion, die üblicherweise noch nicht als Zielgruppe des Unterrichts in Regelschulen betrachtet worden sind“ (Ritter & Hennies, 2013). „Aufgrund der Bedeutsamkeit für Individuation, Sozialisation und Enkulturation, sind Lesen und Lesenlernen von zentraler Bedeutung für gesellschaftliche Anerkennung, für Integration und gesellschaftliche Teilhabe von Menschen mit Behinderung“ (Proksch & Tuttas, 2011, S. 87).

Als Studierende mit dem Studienschwerpunkt Pädagogik bei Schulschwierigkeiten beabsichtigt die Verfasserin durch die vorliegende Literaturlarbeit in ein neues Wissensgebiet einzutauchen, um sich nebst der allgemeinen Didaktik zum Schriftspracherwerb mit Fokus auf das Lesenlernen auch mit der Didaktik für Kinder und Jugendliche mit einer geistigen Behinderung auseinanderzusetzen. Es soll in Erfahrung gebracht werden, über welche Voraussetzungen die Schülerschaft verfügt und welche Anforderungen der Leseerwerb an die Lernenden stellt. Ferner, welche Ziele und Inhalte im Leseunterricht bei Schülerinnen und Schülern mit und ohne geistige Behinderung im Zentrum stehen und mit welchen Methoden das Lesen vermittelt wird. Diese Auseinandersetzung ermöglicht, Besonderheiten und Schwerpunkte in der allgemeinen Didaktik und in der Didaktik des Förderschwerpunkts geistige Entwicklung festzustellen und miteinander zu vergleichen. Die Themen Integration und Inklusion stehen nicht im Mittelpunkt. Vielmehr wird beabsichtigt, Erkenntnisse und vertieftes Wissen anzueignen, um in der künftigen Förderpraxis darauf zurückgreifen zu können.

1.2 Didaktik

In der Fachwissenschaft werden dem Begriff Didaktik vielfältige Bedeutungen zugeschrieben (vgl. Strassmeier, 1997, S. 9). Es gibt „weite Auffassungen darüber, was als Gegenstand der Didaktik anzusehen ist“ (Strassmeier, 1997, S. 10). Weil sich die vorliegende Arbeit mit dem Thema Didaktik befasst, wird der Begriff erläutert und für diese Arbeit definiert.

Das Wort Didaktik stammt aus der griechischen Antike (ca. 600-200 v. Chr.) und ist vom Wort „*didaktiké*“ abgeleitet. Das Verb „*didaskein*“ bedeutete zu dieser Zeit „lehren“ und „unterrichten“ und wurde auch intransitiv benutzt und bedeutete dann „belehrt werden“ oder „lernen“. „*Didaxis*“

bezeichnete die „Lehre“, den „Unterricht“ und die „Unterweisung“ und „*didactos*“ meinte „lehrbar“, „gelehrt“, „unterrichtet“. Für die Griechen war die „*didactica téchne*“ die „Lehrkunst“. Schliesslich wurde der Begriff „*didactica*“ als griechisches Fremdwort entlehnt und ins Lateinische übernommen (vgl. Jank & Meyer, 2011, S. 10f.; Krawitz, 2007, S.52; Kron, 2008, S. 32f.).

Die Didaktik befasst sich mit der Theorie und Praxis des Lehren und Lernens (vgl. Jank & Meyer, 2011, S. 14f.; Krawitz, 2007, S. 52; Strassmeier, 1997, S. 10). Jank und Meyer (2011) bezeichnen sie als „Handlungswissenschaft“ (S. 15). Im Mittelpunkt steht „das didaktische Handeln von Lernenden und Lehrenden“ (ebd.). Sie beschäftigt sich mit allen „beobachtbaren Aktionen und Reaktionen in einer Lehr- und Lernsituation“ (ebd.) und den „Denkhandlungen“ (ebd.), mit denen diese „sichtbaren Handlungen vorbereitet, begleitet und ausgewertet werden“ (ebd.). Die Didaktik soll den Lehrpersonen „praktisch folgenreiche Handlungsorientierung“ (Jank & Meyer, 2011, S. 16) geben. Weiter setzt sie sich mit der „Aufgabenbestimmung“ (ebd.), der „Klärung ihrer theoretischen Grundlagen“ (ebd.) und der „empirischen Analyse der vorgefundenen Praxis des Lehrens und Lernens“ (ebd.) auseinander. Zur Aufschlüsselung des Begriffs entwarfen die Jank und Meyer *didaktische Grundfragen*. Diese beschränken sich im Folgenden auf das Handlungsfeld Schule, denn Didaktik als Teildisziplin der Pädagogik ist „in allen Institutionen und Organisationen des Bildungs- und Ausbildungssystems vertreten“ (Kron, 2008, S. 22):

- **Wer?** Wer lernt und welche Rollen nehmen die Lernenden dabei ein?
- **Was?** Welche Inhalte werden vermittelt?
- **Wozu?** Welche Ziele werden dabei verfolgt?
- **Wann?** Zu welchem Zeitpunkt, welcher Tages-/Jahreszeit, auf welcher Entwicklungsstufe wird gelernt?
- **Mit wem?** Wie sind die Sozialformen bei der Vermittlung organisiert?
- **Wo?** In welcher Lehr- und Lernumgebung findet der Unterricht statt?
- **Wie?** Welche Methoden werden bei der Vermittlung eingesetzt?
- **Womit?** Welche Medien werden bei der Vermittlung eingesetzt?

(vgl. Jank & Meyer, 2011, S.16-27; Kron, 2008, S. 23)

Zur Reflexion und Unterrichtsgestaltung bilden Ziele, Inhalte und Methoden die Grundkategorien. Nach Jank und Meyer (2011) ist ein Ziel „die Beschreibung des gewünschten Ergebnisses eines Lehr- und Lernprozesses“ (S. 51). Inhalte „sind die am Unterrichtsgegenstand gewonnenen, von Lehrern und Schülern gemeinsam erzeugten Sinngebungen“ (Jank & Meyer, 2011, S. 53) und „Unterrichtsmethoden sind die Formen und Verfahren, mit denen sich Lehrende und Lernende die sie umgebende natürliche und gesellschaftliche Wirklichkeit im Unterricht vermitteln und sich aneignen“ (Jank & Meyer, 2011, S. 54). Ziele, Inhalte und Methoden stehen in wechselseitiger Beziehung zueinander. Ziele werden nur hinsichtlich bestimmter Inhalte und Methoden formuliert. Inhalte gibt es nur in Bezug auf Ziele, mit deren Hilfe sie erreicht werden und im Blick auf Methoden, durch welche die Inhalte im Unterrichtsprozess erarbeitet werden sollen. Methoden sind an bestimmte Aufgaben

gebunden, die Lernende und Lehrende lösen, um die Ziele zu erreichen und sich Inhalte anzueignen respektive zu vermitteln (vgl. Jank & Meyer, 2011, S. 55).

Die *Didaktik des Förderschwerpunkts geistige Entwicklung* kann nicht als eine „eigenständige sonderpädagogische Didaktik abgebildet werden“ (Stichling, 2013, S. 86). Ihre theoretischen Grundlagen schöpft sie wesentlich aus der allgemeinen Didaktik (vgl. Stichling, 2013, S. 86f.). Der Gegenstandsbereich der Didaktik umgreift ebenfalls „alle grundlegenden Elemente des unterrichtlichen Lehr- und Lernprozesses ... in ihrem wechselseitigen Zusammenhang“ (Stichling, 2013, S. 87). Die Unterrichtsmethoden unterscheiden sich nicht grundsätzlich von denen der allgemeinen Didaktik. Hinzu kommen aber spezifische sonderpädagogische und therapeutische Konzepte, ergänzende Hilfsmittel und Lernmaterialien, die auf die Entwicklungsvoraussetzungen abgestimmt werden (vgl. Terfloth & Bauersfeld, 2012, S. 49). Basierend auf dem Verständnis von Behinderung nach der WHO, das „jedem Menschen mit Behinderung das Recht auf Partizipation zuschreibt und die Gewährleistung individueller Unterstützung für ein Leben in grösstmöglicher Autonomie einfordert“ (Stichling, 2013, S. 87), sollen „lebensbezogene, autonomiefördernde und empowermentororientierte Lehr- und Lernprozesse“ (ebd.) realisiert werden. Die Lernförderung orientiert sich am individuellen Fähigkeitspotenzial der Schülerinnen und Schüler und es wird beabsichtigt, „vielfältige Formen selbständigen, selbstbestimmten und sozialen Lernens“ (ebd.) zu ermöglichen.

Aufgrund dieser Auslegungen wird „Didaktik“ für die vorliegende Arbeit wie folgt definiert:

Didaktik ist eine Wissenschaft, die sich mit der Theorie und Praxis des Unterrichts auseinandersetzt. Basierend auf theoretischen Grundlagen und empirischen Analysen der Praxis des Lehrens und Lernens dient sie der Orientierung für Lehrpersonen und trägt zur Handlungsprofessionalität und Orientierung bei der Planung, Durchführung und Auswertung von Unterricht bei. Die Didaktik beschäftigt sich bei der Analyse von Unterricht mit Fragen zu den Beteiligten im Unterricht, um die Ziele, Inhalte, Methoden, Unterrichtsformen, Medien und die Lernumgebung individuell so zu gestalten, dass Lernprozesse entwicklungsförderlich sind und die Autonomie des einzelnen Individuums bestmöglich gefördert wird. Ziele, Inhalte und Methoden beeinflussen sich wechselseitig.

1.3 Fragestellung

„Die Beherrschung des Hochdeutschen als Schriftsprache, d.h. die Fähigkeit, Texte unterschiedlicher Art lesen und schreiben zu können, ist eines der Hauptziele des Deutschunterrichts ...“ (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2010, S. 107). Für Schulanfänger gehört der Schriftspracherwerb zu den zentralen Aufgaben der Schule (vgl. Jeuk & Schäfer, 2013, S. 8). Heilpädagogische Schulen in der Schweiz besitzen keine Lehrpläne, die bei der Vermittlung der Kulturtechniken für didaktische Entscheidungen hilfreich sein könnten. Laut dem Konzept zur integrierten Sonderschulung (ISS/ISR) im Kanton Zürich verfolgen Kinder und Jugendliche mit besonderem Förderbedarf ihren Fähigkeiten und Bedürfnissen entsprechend individuelle Lernziele. Die Lernziele, Bildungsinhalte oder -bereiche orientieren sich am Lehrplan der Regelschule

(vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2014, S. 7). In Deutschland existieren gesonderte Curricula (vgl. Terfloth & Bauersfeld, 2012, S. 57). Sie sind offen gestaltet und die Lehrkräfte übernehmen die Verantwortung für die Vermittlung der Inhalte (vgl. Ratz, 2011a, S. 7). Die Ziele und Inhalte sind nicht jahrgangs- oder stufengebunden und in den Lernbereichen wird „eine entwicklungs-, handlungs- und fachorientierte Ausdifferenzierung des Lehrangebots“ (Stichling, 2013, S. 87) vorgenommen. In der frühen Konzeption von Sonderschulen für Lernende mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung wurde die Vermittlung des Lesens und Schreibens kritisch betrachtet und vielmehr das Lebenspraktische betont (vgl. Stöppler & Wachsmuth, 2010, S. 64). Grundsätzlich herrscht heute wenig Konsens bei der Festlegung von Schwerpunkten bezüglich praktischer Ausgestaltung des alltäglichen Lebens und des fächerbezogenen Unterrichts (vgl. Terfloth & Bauersfeld, 2012, S. 57), aber „aufgrund eines veränderten Menschenbildes sowie einer veränderten Sichtweise auf Behinderung wird heute der Schriftspracherwerb als wichtig für die angestrebte gesellschaftliche Teilhabe angesehen und ist in aktuellen Lehrplänen als Unterrichtsziel fest verankert“ (vgl. Stöppler & Wachsmuth, 2010, S. 64f.). Durch die UN-Behindertenrechtskonvention verändern sich derzeit auch die Ansprüche „an eine inklusive Umsetzbarkeit von Didaktik“ (Ratz, 2011b, S. 17), wodurch die Fachorientierung an Bedeutung gewinnt (ebd.) und sich die Didaktik im Kontext der Inklusionsdebatte in einer Zeit des Umbruchs befindet (vgl. Stöppler & Wachsmuth, 2010, S. 14).

Die Relevanz des Themas, die unterschiedlichen Rahmenbedingungen und heterogene Schülerschaft sind für eine Auseinandersetzung mit dem Thema Schriftspracherwerb ausschlaggebend. Aufgrund des breiten Bereichs muss das Thema allerdings eingegrenzt werden. Das gestaltet sich schwierig, denn „die didaktische Diskussion betont die Verbundenheit von Schreiben- und Lesenlernen“ (Schenk, 2012, S. 135) und beides wird in „wechselseitiger Abhängigkeit gelehrt“ (ebd.). Die Einschränkung erfolgt mittels Schwerpunktsetzung im Bereich Lesen. Das Schreiben wird nur vereinzelt und dort thematisiert, wo es zu einem ganzheitlichen Verständnis beiträgt. Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten und Sprachunterricht mit fremdsprachigen Lernenden sind in der Didaktik ein viel diskutiertes Thema. In dieser Arbeit wird nicht gesondert darauf eingegangen. Ausgangspunkt bildet eine heterogene Schülerschaft mit unterschiedlichen Fähig- und Fertigkeiten, so wie sie im Schulalltag anzutreffen ist. Die Diagnose als wichtiger Bestandteil der heilpädagogischen Praxis ist ein breites Themengebiet. Von einer einzelnen Darstellung muss abgesehen werden. Aus diesen Gedanken leitet sich folgende Fragestellung ab:

Welche Besonderheiten und Schwerpunkte lassen sich in der Didaktik des Schriftspracherwerbs mit Fokus auf das Lesenlernen von geistig behinderten Schülerinnen und Schülern im Vergleich zu nicht behinderten ausmachen?

Die Begriffsklärung in Kapitel 1.2 zeigte auf, dass sich die Didaktik mit unterschiedlichen Fragen zum Unterricht beschäftigt. Diese Leitideen lassen sich in drei Dimensionen zusammenfassen, auf die sich die Fragestellung bezieht:

1. *Adressatenkreis*: Es soll ein Verständnis über den angesprochenen Adressatenkreis hinsichtlich des Leseerwerbs erarbeitet werden, um zu erfahren, über welche Voraussetzungen die Schülerinnen und Schüler verfügen und welche Fertigkeiten sie entwickeln können, woran sich die Didaktik beim Entwicklungsverlauf orientiert und welche Konsequenzen sich aufgrund dieser Erkenntnisse für den Unterricht ableiten lassen.
2. *Ziele und Inhalte*: Die Ziele und Inhalte des Unterrichts zum Leseerwerb sollen herausgearbeitet werden. Eine fachwissenschaftliche Einarbeitung in die Thematik gibt Aufschluss über die Anforderungen, die an die Schülerinnen und Schüler gestellt werden und welche Kompetenzen sie erwerben müssen.
3. *Methoden (Vermittlung, Prinzipien, Unterrichtsformen, Lernumgebung, Medien)*: Schliesslich interessieren die Methoden, mit denen das Lesen vermittelt wird und wie die Ziele und Inhalte umgesetzt werden, um erfolgreich lesen zu lernen.

1.4 Einordnung des Themas in die Sprachdidaktik

Im Folgenden werden die Begriffe Fach- und Sprachdidaktik erläutert und das Problem in die Fachwissenschaft eingeordnet.

Fachdidaktiken beschäftigen sich „mit den adäquaten Vermittlungsformen eines jeweiligen Unterrichtsfaches“ (Krawitz, 2007, S. 53). Als Wissenschaft trägt die Fachdidaktik dazu bei, Handlungen zu begründen und kann helfen, dass sie „rational und nachvollziehbar getroffen werden“ (Ossner, 2006, S. 14). Sie stellt Methoden bereit, „mit denen solches Wissen überprüfbar erzeugt wird“ (ebd.). Sprachdidaktik setzt sich mit dem Lehren und Lernen des Deutschunterrichts auseinander und ist innerfachlich in Sprach- und Literaturwissenschaften gegliedert. Die Bereiche berühren oder überschneiden sich häufig. Die sprachdidaktische Forschung teilt ihren Gegenstand mit mehreren Bezugswissenschaften, wobei den sprachwissenschaftlichen Teildisziplinen eine bedeutende Stellung zukommt. Das tangiert nicht nur die Linguistik (besonders Grammatik, Semantik, Pragmatik), denn es gibt besonders starke Überschneidungen mit den psycholinguistischen Bereichen der Spracherwerbs- und Sprachprozessforschung (Schreib-/Leseforschung u.a.), die in der Kognitionspsychologie anzusiedeln sind. Schliesslich hat auch die Erziehungswissenschaft eine wichtige Stellung (vgl. Budde et al., 2012, S. 11, 14f.).

Leseerwerb findet in der Regelschule im Laufe des ersten Schuljahrs statt. Nach dem Erlernen der Grundzüge folgt die Automatisierung des Leseprozesses und die Förderung des Leseverständnisses (vgl. Lenhard, 2013, S. 122). Im Förderschwerpunkt geistige Entwicklung lassen sich aufgrund der individuellen Fähig- und Fertigkeiten keine Grenzen durch Klassenstufen oder das Alter ziehen. Neben der basalen kann auch die weiterführende Lesekompetenz Bestandteil des Schriftspracherwerbs sein. Letztere setzt allerdings die Verknüpfung von Sätzen, Textteilen und eigener Wissensbestände voraus, was erst mit zunehmender Leseerfahrung möglich ist (vgl. Jeuk & Schäfer, 2013, S. 85f.). Die Erwerbsphase verläuft individuell verschieden und der Automatisierungsprozess, das Textverständnis und die Zugriffsweisen auf Schrift bilden sich über die ganze Schulzeit hinweg weiter aus. Die

vorliegende Arbeit beschränkt sich auf die Grundfertigkeiten, die für den Erwerb von Lesekompetenz erforderlich sind und grenzt sich vom weiterführenden Leseunterricht ab. Sie bezieht sich somit nur auf einen Teilbereich der Sprachdidaktik.

1.5 Sprachwissenschaftliche Grundlagen

Zum besseren Verständnis der Ergebnisdarstellung werden als Überblick schriftsprachspezifische Grundlagen erläutert. Es wird auf die Schriftsysteme „Ideen- und Bilderschrift“ und „Alphabetschrift“, die Lautstruktur der Buchstabenschrift, die Phonem-Graphem-Korrespondenz bzw. Graphem-Phonem-Korrespondenz sowie die Synthese und Analyse eingegangen.

Schrift ist auf eine zweidimensionale Ebene eingeschränkt (vgl. Thamm, 2007b, S. 56). Sie ist ein Symbolsystem, wodurch hörbare Informationen in sichtbare übersetzt werden können (vgl. Schenk, 2012, S. 11f.). Verschiedene Gestaltungsformen von Schriftsystemen lassen sich nichtalphabetischen und alphabetischen Kategorien zuordnen (vgl. Topsch, 2005, S. 15).

Im deutschen Kulturraum üblich sind Ideen- und Bilderschriften und die Alphabetschrift. Zu den *Ideen- und Bilderschriften* zählen piktographische Zeichen und Symbole, wie sie beispielsweise auf Verkehrsschildern oder bei mathematischen Zeichen anzutreffen sind. Sie visualisieren ihren semantischen Gehalt sofort (vgl. Schröder-Lenzen, 2013, S. 15), verlangen keine spezifischen Wörter (z.B. Zug, Lokomotive), lassen sprachliche Interpretationen zu und sind sprachungebunden. Ihre Aussagekraft, Eindeutigkeit und die Kommunikation damit ist begrenzt, denn komplexe Sachverhalte können nicht versprachlicht werden (vgl. Topsch, 2005, S. 15ff.).

Die deutsche Schrift ist eine *Alphabetschrift* und beruht auf einem phonologischen System. Die Schriftzeichen beziehen sich auf Gesichtspunkte der Lautung von Wörtern (vgl. Schröder-Lenzen, 2013, S. 16). „Laute sind die kleinsten klanglichen Einheiten der Sprache“ (Topsch, 2005, S. 29). Die lautlichen Abfolgen werden in der Alphabetschrift durch graphische Abfolgen dargestellt (ebd.). Im Sprachfluss lassen sich unterschiedliche Laute feststellen, die in ihrer Klangfarbe, Dauer, in ihrer Intensität bei der Betonung, in der Tonhöhe oder auch in einer Kombination dieser Merkmale voneinander abweichen. Aber nicht alle Laute, die beim Hören wahrgenommen werden, sind bedeutungsunterscheidend (vgl. Topsch, 2005, S. 30). Die Korrespondenz zwischen gesprochenen Lauten und Buchstaben ist komplex. Sie besteht nicht auf der Laut- und Buchstabenebene, sondern auf der Ebene der Phoneme und Grapheme. Die kleinsten bedeutungsunterscheidenden Segmente der Sprache sind Phoneme. Sie führen unabhängig davon, wie eine Lauteinheit artikuliert wird, immer zu einer Bedeutungsveränderung. Die Wörter „Piste“ und „Kiste“ unterscheiden sich beispielsweise nur durch die Phoneme P und K und dennoch ist ihre Bedeutung unterschiedlich. Die Bezeichnung „Phonem“ ist mit „Laut“ nur unzulänglich übersetzt. Aussprechen und hören kann man nur die Sprachlaute (Phone). Phoneme sind abstrakte Lauteinheiten (vgl. Schröder-Lenzen, 2013, S. 16). Zur Verschriftung gesprochener Sprache steht in der Alphabetschrift eine eingeschränkte Anzahl von Schriftzeichen zur Verfügung, die aber nicht in einer 1:1-Zuordnung den

Sprachlauten entsprechen. Die Zeichen werden vielmehr unterschiedlich kombiniert. Das „h“ tritt beispielsweise in „ich“, „habe“ „Schuh“ und „schluchzen“ als Hauchlaut, als Teil von „ch“, „sch“ oder als Vokalveränderung in „uh“ auf (vgl. Topsch, 2005, S. 31). Weil Phoneme häufig nicht nur mit einem Schriftzeichen, sondern mit mehreren verschriftet werden, spricht man von Graphemen (vgl. Schröder-Lenzen, 2013, S. 20). „Grapheme sind Buchstaben oder Buchstaben­gruppen, die mit einem Phonem korrespondieren“ (ebd.). Der a-Laut wird als [a], [a:] beispielsweise in den Wörtern **alt**, **Tal**, **Wahn**, **Saal** kurz oder lang gesprochen und durch ein oder zwei Grapheme übersetzt (vgl. Schröder-Lenzen, 2013, S. 20f.). „Das Faktum der Lautorientierung der Deutschen Schriftsprache wird als *Phonem-Graphem-Korrespondenz (PGK)* bezeichnet. Ein Laut kann durch verschiedene Buchstaben bzw. Buchstaben­kombinationen orthographisch korrekt geschrieben werden“ (Schröder-Lenzen, 2013, S. 21). Geht man umgekehrt statt von Phonemen von Graphemen aus, so können auch unterschiedliche Phoneme mit Hilfe des gleichen Zeichens dargestellt werden. Das Zeichen „s“ wird beispielsweise im Wort „Nest“ durch das Phonem /s/ und im Wort „Nase“ durch das Phonem /z/ repräsentiert (vgl. Topsch, 2005, S. 33). „Als *Graphem-Phonem-Korrespondenz (GPK)* wird die Tatsache bezeichnet, dass ein Buchstabe bzw. eine Buchstaben­kombination je nach Wortkontext ganz unterschiedlich ausgesprochen wird“ (Schröder-Lenzen, 2013, S. 26). Identische Laute können somit einerseits durch unterschiedliche Grapheme dargestellt und andererseits identische Grapheme für unterschiedliche Laute verwendet werden. Dies bezeichnet die Didaktik des Schriftspracherwerbs als Mehrdeutigkeit oder „Ambiguität“ (vgl. Topsch, 2005, S. 33f.)

Die kleinsten Sprech­einheiten des natürlichen Sprech­flusses sind *Silben* (z.B. Mus-ter) (vgl. Hänni, 2007, S. 13; Schröder-Lenzen, 2013, S. 33). Sehr allgemein ausgedrückt sind sie „rhythmische-melodische Einheiten der Lautebene“ (Jeuk & Schäfer, 2013, S. 52).

Werden beim Lesen einzelne Laute zu Silben und Silben zu Wörtern zusammengeschliffen (synthetisiert), entstehen Wort­klang­bilder (vgl. Schenk, 2012, S. 15, 78). Die *Synthese* ist die Technik des Laut­verschmelzens, das „Bilden von Laut­komplexen aus den Einzellauten“ (Schenk, 2012, S. 32). Laut­verschmelzung oder Laut­synthese meint also „die Fähigkeit, die Laute des geschriebenen Wortes lesend zu verbinden“ (Schenk, 2012, S. 81). Durch die *Analyse* werden Wörter in einzelne Laute oder Silben zerlegt (z.B. O-m-a, Pa-pa).

2 Forschungsmethodik

In der vorliegenden Arbeit wurde Textmaterial inhaltsanalytisch ausgewertet. Dieses Kapitel befasst sich mit der Systematik des Vorgehens. Die Bereitstellung des untersuchten Datenmaterials durch die Literaturrecherche wird dokumentiert und begründet, die Auswertungstechniken mittels Kodierung und Zusammenfassung werden dargestellt und die Gütekriterien aufgezeigt.

2.1 Bildung des Literaturcorpus

Voraussetzung für die Analyse war die Recherche des Datenmaterials, welches den aktuellen Forschungsstand abbildet. Verfahrensschritte sollen bei der Methodik systematisch erfolgen, für andere nachvollziehbar sein und dokumentiert werden (vgl. Kapitel 2.2.4). Die Recherche wird daher offen dargelegt. Kapitel 2.1.1 zeigt die Literaturrecherche im Bereich der allgemeinen Didaktik auf und in Kapitel 2.1.2 folgt die Darstellung der Literaturrecherche im Bereich der Didaktik des Förderschwerpunkts geistige Entwicklung.

2.1.1 Recherche im Bereich allgemeine Didaktik

Die Recherche wurde auf die Jahre 2005-2014 begrenzt. Die Texte sollten sich auf ein aktuelles wissenschaftliches Verständnis der Schriftspracherwerbsforschung und die Fragestellung beziehen. Sie umfasste folgende Schritte:

1. die Klärung des Begriffs *Didaktik* durch das „Wörterbuch Heilpädagogik. Ein Nachschlagewerk für Studium und pädagogische Praxis“ (Bundschuh, Heimlich & Krawitz, 2007)
2. die Suche nach Monographien und Fachbeiträgen zur Didaktik und zum Schriftspracherwerb:
 - im Netzwerk von Bibliotheken und Informationsstellen in der Schweiz (nebis.ch) zu den Schlagwörtern *Didaktik, Lehrbuch, Unterricht, Lehrbuch, Sprachdidaktik, Unterrichtsmethodik* sowie den Schlagwörtern *Schriftspracherwerb, lesen, Grundschule, Lesenlernen, lesen lernen, Schriftsprache, Leseerwerb*
 - im Internet in scholar.google.com mit der Schlagwortsuche *Schriftspracherwerb, Lesen, Leseerwerb, Lesenlernen*
 - im Internet durch Zugriff auf eine Literaturliste des Instituts für Sonder- und Rehabilitationspädagogik der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg von Dipl.-Päd. Birgit Hennig: www.uni-oldenburg.de/fileadmin/user_upload/sonderpaedagogik/download/MM8_Schriftspracherwerb_kmE_gE_September_2012.pdf
 - in den Datenbanken ERIC, FRANCIS, PsycINFO, PSYINDEX, Medline und „Education Research Complete“ durch Gesamtabfrage mittels EBSCO-Host mit den Schlagwörtern *Schriftspracherwerb, lesen, Lesenlernen, Leseerwerb*

Inhalte weiterer Texte, die recherchiert worden waren, deckten sich mit bereits recherchierter Literatur. Da sie keine neuen Aussagen enthielten, wurden sie nicht in den Corpus einbezogen.

3. die Recherche nach Forschungsbefunden:
 - in den Datenbanken ERIC, FRANCIS, PsycINFO, PSYINDEX, Medline und „Education Research Complete“ durch Gesamtabfrage mittels EBSCO-Host mit den Schlagwörtern *Studie/Längsschnittstudie* und *lesen, Lese-Rechtschreibschwierigkeiten, logographische Phase, Lernvoraussetzungen* und *lesen, Leseleistung, Lesefertigkeit, Lesefähigkeit, Entwicklungsstufen*
 - im Internet (scholar.google.com) mit der Schlagwortsuche *phonologische Bewusstheit, lesen lernen, Lesefähigkeit, Leseleistung, Studie Schriftspracherwerb, Leseerwerb*

2.1.2 Recherche im Bereich Didaktik des Förderschwerpunkts geistige Entwicklung

Die Suche beschränkte sich auf die Jahre 2005-2014. Zwei Artikel waren älteren Datums. Es handelt sich um Beiträge namhafter Autoren (Hublow & Wohlgelegen, 1978; Hublow, 1985), die den Leseunterricht prägten und heute vielfach zitiert werden. Der gewählte Lehrplan von Bayern stammt aus dem Jahr 2003. Die Literaturrecherche bestand aus folgenden Schritten:

1. Als thematischer Überblick dienten Nachschlagewerke und Handbücher bezüglich der Stichworte *Didaktik*, *geistige Behinderung*, *Sonderpädagogik*, *Schriftspracherwerb*, *geistige Entwicklung*. Folgende Werke wurden gewählt:
 - „Handlexikon Geistige Behinderung. Schlüsselbegriffe aus der Heil- und Sonderpädagogik, Sozialen Arbeit, Medizin, Psychologie, Soziologie und Sozialpolitik“ (Theunissen, Kulig & Schirbort, 2013)
 - „Sonderpädagogik der geistigen Entwicklung (Band 4). Handbuch Sonderpädagogik“ (Nussbeck, Biermann & Adam, 2008)
 - „Wörterbuch Heilpädagogik. Ein Nachschlagewerk für Studium und pädagogische Praxis“ (Bundschuh, Heimlich & Krawitz, 2007)
2. die Recherche nach Literaturlisten von drei deutschen Universitäten im Internet:
 - Julius-Maximilians-Universität Würzburg des Instituts Sonderpädagogik im Fachbereich Geistigbehindertenpädagogik: www.sonderpaedagogik-g.uni-wuerzburg.de
 - Ludwig-Maximilians-Universität München, Fachgebiet Geistigbehindertenpädagogik, Departement Pädagogik und Rehabilitation des Lehrstuhls für Pädagogik bei geistiger Behinderung und Pädagogik bei Verhaltensstörungen, Prof. Dr. Reinhard Makrowetz: www.edu.lmu.de/geistigbehindertenpaedagogik/personen/.../index.html
 - technische Universität Dortmund, Fakultät Rehabilitationswissenschaften, Lehrstuhl für Rehabilitation und Pädagogik bei geistiger Behinderung: http://www.fk-reha.tu-dortmund.de/Geistigbehinderten/cms/de/Lehre_und_Studium/Literaturliste/index.html
3. die Recherche nach Monographien und Sammelbänden zur Didaktik und zum Leseerwerb:
 - im Netzwerk von Bibliotheken und Informationsstellen der Schweiz (nebis.ch) mit den Schlagwörtern *geistige Behinderung*, *Didaktik*, *Geistigbehindertenpädagogik*, *Förderunterricht*, *lesen*, *Lehrbuch*, *Lesenlernen*, *Schriftspracherwerb*, *Sonderpädagogik*, *erweiterter Lesebegriff*
 - in der FIS-Literaturdatenbank (Fachinformationssystem Bildung, Deutschland) mit den Schlagwörtern *Didaktik*, *geistige Behinderung*, *Geistigbehindertenpädagogik*, *Förderunterricht*, *lesen*, *Schriftspracherwerb*, *Hublow*, *erweiterter Lesebegriff*, *Lesenlernen*
 - im Internet für den Zugriff auf eine Literaturliste von Dipl.-Päd. Birgit Hennig der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg am Institut für Sonder- und Rehabilitationspädagogik: www.uni-oldenburg.de/fileadmin/user_upload/sonderpaedagogik/download/mfbAusfuehrListeMai11.pdf
4. die Recherche im Internet für den Zugriff auf den Lehrplan des Bundeslands von Bayern und den Bildungsplan des Bundeslands von Baden-Württemberg:
 - www.isb.bayern.de/foederschulen/foederschwerpunkte/geistige-entwicklung
 - www.bildung-staerkt-menschen.de/unterstuetzung/schularten/SoS/SfGB

Die Wahl fiel auf diese Lehrpläne, weil es in der Schweiz keine gibt (vgl. Kapitel 1.3). Sie sind modern, enthalten ausführliche Informationen zum Thema und es wird auch in der Literatur darauf Bezug genommen.

5. die Recherche nach Fachartikeln und Forschungsbefunden

- in den Zeitschriften *Empirische Sonderpädagogik*, *Zeitschrift für Heilpädagogik* in der elektronischen Fachzeitschriftenbibliothek. Da die Aufsätze von *Lernen KONKRET* und *Teilhabe* (vermutlich) nicht archiviert waren, erfolgte eine aktive Suche in der Bibliothek.
- in den Datenbanken ERIC, FRANCIS, PsycINFO, PSYINDEX, Medline und „Education Research Complete“ durch Gesamtabfrage mittels EBSCO-Host mit der Schlagwortsuche *geistige Behinderung*, *lesen*, *Schriftspracherwerb*, *Förderschwerpunkt geistige Entwicklung*, *kognitive Entwicklung*, *Hublow*, *Lesenlernen*, *erweiterter Lesebegriff*, *Lesefähigkeiten*
- im Internet in scholar.google.com mit den Schlagwörtern *erweiterter Lesebegriff*, *lesen* und *geistige Behinderung* und/oder *erweitertes Lesen*, *Kulturtechnik*

Während des Rechercheprozesses wurde ergänzend zur systematischen Suche auch die Methode des *konzentrischen Kreises* angewandt, das heisst es wurde in den Quellen nach zitierten Stellen recherchiert, um auf neue Literatur zu stossen (vgl. Kornmeier, 2008, S. 83). Die systematische Suche verhinderte, dass „ausschliesslich die Arbeiten *Gleichgesinnter*“ (ebd.) zitiert wurden. Es wurden auch ältere Forschungsberichte (1990, 1993) in die Corpora einbezogen, weil sie schriftsprachspezifische Voraussetzungen, Vorkenntnisse und die Leseentwicklung von Kindern der Eingangsstufe differenziert darstellen und die Befunde in der Literatur oft zitiert werden. Ferner zeigen diese Studien auch Ergebnisse von Kindern mit Lernbehinderung auf, was einen direkten Vergleich zwischen beiden Adressatengruppen ermöglichte. Die Literaturrecherche in der allgemeinen Didaktik wurde am 24.11.2014 und im Bereich der Didaktik des Förderschwerpunkts geistige Entwicklung am 15.2.2015 beendet. Die Literaturliste des Corpus zur allgemeinen Didaktik findet sich im Anhang auf Seite 130 und die des Corpus zur Didaktik des Förderschwerpunkts geistige Entwicklung im Anhang auf den Seiten 152 und 153.

2.2 Vorgehen bei der Auswertung: Qualitative Inhaltsanalyse

In der vorliegenden Arbeit wurde das recherchierte Textmaterial inhaltsanalytisch und kategorienbasiert ausgewertet. Durch die Datenanalyse soll „Sinn gewonnen werden, ein differenzierteres Verständnis der untersuchten Situation, eine ‚neue‘ praktische Theorie, entstehen, die die bereits verfügbare weiterentwickelt“ (Altrichter & Posch, 2007, S. 183). Die Tätigkeit des Analysierens und Interpretierens ist durch Einzelprozesse gekennzeichnet, die hier als Überblick dargestellt werden. Sie bilden aber keine starre Abfolge, da sie oftmals verschränkt ablaufen und „einander hervorbringen“ (Altrichter & Posch, 2007, S. 187). „So ist ‚Lesen‘ selbst eine ‚strukturierende und explizierende Tätigkeit‘, Strukturierung ist nicht ohne Bedeutungsexplikation und Reduktion des Materials vorstellbar usw.“ (ebd.).

1. *Daten „lesen“*: Verfügbare Informationen lesen und sich bewusst machen.

2. *Daten „reduzieren“*: Relevante Informationen bezüglich der Fragestellung auswählen und Zusammengehöriges zusammenfassen.
3. Daten „explizieren“: Sich die Bedeutung der vorliegenden Informationen mit Hilfe des Vorwissens und allgemein zugänglichem Wissen bewusst und verständlich machen, Zusammenhänge innerhalb der Daten durch Vergleiche herstellen und sie explizit aussprechen.
4. *Daten strukturieren und „kodieren“*: Informationen ordnen, bündeln und in Begriffe fassen.
5. *Zusammenhänge aufbauen*: Annahmen formulieren, welche die Begriffe in verständliche und durch Daten belegbare Beziehungen bringen, Hypothesen über die Beziehungen bilden.
6. *Interpretationen und den Prozess der Analyse überprüfen*.

(vgl. Altrichter & Posch, 2007, S. 185ff.)

2.2.1 Übersicht

Die Methodik lehnte sich an die qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring (2002, 2010) an und wurde an die Literaturlarbeit angeglichen. Diese Technik hat zum Ziel „eine Methodik systematischer Interpretation zu entwickeln, die an ... erhaltenen qualitativen Bestandteilen ansetzt, sie durch Analyseschritte und Analyseregeln systematisiert und überprüfbar macht“ (Mayring, 2010, S. 48). Sie beabsichtigt, Material schrittweise zu bearbeiten. Die Textanalyse orientiert sich an festgelegten Regeln und muss vorab durch ein Ablaufmodell festgelegt werden. Das Herzstück bildet ein Kategoriensystem, das theoriegeleitet am Textmaterial entwickelt wird. Es macht die Verfahrensschritte intersubjektiv nachvollziehbar und ist ein zentrales Gütekriterium (vgl. Mayring, 2002, S. 114, 144f.; Mayring, 2010, S. 48f.). Abbildung 1 zeigt eine Übersicht der Vorgehensschritte, die in den Kapiteln 2.2.2 bis 2.2.4 beschrieben werden.

Abbildung 1: Inhaltsanalytisches Vorgehen in Anlehnung an Mayring, 2010, S. 60

2.2.2 Vorgehen bei der Bildung des Kategoriensystems

Den Ausgangspunkt für die Analyse bildeten das recherchierte Textmaterial und die in Kapitel 1.3 formulierte Fragestellung. Aus den Daten wurden Kategorien abgeleitet. Vor der Bildung eines Kategoriensystems müssen zur Erhöhung der Präzision drei Analyseeinheiten definiert werden:

- Die *Kodiereinheit*: Der minimalste Textteil, der ausgewertet und in eine Kategorie fallen darf.
 - Die *Kontexteinheit*: Der grösste Textbestandteil, der unter eine Kategorie fallen darf.
 - Die *Auswertungseinheit*: Die Reihenfolge der Textteile, die ausgewertet werden.
- (vgl. Mayring, 2010, S. 59)

Nach Kuckartz (2014) sollte eine Textstelle auch ausserhalb des Sinnzusammenhangs verständlich bleiben, weshalb eine geeignete Grösse der Kodiereinheit gewählt werden muss. Besteht die Sinneinheit aus mehreren Sätzen werden sie mitcodiert. Kuckartz schlägt vor, mindestens einen vollständigen Satz zu codieren (vgl. S. 82). In der vorliegenden Arbeit wurden bei Abschnitten zur gleichen Sinneinheit alle Sätze mitcodiert. Weil sich Sätze aber auch auf mehrere Aspekte und somit auf unterschiedliche Kategorien beziehen können, wurden, um eine differenzierte Auswertung zu gewährleisten, Satzfragmente als kleinste Textbestandteile festgelegt. Die Auswertung erfolgte Seite für Seite.

Vor der Analyse muss ein Selektionskriterium festgelegt und die Verfahrensschritte müssen definiert werden. Kategorien lassen sich deduktiv oder induktiv bilden. Beim deduktiven Vorgehen werden sie aus theoretischen Überlegungen durch Voruntersuchungen bezüglich des Forschungsstands auf das Material hin entwickelt, beim induktiven Vorgehen werden Kategorien aus dem Material heraus in einen Verallgemeinerungsprozess abgeleitet (vgl. Kuckartz, 2014, S. 59; Mayring, 2010, S. 83). In der vorliegenden Arbeit wurden beide Schritte angewandt. Das deduktive Element der Analyse bildeten die Dimensionen „Adressatengruppe“, „Ziele/Inhalte“ und „Methodik“, die aus der Definition zur Didaktik in Kapitel 1.3 abgeleitet wurden. Das Abstraktionsniveau wurde somit vorgängig festgelegt, was erlaubte, bestimmte Aspekte aus den Daten herauszufiltern und sie zu strukturieren. Mit diesen Selektionskriterien wurden das Material durchgearbeitet (vgl. Mayring, 2002, S. 115f.). Es wurden zwei Kategoriensysteme erstellt. Das der allgemeinen Didaktik befindet sich im Anhang auf den Seiten 131-151, das der Didaktik des Förderschwerpunkts geistige Entwicklung auf den Seiten 154-183. Das Vorgehen bei der Kategorienbildung lässt sich wie folgt skizzieren:

1. Basierend auf der Fragestellung werden die Texte Zeile für Zeile gelesen, wichtige Textstellen für die Fragestellung markiert und den Dimensionen zugeordnet.
2. Im zweiten Durchlauf werden alle relevanten Textstellen genauer analysiert und selektioniert. Zu jeder Textstelle wird eine Kategorie (Schlüsselbegriff) gebildet, die den Inhalt in Kurzform zusammenfasst. Die Kategorien werden notiert, die Inhalte umschrieben, durch ein prototypisches Beispiel in Form eines Ankerbeispiels aus dem Text illustriert und die Fundstellen notiert. Stichwörter oder Satzteile dienen als Indikatoren zur Unterscheidung und Zuordnung.
3. Durch Subsumption werden alle weiteren, zur Kategorie passenden Textstellen zugeordnet. Andernfalls wird eine neue Kategorie induktiv aus den Daten heraus gebildet.
4. Das Kategoriensystem wird fortlaufend neu geordnet, bei Änderung nachkontrolliert und zur höheren Genauigkeit in mehreren Durchläufen am Ausgangsmaterial rücküberprüft.

5. Um die Kategorien zu strukturieren und Hinweise über die Zusammenhänge zwischen den einzelnen Kategorien zu erhalten, werden diese geordnet und zusammengehörige Begriffe gruppiert.
 6. Das Kategoriensystem wird interpretiert und analysiert.
- (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S. 195ff.; Mayring, 2010, S. 84; Kuckartz, 2014, S. 63ff.)

2.2.3 Vorgehen bei der Analyse und Interpretation

Im Zentrum des qualitativen inhaltsanalytischen Auswertungsprozesses stehen die durch die inhaltliche Strukturierung gewonnenen Themen und Subthemen (vgl. Kuckartz, 2012, S. 93). In der vorliegenden Arbeit wurden die Techniken der Strukturierung und Zusammenfassung angewandt (vgl. Mayring, 2002, S. 115). Wie in Kapitel 2.2.2 aufgezeigt wurde, wurden durch die Bildung des Kategoriensystems die wesentlichen Aspekte bezogen auf die Fragestellung herausgefiltert, ein „Querschnitt durch das Material“ (ebd.) gelegt sowie das Textmaterial anhand der festgelegten Kriterien eingeschätzt (ebd.). Durch reduktive Prozesse wie das Auslassen, die Generalisation, Konstruktion, Integration, Selektion und Bündelung (vgl. Mayring, 2010, S. 44f.) wurden die Aussagen zu den drei Dimensionen zusammengefasst. Ziel war es, „das Material so zu reduzieren, dass die wesentlichen Inhalte erhalten bleiben, durch Abstraktion ein überschaubares Korpus zu schaffen, das immer noch ein Abbild des Grundmaterials ist“ (Mayring, 2002, S. 115). Die Ergebnisse zur allgemeinen Didaktik und zur Didaktik des Förderschwerpunkts geistige Entwicklung liegen in den Kapiteln 4 und 5 in Textform vor und wurden durch Beispiele aus der Literatur teilweise expliziert.

Die Ergebnisdarstellung erfolgte entlang der Dimensionen, innerhalb denen die gebildeten Kategorien geordnet wurden. Kapitel 4 bezieht sich auf die Ergebnisse der allgemeinen Didaktik. Die Dimension „Adressatengruppe“ umfasst die Kapitel 4.1 und 4.2, die Dimension „Ziele/Inhalte“ die Kapitel 4.3-4.6 und die Dimension „Methodik“ die Kapitel 4.7-4.10. Die theoretischen Ausführungen und Ziele bzw. Inhalte wurden zusätzlich durch unterrichtspraktische Vorschläge aus der Dimension „Methodik“ veranschaulicht.

Kapitel 5 umfasst die Ergebnisse der Didaktik des Förderschwerpunkts geistige Entwicklung. Die Kapitel 5.1.-5.7 beziehen sich auf die Dimension „Adressatengruppe“, die Kapitel 5.8 und 5.9 auf die Dimension „Ziele/Inhalte“ und die Kapitel 5.10-5.12 auf die Dimension „Methodik“.

In Kapitel 6 folgt die Diskussion. Zur Beantwortung der Fragestellung wurden die als wesentlich erscheinenden Erkenntnisse aufgezeigt, indem die Ergebnisse der allgemeinen Didaktik und die der Didaktik des Förderschwerpunkts geistige Entwicklung zusammengefasst, einander gegenüber gestellt, diskutiert und die Bedeutung für die heilpädagogische Praxis aufgezeigt wurden. Weiter wurden die Ergebnisse reflektiert.

2.2.4 Frage der Gütekriterien

Forschungsergebnisse werden in empirischen Untersuchungen mittels Gütekriterien abgesichert. Für qualitativ orientierte Forschung schlägt Mayring (2002) Gütekriterien vor, die sich für eine Literaturarbeit nur beschränkt eignen. Für die vorliegende Arbeit wurde folgende Auswahl getroffen:

1. *Verfahrensdokumentation*: Detaillierte Dokumentation des Vorgehens
2. *Argumentative Interpretationsabsicherung*: Argumentativ begründete, in sich schlüssige Interpretationen und Suchen und Überprüfen von Alternativdeutungen
3. *Regelgeleitetheit*: Zerlegung des Analyseprozesses in einzelne, systematische Schritte

Als weitere Gütekriterien nennt Mayring die *kommunikative Validierung*, die *Triangulation* und die *Nähe zum Gegenstand* (vgl. Mayring, 2002, 144ff.). Sie machen für die vorliegende Arbeit aber wenig Sinn und wurden deshalb nicht einbezogen.

3 Reflexion der Forschungsmethodik

In diesem Kapitel werden der Analyseprozess, die Literaturrecherche und das Vorgehen bei der Bildung des Kategoriensystems reflektiert und daran anschliessend die Gütekriterien überprüft.

Rückblickend erwies sich die Inhaltsanalyse als hilf- und ertragreich. Die Technik der Strukturierung half, Willkür zu vermeiden, zielorientiert und begründet voranzuschreiten, den Überblick über die grosse Textfülle zu behalten und ermöglichte durch die laufende Rücküberprüfung des Kategoriensystems eine intensive inhaltliche Auseinandersetzung mit den Textinhalten. Nebst der Reduktion des Textmaterials entstand durch die Zusammenfassung bei der Ergebnisdarstellung eine ergänzende, gründliche Auswertung der Inhalte. Die Aussagen der Literatur konnten in ihrer Vielfalt differenziert untersucht und expliziert werden. Das ermöglichte eine präzise Analyse unterschiedlicher Teilaspekte und Standpunkte. Allerdings weichen die Standpunkte einzelner Autorinnen und Autoren zum Teil voneinander ab, so dass durch eine zusätzliche quantitative Auswertung eine Verdichtung der Beurteilungen und eine Gewichtung der Aussagen vorgenommen werden könnte. Hiervon wurde abgesehen, weil es den Rahmen dieser Arbeit gesprengt hätte. Wie bereits in Kapitel 2.2 aufgezeigt wurde, erfolgten die Teilprozesse des Daten-Reduzierens, -Explizierens, -Kodierens, der Aufbau von Zusammenhängen und die Überprüfung des Analyseprozesses grösstenteils parallel, bedingten sich gegenseitig, brachten einander hervor und liessen sich kaum voneinander abgrenzen. Dank des stetigen Wissenszuwachses während des Analyseprozesses konnten im Laufe der Zeit die Zusammenhänge zwischen den Kategorien immer differenzierter erkannt werden. Aufgrund fehlender Grundlagenkenntnisse war die Analyse der Didaktik des Förderschwerpunkts geistige Entwicklung anspruchsvoll. Die Einschätzung des Textmaterials gelang erst nach einer längeren Einarbeitungsphase in die Thematik. Zur Definition von Begriffen und Explikation von Inhalten musste während des Analyseprozesses auch auf weitere Fachmonographien sowie auf Internetrecherchen zurückgegriffen werden.

Reflexion zur Literaturrecherche: Die systematische Recherche erwies sich rückblickend für die Qualitätssicherung der Ergebnisse als zweckmässig. Die Suche im Bereich der allgemeinen Didaktik ergab eine Vielzahl von Fachmonographien und Fachartikeln, deren Anzahl beschränkt werden musste. Es gelang, durch die gewählte Literatur eine breite Sichtweise des aktuellen Forschungsstandes zusammenzutragen und abzubilden. Die recherchierten Forschungsberich-

te erwiesen sich als umfassend und deckten die Breite der Thematik ab. Die Suche im Bereich der Didaktik des Förderschwerpunkts geistige Entwicklung war zeitintensiv. Anfänglich liessen sich nur wenige Fachmonographien finden. Deshalb wurde die Zeitspanne vergrössert und die Suche nach Fachartikeln intensiviert. Das führte wie erhofft zu mehr Textmaterial. Es stellte sich aber heraus, dass manches davon älteren Datums war und daher teilweise nicht mehr den heutigen wissenschaftlichen Erkenntnissen und Standpunkten entsprach. Die daraufhin gewählte Zeitspanne ermöglichte, sich im Wesentlichen auf die neueren Forschungsergebnisse zu konzentrieren. Die recherchierten Monographien, Fachartikel und Lehrpläne erwiesen sich als umfangreich und die Beschreibungen der Studien als umfassend. Im Rahmen dieser Arbeit musste der Umfang des Textmaterials eingegrenzt werden, weshalb die Ergebnisse nur einen Teil des Forschungsstands wiedergeben und dadurch ihre Gültigkeit und allgemeine Aussagekraft einschränken.

Reflexion zum Vorgehen bei der Bildung des Kategoriensystems: Die Bildung des Kategoriensystems erwies sich als Herausforderung. Anfänglich stellten sich methodische Fragen und die Bildung der Kategorien schien zufällig erfolgt zu sein. Hilfreich war die konsequente Orientierung an den Dimensionen. Sie erwiesen sich nicht nur als richtungsweisend für die Analyse, sondern schafften auch Struktur. Den Umfang des Datenmaterials zu reduzieren war schwierig, weil sämtliche Theorien dem Material entsprangen und die einzelnen Kategorien umfangreiche Teilaspekte der breiten Thematik umfassten. Anfangs wurden bestimmte Kategorien teilweise zu wenig ausdifferenziert oder zu eng gefasst. Folglich vermischten sich die Kernbereiche miteinander oder es entstand eine zu grosse Fülle an Kategorien. Dank der Zunahme an Fachwissen und kontinuierlich grösserem Überblick konnte dies erkannt und die Auswahl und Zuordnung relevanter Textstellen vermehrt mit grösserer Sicherheit erfolgen. Die Definitionen und Indikatoren wurden präziser formuliert und so eine eindeutige Zuordnung ermöglicht. Infolgedessen stellte sich die Bildung der Kategorien nicht mehr als willkürlich heraus, sondern wurde als systematische Schrittfolge wahrgenommen. Der Analyseprozess wurde während des Forschungsvorgehens fortwährend kritisch hinterfragt. Die Frage, ob die Kategorien alles Wesentliche abbildeten, das zugeordnete Material klar definiert worden war, ob es zwischen den Kategorien Überschneidungen gab, aber auch wie die Fülle des Textmaterials noch mehr reduziert werden konnte, war ein stetiger Prozess. In mehreren Durchgängen wurde das System überarbeitet. Die laufende Rücküberprüfung erlaubte, Fehler zu erkennen und die Präzision zu erhöhen. Insbesondere die Technik des Zusammenfassens ermöglichte, im letzten Schritt eine weitere gründliche Überarbeitung und Korrektur des Kategoriensystems vorzunehmen, indem die Textstellen explizit zu Papier gebracht und Unstimmigkeiten identifiziert wurden.

Überprüfung der Gütekriterien

- *Verfahrensdokumentation:* Die Verfahrensschritte wurden in der vorliegenden Arbeit detailliert beschrieben, offengelegt und durch die Kategoriensysteme im Anhang (vgl. S. 131-151 und S. 154-183) nachvollziehbar und überprüfbar gemacht.

- *Argumentative Interpretationsabsicherung*: Die Theorien, auf die sich die Interpretationen stützen, wurden in der Ergebnisdarstellung dargestellt. Die Deutungen wurden theoriegeleitet begründet und alternative Deutungen reflektiert.
- *Regelgeleitetheit*: Der Analyseprozess wurde vorgängig definiert und in sinnvolle Einheiten unterteilt (vgl. Kapitel 2). Die Analyse orientierte sich an diesem Vorgehen und die Schritte erfolgten systematisch.

4 Ergebnisse: Allgemeine Didaktik

Die Kapitel 4.1 und 4.2 beziehen sich auf die Dimension „Adressatengruppe“. Kapitel 4.1. befasst sich mit den Voraussetzungen und vorauszusetzenden Funktions- und Verstehensleistungen, Kapitel 4.2 mit der Entwicklung des Schriftspracherwerbs. In den Kapiteln 4.3-4.6 folgen Aussagen zur Dimension „Ziele/Inhalte“. Die Ziele des Lehrplans und der Literatur finden sich in Kapitel 4.3. Die theoretischen Erläuterungen und Inhalte der weiteren Kapitel werden jeweils durch praktische Übungsbeispiele zur Leseförderung ergänzt. Kapitel 4.4 bezieht sich auf die Förderung des Interesses an und die Gestaltung eines Zugangs zur Schrift. In Kapitel 4.5 werden die Anforderungen beim Erwerb der Schriftsprache aufgezeigt. Die fachdidaktische Auseinandersetzung mit dem Lesevorgang und -prozess folgt in Kapitel 4.6. Die Dimension „Methodik“ umfasst die Kapitel 4.8-4.10 und thematisiert Gestaltungsprinzipien (Kapitel 4.8), Leselehrenmethoden (Kapitel 4.9), Konzeptionen (Kapitel 4.9) und Unterrichtsformen (Kapitel 4.10).

4.1 Voraussetzungen und vorauszusetzende Funktions- und Verstehensleistungen

Obschon sensomotorische Fähigkeiten den Schriftspracherwerb unterstützen, ist Lesen vorrangig eine kognitive Aktivität. In einem funktionellen System arbeiten unterschiedliche Teilleistungen in einem engen Wechselspiel zusammen (vgl. Jeuk & Schäfer, 2013, S. 15, 62; Schenk, 2012, S. 45). In der Regel erwerben Kinder im Vorschulalter zahlreiche Fähigkeiten, die für einen erfolgreichen Leseerwerb nötig sind (vgl. Schenk, 2012, S. 45; Schröder-Lenzen, 2013, S. 88). Es werden nun physiologisch-organische Voraussetzungen für den Leseerwerb, wie die Funktionstüchtigkeit der Sinnesorgane und Sprechwerkzeuge erläutert. Ferner wird auf zentrale vorauszusetzende Funktions- und Verstehensleistungen Bezug genommen, welche visuelle, auditive, sprachliche und kognitive Fähigkeiten, ein elementares Schriftverständnis, Motivation und Konzentrationsfähigkeit umfassen. Es wird aufgezeigt, über welche Fähigkeiten die Kinder in der Regel zur Zeit der Einschulung verfügen. Aufgrund der heterogenen Schülerschaft lassen sich nur sehr verallgemeinernde Aussagen machen.

4.1.1 Funktionstüchtigkeit der Sinnesorgane und Sprechwerkzeuge

Der Lesevorgang erfordert deutliches Sehen und vom Auge eine optische und motorische Leistung, wodurch Buchstaben und Wörter deutlich erfasst und der Blick den Zeilen entlang wandern kann. Ferner ist gutes Hören für die Sprech- und Sprachentwicklung unabdingbar (vgl. Schenk, 2012, S. 47f.). „Der elementar-physiologische Bereich des Hörens“ (Schenk, 2012, S. 48) entwickelt sich nachgeburtlich und mit etwa einem Lebensjahr ist seine Reifung

abgeschlossen. Hörminderung kann zu Konzentrationsstörungen, Leistungsabfall und Lese- und Schreiblernproblemen führen (vgl. ebd.). Eine wichtige Rolle spielt auch störungsfreies Sprechen. Es umfasst die Fähigkeit, phonetisch korrekte Laute zu bilden und Wörter und Sätze zu artikulieren (vgl. Jeuk & Schäfer, 2013, S. 45; Schenk, 2012, S. 48). Kinder mit Sprachstörungen zeigen verstärkt Schwierigkeiten beim Schriftspracherwerb (vgl. Schenk, 2012, S. 49; Schröder-Lenzen, 2013, S. 99). Die Entwicklung einer korrekten Artikulation ist etwa im Alter von 4,5 Jahren abgeschlossen (vgl. Schröder-Lenzen, 2013, S. 99), aber nicht alle Kinder haben zur Zeit der Einschulung alle Aspekte der Aussprache erworben (vgl. Jeuk & Schäfer, 2013, S. 44). Auftretende Leseschwierigkeiten verlangen eine sorgfältige Überprüfung der Hör- und Sehfunktion und Beobachtung des Sprechverhaltens (vgl. Schenk, 2012, S. 46). Schwierigkeiten sollten aber nie alleine auf Defizite in diesen Bereichen zurückgeführt werden, denn auch motivationale und kognitive Prozesse könnten Ursachen dafür sein (vgl. Jeuk & Schäfer, 2013, S. 15, 63).

4.1.2 Visuelle Fähigkeiten

Zur Identifikation und Unterscheidung von Wortbildern setzt Lesen visuelle Differenzierungsfähigkeit voraus, die sich aus einer grossen Anzahl visueller Teilleistungen zusammensetzt. Formen, Grössen und Lagen von Buchstaben und Buchstabenfolgen müssen sowohl ganzheitlich als auch einzelheitlich erfasst, diskriminiert und eingepägt werden können. Das Erkennen und Sich-Merken von Buchstabenfolgen und die Analyse und Synthese von Buchstaben und Wörtern erfordern Durchgliederungsvermögen. Die Differenzierung von rechts und links, oben und unten verlangt Fähigkeiten zur Raumorientierung. Schliesslich bildet die Fähigkeit zur Speicherung visueller Wahrnehmungen eine wesentliche Voraussetzung, um Buchstaben, Wörter und Sätze einzuprägen und im Gedächtnis zu verankern. Schulanfängerinnen und -anfänger sind in der Regel in der Lage, Figuren ganzheitlich und einzelheitlich zu erfassen. Die visuelle Gliederungsfähigkeit ist hingegen nicht bei allen Kindern genügend entwickelt, so dass ähnliche Schriftbilder teilweise verwechselt werden (vgl. Schenk, 2012, 18, 54f.).

4.1.3 Auditive Fähigkeiten - phonologische Bewusstheit

Ab dem Lebensalter von etwa fünf Jahren entwickeln Kinder zunehmend die Fähigkeit, selber über sprachliche Vorgänge nachzudenken, was unter dem Begriff *metalinguistische Bewusstheit* zusammenfasst wird (vgl. Klicpera, Schabmann & Gasteiger-Klicpera, 2013, S. 24; Füssenich & Löffler, 2008, S. 19-23). „Unter metalinguistischem Bewusstsein versteht man die Einsicht in die Funktion und die innere Struktur der Sprache sowie die Fähigkeit, die Sprache selbst zum Gegenstand der Betrachtung zu machen“ (Klicpera, Ehgartner, Gasteiger-Klicpera & Schabmann, 1993b, S. 105). Die Kinder achten vermehrt auf syntaktische Strukturen und die Verständlichkeit von Informationen, „segmentieren die gesprochene Sprache und entdecken linguistische Einheiten wie Laute, Wortteile und Wörter und operieren mit ihnen“ (Füssenich & Löffler, 2008, S. 21f.). Sie lernen „eher unbeabsichtigt beiläufig - im Umgang mit Schrift ... phonologische Fähigkeiten“ (Dehn, 2013, S. 29). Die Wahrnehmung der mündlichen Sprache ist auf den Inhalt und noch nicht auf einzelne Laute gerichtet und das Wissen bezüglich der

Sprachstrukturen ist vorerst noch implizit (vgl. Dehn, 2013, S. 29; Füssenich & Löffler, 2008, S. 24). Wörter werden noch nach ihren inhaltlichen Aspekten analysiert und bis zum Schulbeginn meist kontextgebunden und als Abbild der Bedeutung an eine Handlung geknüpft verstanden. Auf die Frage, ob das Wort *Regenwurm* oder *Hund* länger sei, antworten Kinder deshalb meistens mit *Hund* (vgl. Klicpera et al., 2013, S. 24). Der Begriff „auditiv“ bezieht sich auf das Hören und meint „den physikalischen Perzeptionsvorgang“ (Schenk, 2012, S. 55) und „die psychisch-kognitive Verarbeitung der Sinnesempfindung“ (ebd.). Oft wird dafür der Begriff phonologische Bewusstheit verwendet (ebd.). „Mit phonologischer Bewusstheit ist eine metakognitive Fähigkeit gemeint, mit der es möglich ist, vom Wortsinn zu abstrahieren und sich auf den lautlichen Aspekt von Sprache zu konzentrieren“ (Schründer-Lenzen, 2013, S. 86). Oft wird zwischen phonologischer Bewusstheit im engen und weiten Sinn differenziert (vgl. Schründer-Lenzen, 2013, S. 88). Phonologische Bewusstheit im weiten Sinn beschreibt die Fähigkeit, Reime zu erkennen, Silbenstrukturen zu unterteilen und zusammensetzen (vgl. Jeuk & Schäfer, 2013; S. 65; Schründer-Lenzen, 2013, S. 88). Kinder erlernen diese Fähigkeiten oft im Vorschulalter durch den Umgang mit Liedern, Zungenbrechern oder Reimen (vgl. Dehn, 2013, S. 29; Jeuk & Schäfer, 2013, S. 65; Schründer-Lenzen, 2013, S. 87). Phonologische Bewusstheit im engen Sinn oder Phonembewusstheit ist die „Fähigkeit, mit den Lauten (Phonemen) analytisch und synthetisch umzugehen“ (vgl. Schenk, 2012, S. 57). Sie bildet sich erst durch den Gebrauch von Schriftsprache aus (vgl. Jeuk & Schäfer, 2013, S. 65, 77; Schründer-Lenzen, 2013, S. 28; Schenk, 2012, S. 49, 57) und wird in Kapitel 4.5.2.4 thematisiert. Im Folgenden wird die Versuchsgruppe einer Studie erläutert, auf die auch in den kommenden Ausführungen immer wieder Bezug genommen wird, um daraufhin die Befunde der Erfassung des phonematischen Bewusstseins (phonologische Bewusstheit) von Kindern bei Schuleintritt aufzuzeigen.

Klicpera, Gasteiger-Klicpera und Schabmann (1993) führten eine umfassende Längsschnittuntersuchung zur Entwicklung des Lesens und Schreibens in der Pflichtschulzeit durch. In einer Teilstudie wurde die Leseentwicklung in der ersten Klasse analysiert. Es wurden 82 Kinder einbezogen, die alle mit Lehrgängen nach analytisch-synthetischem Prinzip unterrichtet wurden (vgl. Kapitel 4.8.3). Sie wurden in drei Untergruppen mit ähnlichem Verlauf der Leseentwicklung eingeteilt. Die grösste Gruppe erlernte das Lesen problemlos (gute Leser, N = 49; 59.8%). Die zweite Gruppe zeigte zu Beginn Schwierigkeiten, lernte das Lesen aber bis zum Schuljahresende recht gut (anfangs schwache Leser, N = 26; 31.7%). Die dritte Gruppe erlernte das Lesen während des ganzen Jahres nur sehr mühsam (durchgehend schwache Leser, N=7; 8.5%) (vgl. S. 12, 27). Im Rahmen der Studie wurde unter anderem kurz nach Schulbeginn das metalinguistische und phonematische Bewusstsein erfasst. Die Kinder sollten Wörter in Silben unterteilen (Analyse) und Silben zusammensetzen (Synthese), Wörter in Einzellaute unterteilen (Phonemanalyse) und synthetisieren (Wörter lesen) sowie die Position von Phonemen in Wörtern bestimmen. Die Aufgaben mit Silben fiel ihnen bedeutend leichter als die Phonemanalyse und -synthese. Den Kindern, die später Leseschwierigkeiten hatten, fiel die Silbenanalyse und -synthese markant schwerer als den anderen Kindern. Ihre Leistungen bei der Phonemanalyse unterschieden sich deutlich von den später guten Lesern (vgl. Klicpera et

al., 1993, S. 179f.). Die phonologische Bewusstheit hat Prognosekraft hinsichtlich des Schriftspracherwerbs. Kindern mit gut entwickelter phonologischer Bewusstheit oder mit Fähigkeiten, sie bei Schuleintritt relativ rasch zu entwickeln, fällt das Erlernen des Lesens einfacher als anderen, deren Fähigkeit nur gering ausgebildet ist (vgl. Jeuk & Schäfer, 2013, S. 64; Klicpera et al., 2013, S. 27; Schenk, 2012, S. 49; Schröder-Lenzen, 2013, S. 78, 86, 88, 89). In der Regel gelingt es Kindern bei Schuleintritt, auf die lautlichen Gesichtspunkte zu achten und mit lautlichen Merkmalen der Sprache umzugehen, wie es für den Erwerb von Schriftsprache erforderlich ist (vgl. Schenk, 2012, S. 57).

4.1.4 Sprachliche Fähigkeiten, Benennungsgeschwindigkeit

Der Aspekt der Sprachkompetenz ist am engsten mit dem Erwerb von Schriftsprache verknüpft (vgl. Schröder-Lenzen, 2013, S. 96). Zur Sinnentschlüsselung werden sprachliche Grundkenntnisse benötigt. Sie umfassen semantische Fähigkeiten wie Wortschatzwissen und das Verständnis für sprachliche Äußerungen, syntaktische Fähigkeiten wie Satzverständnis, Wissen über Beugungsformen sowie über Form- und Wortkombinationen, als auch pragmatisch-kommunikative Fähigkeiten, um Sprache im sozialen Kontext zu verwenden. Die Kinder sollten in der Lage sein, störungsfrei und frei zu kommunizieren. Das wiederum setzt Sprachverständnis voraus, womit die Fähigkeit gemeint ist, gesprochene und geschriebene Inhalte zu erfassen und zu verstehen (vgl. Schenk, 2012, S. 59f.; Schröder-Lenzen, 2013, S. 96f.). Die Sprachentwicklung führt vom impliziten Symbolwissen zum differenziert ausgebildeten Sprachwissen. Die Entwicklungsprozesse bauen aufeinander auf und der phonologische, semantische und syntaktische Bereich entwickeln sich gleichzeitig und in enger gegenseitiger Wechselwirkung (vgl. Schenk, 2012, S. 49; Schröder-Lenzen, 2013, S. 98). Die Sprachentwicklung ist in der Regel im vierten Lebensjahr abgeschlossen und bei Schuleintritt verfügen die Kinder über den erforderlichen Sprachentwicklungsstand für das Lesenlernen. Sie können Laute korrekt bilden, sich verständlich ausdrücken und kurze, einfache, aber ganze Sätze korrekt formulieren (vgl. Klicpera et al., 2013, S. 24; Schenk, 2012, S. 49, 60). Die Sprachleistungen sind aber höchst unterschiedlich entwickelt und Sprachentwicklungsverzögerungen können sich äußerst negativ auf schulische Leistungen auswirken (vgl. Schenk, 2012, S. 60; Schröder-Lenzen, 2013, S. 111). Als guter Prädiktor für die Leseentwicklung gilt der Wortschatz und dies speziell, wenn er über das schnelle Benennen von Objekten getestet wird. Der Wortschatz gibt Hinweise über die Fähigkeit „sich Wörter einzuprägen und aus dem Gedächtnis ... abzurufen, eine verbale Fähigkeit, die eine enge Verwandtschaft zur Lesefähigkeit aufweist“ (Klicpera et al., 1993, S. 176). Mit der Überprüfung des aktiven Wortschatzes wird auch die Fähigkeit überprüft, „die richtige Aussprache eines Wortes zu rekonstruieren, eine Fähigkeit, die gleichfalls den beim Lesen erforderlichen Fertigkeiten verwandt ist“ (ebd.). Die Geschwindigkeit des lexikalischen Abrufs, die Benennungsgeschwindigkeit, wird als Vorläuferfertigkeit des Lesens angesehen. Sie lässt sich durch das schnelle Benennen von Gegenständen, Buchstaben, Farben und Zahlen bestimmen (vgl. Klicpera et al., 2013, S. 28f.). Klicpera et al. (1993) erfassten in einer Teiluntersuchung zur Leseentwicklung in der ersten Klasse bei Schulanfang den Wortschatz und die Benennungsge-

schwindigkeit der Kinder mittels Tests. Zur Messung der Benennungsgeschwindigkeit mussten die Kinder 10 Bilder auf Bildreihen möglichst rasch benennen (vgl. S.179).

Tabelle 1: Allgemeine Lernvoraussetzungen bei Kindern mit einem unterschiedlichen Verlauf der Leseentwicklung in der ersten Klasse in Anlehnung an Klicpera, Gasteiger-Klicpera & Schabmann, 1993, S. 181

	Schwache	Anf. Schwache	Gute Leser
Aktiver Wortschatz (Anzahl der richtig benannten Bilder)	40.7	43.5	44.4
Bildbenennungsgeschwindigkeit (sec)	64.3	55.1	52.2

Tabelle 1 zeigt, dass sich die Kinder der durchgehend schwachen Leser deutlich von den anderen Gruppen unterscheiden. Sie besaßen einen etwas kleineren Wortschatz und beanspruchten deutlich mehr Zeit, um Bildreihen zu benennen. Überrascht hatten die geringen Unterschiede beim Wortschatz im Vergleich zu früheren Untersuchungsergebnissen, was damit erklärt wurde, dass nur die Lesefehler und nicht das Leseverständnis geprüft wurden. Die Kinder mit anfänglichen Schwierigkeiten beim Lesenlernen, unterschieden sich in den Lernvoraussetzungen nicht von den später guten Lesern (vgl. Klicpera et al., 1993, S. 181f.).

4.1.5 Elementares Schriftverständnis und frühe Literacy

Schriftbilder sind Zeichen für gesprochene Sprache. Der Leseerwerb setzt ein grundsätzliches Symbolverständnis und die Einsicht in die kommunikative Funktion der Schrift voraus, wozu auch das Verständnis für bildliche Symbole zählt (z.B. Verkehrszeichen) (vgl. Schenk, 2012, S. 60f.). Im Vorschulalter sammeln Kinder durch das Lesen von Schildern und Aufschriften, durch die Verwendung mündlicher Sprache (z.B. Lieder, Vorlesen), durch Beobachtung lesender Erwachsener und im Umgang mit Büchern wichtige Erfahrungen und entwickeln eine Sensibilität für Schriftmerkmale (vgl. Dehn, 2013, S. 13; Klicpera et al., 2013, S. 23). Diese Erfahrungen sind Teil früher Literacy (Literalität). Der Begriff „Literacy“ umfasst nebst der Lese- und Schreibkompetenz und dem Textverständnis auch das Interesse an und die Aufmerksamkeit für bildliche(n) und/oder schriftbezogene(n) Medien und Darstellungen, den Schriftgebrauch, Erfahrungen mit der Lese- und Erzählkultur und das Vertrautsein mit Literatur (vgl. Dehn, 2013, S. 13; Jeuk & Schäfer, 2013, S. 67). Die Aneignung von Literacy erstreckt sich über mehrere Jahre und wird durch den Kontakt mit der Umwelt geprägt (vgl. Jeuk & Schäfer, 2013, S. 68). Das Ausmass der Vorstellungen über die Funktion und Bedeutung schriftsprachlicher Zeichen von Kindern bei Schuleintritt steht in engem Zusammenhang mit der elterlichen Lesesozialisation, mit der der Grundstein für frühe Literalität gelegt wird (vgl. Jeuk & Schäfer, 2013, S. 64, 68; Schenk, 2012, S. 70). Von einem Schriftverständnis kann nicht ausgegangen werden. Viele Kinder haben noch vage Vorstellungen über die Funktionsweise von Lesen (vgl. Schenk, 2012, S. 61). Manche besitzen bereits Leseerfahrungen, andere nehmen Schrift noch kaum wahr. Die Unterschiede betragen schätzungsweise bis zu vier Lebensjahre (vgl. Dehn, 2013, S. 51; Jeuk & Schäfer, 2013, S. 63, 68, 162; Füssenich & Löffler, 2008, S. 29, 41-48). Vorkenntnisse über die Schrift sind in der ersten Phase des Leseerwerbs besonders für das frühe selbständige Erlesen unbekannter Wörter erforderlich und sie beeinflussen langfristig die Lesesicherheit, nicht hingegen den längerfristigen Lernerfolg (vgl. Klicpera et al., 1993, S. 184f.). In einer

Teilstudie zur Leseentwicklung erfassten Klicpera et al. (1993) die Buchstaben-Vorkenntnisse (Gross-Kleinbuchstaben) und Lesefähigkeiten (Lesen des eigenen Namens, Wortkarten) der Kinder bei Schuleintritt. Später schwache Leserinnen und Leser konnten im Durchschnitt deutlich weniger Buchstaben erkennen als Kinder der anderen Gruppen (gute Leser: 9.9 Buchstaben, anfangs schwache Leser: 7.8 Buchstaben, später schwache Leser: 5.8 Buchstaben) (vgl. S. 180f.). Sie erkannten etwa 6% der Buchstaben, die anderen Gruppen etwa 10% (vgl. Klicpera et al., 2013, S. 29). Fast alle Kinder erkannten ihren eigenen Namen. 80 % konnten keine Wortkarte lesen, 18% der später guten Leser konnten alle 6 Wörter lesen. Die Mehrheit dieser Kinder verfügte aber dennoch nur über Anfangskenntnisse der Schriftsprache. Zwei der anfangs schwachen Leser konnten mindestens ein Wort lesen. Kein Kind der durchgehend schwachen Leser konnte ein Wort lesen (vgl. Klicpera et al., 1993, S. 180f.). Dehn (2013) weist darauf hin, dass manche Kinder zwar Buchstaben kennen, aber noch keinen Buchstabenbegriff entwickelt haben, der zur Einsicht in die Sprachstruktur benötigt wird (vgl. S. 27). Das zeigen auch Beobachtungen von Füssenich und Löffler (2008), die im Rahmen eines Teilkollegs des Forschungs- und Nachwuchskollegs zur „Prävention von Analphabetismus in den ersten beiden Schuljahren“ bei Schuleintritt durchgeführt wurden. Die 200 Kinder aus zehn Klassen der Grund- und Sonderschule und aus zwei Grundschulförderklassen (vgl. S. 13f.) mussten Wörter, Zahlen und Ziffern drei Kategorien zuordnen (vgl. Füssenich & Löffler, 2008, S. 38). Aus den Ergebnissen ist nicht ersichtlich, welche Fähigkeiten die Kinder der einzelnen Schulformen besaßen. Grundsätzlich war aber „den meisten Schulanfängerinnen ... zum Zeitpunkt der Beobachtungen bei der Einschulung der Unterschied zwischen Buchstaben und Wörtern nicht klar ...“ (Füssenich & Löffler, 2008, S. 47). Manche konnten Wörter korrekt einordnen, nicht aber zwischen Buchstaben und Zahlen differenzieren (ebd.).

4.1.6 Spezielle kognitive Fähigkeiten

Lesen erfordert eine Vielzahl kognitiver Fähigkeiten. Zu den zentralsten zählen die Fähigkeit zur *Assoziation*, *Speicherfähigkeit* und die Fähigkeit zur *Sinnerwartung/Antizipation* (vgl. Schenk, 2012, S. 57, 62f.), die in den Kapiteln 4.6.2 und 4.6.3 beschrieben werden.

4.1.7 Motivation

Jeder Lernprozess, so auch das Lesenlernen, setzt Interesse voraus (vgl. Schründer-Lenzen, 2013, S. 56). Lernfreude steht in engem Bezug zu den Leseleistungen (vgl. Klicpera et al., 2013, S. 137). Lesemotivation ist die Antriebskraft für die Bereitschaft zur Auseinandersetzung mit den erforderlichen Lernprozessen, die das Lesenlernen voraussetzt (vgl. Schenk, 2012, S. 64). Die Lesesozialisation, die Vorbildfunktion der Eltern und bisherige Schrifterfahrungen wirken sich fundamental auf die Lesemotivation, die Lesebereitschaft und den späteren Leseerwerb aus (vgl. Dehn, 2013, S. 51; Jeuk & Schäfer, 2013, S. 68; Schenk, 2012, 64, 70). Weil im Elternhaus oft wenig gelesen und geschrieben wird, „kann in der Schule häufig nicht mit Lesemotivation, mit Spass am Buch und Lesen in der Freizeit oder Freude ... gerechnet werden“ (Schenk, 2012, S. 64). Nach Schründer-Lenzen (2013) kann angenommen werden, dass jedes Kind hoch motiviert ist, Schriftsprache zu erwerben (vgl. S. 56).

4.1.8 Konzentrationsfähigkeit

In Bezug auf den Leselernprozess meint Konzentration „so etwas wie Strukturierungskompetenz, die sich sowohl auf phonologische aber auch visuelle, sprachstrukturelle oder semantische Aspekte beziehen kann“ (Schröder-Lenzen, 2013, S. 56). Je nach Entwicklungsstufe im Leselernprozess sind spezifische Strukturierungskompetenzen bedeutsam. Zu Beginn des Leselernprozesses sind für ein Gelingen des Erlesens phonologische und visuelle Aspekte erforderlich (ebd.). Konzentration kann als Steigerungsform von Aufmerksamkeit verstanden werden und umfasst die bewusste und gezielte Wahrnehmungssteuerung. Schulisches Lernen erfordert beabsichtigte und gesteuerte Aufmerksamkeit, im Gegensatz zu unwillkürlicher, die durch Motivation, Interesse, Triebe und Instinkte gesteuert wird. Konzentrationsfähigkeit hängt vom Alter, der Tageszeit, der Motivation und der Aufgabenart ab. Gesamthaft nimmt sie mit dem Lebensalter zu. Die willentliche Steuerung gelingt Kindern der Eingangsstufe erst über kurze Phasen, zumal sie es vor Schuleintritt gewohnt waren, ihre Aufmerksamkeit hauptsächlich auf ihre Interessen zu richten und sie somit unwillkürlich steuerten (vgl. Schenk, 2012, S. 66f.).

4.2 Entwicklung des Schriftspracherwerbs

Zu Beginn dieses Kapitels wird auf das heutige Lernverständnis Bezug genommen und beschrieben, wie Schriftsprache angeeignet wird. Dann folgt das Modell nach Frith (1985), das die Entwicklung des Schriftspracherwerbs in Phasen abbildet und dessen Stufen erläutert werden. Anhand der Befunde der Wiener Längsschnittuntersuchung zur Leseentwicklung von Klicpera et al. (1993) wird anschliessend der Leselernprozess illustriert. Das Modell von Frith scheint für den deutschen Sprachraum beschränkt gültig zu sein. Im darauffolgenden Kapitel werden daher Kritikpunkte an diesem Modell zusammengefasst. Weiter wird ein für den deutschen Sprachraum konzipiertes Entwicklungsmodell von Valtin (1994) dargestellt, das in der Grundschuldidaktik besonders häufig erwähnt wird (vgl. Schröder-Lenzen, 2013, S. 74). Den Abschluss des Kapitels und zugleich der Dimension „Adressatengruppe“ bilden Aussagen über den Erkenntniswert von Entwicklungsmodellen des Schriftspracherwerbs.

4.2.1 Schriftspracherwerb als Denkentwicklung und Konstruktionsleistung

„Die Aneignung der Schrift ist als Entwicklungsprozess zu sehen, bei dem das Kind schrittweise das System der Schrift erarbeitet und selbständig Regeln zur Verschriftung gesprochener Sprache entdeckt“ (Füssenich & Löffler, 2008, S. 19). Grösstenteils orientieren sich die Modellierungen des Leseprozesses an der Kognitionspsychologie (vgl. Jeuk & Schäfer, 2013, S. 82). Lesen lernen wird als Problemlöseprozess (vgl. Dehn, 2013, S. 11; Jeuk & Schäfer, 2013, S. 82) und als aktiv-entdeckender, selbstgesteuerter und selbsttätiger innerer Lernprozess beschrieben. Die Basis für das (Weiter-)Lernen bilden das Vorwissen, die Vorerfahrungen und bereits erworbene Fähig- und Fertigkeiten. Gemäss dieser kognitiv und konstruktivistisch geprägten Sichtweise knüpft das Subjekt an seine vorhandenen kognitiven Strukturen an, erarbeitet sich durch eigene Denkprozesse individuell neues Wissen und entwickelt es weiter. Es werden Erfahrungen gesammelt, geordnet, modifiziert und

schematisiert. Die eigenen Schlussfolgerungen führen durch kognitive Umstrukturierungen zum Aufbau neuer Handlungsmuster (vgl. Budde et al., 2012, S. 18, 181; Dehn, 2013, S. 13, 72f.; Füssenich & Löffler, 2008, S. 23; Schenk, 2012, S.120ff.; Schröder-Lenzen, 2013, S. 173, 176). Schriftspracherwerb wird ähnlich der Sprachentwicklung angesehen, denn das Kind erfasst, systematisiert und eignet sich Sprachregeln und -strukturen ebenfalls weitgehend selbständig an (vgl. Schenk, 2012, S. 121, 135; Schröder-Lenzen, 2013, S. 174). Zwischen Schreiben und Lesen bestehen mannigfaltige wechselseitige Beziehungen (vgl. Schenk, 2012, S. 135; Schröder-Lenzen, 2013, S. 174). Fehler widerspiegeln die eigenen Gedanken über den Aufbau der Schrift und dessen Struktur. Sie werden als subjektiv bedeutsam, entwicklungsgemäss und notwendig betrachtet (vgl. Dehn, 2013, S. 14; Jeuk & Schäfer, 2013, S. 81; Schröder-Lenzen, 2013, S. 70, 177, 179f.).

4.2.2 Das Entwicklungsmodell des Schriftspracherwerbs nach Frith

Abbildung 2 zeigt eines der ersten Stufenmodelle des Schriftspracherwerbs, das 1985 von Frith entwickelt wurde (vgl. Schröder-Lenzen, 2013, S. 66). Es beschreibt die Entwicklung als Abfolge in drei Phasen bzw. den Aneignungsprozess in drei qualitativ unterschiedlichen Zugriffsweisen auf die Schriftsprache. Die Stufen werden sowohl beim Lesen als auch beim Schreiben durchschritten und unterstützen sich gegenseitig. Die linke Seite bezieht sich auf das Lesen und die rechte auf das Schreiben. Die Pfeile veranschaulichen, dass sich die Impulse zur nächsten Stufe im Verlauf der Entwicklung abwechseln und jeweils das Schreiben oder das Lesen die führende Rolle übernimmt (vgl. Schröder-Lenzen, 2013, S. 66; Jeuk & Schäfer, 2013, S. 74, 78).

Abbildung 2: Die Phasen des Schriftspracherwerbs im Modell von Frith (Jeuk & Schäfer, 2013, S. 74)

Im Folgenden werden die Stufen erläutert:

Logographemische¹ Stufe: Das Kind liest ganzheitlich und orientiert sich an auffälligen visuellen Merkmalen der Schrift. Es nimmt Buchstaben als Symbole wahr und deutet Zeichen und Embleme. Beim Entschlüsseln der Lautstruktur greift es auf Gedächtnisrepräsentationen zurück. Es probiert seinen Namen und auswendig gelernte Wortbilder zu schreiben, hat aber noch keine Einsicht in die Graphem-Phonem-Korrespondenz. Buchstaben haben beim Erkennen von Wörtern Signalcharakter. Alle Wörter mit „ss“ werden durch naiv-ganzheitliches Lesen wahrgenommen, z.B. Tasse als „Wasser“. Beginnt das Kind in der produktiven Phase (1b) vermehrt zu schreiben, fängt es an, einzelne Buchstaben zu „malen“.

¹ Ein Logographem ist ein „arbiträres (künstlich erfundenes) Schriftzeichen, das einen Begriff symbolisiert“ (Schröder-Lenzen, 2013, S. 67). Teilweise wird die Phase auch als „logographische“ Stufe bezeichnet (ebd.)

Alphabetische Phase: Das Kind nimmt durch die Einsicht in die Buchstaben-Laut-Beziehung wahr, dass Grapheme nicht nur Symbole sind, sondern auch Laute vertreten. Das Prinzip durchschaut es vorerst nicht, sondern versteht nur einzelne Aspekte. Es merkt, dass sprachliche Einheiten untergliedert werden können und die Gliederung mit der Unterteilung in Laute zusammenhängt. Auf Stufe 2a befindet sich das Kind im Schreiben bereits auf der alphabetischen Stufe, obschon es möglicherweise noch logographemisch liest. Anfangs orientiert sich das Schreiben stark an der eigenen Aussprache und es werden nur einzelne Laute (Skelettschreibungen) wiedergegeben (z.B. „KST“= Kasten). Im weiteren Verlauf dominiert wieder die visuelle Wahrnehmung (2b). Das Lesen gestaltet sich mühsam, da jedes Wort auflautiert und synthetisiert werden muss. Mit der Zeit kann das Kind zunehmend besser lesen. Durch Begegnungen mit der Rechtschreibung systematisiert es seinen Schreibvorgang. In der Phase der späten alphabetischen Strategie gelingt das lautgetreue Verschriften weitgehend. Phoneme werden dann in Schriftsprache übersetzt, geschriebene Sprache schrittweise erlesen, Wörter können nach ihrem Wortklang aufgeschrieben und Silben analysiert werden.

Orthographische Strategie: Das kleinschrittige Vorgehen wird überwunden, indem das Kind merkt, dass Schriftsprache keine Lautsprache ist und gewisse orthographische Merkmale verschriftet werden müssen (z.B. Doppelkonsonanten). Es kann recht flüssig lesen und unbekannte Wörter erfassen. Die Stufe schliesst auch Stammschreibungen (z.B. fahr) und Schreibungen von Prä- und Suffixen mit ein (z.B. -heit) (vgl. Budde et al., 2012, S. 55ff.; Füssenich & Löffler, 2008, S. 73; Jeuk & Schäfer, 2013, S. 74-79; Klicpera et al., 2013, S. 30, 44; Schenk, 2012, S. 123f.; Schründer-Lenzen, 2013, S. 67-73).

4.2.3 Leseentwicklung in ersten Klassen von Grundschulen

Im Folgenden wird die Teilstudie der Wiener Längsschnittuntersuchung von Klicpera et al. (1993) zur Entwicklung des Lesens im ersten Schuljahr erläutert. Die Untersuchung umfasste fünf Stichproben, die erste erfolgte nach neun Schulwochen und alle weiteren alle fünf bis sechs Wochen. Die Kinder erhielten unterschiedliche Texte und Wortlisten mit bekannten und neuen Wörtern sowie mit Pseudowörtern² (vgl. S. 12f.). Besonders in den ersten Monaten war der Leistungszuwachs beträchtlich. Die Lesesicherheit nahm im Laufe der ersten Klasse markant zu. Nach neun Wochen konnten die meisten Kinder mithilfe der alphabetischen Strategie bekannte Wörter und zwei Drittel der unbekannteren und Pseudowörter lesen. Bekannte Wörter wurden deutlich sicherer und schneller gelesen als andere. Unbekannte und Pseudowörter wurden in der Anfangsphase durch Dehnlesen, „mit der ein gedehntes Lesen der Einzellaute und ein nachfolgendes ‚Zusammenschleifen‘ der Laute beobachtet wurde“ (Klicpera et al., 1993, S. 19) gelesen. Das Dehnlesen nahm ab Mitte bis Ende des Schuljahres stetig ab. Zu Beginn wurde teilweise die logographische Strategie angewandt. Ab der Jahreshälfte konnte sie vermutlich aufgrund des stetig zunehmenden Bestandes an neuen Wörtern nicht mehr aufrechterhalten werden. Gegen die Jahreshälfte wurden auch bekannte Wörter alphabetisch

² Die Pseudowörter waren durch den Austausch einzelner Buchstaben in bekannten Wörtern oder durch Neuordnung der Reihenfolge der Buchstaben gebildet worden (vgl. Klicpera et al., 1993, S. 13).

durch phonologische Rekodierung gelesen. Das führte vorerst zu einer Verlangsamung des Lesetempos. Die Lesegeschwindigkeit erhöhte sich vor allem im zweiten Halbjahr. Die Unterschiede in der Lesegeschwindigkeit in Bezug auf bekannte, neue und Pseudowörter blieben aber bestehen. Aufgrund der Zunahme der Geschwindigkeit beim Lesen bekannter Wörter einerseits und einer Lesefehleranalyse andererseits, die zeigte, dass ein Zugriff auf die logographische Strategie auszuschliessen war, könnte über die orthographische Strategie spekuliert werden (vgl. Klicpera et al., 1993, S. 14-25, 39ff.). *Gute Leser* konnten sich von Beginn weg die im Unterricht eingeführten Wörter und Buchstaben merken, durch phonologische Rekodierung neue Wörter erlesen und verfügten über Lesesicherheit und -geschwindigkeit. *Anfangs schwachen Lesern* bereitete zu Beginn besonders das Erlesen neuer Wörter Mühe, nicht aber das Lesen bekannter Wörter, was auf einen logographischen Zugriff schliessen liess. Eine starke Zunahme an neuen Wörtern könnte begründen, warum im ersten halben Jahr die Fehlerzahl stark anstieg. Vermutlich waren diese Kinder nicht mehr fähig, sich neue Wörter anhand von Merkmalen zu merken. Möglicherweise trug ein Sichtwortschatz, der langsam ausgebaut wurde, dazu bei, dass sich ihre Leistungen deutlich verbesserten. „Das Vorhandensein eines Sichtwortschatzes ermöglicht den Kindern, die Korrespondenzen zwischen Gesprochenem und Geschriebenem an genügend Beispielen zu erproben und so das im Unterricht Gelernte aus Eigenem zu ergänzen“ (Klicpera et al., 1993, S. 29). Diese Kinder lernten bis zum Ende des Schuljahres recht sicher lesen. Auch wenn die *durchgehend schwachen Leser* stetig Fortschritte machten und sich ihr Leseverhalten im Laufe des Jahres markant veränderte, zeigten sie während des ganzen Jahres Lernschwierigkeiten. Die 7 Kinder hoben sich in ihren Leistungen deutlich von den anderen ab. Sie hatten bereits anfangs Schwierigkeiten bei der Laut-Buchstaben-Zuordnung, was die Anwendung der alphabetischen Strategie erschwerte. Dehnlernen wurde zu Beginn nicht eingesetzt. In der Jahresmitte wurde es aber öfter als bei den anderen beiden Gruppen beobachtet. Anfangs stützten sich diese Kinder auf die bekannten Wörter, hatten aber Mühe beim Aufbau eines Sichtwortschatzes. Sie konnten sich somit nicht an Merkmalen orientieren, die einen Zugriff auf die logographische Strategie erlaubt hätten. Dadurch waren sie gezwungen, bereits in der Anfangsphase auf die alphabetische Strategie zuzugreifen, was ihnen bis zum Ende der ersten Klasse grosse Mühe bereitete (vgl. Klicpera, Ehgartner, Gasteiger-Klicpera & Schabmann, 1993a, S. 100; Klicpera et al., 1993, S. 28-35, 41f.).

4.2.4 Kritik am Entwicklungsmodell des Schriftspracherwerbs nach Frith

Das im englischen Sprachraum entwickelte Modell nach Frith wurde in der didaktischen Diskussion wiederholt kritisiert. Basierend auf Studien im englischen Sprachraum ist das Lesen während des gesamten ersten Schuljahrs ausschliesslich durch die logographemische Stufe gekennzeichnet (vgl. Klicpera et al., 1993, S. 24). Die logographische Phase scheint bei deutschsprachigen Kindern aber von kürzerer Dauer zu sein, was auch die Teilstudie in Kapitel 4.2.3 aufzeigte, denn die Kinder wandten sowohl die logographische als auch die alphabetische Strategie an. „Die Kennzeichnung der Anfangsphase des Lesenlernens als logographisches Stadium ist somit nur teilweise korrekt“ (Klicpera et al., 1993, S. 39). Das belegte auch eine Untersuchung von Wimmer, Hartl und Moser (1990) bei 56 Kindern: Im Anfangsunterricht konn-

ten keine logographischen Tendenzen nachgewiesen werden. Die Kinder waren nach 8 Monaten in der Lage, Pseudowörter recht sicher zu erlesen. Eine Lesefehleranalyse wies grösstenteils auf Fehler hin, die nur durch phonologische Rekodierung zustande kommen konnten (vgl. S. 146). Da die deutsche Sprache über eine konsistentere Laut-Buchstaben-Beziehung verfügt als die englische, wird hierzulande im Unterschied zu englischsprachigen Regionen die phonologische Rekodierung von Beginn an vermittelt (vgl. Budde et al., 2013, S. 59; Klicpera et al., 2013, S. 40). Der logographische Zugriff könnte eine Folge der Unterrichtsmethode sein, denn vor allem bei Kindern, die zu Beginn des Schriftspracherwerbs nach Verfahren der Ganzheitsmethode unterrichtet worden waren, bei welcher der Akzent auf dem ganzheitlichen Erfassen und der Analyse von vollständigen Wortbildern liegt (vgl. Kapitel 4.8.2), konnten logographische Zugriffsweisen aufgezeigt werden (vgl. Jeuk & Schäfer, 2013, S. 78; Schründer-Lenzen, 2013, S. 70). Die phasenweise führende Rolle des Lesens und Schreibens im Modell, die enge Verzahnung der Prozesse, entspricht nicht dem heutigen Forschungsstand des deutschen Sprachraums (vgl. Budde et al., 2012, S. 56f.; Jeuk & Schäfer, 2013, S. 78). Es wird angenommen, dass Lesen und Schreiben gleichzeitig erworben werden und in wechselseitiger Abhängigkeit stehen (vgl. Klicpera et al., 2013, S. 45; Schenk, 2012, S. 135; Topsch, 2005, S. 101). Das Kind arbeitet die Stufen aber nicht nacheinander ab, sondern es handelt „sich eher um eine Abfolge von jeweils vorherrschenden Strategien“ (Jeuk & Schäfer, 2013, S. 74). Das Kind greift auch auf bereits erworbene Strategien zurück, wenn die neu erlernte nicht ausreicht (ebd.). „Unbestritten ist jedoch die von Uta Frith postulierte grobe Entwicklungsfolge von logographischer, alphabetischer und orthographischer Strategie, sodass ihr Modell noch heute ... als Rahmenmodell für den Schriftspracherwerb gelten kann“ (Budde et al., 2012, S. 57).

4.2.5 Das Entwicklungsmodell des Lesen- und Schreibenlernens nach Valtin

Ein für den deutschen Sprachraum entwickeltes Modell (vgl. Tabelle 2) stammt von Renate Valtin (1994). Die Stufen des Modells nach Frith wurden erweitert und ausdifferenziert (vgl. Jeuk & Schäfer, 2013, S. 79). Es ist eines der wenigen Modelle, das die Lese- und Rechtschreibentwicklung parallel illustriert. Die Stufen sind durch den Erwerb von Fähigkeiten und Einsichten gekennzeichnet, die sich beim Lesen und Schreiben in Strategien niederschlagen (vgl. Budde et al., 2012, S. 57). Es betont die didaktischen Aspekte und weist auf die Aktivitäten des Schriftspracherwerbs hin (vgl. Topsch, 2005, S. 151f.). Die logographemische Stufe nach Frith ist in etwa der zweiten und dritten Stufe des Modells von Valtin zuzuordnen, die vierte der alphabetischen und die fünfte der orthographischen (vgl. Jeuk & Schäfer, 2013, S. 79). Schreiben, wie es in der Schule stattfindet, vollzieht sich allerdings auch schon auf der Stufe 3 (vgl. Topsch, 2005, S. 151).

Der logographemischen Stufe wurde eine Phase vorangestellt, wodurch der Schriftspracherwerb deutlich früher angesetzt wird. Das Kind beginnt im Kleinkindalter Erwachsene beim Lesen und Schreiben nachzuahmen, „liest“ sich selbst Geschichten vor oder verfasst gekritzelte Schreibproben zu kommunikativen Zwecken. Die alphabetische Strategie wurde in zwei Stufen ausdifferenziert. Das Kind gewinnt auf Stufe 3 Einsicht in den Buchstaben-

Laut-Bezug. Bei den ersten Erlese-versuchen werden Wörter anhand einzelner bekannter Buchstaben kontextbezogen erraten (z.B. lila statt lang). Auf dieser Stufe werden Wörter rudimentär verschriftet. Es handelt sich um Skelettschreibungen oder „phonetische Schreibungen“. Das Kind orientiert sich noch stark an der eigenen Aussprache (z.B. RTA für Ritter). Auf der Stufe 4 ist die alphabetische Strategie voll entfaltet. Schliesslich zeigt das Modell eine erweiterte letzte Stufe, bei der die Teilprozesse des Lesens und Schreibens automatisiert sind (vgl. Budde et al., 2012, S. 58).

Tabelle 2: Entwicklungsmodell des Lesen- und Schreibenlernens nach Valtin (Budde, Riegler & Wiprächter-Geppert, 2012, S. 57)

Stufe	Fähigkeiten und Einsichten	Lesen	Schreiben
1	Nachahmung äußerer Verhaltensweisen	„Als-ob“-Vorlesen	Kritzeln
2	Kenntnis einzelner Buchstaben an Hand figurativer Merkmale	Erraten von Wörtern auf Grund visueller Merkmale von Buchstaben oder -teilen (Firmenembleme benennen)	Malen von Buchstabenreihen Malen des eigenen Namens
3	Beginnende Einsicht in den Buchstaben-Laut-Bezug, Kenntnis einiger Buchstaben/Laute	Benennen von Lautelementen häufig orientiert am Anfangsbuchstaben, Abhängigkeit vom Kontext	Schreiben von Lautelementen (Anlaut, prägnanter Laut zu Beginn des Wortes), „Skelettschreibungen“
4	Einsicht in die Buchstaben-Laut-Beziehung	Buchstabenweises Erlesen (Übersetzen von Buchstaben- und Lautreihen), gelegentlich ohne Sinnverständnis	Phonetische Schreibungen nach dem Prinzip „Schreibe, wie du sprichst“
5	Verwendung orthographischer bzw. sprachstruktureller Elemente	Fortgeschrittenes Lesen Verwendung größerer Einheiten (z.B. mehrgliedrige Schriftzeichen, Silben, Endungen wie -en, -er)	Verwendung orthographischer Muster (z. B. -en, -er; Umlaute), gelegentlich auch falsche Generalisierungen
6	Automatisierung von Teilprozessen	Automatisiertes Worterkennen und Hypothesenbildung	Entfaltete orthographische Kenntnisse

4.2.6 Erkenntniswert von Entwicklungsmodellen des Schriftspracherwerbs

Alle Modelle bilden eine idealtypische Abfolge der Entwicklungsschritte ab (vgl. Budde et al., 2012, S. 58f.). Mit den Stufenmodellen können grundlegende Tendenzen aufgezeigt werden, individuelle Entwicklungsschritte bleiben aber unbeachtet und der Erklärungswert bleibt begrenzt. Die Prozesse sind stark vereinfachend dargestellt (vgl. Füssenich & Löffler, 2008, S. 73). Die Dauer und Ausprägung der einzelnen Stufen ist individuell verschieden, weshalb die Modelle nicht als unwiderlegbare Stufenleiter verstanden werden können (vgl. Jeuk & Schäfer, 2013, S. 73, 80; Schenk, 2012, S. 125). Auch die Sachstruktur beeinflusst die jeweils dominierende Zugriffsweise: Neue Wörter werden vorerst alphabetisch geschrieben und gelesen, währenddem häufig vorkommende Wörter schon nach kurzer Zeit nach der orthographischen Strategie geschrieben werden (vgl. Schründer-Lenzen, 2013, S. 75). Parallele Zugriffsweisen sind durchaus möglich, weshalb die klare Abgrenzbarkeit der Phasen und das Nacheinander teilweise in Frage gestellt werden (vgl. Jeuk & Schäfer, 2013, S. 80, Schründer-Lenzen, 2013, S. 75). Insgesamt stellen Stufenmodelle aber ein geeignetes Diagnosemittel dar. Fehler können interpretiert und den Entwicklungsstufen zugeordnet werden,

was eine prozessorientierte, individuelle und lernanregende Förderung und Begleitung ermöglicht (vgl. Füssenich & Löffler, 2008, S. 73; Jeuk & Schäfer, 2013, S. 80; Klicpera et al., 2013, S. 45; Schenk, 2012, S. 125; Schründer-Lenzen, 2013, S. 74).

4.3 Ziele in der Regelklasse

Dieses Kapitel bildet den Einstieg in die Dimension „Ziele/Inhalte“. Es werden pädagogische und fachliche Ziele zum Leseunterricht aus dem Zürcher Lehrplan dargestellt und mit Zielsetzungen der Literatur ergänzt und präzisiert. Mit dem Schriftspracherwerb erfahren Kinder eine neue Form von Verständigung. Ohne die Ziele des Bereichs Schreiben näher auszudifferenzieren, wird darauf Bezug genommen, sofern sie diesen wichtigen, kommunikativen Vermittlungsaspekt aufzeigen.

4.3.1 Ziele des Lehrplans des Kantons Zürich

Nach den Richtzielen des Zürcher Lehrplans sollen Schülerinnen und Schüler im Bereich *Lesen* fähig sein, Texten und Bildern Informationen zu entnehmen, sie zu verstehen und Kenntnisse über verschiedene Medien und Textsorten haben (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2010, S. 113). Die Grobziele sind im Lehrplan stufenübergreifend formuliert und beziehen sich auf das Lesen und Verstehen von Texten, den gestaltenden Umgang mit Texten, die Informationsverarbeitung und das Lesetraining sowie die Sprachbetrachtung (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2010, S. 123-126). In der ersten Klasse lautet das festgelegte Minimalziel in Lesen: „Die Schülerinnen und Schüler sind fähig, die Buchstabenfolge von Wörtern geläufig zu lautieren und die akustische Gestalt des lautierten Wortes zu gewinnen“ (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2010, S. 120).

Laut Richtzielen sollen die Kinder im Bereich *Schreiben mit Bezug auf die Kommunikation* den „praktischen und persönlichen Wert des Schreibens erfahren“ (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2010, S. 113), fähig sein „eigene Gedanken, wirkliche und fiktive Sachverhalte“ (ebd.) zu formulieren und dabei „auf eine ihren Absichten, dem Adressaten und des Texts gemässe Form achten“ (ebd.). Als ein Schwerpunkt bei den Richtzielen wird „... adressatenbezogenes Schreiben“ (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2010, S. 120) aufgeführt.

4.3.2 Zielsetzungen aus der Literatur

Graphem-Phonem-Korrespondenz: Die Erarbeitung der Graphem-Phonem-Korrespondenzen bildet das Herzstück des Schriftspracherwerbs (vgl. Topsch, 2005, S. 32). Die Kinder sollten bis Ende des ersten Schuljahrs das alphabetische Prinzip erfasst haben (vgl. Füssenich & Löffler, 2008, S. 66; Klicpera et al., 2013, S. 103).

Lesen: Kinder der ersten Klasse sollten „einfache Texte synthetisierend und sinnverstehend lesen können“ (Füssenich & Löffler, 2008, S. 66). Lesenlernen muss von Anfang an Lesefertigkeit und Sinnverständnis berücksichtigen (vgl. Schenk, 2012, S. 156).

Schreiben als Form der Kommunikation: „Ziel ist vor allen Dingen die Freude des Kindes am Schreiben, dass es Gefallen findet an der eigenen Schrift, am technischen Können, am korrekten Schreiben und an den kommunikativen Möglichkeiten“ (Schenk, 2012, S. 160). Schenk spricht neben dem Schreibinteresse, der Beherrschung des Bewegungsvollzugs und der Rechtschreibung auch den Informationstransfer und Austausch an. Topsch (2005) präzisiert die unterschiedlichen Gesichtspunkte, die Schrift und Schreiben umfassen und weist unter anderem auf die Lesbarkeit hin (vgl. S. 93f.). Da die Hauptfunktion in der Vermittlung von Informationen liegt und störungsfreie Kommunikation auf Lesbarkeit beruht, betont dieser Aspekt ebenfalls den kommunikativen Gesichtspunkt (vgl. Topsch, 2005, S. 94f.).

Schriftspracherwerb geht über die Kenntnis der Grapheme, der Buchstaben-Laut-Zuordnung, der Synthese und der Aneignung der Rechtschreibung hinaus (vgl. Dehn, 2013, S. 49): „Schreiben und Lesen werden über den bloss technischen Vollzug hinausgeführt und als Mittel der sprachlichen Kommunikation verstanden“ (Topsch, 2005, S. 132). Nach Topsch (2005) kann „als Ziel des Schriftspracherwerbs insgesamt ... der sichere, flüssige, sinngestaltende Umgang mit Buchstaben, Wörtern und Texten angesehen werden“ (S. 130). Er spricht damit drei Grundleistungen an, welche die didaktischen Zielbereiche des Schriftspracherwerbs zusammenfassen:

- Die *Sinnbindung*, der Schreibakt, der durch das Enkodieren einer Aussage erfolgt. Die Zielbereiche beziehen sich auf die Lesbarkeit auf Elementebene (Buchstaben), den Bereich der Schreibgeschwindigkeit auf Wortebene und die Textgestaltung auf Textebene.
 - Die *Sinnfindung* (Dekodieren), um durch Lesen einen Aussagesinn herzustellen. Die Zielbereiche umfassen die Lesegenauigkeit auf Elementebene, die Lesegeschwindigkeit auf Wortebene und die Sinngestaltung auf Textebene.
 - Die *Sinngestaltung*, um den Sinn durch Sprache und Schrift zu interpretieren.
- (vgl. Topsch, 2005, S. 130ff.).

4.3.3 Förderung der Lesemotivation und des Leseinteresses

Nebst fachlichen stehen auch pädagogische Ziele im Zentrum des Unterrichts (vgl. Schenk, 2012, S. 120; Schröder-Lenzen, 2013, S. 174). In der Literatur wird die Förderung von Lesemotivation und -interesse betont. Für die Entwicklung dauerhafter Lesemotivation sind Leseinteresse und -freude „oberstes Unterrichtsziel“ (Schenk, 2012, S. 158). Nach dem Zürcher Lehrplan sollen die Schülerinnen und Schüler „Freude am Lesen“ (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2010, S. 113) haben und wahrnehmen, dass Lesen „unterhaltend und bereichernd sein kann“ (ebd.). Laut Klicpera et al. (2013) müssen die Kinder zum Lesen motiviert werden (vgl. S. 103). Jeuk und Schäfer und Budde et al. stellen nebst der Motivation das positive Selbstkonzept in den Mittelpunkt der Förderung (vgl. Budde et al., 2012, S. 86, 93; Jeuk & Schäfer, 2013, S. 166). Emotionale Beteiligung und Lesefreude begünstigen die Bereitschaft, auch anstrengende Leseprozesse als nutzbringend zu betrachten und Lesen als Genuss wahrzunehmen. Die Selbstüberzeugung und das Selbstkonzept spielen dabei eine wichtige Rolle (vgl. Budde et al., 2012, S. 86, 93). Die Förderung von Interesse und Motivation wird im nächsten Kapitel erläutert.

4.4 Zugang zur Schrift schaffen und Interesse an Schrift fördern

Die Entwicklung von Leseinteresse ist eine wichtige Voraussetzung für den Aufbau von Lesemotivation (vgl. Budde et al., 2012, S. 93). „Wer nicht weiss, was Lesen und Schreiben für ihn bedeutet, wer noch kein Interesse an Schriftzeichen entwickeln konnte, wird es schwer haben, Lesen und Schreiben zu lernen“ (Dehn, 2013, S. 13). Für Kinder, die in einer schriftarmen Umgebung aufwachsen, muss ein Zugang zur Schrift geschaffen werden (vgl. Dehn, 2013, S. 51f.; Füssenich & Löffler, 2008, S. 31; Jeuk & Schäfer, 2013, S. 69f.; Schenk, 2012, S. 45). Erlebnisse mit Büchern und Schrift sind unbedingt nötig, um Lernschwierigkeiten vorzubeugen oder frühzeitig aufzufangen (vgl. Dehn, 2013, S. 52). Um Lernbereitschaft zu wecken und für den Aufbau von intrinsischer Motivation muss Lesen als etwas Bedeutsames, Ansprechendes und Sinnvolles erlebt werden. Wesentlich ist die Gestaltung authentischer schriftsprachlicher Situationen, die zum Handeln auffordern, Interessen ansprechen und die schriftsprachliche Umwelt einbeziehen (vgl. Schenk, 2012, S. 65, 169). Das Interesse lässt sich durch das Lesen von Texten wecken und steigern, welche die kommunikative Funktion der Schrift erfahrbar und erkennbar machen (z.B. Arbeitsanweisung, Briefe) (vgl. Schenk, 2012, S. 158). Eine attraktive Lernumgebung und die Verwendung vielfältiger Medien wecken Interesse und Neugier und fordern das Lesen heraus (vgl. Budde et al., 2012, S. 95; Jeuk & Schäfer, 2013, S. 72; Klicpera et al., 2013, S. 103; Schenk, 2012, S. 205f.).

4.4.1 Methode zur Förderung des Leseinteresses: Vorlesen und Vorlesegespräche

Besondere Erwähnung finden in der didaktischen Diskussion das Vorlesen und Vorlesegespräche zur Vermittlung von Interesse und Lesefreude (vgl. Dehn, 2013, S. 136; Füssenich & Löffler, 2008, S. 114; Jeuk & Schäfer, 2013, S. 69; Schenk, 2012, S. 65, 226). Auch Kinder mit wenig Schrifterfahrungen erleben so, wie aus Symbolen Geschichten entstehen und können positive Erlebnisse mit dem Lesen verbinden (vgl. Jeuk & Schäfer, 2013, S. 69). Leseerfahrene Kinder sollten Gelegenheit erhalten, auch selbst vorzulesen (vgl. Jeuk & Schäfer, 2013, S. 72; Schenk, 2012, S. 226). Das Vorlesen ist stets an Vorlesegespräche zu knüpfen. Dabei sollen Fragen gestellt werden, die Reaktionen hervorrufen, zur Interpretation auffordern, Antworten auf Fragen geben und eine Verbindung zwischen Inhalt und Vorwissen herstellen (vgl. Jeuk & Schäfer, 2013, S. 69; Schenk, 2012, S. 226f.). Lesen wird in seiner komplexen Tätigkeit und nicht nur durch Übungen erfahrbar gemacht (vgl. Dehn, 2013, S. 136). Durch das Vorlesen kann der Gebrauch von dekontextualisierter, kontextunabhängiger Sprache, erfahren werden. Diese Erfahrungen sind ein wichtiger Prädiktor für den Schulerfolg und die Verwendung von dekontextualisierter Sprache beeinflusst wesentlich die Entwicklung der Literalität (vgl. Klicpera et al., 2013, S. 120). Die Kinder setzen sich intensiv mit Sprachstrukturen, dem Wortschatz und unterschiedlichen Textsorten auseinander und entwickeln Interesse für spezifische Textgattungen (vgl. Dehn, 2008, S. 136; Klicpera et al., 2013, S. 121). Das Fabulieren und Sprechen über Geschichten regt die Phantasie an, ermöglicht Perspektivenübernahme und fördert gleichzeitig das Bedürfnis, selbst Erfahrungen und Geschichten niederzuschreiben (vgl. Dehn, 2013, S. 51, 112; Jeuk & Schäfer, 2013, S. 16f.).

4.4.2 Umsetzungsvorschläge zur Förderung der Motivation und des Interesses

- *Zugang zur Schrift in der Anfangsphase*: Diktieren eigener Texte (vgl. Dehn, 2013, S. 12).
- *Einsicht in die kommunikative Funktion (auch als Vorbereitung auf das Lesenlernen)*: Sprachmöglichkeiten in der Umwelt nutzen wie das Lesen von Schildern, Autokennzeichen, Emblemen, Strassennamen; Zeichen auf einem Plakat sammeln (vgl. Füssenich & Löffler, 2008, S. 54ff.; Jeuk & Schäfer, 2013, S. 24, 71); Notizzettel, Kritzelbriefe, Kochrezepte, Bastelanleitungen, Arbeitsanweisungen, Symbole im Stundenplan lesen, Erlebnisse aufmalen, Briefe schreiben (vgl. Jeuk & Schäfer, 2013, S. 17; Schenk, 2012, S. 158, 228).
- *Lese- und Schreibanlässe*: Eigens gewählte oder selbst verfasste Texte lesen (vgl. Jeuk & Schäfer, 2013, S. 95f.; Schenk, 2012, S. 226, 228), freie Lesezeiten zur Verfügung stellen (vgl. Dehn, 2013, S. 89; Jeuk & Schäfer, 2013, S. 150; Schenk, 2012, S. 225); „Lesen und Schreiben im gesamten Unterricht gebrauchen“ (Schenk, 2012, S. 65).
- *Schriftkultur etablieren*: Autorenlesung, Buchvorstellung, Bücherquiz, Schreiben eigener Bücher (vgl. Budde et al., 2012, S. 95; Jeuk & Schäfer, 2013, S. 150).
- *Gestaltung des Klassenzimmers*: Leseecken mit differenziertem Lesematerial (Comic, Kinderliteratur, Sachbücher), Hörbücher, Ecken mit unterschiedlichen Schreib-, Mal- und Bastelutensilien, Spiele, Buchstabenmaterial, Schreibstation mit speziellen Stiften, vielfältige Medien (Computer, Stempel etc.) (vgl. Budde et al. 2012, S. 95; Dehn, 2013, S. 59, 89; Jeuk & Schäfer, 2013, S. 72, 150; Klicpera et al., 2013, S. 103; Schenk, 2012, S. 65, 205f.).

Der Schriftspracherwerb stellt hohe Anforderungen an die Kinder. „Die Lernenden müssen ... begreifen lernen, worin der Clou im Allgemeinen und einer alphabetischen Schrift im Besonderen besteht“ (Budde et al., 2012, S. 53). Zur Strukturierung der Thematik werden im weiteren Verlauf dieser Arbeit in einem ersten Schritt diese Anforderungen thematisiert (Kapitel 4.5). Dann folgt eine Aufgliederung und Konkretisierung der Ziel- bzw. Inhaltsaspekte zum Lesen (Kapitel 4.6). Eine Trennung zwischen Inhalten und Methoden ist aufgrund der Wechselwirkungen schwierig. Sowohl im Lehrplan als auch in der Literatur vermischen sich die Ebenen. Zur Verdeutlichung der theoretischen Ausführungen und um Wiederholungen zu vermeiden, werden sie mit der methodisch-didaktischen Umsetzung verknüpft. Die Teilaspekte werden jeweils theoretisch erläutert. Danach wird eine Brücke zwischen Theorie und Praxis geschlagen, indem zusammenfassende Aussagen über die Konsequenzen für die Unterrichtspraxis aufgezeigt werden. Schliesslich folgen dann zur Illustration Unterrichtsvorschläge der Dimension „Methodik“. Es finden sich in der Literatur unzählige Vorschläge zur Umsetzung. Eine vollständige Darstellung kann hier nicht geleistet werden. Eine exemplarische Auswahl soll die Grundprinzipien aufzeigen.

4.5 Anforderungen beim Erwerb der Schriftsprache

Beim Erlernen der Schriftsprache muss das Kind annähernd selbständig Einsichten rekonstruieren (vgl. Kapitel 4.2.1). Einerseits muss es die kommunikative Funktion der (Schrift-) Sprache erkennen und andererseits Einsicht in den Aufbau und die Struktur der Schrift gewinnen (vgl. Budde et al., 2012, S. 53; Füssenich und Löffler, 2008, S. 23; Jeuk & Schäfer,

2013, S. 164f.; Schröder-Lenzen, 2013, S. 179). Diese Erkenntnisse, Einsichten bzw. Fähigkeiten werden in diesem Kapitel thematisiert. Kapitel 4.5.1 bezieht sich auf den Gewinn von Einsichten in die kommunikative Funktion der Sprache und Schrift. Es werden auch Aspekte erwähnt, die sich auf das Schreiben beziehen, da sie zu einem ganzheitlichen Verständnis beitragen. Kapitel 4.5.2 zeigt die erforderlichen Einsichten in die Schriftstruktur auf.

4.5.1 Einsicht in die kommunikative Funktion der Schrift

Kommunikation erlaubt, sich verbal, nonverbal oder schriftlich mitzuteilen, jemandem etwas zu erklären oder andere an eigenen Gedanken teilhaben zu lassen (vgl. Schenk, 2012, S. 34). „Lesen und Schreiben stellt eine zweite Form für Artikulation und Austausch dar“ (Dehn, 2013, S. 49.). Beides unterscheidet sich aber in wesentlichen Merkmalen vom Symbolsystem Sprache. Im Unterschied zur mündlichen Kommunikation, die in ständiger Wechselwirkung abläuft, erfolgt die Informationsvermittlung und der Informationserhalt beim Lesen und Schreiben durch den Ent- und Verschlüsselungsvorgang verzögert (vgl. Dehn, 2013, S. 49; Jeuk & Schäfer, 2013, S. 15, Schenk, 2012, S. 34f.). Im Kommunikationsprozess bedeutet Schreiben die Verschlüsselung sprachlicher Mitteilungen durch Schriftzeichen und die Umsetzung der Informationen in schreibtechnische Abläufe (Decodieren). Beim Lesen werden zu Beginn des Lernprozesses Schriftzeichen in Lautzeichen und sprechtechnische Abläufe umgewandelt (Recodieren) und dann ihre Bedeutung entschlüsselt (Decodieren) (vgl. Jeuk & Schäfer, 2013, S. 15; Schenk, 2012, S. 12, 37). Dazu ist Abstraktionsvermögen und Distanz erforderlich. Beides setzt einen „doppelten Übersetzungsprozess“ (Topsch, 2005, S. 23) voraus. Abbildung 3 zeigt, wie Sachverhalte durch eine Lautfolge und diese durch Schrift repräsentiert werden (vgl. ebd.):

Abbildung 3: Schriftsprachliches Handeln als doppelter Übersetzungsprozess (Topsch, 2005, S. 23)

„Schrift ist ein Symbol für ein anderes Symbol, nämlich die Sprache, und diese vertritt Inhalte und Bedeutungen“ (vgl. Schenk, 2012, S. 28). Die Kinder müssen zur Einsicht gelangen, dass Schrift Bedeutungen in sich trägt und überbringt (vgl. Jeuk & Schäfer, 2013, S. 164; Schenk, 2012, S. 61). Im Gegensatz zum mündlichen Austausch erfordert das Lesen die Rekonstruktion von Inhalten ohne Rückfragen und der Schreiber erhält keine unmittelbare Antwort (vgl. Jeuk & Schäfer, 2013, S. 11; 15; Schenk, 2012, S. 39). Aussersprachliche Mittel, die Hinweise zum Kontext geben könnten, fallen weg (vgl. Dehn, 2013, S.49; Füssenich & Löffler, 2008, S. 32; Schenk, 2012, S. 38f.; Topsch, 2005, S. 24). Gedanken, Absichten und Informationen müssen in Begriffe gefasst und strukturiert werden, um sie dauerhaft zu Papier zu bringen (vgl. Dehn, 2013, S. 52; Jeuk & Schäfer, 2013, S. 14; Schenk, 2012, S. 11f., 37). Damit sie verstanden werden, setzt Schreiben unmissverständliche Formulierungen, Präzision und Vollständigkeit voraus (vgl. Dehn, 2013, S. 49; Füssenich & Löffler, 2008, S. 32; Schenk, 2012, S. 39, 157). Es

müssen formale Regeln und Konventionen eingehalten werden, die in der mündlichen Sprache keine Beachtung finden (z.B. Leserichtung) (vgl. Jeuk & Schäfer, 2013, S. 13; Topsch, 2005, S. 25). Da sich die schriftliche Ausdrucksweise nicht wie die mündliche an der Aussprache (Dialekt) oder der Umgangssprache orientiert (vgl. Jeuk & Schäfer, 2013, S. 13f.), wird mit der Schriftsprache auch eine neue Sprachform, die Standardsprache, gelernt (vgl. Dehn, 2013, S. 52; Jeuk & Schäfer, 2013, S. 49). Um zur Einsicht zu gelangen, dass Schrift Bedeutung verschlüsselt und übermitteln sollen die Kinder möglichst früh „die Funktion der Schrift als Sinnträger“ (Schenk, 2012, S. 147) erfahren. Nur wenn Lesen und Schreiben bereits von Anfang an eng miteinander verbunden werden, kann durch die neue Sprachform kommuniziert werden (vgl. Schenk, 2012, S. 167f.). Methodische Vorschläge wurden bereits in Kapitel 4.4.2 aufgeführt und weitere folgen in Kapitel 4.6.5. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der kommunikative Aspekt durch sinnvolle Schreib- und Leseanlässe aufgezeigt werden kann, wenn das Kind Antwort bekommt (vgl. Schenk, 2012, S. 229): „Entscheidend ist, dass der Adressat antwortet und damit wiederum Anstösse zum Lesen und Schreiben gibt“ (Schenk, 2012, S. 229).

4.5.2 Einsicht in den Aufbau und die Struktur der Schrift

Im Schriftspracherwerb müssen die Kinder vier zentrale Einsichten bzw. Fähigkeiten erwerben. Dazu zählen die Vergegenständlichung von Sprache und der Aufbau eines Wortbegriffs, die Einsicht in die Lautstruktur der Sprache (Silben, Phoneme) und die Beziehung zwischen Graphemen und Phonemen sowie die phonologische Bewusstheit im engen Sinn. Diese Förderbereiche werden nun erläutert und am Schluss dieses Kapitels Unterrichtsvorschläge aufgezeigt.

4.5.2.1 Vergegenständlichung von Sprache und Aufbau eines Wortbegriffs

Um phonologische Bewusstheit auf- und auszubauen, muss vom subjektiven Handlungs- und Bedeutungszusammenhang abstrahiert und der Blickwinkel auf formale Bestandteile der Sprache gerichtet werden. Diese „Vergegenständlichung“ oder „Dekontextualisierung“ von Sprache ermöglicht, lautliche Merkmale wahrzunehmen und zu analysieren. In der Teilstudie von Klicpera et al. (1993) zur Entwicklung des metalinguistischen und phonematischen Bewusstseins (vgl. Kapitel 4.1.3) fiel es den Kindern bei Schuleintritt äusserst schwer, Wörter zu gliedern. Artikel und Nomen wurden oft als Einheiten aufgefasst (vgl. S. 182). Das Kind muss erkennen, dass bei Wörtern, unabhängig vom Sinn, alle Redeteile notiert werden und sich die Redeteile in Wörter gliedern lassen. Diese Einsicht führt schliesslich zum Aufbau eines Wortbegriffs, der ermöglicht, über Schriftsprache nachzudenken, implizites Wissen durch explizites abzulösen und bewusst mit Schriftsprache umzugehen (vgl. Budde et al., 2012, S. 53, Füssenich & Löffler, 2008, S. 12, 23ff.; Klicpera et al., 2013, S. 24; Schenk, 2012, S. 32, 56, 58; Schröder-Lenzen, 2013, S. 86; Topsch, 2005, S. 28).

4.5.2.2 Silben

Die Kinder müssen lernen, die Lautstruktur gesprochener Sprache zu analysieren (vgl. Budde et al., 2012, S. 54). Die Lautanalyse setzt die Fähigkeit voraus, Wörter zu segmentieren (vgl. Dehn, 2013, S. 29). Einheiten für den Zugang zu Strukturen bilden Phoneme und Silben (vgl.

Budde et al., 2013, S. 54; Jeuk & Schäfer, 2013, S. 42). Der Umgang mit Phonemen als abstrakte Einheiten ist eine sprachanalytische Tätigkeit. Dieser Zugang wird in Kapitel 4.5.2.3 erläutert. Die Silbe als natürlicher Sprechrhythmus ist im Gegensatz dazu für Kinder der Eingangsstufe eher leicht zu erschliessen (vgl. Budde et al., 2012, S. 54; Füssenich & Löffler, 2008, S. 57). Sie kennen Silben häufig aus dem Vorschulalter durch den Umgang mit Reimen und Liedern. Daher eignet sich die Silbensegmentation besonders auch für Kinder mit Schwierigkeiten bei der Lautgliederung (vgl. Füssenich & Löffler, 2008, S. 121; Schröder-Lenzen, 2013, S. 225). „Aus sprachwissenschaftlicher Perspektive wird in der Beachtung des phonologischen Prinzips die Bedeutung der Silbe besonders herausgestellt“ (vgl. Schröder-Lenzen, 2013, S. 38) und Prozesse zur Einsicht in die Silbengliederung sollten systematisch gefördert werden (vgl. Jeuk & Schäfer, 2013, S. 77; Klicpera et al., 2013, S.101). Einblicke in den Silbenbau erleichtern die Worterkennung beim Lesen (vgl. Jeuk & Schäfer, 2013, S. 77; Schröder-Lenzen, 2013, S. 38; Topsch, 2005, S. 131). An der Silbe kann die Position und der Kontext von Lauten, die korrekte Artikulation und die Betonung erkannt werden (vgl. Jeuk & Schäfer, 2013, S. 77). Es werden auch wichtige Einsichten in die Bauprinzipien gewonnen und Schreibungen nicht als willkürlich wahrgenommen. Dieser Zugang stellt einen Weg dar, um die Regularitäten von Wörtern zu erfassen und die Systematik von Sprache zu erlernen (vgl. Schröder-Lenzen, 2013, S. 33, 38).

4.5.2.3 Graphem-Phonem-Korrespondenz

Für einen sicheren Umgang mit Schriftsprache müssen Grapheme und ihre Lautentsprechungen gelernt werden. Das Kind muss erkennen, dass Schrift aus bestimmten Zeichen besteht, für die es Kombinationsregeln gibt (vgl. Jeuk & Schäfer, 2013, S. 164; Schenk, 2012, S. 61; Topsch, 2005, S. 130). Aufgrund des Symbolcharakters der Schrift gleichen sich Wörter, wenn sie in bestimmten Merkmalen übereinstimmend klingen, nicht hingegen, wenn sie sich inhaltlich ähneln. „Stange“ und „Rohr“ haben zwar ähnliche Bedeutungen, unterscheiden sich aber in ihrer Graphemfolge. Ganz im Gegensatz dazu sehen sich die Reimwörter „Stange“ und „Wange“ in ihrer graphischen Form ähnlich, haben aber unterschiedliche Bedeutungen (vgl. Füssenich & Löffler, 2008, S. 33). „Wesentlich ist dabei, dass Kinder die Beziehung zwischen der Laut- und Schriftstruktur verstehen, die sich nicht aus den jeweiligen Wortbedeutungen erklären lässt, und nachvollziehen, dass die lautliche Seite eines Wortes nichts mit der inhaltlichen zu tun hat“ (ebd.). Buchstabenschriften orientieren sich einzig an einem phonematischen Prinzip und sind nicht phonetisch: Divergierende Klänge werden durch dasselbe Graphem wiedergegeben (z.B. /f/ in Vogel, /v/ in Vase), identische Klanggestalten verschieden verschriftet (z.B. /e/ in hält-Held) und unterschiedliche Buchstaben(-gruppen) repräsentieren dasselbe Phonem (z.B. *mir-ihm-vier*, *stiehlt*) (vgl. Schenk, 2012, S. 28).³ In der Sprachwissenschaft wird die Frage gestellt, ob die Orientierung an den kleinsten lautlichen Einheiten sinnvoll sei, weil der Sprechfluss an Silbenstrukturen orientiert ist (vgl. Schröder-Lenzen, 2013, S. 33). Es könnte den Kindern durch die Vermittlung einzelner Buchstaben und ihrer Lautentsprechung eine ungünstige Lesestrategie vermittelt werden (vgl. Schenk, 2012, S.

³ vgl. Kapitel 1.5

31). „Der gewandte Leser operiert ja in vielen Fällen nicht mehr mit diesen kleinsten Einheiten der Schrift, sondern er bedient sich der Wortganzen, Silben und Buchstabengruppen“ (ebd.). Das Leseverhalten kann durch den Umgang mit Wörtern und Wörteruntergruppen positiv beeinflusst werden (ebd.). Nach Klicpera et al. (2013) erleichtert eine systematische Einführung der Graphem-Phonem-Zuordnungen und ein eingeschränkter Lesewortschatz das Lesenlernen (vgl. S. 98, 116).

4.5.2.4 Phonologische Bewusstheit im engen Sinn

Phonologische Bewusstheit im engen Sinn (Phonembewusstheit) ist *die* zentrale Fähigkeit des Schriftspracherwerbs und „ein Akt einsichtigen Lernens“ (Schenk, 2012, S. 56). Sie umfasst die Fähigkeit, Laute in einem Wort bewusst herauszuhören, den An-, Binnen- und Endlaut zu erkennen und durch die Analyse ein Wort in einzelne Laute zu segmentieren (z.B. F-e-d-e-r) sowie umgekehrt, die Einzellaute einer Buchstabenfolge zu einer Wortklanggestalt zu verschmelzen (Synthese) (vgl. Schenk, 2012, S. 57; Schröder-Lenzen, 2013, S. 88). Weil der Sprachfluss keine Grenzen kennt, fällt es Kindern oft schwer, Sätze in Wörter zu isolieren. Noch schwieriger ist die Ausgliederung einzelner Phoneme aus einem Wort, da sie beim Sprechen verbunden werden und zusammen einen neuen Lautkomplex bilden (z.B. „M“ und „A“). Die Klangqualität einzelner Lauteinheiten wird durch die Verschmelzung mit den umgebenden Lauten mitbestimmt (z.B. „o“ in „Tom“ und „Ton“). Es kann den Kindern daher schwer fallen, einzelne Laute zu bestimmen. So fängt das Wort „Tiger“ beispielsweise für manche mit einem /ti/ an (vgl. Schenk, 2012, S. 28f.). Phonembewusstheit steht in enger Beziehung zum Schriftspracherwerb. „Phonologische Bewusstheit wirkt sich positiv auf den Schriftspracherwerb aus und andererseits führt der Schriftspracherwerb selbst zu einer Verbesserung der phonologischen Bewusstheit“ (Schröder-Lenzen, 2013, S. 88). Die Entwicklung des phonematischen Bewusstseins wurde in der Teilstudie von Klicpera et al. (1993) (vgl. Kapitel 4.1.3) während des ganzen Schuljahrs weiterverfolgt. Die Befunde belegten ebenfalls die enge Abhängigkeit zwischen dem Lesen und der phonologischen Bewusstheit. Die Sensibilität für den Lautbestand war besonders für das frühzeitige selbständige Lesen und die längerfristige Lesesicherheit ein wichtiger Faktor. Alle Kinder zeigten innert weniger Wochen Fortschritte. Die meisten konnten gegen Ende des Schuljahres nahezu alle Aufgaben (Silben-/Phonemanalyse und -synthese, Positionsbestimmung von Phonemen) korrekt lösen. Schwache Leser zeigten hingegen auch am Schluss des Schuljahres bei allen Aufgaben und besonders bei der Phonemanalyse Unsicherheiten (vgl. S. 182f.).

Fazit: Phonologische Fähigkeiten und insbesondere die Phonemanalyse müssen im Unterricht von Anfang an nachhaltig trainiert werden (vgl. Jeuk & Schäfer, 2013, S. 65; Schenk, 2012, S. 58f.). Für das Lesen muss das Kind Gross- und Kleinbuchstaben und ihre Lautbedeutung kennen. Trotz verschiedener phonetischer Möglichkeiten im Wort muss es die Grapheme einem Phonem sicher zuordnen können (vgl. Schenk, 2012, S. 168f., 210). Durch systematisches Üben wird die Buchstaben-Laut-Zuordnung automatisiert, was den nächsten Schritt zur Synthese vorbereitet (vgl. Schenk, 2012, S. 210).

4.5.2.5 Übungen zur Sicherung der Buchstaben und Laute

Zur Differenzierung, Speicherung und Sicherung der Grapheme und ihrer Lautentsprechung werden Übungen zur auditiv-sprechmotorischen Analyse (Aufgliederung) und zur visuell-motorisch-haptischen Analyse durchgeführt (vgl. Jeuk & Schäfer, 2013, S. 118; Schenk, 2012, S. 211). Bei phonematischen Übungen ist es wichtig, den Kindern die Aussprache des Lautes bewusst zu machen. Sie sollen die Laute betont sprechen, auf die Mundstellung, Zungenlage, den Kehlkopf und den Luftstrom achten und „das Wort auch sprechmotorisch und kinästhetisch abtasten“ (Schenk, 2012, S. 211) und so den „Laut erspüren“ (ebd.).

Buchstaben/Laute (visuell-motorisch-haptisch)

- *Buchstaben formen* mit unterschiedlichen Materialien (Seile, Knete, Pfeifenputzer, Knöpfe), mit dem eigenen Körper oder mit Handzeichen darstellen und Buchstaben durch Ertasten oder Nachfahren erraten (z.B. Holzbuchstaben, Sandpapierbuchstaben) (vgl. Jeuk & Schäfer, 2013, S. 118; Schenk, 2012, S. 175, 213; Topsch, 2005, S. 133f.).
- *Buchstabenformen untersuchen*: Die Buchstabenformen werden auf ovale, gerade und runde Elemente hin untersucht und kategorisiert (vgl. Dehn, 2013, S. 134).
- *Blitzlesen*: Eine Buchstabenkarte möglichst schnell lesen (vgl. Schenk, 2012, S. 213).
- *Anlauttabelle*: Übungen zu Buchstaben und Lauten (vgl. Jeuk & Schäfer, 2013, S. 122).
- *Flüsterspiel*: Buchstabenkarten im Kreis herumreichen und den Laut ev. mit dem Anlautwort ins Ohr des Partners flüstern (z.B. M wie „Maus“) (vgl. Schenk, 2012, S. 213).
- *Arbeitsblätter*: Bestimmte Buchstaben anmalen, einkreisen (vgl. Schenk, 2012, S. 214).

Phonologische Bewusstheit im weiten Sinn (auditiv-sprechmotorisch)

- *Längen-/ Klangvergleich und Vergleich der Sprechdauer*: z.B. Welches Wort ist länger, Kuh oder Elefant? Geschriebenen Wörtern ein passendes Bild zuordnen, Wörter sprechen und miteinander vergleichen (vgl. Dehn, 2013, S. 132f.; Schenk; 2012, S. 211).
- *Verse, Lieder, Reime* die einen bestimmten Laut gehäuft enthalten sprechen und singen (vgl. Schenk, 2012, S. 211), auf ein Wort ein Reimwort suchen, die Kinder durch Spiele auf Reime sensibilisieren und sie explizit auf den Auslaut von Wörtern hinweisen, um orthographische Ähnlichkeiten (Analogien) zu erkennen (vgl. Jeuk & Schäfer, 2013, S. 66; Klicpera et al., 2013, S. 101; Schenk, 2012, S. 59, 211).
- *Silben*: Fang den Hut mit Bildwortkarten spielen, pro Silbe darf ein Feld vorgerückt werden (vgl. Füssenich & Löffler, 2008, S. 57), Namen silbenweise sprechen und klatschen, die Anzahl der Silben in Schritten ausführen (vgl. Schenk, 2012, S. 59, 211).

Phonologische Bewusstheit im engen Sinn (auditiv-sprechmotorisch)

- *Ablesen*: Wörter vom Mund des Partners ablesen, die fast unhörbar und mit übertriebenen Bewegungen gesprochen werden (vgl. Schenk, 2012, S. 212; Topsch, 2005, S. 139).
- *Minimalpaare* zur Erzeugung von Einsicht in bedeutungsunterscheidende Elemente (z.B. Tuch-**B**uch) bilden (vgl. Dehn, 2013, S. 131).

- *Positionsbestimmung*: Materialien oder Bildkarten nach dem gleichen Anlaut ordnen, die Position des Lautes im Wort bestimmen, Wörter mit einem bestimmten Laut suchen lassen (vgl. Dehn, 2013, S. 141; Jeuk & Schäfer, 2013, S. 45f.; Klicpera et al., 2013, S. 101; Schenk, 2012, S. 175, 212; Topsch, 2005, S. 135ff.).
- Laute langsam und deutlich vor dem Spiegel artikulieren, wie ein Roboter sprechen oder bei jedem Laut auf den Tisch tippen (vgl. Schenk, 2012, S. 59; Schröder-Lenzen, 2013, S. 19, 60).
- *Laute auch gebärden* (vgl. Füssenich & Löffler, 2008, S. 117; Klicpera et al., 2013, S. 100).

4.6 Lesen

In diesem Kapitel werden der Lesevorgang beim Lesen einzelner Wörter, der Leseprozess des Leseanfängers und die Teilschritte von den visuell wahrgenommenen Zeichen bis hin zur Sinnentnahme beschrieben. Weiter wird auf die kognitiven Anforderungen beim Lesen eingegangen. Daraus werden Konsequenzen für die Leseförderung abgeleitet und Unterrichtsvorschläge zur Erarbeitung der Synthese, zur Speicherung von Wörtern und Wortteilen, zum Aufbau einer Sinnerwartung und sinnerfassenden Lesen aufgezeigt.

4.6.1 Lesevorgang beim Lesen einzelner Wörter

Obwohl auch weitere Theorien den Vorgang beim Lesen von Wörtern beschreiben (vgl. Klicpera et al., 2013, S. 54ff.), wird er in der Literatur durch unterschiedliche Modelle abgebildet, die sich letztlich sehr ähnlich sehen. Der Lesevorgang wird jeweils auf zwei Zugangswegen erklärt. Ohne auf ein bestimmtes Modell Bezug zu nehmen, werden die beiden Wege nun zusammenfassend erläutert.

Der Leseprozess ist bei kompetenten Lesern weitgehend automatisiert und Wörter werden über einen *direkten Weg* gelesen. Es handelt sich um eine kognitiv gesteuerte Tätigkeit. Bekannte Wortmuster, Gliederungseinheiten und ganze Wörter können anhand ihrer visuellen Merkmale dank eines „inneren Lexikoneintrags“ sofort erkannt, direkt abgerufen und die Wortbedeutung und lautlichen Merkmale zugeordnet werden. Im Lexikon des geübten Lesers sind wortspezifisches Wissen und relevante Informationen, die Artikulation und Wortbedeutung, als auch Silben (z.B. Flü-gel), Morpheme (z.B. fahr, -heit, ver-) oder Signalgruppen (T-**ann**-e, K-**ann**-e) sowie ganze Wörter gespeichert. Wortbilder werden nicht nach ihrer typographischen Form erkannt und als ganze Wortbilder memoriert. Angelpunkte bei der Worterkennung sind der erste und letzte Buchstabe. Die Wortform (Ober- und Unterlängen) spielt beim Erkennen nicht einzelheitlich, sondern eher grob eine Rolle.

Im Gegensatz dazu können Leseanfänger Wörter meistens noch nicht als Ganzes erfassen, da sie erst wenige (oder keine) Wortteile und Wörter gespeichert haben. Zur Erkennung von Wörtern müssen sie nahezu jedes Wort über einen *indirekten Weg* erlesen. Die Wortform muss durch sukzessive Entschlüsselung der Buchstaben (Analyse) unter Berücksichtigung der Phonem-Graphem-Beziehung oder über Silbenstrukturierung aufgegliedert werden. Jedes

Schriftzeichen wird in Laute übertragen und durch die Synthese wird das Wort (re-)konstruiert (vgl. Budde et al., 2012, S. 86f.; Füssenich und Löffler, 2008, S. 82f.; Jeuk & Schäfer, 2013, S.84f.; Klicpera et al., 2013, S. 60ff.; Schenk, 2012, S. 30f.; Schründer-Lenzen, 2013, S.42ff.). Man geht davon aus, dass der direkt-lexikalische und der indirekt-phonologische Zugriff interagieren. „Jedes Mal, wenn eine Buchstabenkombination einem Teil eines realen Wortes entspricht, werden bereits lexikalische Einträge aktiviert, die zu einer Vermutung über die Wortbedeutung führen“ (Schründer-Lenzen, 2013, S. 44). Das dichte Zusammenspiel beider Wege ist bei Leseanfängern noch erschwert und die Integration der direkten Route gelingt erst mit zeitlicher Verzögerung (ebd.).

4.6.2 Leseprozess beim Leseanfänger: Technik und Sinnfindung

Lesen umfasst nebst dem äusserlich-technischen Vorgang auch die gedankliche Verarbeitung von Inhalten, das verstehende Aufnehmen im Sinne der Interpretation der Sinneinheiten und die Speicherung (vgl. Jeuk & Schäfer, 2013, S. 15; Schenk, 2012, S. 13). Um vom optisch dargestellten Wort (oder Satz) zur inhaltlichen Bedeutung zu gelangen, sind zahlreiche Teilschritte erforderlich. Durch akustische und optische Analyse müssen Buchstaben erkannt, Phoneme und Grapheme ausgegliedert und die Buchstaben den korrekten Lauten zugeordnet werden. Durch Synthese erfolgt danach das Zusammenfügen der Lautelemente (vgl. Dehn, 2013, S.11f.; Topsch, 2005, S. 46). Weil mehrere Laute zusammen einen neuen Lautkomplex bilden (vgl. Kapitel 4.5.2.4), kann die Synthese Mühe bereiten (vgl. Schenk, 2012, S. 28). Bereits vor und während des Lesens werden Sinnvermutungen über den weiteren Verlauf angestellt (vgl. Jeuk & Schäfer, 2013, S. 85; Schenk, 2012, S. 63). Die phonologische und semantische Ebene stehen in ständiger Wechselbeziehung zueinander, wodurch die Prozesse des Erlesens und der Sinnerwartung parallel ablaufen (vgl. Jeuk & Schäfer, 2013, S. 85; Schenk, 2012, S. 29). *Sinnerwartung/Antizipation* (vgl. Kapitel 4.1.6) begünstigt die Identifikation von Wörtern, erleichtert das Leseverständnis und ist eine Voraussetzung für flüssiges Lesen (vgl. Schenk, 2012, S. 63). Für das Leseverständnis ist der Leseanfänger auf die sprechmotorische, auditive und akustische Unterstützung des lauten Lesens und den lautlichen Wortklang angewiesen (vgl. Schenk, 2012, S. 18; Schründer-Lenzen, 2013, S. 47). Beim Erlesen eines Wortes gelangt er vorerst zu einer Vermutung über die Wortlautgestalt (vgl. Topsch, 2005, S. 41, 46). Anfängerlesen ist „durch die Unsicherheit einer vorauseilenden Bedeutungsannahme gekennzeichnet, die sich beim weiteren Lesen als zutreffend herausstellt oder die als unzutreffend korrigiert werden muss“ (Topsch, 2005, S. 42). Der geübte Leser nutzt zur Überprüfung seiner Hypothesen nebst der lautlich-graphischen Ebene (Phonem-Graphem-Korrespondenz) und der semantischen (Kontrolle der Lexikoneinträge anhand der Erwartungen) weitere Hinweise. Zu diesen zählen sein Wissen zu Satzform und Wortfolge (Syntax) und Informationen zum Kontext (z.B. inhaltliches Vorwissen, Lesesituation, Textart) (vgl. Dehn, 2013, S. 11; Füssenich & Löffler, 2008, S. 82; Jeuk & Schäfer, 2013, S. 86; Schenk, 2012, S. 63; Schründer-Lenzen, 2013, S. 45; Topsch, 2005, S. 44). „Lesen ist nicht bloss Sinnentnahme, sondern Zuweisung von Sinn an einen Text“ (Jeuk & Schäfer, 2013, S. 85). Dank dieser Leseverständniskontrolle können selbst fehlerhaft geschriebene Wörter identifiziert werden (vgl.

Topsch, 2005, S. 45), denn: „Auch diesen Satz können Sie wharschienlcih porblemols lesen“ (ebd.). „Das Bedeutungserlebnis kann rückwirkend falsche oder fehlende Einzelimpulse ergänzen oder Irrtümer korrigieren, sodass u.U. weder dem Leser selbst noch einem Zuhörer die Lückenhaftigkeit oder die Fehlinterpretation einzelner Impulse deutlich werden“ (ebd.). In Abbildung 4 und den Erläuterungen werden die Teilschritte vom visuellen Gesamteindruck bis zur Dekodierung (Sinnfindung) nochmals zusammengefasst:

Abbildung 4: Schematische Darstellung der Sinnfindung beim Leseanfänger (Topsch, 2005, S. 46)

4.6.3 Kognitive Anforderungen beim Lesen

Die Fähigkeit zur *Sinnerwartung (Antizipation)* als Voraussetzung für die Bewältigung des Lesernprozesses wurde in Kapitel 4.6.2 erläutert. Zu weiteren erforderlichen kognitiven Fähigkeiten zählen die Fähigkeit zur *Assoziation* und *Speicherfähigkeit*, die in Kapitel 4.1.6 erwähnt wurden und hier beschrieben werden. Assoziation ist die Verknüpfung von Gedankengängen und bildet die Basis jeder Gedächtnisleistung. Die Herstellung von Assoziationen setzt Wahrnehmungen voraus, die zeitgleich ablaufen, was insbesondere in der Anfangsphase des Lesernprozesses bedeutsam ist. Beim Einprägen von Schriftbildern (visuell) müssen Verknüpfungen zum Klangbild (phonologisch) und zum Sinn (semantisch) hergestellt werden (vgl.

Schenk, 2012, S. 62). Die erforderlichen Gedächtnisleistungen für das Lesen umfassen Langzeit- und Kurzzeitgedächtnis (vgl. Schenk, 2012, S. 17, 62f.; Schröder-Lenzen, 2013, S. 57). Für einen automatisierten Abruf von Buchstaben, Wortteilen, Wörtern und ihren Lautentsprechungen müssen Buchstaben und Laute durch Prozesse der Assoziation erworben und dauerhaft im Langzeitgedächtnis verankert werden (vgl. Schenk, 2012, S. 57, 62f.). Im Unterschied zu guten Leserinnen und Lesern haben schwache bereits in den ersten Monaten Schwierigkeiten, sich Buchstaben zu merken und Wortbilder zu speichern (vgl. Schröder-Lenzen, 2013, S. 47). Damit Wortschriftbilder beim Lesen in Sprache umgesetzt werden können, wird das Kurzzeitgedächtnis als Arbeitsspeicher benötigt. Zur Sinnerfassung müssen während dem Lesen fortlaufend neue Laute identifiziert werden. Die entschlüsselten Lautwerte müssen bei der Synthese so lange im Bewusstsein behalten werden, bis der Wortsinn erfasst worden ist. Erfolgt der Leseprozess zu langsam, drohen bereits dekodierte Elemente schon vor der Bedeutungserfassung infolge eines zu langsamen Lesetempos verloren zu gehen (vgl. Schenk, 2012, S. 62f.).

Fazit: Die Synthese kann nicht durch Instruktion vermittelt, wohl aber durch Übung unterstützt werden (vgl. Dehn, 2013, S. 127, 133; Schenk, 2012, S. 215). „Lesen ist auf Sinnverständnis, Informationsgewinn ... gerichtet“ (Dehn, 2013, S. 125). Auch wenn das Hauptgewicht im Unterricht beim Erlernen der Synthese liegt, muss das Lesen stets an eine sinnvolle und sinnnehmende Tätigkeit gekoppelt werden. Sinnkontrolle ist eine wesentliche Teilkompetenz und die Kinder sollen Sinnerwartung entwickeln und Sinngehalte erschliessen (vgl. Dehn, 2013, S. 70; Füssenich & Löffler, 2008, S. 83, 116; Jeuk & Schäfer, 2013, S. 87; Schenk, 2012, S. 92, 156). Am Ende der ersten Klasse sollten die Kinder anfangen, grössere Worteinheiten simultan zu erfassen (vgl. Füssenich & Löffler, 2008, S. 79; Schenk, 2012, S. 157; Topsch, 2005, S. 131). Das schnelle Abrufen von Wortteilen und Wörtern ist ausschlaggebend für die Leseflüssigkeit, weshalb ihre Speicherung intensiv trainiert (vgl. Füssenich & Löffler, 2008, S. 84, 116; Schenk, 2012, S. 159, 218), ein Grund- bzw. Sichtwortschatz aufgebaut und gesichert werden muss (vgl. Füssenich & Löffler, 2008, S. 84, 124; Klicpera et al., 2013, S. 43; Schröder-Lenzen, 2013, S. 51). Es folgen mögliche Übungsvorschläge zur Synthese, zum Aufbau einer Sinnerwartung, zum sinnerfassenden Lesen und zur Speicherung von Wörtern und Wortteilen.

4.6.4 Übungen zur Synthese

- *Gedehntes Lesen:* Wortkarten zum gedehnten Lesen aus der Schachtel ziehen, Wortfächer, Buchstaben- oder Silbenkarten zu einem Wort zusammensetzen (vgl. Füssenich & Löffler, 2008, S. 61f., 117; Schenk, 2012, S. 192f., 217, Topsch, 2005, S. 143).
- *Synthese mit Bewegung sichtbar machen:* Das Lesen durch Lautgebärden begleiten, durch Gebärdenrätsel Wörter erraten lassen, Wortteile zusammenschieben, mit einem Vokal in der Hand auf Teppichfliesen springen, auf denen Konsonanten liegen und Vokal und Konsonant zusammenfügen (vgl. Dehn, 2013, S. 141ff.; Füssenich & Löffler, 2008, S. 118).
- *Auf- und Abbauübungen:* Wörter mit Hilfsmitteln wie Buchstabenbausteinen, Anlauttabellen, dem Stempelkasten oder Computer auf- und abbauen (A, Am, Ams, Amse, Amsel); freies

Schreiben (vgl. Dehn, 2013, S. 141; Füssenich & Löffler, 2008, S. 70; Jeuk & Schäfer, 2013, S. 46; Schenk, 2012, S. 59, 176, 215; Topsch, 2005, S. 143ff.).

- *Buchstabentausch*: Neue Wörter durch Buchstabenaustausch, Weglassungen oder Hinzufügungen bilden (Mond-Mund, Mimi-Mami-Mama) (vgl. Dehn, 2013, S. 132; Schenk, 2012, S. 59, 216).
- *Silbenpuzzle/Silben auf Arbeitsblättern verbinden*: In zwei gegenüberliegenden Spalten Silben zu sinnvollen Wörtern verbinden, mit dem passenden Bild verbinden und das Wort aufschreiben (vgl. Füssenich & Löffler, 2008, S. 58f.; Schenk, 2012, S. 217).
- *Wortanfang zuordnen*: Wortanfangskarten passenden Gegenständen zuordnen (vgl. Schenk, 2012, S. 217; Topsch, 2005, S. 143).

4.6.5 Aufbau einer Sinnerwartung und Übungen zum sinnerfassenden Lesen

- *Sinnverständnis*: Bei Fehlern die Aufmerksamkeit statt auf den formalen Aspekt, auf das Sinnverständnis richten, um das Interesse am Inhalt zu wecken (vgl. Dehn, 2013, S. 137).
- Gegliederte Texte mit Bildern anbieten und vor dem Lesen *Vermutungen* über den Textinhalt anstellen, Überschriften und das Bildmaterial zur *Sinnenentschlüsselung* im Anschluss an das Lesen nutzen (vgl. Füssenich & Löffler, 2008, S. 114f.; Jeuk & Schäfer, 2013, S. 95; Schenk, 2012, S. 183, 221).
- Austausch über den Inhalt und Fragen zum Inhalt während des Lesens stellen, Aufstellen von *Sinnhypothesen* über den weiteren Verlauf, den *Sinn* anhand des Textmaterials überprüfen (vgl. Dehn, 2013, S. 137 ; Schenk, 2012, S. 222; Schründer-Lenzen, 2013, S. 50).
- *Kommunikative Funktion/Lesen und Schreiben*: Verfassen und Lesen von Mitteilungen oder Briefen, die eine Reaktion erfordern oder zum Handeln auffordern (z.B. Rätsel, Lückentexte, Aufbau von Wörtern und Sätzen, um Annahmen über die Endform zu stellen oder Zusammenfügen von Satzteilen, Bild-/Satzzuordnungen durchführen) (vgl. Dehn, 2013, S. 137f., 145; Schenk, 2012, S. 222; Topsch, 2005, S. 147).

4.6.6 Übungen zur Speicherung von Wörtern und Wortteilen

- *Gleiche Teilstrukturen erkennen*: Signalgruppen nutzen, Erfassen von bekannten, gleich klingenden Buchstabengruppen (z.B. K-**ann**-e, T-**ann**-e; **ich**, **mich**, **dich**, **nicht**; Vorsilben: ent-, ver-; Wortendungen: -el, -en) (vgl. Dehn, 2013, S. 145; Schenk, 2012, S. 34, 218).
- *Wort-/Silbenblitzen*: Wortkarten kurz zeigen (vgl. Schenk, 2012, S. 218; Topsch, 2005, 142).
- *Lesen auf Zeit*: Wörter und Silben mit der *Stoppuhr* vorlesen, Wortpaare als Gruppenspiel: Wer zuerst mit seinen Karten und einer Karte auf einem Stapel ein Paar bilden kann, darf sie behalten (vgl. Schenk, 2012, S. 219).
- *Spiegelwörter*: Wörter in Spiegelschrift lesen (vgl. ebd.).
- *Leseberge/Lesetreppe zur Erweiterung der Blickspanne und Erhöhung der Leseflüssigkeit*: Buchstaben, Wörter oder Sätze lesen, die untereinander angeordnet sind und sich mit jeder neuen Zeile erweitern (z.B. Oma- Oma hat- Oma hat ein....) (vgl. Schenk, 2012, S. 220).

4.7 Gestaltungsprinzipien

Mit diesem Kapitel beginnt die Ergebnisdarstellung der Dimension „Methodik“. In der Literatur finden sich Aussagen zur Umsetzung, die sich Unterrichtsprinzipien zuordnen lassen. „Gestaltungsprinzipien für den Unterricht lassen sich als Bindeglieder zwischen fachdidaktischer Theoriebildung und konkreter Unterrichtsplanung modellieren“ (Budde et al., 2012, S. 182). Es sind Leitideen, welche die Themen- und Methodenwahl und die Auswahl der Medien und Sozialformen beeinflussen, aus denen sich Entscheidungen für die Planung des Unterrichts generieren lassen (vgl. Budde et al., 2012, S. 182f.). Im Folgenden werden die Prinzipien „Passung“, „Aktivität der Lernenden“ und „Übung und Anwendung“ beschrieben und mit konkreten Aussagen zum Leseunterricht verknüpft. Das Prinzip „Passung“ ist zusätzlich in die Teilkapitel „Anpassung an psychologische Besonderheiten des Schulanfängers“ und „Individualisierung und Differenzierung“ gegliedert.

4.7.1 Aktivität der Lernenden

Dieses Prinzip gründet auf einem konstruktivistischen Lernverständnis, welches in Kapitel 4.2.1 erläutert wurde, wonach Lernen als eigenaktiver Konstruktionsprozess betrachtet und Schriftsprache durch selbständiges, strategisches Handeln kognitiv erworben wird (vgl. Budde et al., 2012, S. 183; Jeuk & Schäfer, 2013, S. 120, 147, 166). Primär ist Lernen „eine Aktivität des Lernenden, weniger eine Folge von Lehrvorgängen“ (Dehn, 2013, S. 13). Aufgabe der Lehrkraft ist es, „die Eigenaktivität der Schüler anzuregen und somit Konstruktionsleistungen der Lernenden gezielt zu unterstützen“ (Budde et al., 2012, S. 18f.). Folglich muss der Unterricht so gestaltet sein, dass er Zugänge zur Schrift und sprachlichen Auseinandersetzung ermöglicht, zu echter, sinnvoller Tätigkeit und aktivem und eigenverantwortlichem Handeln anregt und kognitiv herausfordert (vgl. Budde et al., 2012, S. 18f., 183; Füssenich & Löffler, 2008, S. 68; Jeuk & Schäfer, 2013, S. 147; Schröder-Lenzen, 2013, S. 237). „Ein solcher Unterricht bietet Angebote zur Selbsttätigkeit an allen Stellen, an denen Schüler Lerngegenstände in einer vorstrukturierten Umgebung selbst durchdringen können“ (Jeuk & Schäfer, 2013, S. 94). All dies setzt ein breites Angebot voraus, das selbständige Entdeckungsprozesse zulässt, die Experimentierfreude der Kinder weckt und sie zum Handeln auffordert (vgl. Dehn, 2013, S. 13f.; Jeuk & Schäfer, 2013, S. 94; 147; Schenk, 2012, S. 168). Eine „schriftanregende Umgebung“ (Schenk, 2012, S. 168), „vorbereitete Lernumgebung“ (Jeuk & Schäfer, 2013, S. 148) oder eine „Schriftumgebung“ (Dehn, 2013, S. 13) schafft Möglichkeiten zum Sammeln vielfältiger Erfahrungen.

4.7.2 Passung

Passung ist das Prinzip, das zwischen den Lernvoraussetzungen des Individuums und dem schulischen Lernangebot herrscht (vgl. Budde et al., 2012, S. 184; Jeuk & Schäfer, 2013, S. 81). Es verweist auf die vorhandenen kognitiven Wissensstrukturen und auf motivationale Faktoren, die das eigene Kompetenzerleben und die Selbstwirksamkeit ansprechen (vgl. Budde et al., 2012, S. 184). Lehr- und Lernarrangements müssen den individuellen Voraussetzungen, dem Vorwissen, den Fähigkeiten und Verarbeitungsvorgängen des Lernenden gerecht werden

und angemessene inhaltliche und methodische Zugänge zum Lerngegenstand schaffen (vgl. Budde et al., 2012, S. 184; Schenk, 2012, S. 64). Bieten unterrichtliche Angebote adäquate Herausforderungen, können Erfolgserlebnisse geschaffen und Lernfortschritte erkannt werden. Dies trägt zur Selbstwirksamkeitsüberzeugung und zur Motivierung bei (vgl. Budde et al., 2012, S. 184). Aufgaben dürfen weder unter- noch überfordern, denn Langeweile und Entmutigung verhindern Lernzuwachs und wirken sich negativ auf die Motivation aus (vgl. Jeuk & Schäfer, 2013, S. 147; Schenk, 2012, S. 207). Für eine didaktische Orientierung am Können des Kindes und an seinen spezifischen Stärken und Ressourcen ist die Erfassung des Lern- und Entwicklungsstands unerlässlich (vgl. Budde et al., 2012, S. 188; Füssenich & Löffler, 2008, S. 50, 84; Jeuk & Schäfer, 2013, S. 93, 94, 150, 162; Schründer-Lenzen, 2013, S. 71, 85, 175). „Damit erübrigt sich die Frage nach der optimalen Methode nahezu, denn jeder methodische Zugang, jedes Material muss den Erfordernissen der Klasse oder des Kindes angepasst werden“ (Jeuk & Schäfer, 2013, S. 166). Eine optimale Passung setzt die Orientierung an den psychologischen Besonderheiten des Schulanfängers voraus (vgl. Schenk, 2012, S. 231). Zudem soll der Unterricht so individualisierend und differenzierend wie möglich gestaltet werden (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2010, S. 18; Klicpera et al., 2013, S. 283) „dass kontinuierlich das Lese- und Schreibinteresse der Kinder und der Erwerb grundlegender Lese- und Schreibfähigkeiten gefördert wird“ (Schründer-Lenzen, 2013, S. 237), was in den folgenden Teilkapiteln erläutert wird.

4.7.2.1 Anpassung an die psychologischen Besonderheiten des Schulanfängers

Das Kind muss sich zu Schulbeginn erst an die personelle, zeitliche und räumliche Neuorientierung gewöhnen (vgl. Schenk, 2012, S. 233). Da es seine Aufmerksamkeit bis anhin meist interessenbezogen steuerte „muss durch die besondere Gestaltung des Erstunterrichts ein bruchloser Übergang vom vorschulischen zum schulischen Lernen ermöglicht werden“ (vgl. Schenk, 2012, S. 67). Kindliches Lernen ist hauptsächlich „konkret, handlungs- und produktorientiert“ (Topsch, 2005, S. 132). Spielerische Lernformen, ganzheitliches Lernen über verschiedene Sinneseindrücke, handelnder Umgang mit vielfältigen Materialien und musische Aktivitäten kommen den Vorlieben des Schulanfängers entgegen, vermitteln ihm Freude am Lesen und ermöglichen die Aneignung der neuen Lernformen (vgl. Schenk, 2012, S. 46, 65, 231ff.). Durch konkrete Handlungen werden die abstrakten Prozesse des Lesens rückverwandelt und der kognitive Verarbeitungsprozess wird so unterstützt (vgl. Topsch, 2005, S. 133). Entdeckendes Lernen ermöglicht, willkürliche mit unwillkürlicher Aufmerksamkeit zu verbinden (vgl. Schenk, 2012, S. 67). Wegen der geringen Ausdauer und Konzentrationsfähigkeit sollten sich verschiedene Sozialformen und Arbeitsweisen abwechseln und der Unterricht muss rhythmisiert werden (vgl. Schenk, 2012, S. 67, 233). Die Inhalte sollten der noch unkritischen und fantasiebetonten Sichtweise des Kindes im Erleben der Umwelt Rechnung tragen (vgl. Schenk, 2012, S. 231).

4.7.2.2 Passung durch Individualisierung und Differenzierung

Aufgrund der heterogenen Lernvoraussetzungen der Kinder ist „eine Differenzierung und Individualisierung des Unterrichts ... unumgänglich“ (Schenk, 2012, S. 45). „Um auf diese unter-

schiedlichen Entwicklungen einzugehen, benötigen sie kein einheitliches Training basaler Fähigkeiten, sondern einen Unterricht, der ihnen die Funktion der Schrift näher bringt, den Zusammenhang zwischen mündlicher und gesprochener Sprache aufzeigt, ihnen die entsprechenden Begriffe vermittelt und ihren individuellen Entwicklungsstand berücksichtigt“ (Füssenich & Löffler, 2008, S. 50). Binnendifferenzierte und sachstrukturell passende und herausfordernde Aufgaben führen zu effektivem Lernen und ermöglichen die Weiterentwicklung vorhandener Fähigkeiten (vgl. Jeuk & Schäfer, 2013, S. 94; Schröder-Lenzen, 2013, S. 72; Schenk, 2012, S. 168). Die Differenzierungsmaßnahmen richten sich nach dem Lernstand (z.B. unterschiedliche Schwierigkeitsniveaus), dem Lerntempo (z.B. Umfang des Lernangebots), den methodischen Zugängen (z.B. Textdarstellung), den Interessen und werden mit unterschiedlichen Sozialformen hergestellt (vgl. Budde et al., 2012, S. 188f.; Jeuk & Schäfer, 2013, S. 94; Schenk, 2012, S. 135). Im Zentrum stehen die eigenen Texterfahrungen der Kinder, an die angeknüpft wird (vgl. Dehn, 2013, S. 50; Jeuk & Schäfer, 2013, S. 94). Durch die Ermöglichung verschiedener *methodischer* Lernzugänge, kann auf das unterschiedliche Handlungswissen eingegangen werden (vgl. Jeuk & Schäfer, 2013, S. 153). Lesetexte sollen vom Sinngehalt und Anforderungsniveau her an das Leistungsvermögen angepasst und *inhaltlich* differenziert werden (vgl. Schenk, 2012, S. 159, 227).

4.7.3 Übung und Anwendung

Der Leseerwerb setzt sich aus Lernprozessen zusammen, „die ein automatisiertes Beherrschen von gedanklichen Abläufen und Handlungen zum Ziel haben“ (Schenk, 2012, S. 207). „Sprachliche Handlungen sind kein geradliniger Weg, sondern eher mit dem Jonglieren oder einem Perpetuum mobile vergleichbar, d.h. es müssen mehrere Aspekte gleichzeitig beachtet und aufeinander bezogen werden“ (Jeuk & Schäfer, 2013, S. 83). Eine zeitliche und sequenzielle Zergliederung der Prozesse bildet die Voraussetzung, damit die Einzelhandlungen erworben werden können (vgl. Jeuk & Schäfer, 2013, S. 83). Praktische und kontinuierliche Anwendung und Wiederholung ist notwendig, bis Handlungen, Kenntnisse und Fähigkeiten dauerhaft und geläufig abrufbar und gesichert sind (vgl. Jeuk & Schäfer, 2013, S. 148, Schenk, 2012, S. 159, 207). Lese- und Schreibkompetenzen sind aufs Engste miteinander verflochten, weshalb immer gleichzeitig Übungen in beiden Bereichen angeboten werden müssen (vgl. Schenk, 2012, S. 135, 208; Jeuk & Schäfer, 2013, S. 148). Erfolgssicherung setzt ein systematisches, abwechslungsreiches und herausforderndes Übungsangebot voraus (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2010, S. 18; Schenk, 2012, S. 66, 207, 233; Schröder-Lenzen, 2013, S. 201f.). Didaktische Lernspiele kommen dem Spiel- und Wettbewerbstrieb des Kindes und seinem Bedürfnis nach manuellem Handeln entgegen (vgl. Schenk, 2012, S. 173f.). Die Angebote sollen strukturiert, dosiert und überschaubar gestaltet werden (vgl. Schenk, 2012, S. 208; Schröder-Lenzen, 2013, S. 202). Ein Angebot mit vielfältigen Materialien, das zur Selbsttätigkeit auffordert, alle Sinne einbezieht, Selbstkontrolle ermöglicht und spielorientierte Wiederholungen im sozialen Verband, wirken sich positiv auf die Motivation aus (vgl. Schenk, 2012, S. 208f.). Erfolge müssen von den Kindern wahrgenommen und das Üben als sinnhafte Tätigkeit erlebt werden (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2010, S. 18; Jeuk & Schäfer, 2013, S. 148;

Schenk, 2012, S. 66, 209). Weil sich ähnliche Inhalte bei der Wiedergabe im Gehirn gegenseitig hemmen können (z.B. b-d), ist von zeitgleichen Übungsformen ähnlicher Inhalte abzusehen (vgl. Jeuk & Schäfer, 2013, S. 155; Schenk, 2012, S. 209). Da dies auch für sich ähnlich sehende Aktivitäten gilt, sollte der Unterricht rhythmisiert werden. Zu langes Üben kann den Lernerfolg beeinträchtigen. Auf intensive Übungsphasen müssen Pausen und Erholungsphasen mit neuem Lernstoff folgen (vgl. Schenk, 2012, S. 209).

4.8 Leselehrmethoden

Zur Vermittlung des Lesens gibt es unterschiedliche Ansätze. Einige davon werden in Kapitel 4.9. beschrieben. Um ihren Ursprung zu verstehen und sie besser einzuordnen, werden in diesem Kapitel die Hauptrichtungen von zwei klassischen, gegensätzlichen Leselehrmethoden skizziert, die sich in den heutigen Konzeptionen wiederfinden, denn „nur in der Auseinandersetzung mit den verschiedenen Leselehrverfahren erlangen Lehrerinnen und Lehrer die methodische Kompetenz, insbesondere bei auftretenden Schwierigkeiten alternative Lernwege zu wählen und Elemente der einzelnen Methoden gezielt einzusetzen“ (Schenk, 2012 S. 76). Es werden die Grundzüge und Vor- und Nachteile der einzelheitlichen oder lautsynthetischen Methode einerseits und des ganzheitlichen oder analytischen Verfahrens andererseits vorgestellt und ihre Wirksamkeit erläutert. Einzelne Verfahren werden nicht thematisiert. Danach folgt die Darstellung der analytisch-synthetischen Modellvorstellung, auf der heutige Konzeptionen basieren.

4.8.1 Einzelheitliches oder synthetisches Verfahren

Beim einzelheitlichen oder synthetischen Verfahren steht von Beginn an die Lesetechnik, das Erlernen der Grapheme und Phoneme und das Zusammensetzen einzelner Laute zu Silben und von Silben zu Wörtern im Mittelpunkt. Die Sinnerfassung ist zweitrangig (vgl. Jeuk & Schäfer, 2013, S. 111; Schenk, 2012, S. 78; Schröder-Lenzen, 2013, S. 149; Topsch, 2005, S. 49ff.). Die erste Phase der *Lautgewinnung* folgt dem Prinzip „vom Leichten zum Schweren“. Zuerst werden Vokale und Konsonanten, die sich leicht verbinden lassen, eingeführt und gesichert und dann weitere Konsonanten vermittelt. Die Buchstaben werden mit Empfindungen (z.B. [m] – „wie lecker!“) oder Naturlauten (z.B. [m] – Brummen eines Bären) verbunden (vgl. Topsch, 2005, S. 53), um sie „durch ‚Verlebendigung‘ ... zu veranschaulichen und die Einprägung zu erleichtern“ (Schenk, 2012, S. 81). Die grosse Herausforderung in der zweiten Phase der *Lautverschmelzung* besteht im Zusammenlesen einzelner Phoneme (Synthese). Als Hilfskonstruktion dienen teilweise Lautgebärden und die Laute werden durch Erhöhung des Tempos immer schneller hintereinander gesprochen. Die Verschmelzung einzelner Laute muss so lange eingeschliffen werden, bis auch mehrsilbige Wörter erfasst werden können (vgl. Schenk, 2012, S. 82; Schröder-Lenzen, 2013, S. 151f.; Topsch, 2005, S. 54f.). Auf der letzten *Stufe des Lesens* folgen Übungen zum raschen und flüssigen Erfassen von Zeichengruppen und Wortbildern. Die Silben werden aneinandergesetzt und selbständiges und sinnerfassendes Lesen trainiert (vgl. Schenk, 2012, S. 82; Topsch, 2005, S. 55).

Zu den Vorteilen dieser Verfahrensweise zählen die frühe Hinführung zur Vorstellung des Lautschriftprinzips, die systematische Einführung von Buchstaben und Lauten sowie die Durchgliederung und Berücksichtigung des akustisch-sprechmotorischen Aspekts durch gründliches Hören und Sprechen. Nachteilig wirkt sich die Überbetonung der Lesetechnik aus und dass das Sinnverständnis zu Beginn zu wenig beachtet wird. Die Technik ist abstrakt und schwierig (vgl. Schenk, 2012, S. 83). Die „emotionale Aufladung“ (Schründer-Lenzen, 2013, S. 151) durch die lebhaftere Einführung der Buchstaben, die mit Assoziationen einhergeht, ist hinderlich, denn sie verstellt den Blick auf lautliche Merkmale der Schrift (vgl. Schenk, 2012, S. 83; Schründer-Lenzen, 2013, S. 151). Die fehlende Sinnerwartung macht die Wortfindung mühevoll (vgl. Schenk, 2012, S. 83). Die Phonem-Graphem-Korrespondenz ist nicht eindeutig; da die umgebenden Laute die Bedeutung eines Wortes und den Klang beeinflussen, wird der Wortklang oft nicht getroffen (vgl. Schenk, 2012, S. 83). Die Lehrperson muss die Kinder stark führen, die Lernenden arbeiten hauptsächlich reaktiv (vgl. Schenk, 2012, S. 83). Es wird ausschliesslich der indirekte Weg im Zwei-Wege-Modell des Lesens (vgl. Kapitel 4.6.1) gefördert, ohne das Vorwissen der Kinder einzubeziehen (vgl. Jeuk & Schäfer, 2013, S. 111).

4.8.2 Ganzheitliches oder analytisches Verfahren

Bei der Ganzheitsmethode wird von Beginn an von ganzen Wörtern und Sätzen ausgegangen und ihre Analyse erfolgt erst nach einem längeren Zeitabschnitt des ganzheitlichen Lesens (vgl. Topsch, 2005, S. 56). Im Zentrum steht die Sinnentnahme (vgl. Jeuk & Schäfer, 2013, S. 111). In der ersten Phase des *naiv-ganzheitlichen Lesens* wird ein Grundwortschatz erarbeitet. Schrift, Sprache und der Sinngesamt werden einander global zugeordnet. Das Kind muss sich die einzelnen Wortbilder einprägen und memorieren. Zur Unterstützung werden einzelne Wörter (z.B. Namen) farblich markiert. Es wird darauf hingewiesen, wo das Wort zum ersten Mal vorkam und die Illustration so gestaltet, dass sich Rückschlüsse auf die Inhalte ziehen lassen. Die Auswahl der Wörter wird nach möglichst auffälligen Merkmalen ausgerichtet (z.B. Ober- Unterlängen) (vgl. Jeuk & Schäfer, 2013, S. 110f.; Schenk, 2012, S. 84ff.; Schründer-Lenzen, 2013, S. 152, 154; Topsch, 2005, S. 57f.). In der zweiten *Phase der Durchgliederung* soll das Kind Analogien entdecken. Die Aufmerksamkeit wird durch Wortauf- und -abbauübungen (z.B. O, Om-, Oma), Buchstabentausch (z.B. **T**uch-**B**uch), das Einkreisen von Buchstaben oder gedehntes Lesen auf die Schriftmerkmale gelenkt, um die Einsicht in die Phonem-Graphem-Korrespondenz zu ermöglichen und das Kind zum selbständigen Lesen zu befähigen (vgl. Schenk, 2012, S. 86ff.; Schründer-Lenzen, 2013, S. 153; Topsch, 2005, S. 58f.). Die dritte *Phase des selbständigen Erlesens* überlagert sich mit der zweiten. Im Wesentlichen wird hier die Sinnerwartung gefördert, indem ähnliche Satzbaumuster zur engen Antizipation aufeinander folgend präsentiert werden (z.B. „Lisa ist lieb.“ „Toni ist lieb.“). Zur weiten Antizipation werden Überschriften und Bildmaterial benutzt. Ferner wird bewusst eine graphische Gestaltung gewählt, die den Leseprozess erleichtert (z.B. Aufgliederung in Sinnschritte, vertraute Schrifttypen) (vgl. Schenk, 2012, S. 90; Topsch, 2005, S. 59).

Die Vorteile dieser Methode sind, dass die Kinder bereits von Anfang an auf den Bedeutungsaspekt und die Sinnerfassung gelenkt werden und antizipierendes Lesen gefördert wird. Ferner wird eine suchende und selbstständige Lernhaltung unterstützt. Nachteilig wirkt sich das lange Vorenthalten der Lesetechnik aus, weil die Lautschrift als Begriffsschrift vermittelt wird. Manche Kinder könnten mit dem Memorieren überfordert sein, was ratendes Lesen erzeugt. Selbständiges Erlesen wird zu Beginn des Lernprozesses verhindert, da die Wörter erklärt werden müssen. Da erst mit der Zeit die Vielfalt an Wörtern wächst, sind die Texte oft inhaltsarm (vgl. Schenk, 2012, S. 90).

In den 1960er- und 1970er-Jahren lösten die beiden Methoden eine kontroverse Diskussion aus. Empirischen Untersuchungen zufolge war weder die eine noch die andere Methode langfristig erfolgreicher. Tendenziell hatten jene Kinder leichte Vorteile, die nach der synthetischen Methode unterrichtet worden waren. Die Unterschiede glichen sich aber später wieder aus (vgl. Jeuk & Schäfer, 2013, S. 113; Klicpera et al., 2013, S. 95f.; Schenk, 2012, S. 91).

4.8.3 Analytisch-synthetische Methode

Im Gegensatz zu früher wird heute Lesen und Schreiben gleichzeitig vermittelt (vgl. Topsch, 2005, S. 65, 75, 78). Die beiden klassischen Leselehrverfahren beziehen sich ausschliesslich auf einen Aspekt der Sprache: Das synthetische Verfahren stellt den phonologischen Gesichtspunkt ins Zentrum, das analytische den semantischen. Weil beim Lesen- und Schreibenlernen beides beachtet werden muss, verfolgt keiner der heutigen Ansätze mehr eine dieser Extrempositionen. Es werden beide Verfahrensweisen integriert und sowohl einzelne Buchstaben eingeführt als auch Ganzwörter angeboten (vgl. Jeuk & Schäfer, 2013, S. 113). Als Modellvorstellung dient die analytisch-synthetische Methode (vgl. Topsch, 2005, S. 75, 77f.). „Analytisch-synthetische Verfahren gehen von ganzen sprachlichen Einheiten (Wörtern oder Sätzen) aus, analysieren die Laute und Buchstaben und verbinden diese schliesslich in der Synthese wieder“ (Topsch, 2005, S. 60). Die Lernenden sollen einfach strukturierte Wortbilder memorieren, die aber von Beginn an voll durchgliedert werden. Es finden abwechslungsreiche Anlässe zur Analyse und Synthese von Wörtern, zum Erfassen von Graphemen und der zeitlichen Abfolge der Phoneme in einem Wort statt (vgl. Jeuk & Schäfer, 2013, S. 114). Die Verbindung beider Ansätze ermöglicht die Sinnerfassung geschriebener Sprache und durch die gleichzeitige Analyse und Synthese auch die Einsicht in die Funktion der Phoneme und Grapheme (vgl. Schenk, 2012, S. 92).

4.9 Konzeptionen

Der Lehrplan verweist auf die Methodenfreiheit (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2010, S. 120). Obschon Lehrmittel nicht Schwerpunkt dieser Arbeit sind, ist ein Überblick aktueller Konzeptionen unabdingbar. Er trägt zum methodischen Verständnis bei, weil die Ansätze unterschiedliche Auffassungen vertreten (vgl. Budde et al., 2012, S. 59). Zuerst wird die heutige Ausrichtung der Sprachdidaktik im Sinne eines Spracherfahrungsansatzes im weiten Sinn und die heutige Methodendiskussion erläutert. Danach werden die in der Literatur am häufigsten

erwähnten Konzeptionen ohne Anspruch auf Vollständigkeit zusammengefasst. Dazu zählen Lehrgänge, silbenanalytische Verfahren, das Konzept „Lesen durch Schreiben“ nach Reichen und der „Spracherfahrungsansatz“ nach Brinkmann/Brügelmann. Abschliessend folgen Aussagen zur Lernwirksamkeit bezüglich bestimmter Konzeptionen.

4.9.1 Spracherfahrungsansatz im weiten Sinn und heutige Methodendiskussion

Über Jahrhunderte hinweg waren Fibeln *das* zentrale Medium im Leseunterricht. In den 1970er-Jahren wurden sie aufgrund ihres starren Charakters, ihrer Lehrerzentriertheit und der oft ideologisch dargestellten Inhalte kritisiert. In den 1980er-Jahren wurden Fibellehrgänge und die Unterrichtspraxis grundlegend hinterfragt. Daraus entwickelten sich neue Konzeptionen und ein neues pädagogisches Verständnis (vgl. Jeuk & Schäfer, 2013, S. 113-115, 119; Schenk, 2012, S. 120, Schröder-Lenzen, 2013, S.173; Topsch, 2005, S. 90ff.). „Gefordert und weitgehend umgesetzt wird seitdem eine völlige Neuorganisation des schriftsprachlichen Anfangsunterrichts, in dem in expliziter Abgrenzung gegen traditionelle Unterrichtskonzepte von ... Grundüberlegungen eines ‚Spracherfahrungsansatzes‘ ausgegangen wird“ (Schröder-Lenzen, 2013, S. 173). Der Ansatz geht auf die beiden Autoren Brinkmann und Brügelmann zurück und wird in Kapitel 4.9.5 erläutert. Die Standpunkte des Spracherfahrungsansatzes bilden heute eine anerkannte Basis für didaktisches Handeln (vgl. Topsch, 2005, S. 66). Die Grundzüge des Ansatzes im weiten Sinn werden nur umrissen, da sie bereits durch die bisherigen Ausführungen mehrheitlich aufgezeigt wurden. Bezeichnend ist die kognitiv-konstruktivistische Perspektive auf das Lernen, wonach das Kind durch eigenaktive Leistungen und eigene Konstruktionsprozesse seine individuellen Einsichten ins System (Schrift-)Sprache aufbaut. Die Grundlage für die Schriftsprachentwicklung bildet die Sprache. Ihre Erwerbsdynamik wird analog der Sprachentwicklung verstanden, die schon vor der Einschulung beginnt. Diese entwicklungsorientierte Sichtweise geht mit einem Fehlerverständnis einher, wonach Fehler als entwicklungsnotwendig betrachtet werden. Die Didaktik orientiert sich am Können des einzelnen Kindes, leitet dessen Förderung von bereits erworbenen Sprachkompetenzen ab und setzt bei der eigenaktiven Auseinandersetzung mit der Schriftsprache an. Lesen und Schreiben werden als ein gemeinsames Bündel von Fähigkeiten verstanden, die sich in einem komplexen Zusammenspiel gegenseitig ergänzen und wechselseitig beeinflussen. Die Lehrperson übernimmt eine begleitende und beobachtende Rolle. Sie unterstützt das Kind bei seinen eigenaktiven Tätigkeiten, was mit einer Öffnung des Unterrichts einhergeht (vgl. Jeuk & Schäfer, 2013, 119f.; Schröder-Lenzen, 2013, S. 173f.). Neben fachlichen werden auch pädagogische Ziele wie Lernfreude, soziale Kompetenz, Selbständigkeit oder ein positives Selbstkonzept betont (vgl. Schenk, 2012, S. 120; Schröder-Lenzen, 2013, S. 174).⁴ In der Didaktik werden unterschiedliche Konzeptionen vorgeschlagen. Über *den* geeigneten Ansatz besteht in der didaktischen Diskussion kein Konsens (vgl. Budde et al. 2012, S. 59; Dehn, 2013, S. 68). Die Konzeptionen weichen nicht nur in ihren schriftlinguistischen Grundlagen voneinander ab, sondern vertreten auch unterschiedliche Auffassungen in Bezug auf das Lehren und Lernen (vgl. Budde et al. 2012, S. 59): „Je nachdem, ob im Lehr- und Lernprozess eher dem

⁴ vgl. Kapitel 4.2.1, 4.2.2, 4.2.5, 4.3.3, 4.7.1, 4.7.2, 4.10

Lehrenden oder eher dem Lernenden die aktive Rolle zukommt, lassen sich lehrgangs- und lernwegsorientierte Konzeptionen unterscheiden“ (ebd.). Lernwegsorientierte Konzeptionen verzichten auf einen linearen Aufbau von Unterricht und stellen offene Unterrichtsformen in den Mittelpunkt (vgl. Budde et al. 2012, S. 60f.). Lehrgangsorientierte Ansätze folgen einer strengen Systematik, was die folgenden Ausführungen verdeutlichen.

4.9.2 Lehrgänge

In modernen Lehrgängen werden verschiedene Ansätze verknüpft. Lehrgangsorientierter Unterricht ist durch eine schrittweise Einführung der Buchstaben nach dem Prinzip „vom Einfachen zum Schweren“ gekennzeichnet. Die Auswahl der Inhalte und Ziele, die Strukturierung des Unterrichts und Vermittlung der Inhalte erfolgt in festgelegten Schritten, die durch ein breites Materialangebot vorgegeben sind. In der Regel bieten die Programme einen gemeinsamen Erlebnisrahmen. Die Inhalte sind in eine Rahmenhandlung eingebettet und bieten den Kindern Identifikationsmöglichkeiten an. Die Lehr- und Lernpakete umfassen Fabeln, Arbeitshefte und Übungsmaterialien zum Lesen (z.B. Buchstabentabelle, Leseübungskartei), zum (freien) Schreiben (z.B. Druckschriftlehrgang, Anlauttabelle), Rechtschreibübungen, CD's (z.B. Lieder zu Buchstaben und Lauten) und Lernsoftware zum Lesen und Schreiben (vgl. Budde et al., 2012, S. 59f.; Jeuk & Schäfer, 2013, S. 115; Schröder-Lenzen, 2013, S. 234f., 242f.). Das analytisch-synthetische Vorgehen wird je nach Konzeption unterschiedlich streng gehandhabt. Manche Ansätze führen nur Wörter ein, deren Buchstabenbestand bereits bekannt ist, was zu Beginn des Leselernprozesses zu Textarmut führen kann. Im Gegensatz dazu werden in methodenintegrierenden Lehrgängen schon zu Beginn auch Ganzwörter eingeführt und eingeprägt (z.B. spielt, gross), um frühzeitig auch sinnvolle Sätze anzubieten (vgl. Schenk, 2012, S. 96; Schröder-Lenzen, 2013, S. 156, 243). Die vielfältigen Materialien fordern Lehrpersonen zur Individualisierung und Binnendifferenzierung auf (vgl. Schröder-Lenzen, 2013, S. 233). Es werden Teilaspekte des Spracherfahrungsansatzes aufgenommen: Nebst dem strukturierten Vorgehen wird die Selbsttätigkeit und Eigenaktivität des Kindes betont und Lernen soll auch durch abwechslungsreiche Spielformen erfolgen (vgl. Schröder-Lenzen, 2013, S. 250; Topsch, 2005, S. 76). Zur Unterstützung des Leselernprozesses finden sich heute in Lehrgängen auch Übungen zum silbischen Prinzip (vgl. Schröder-Lenzen, 2013, S. 36).

4.9.3 Silbenorientierte Methoden

Anstelle von einzelnen Lauten und Graphemen stellen bei silbenorientierten Ansätzen silbische Strukturen die wesentliche Grösse des Schriftsystems dar (vgl. Budde et al., 2012, S. 63). „Ziel der Arbeit... ist der sukzessive Aufbau eines systematischen, auch explizit verfügbaren Schriftwissens, auf das die Schüler zur Kontrolle ihres Schreibens und Lesens zurückgreifen können“ (Budde et al., 2012, S. 64). Manche Ansätze beschränken sich auf die Silbensegmentation, andere thematisieren auch Silbeneigenschaften wie morphologische Strukturen oder syntaktische Informationen (vgl. Jeuk & Schäfer, 2013, S. 127ff.). Der Wortschatz beschränkt sich teilweise auf lautgetreue Wörter. Bei anderen Konzeptionen werden auch Wörter eingeführt, die zur Vermittlung orthographischer Kenntnisse genutzt werden (vgl. Jeuk & Schäfer,

2013, S. 123; Schröder-Lenzen, 2013, S. 255). Zur Beachtung von Buchstaben werden teilweise Gebärden eingeführt (vgl. Schröder-Lenzen, 2013, S. 255ff.). Manche Ansätze sind schriftlinguistisch begründet. Kritisiert wird, dass sie kaum empirisch abgesichert sind (vgl. Jeuk & Schäfer, 2013, S. 130) und keinen Zugang zu individuellen Einsichten in die Schriftstruktur ermöglichen, da sie die Orientierung an der Silbenstruktur vorgeben (vgl. Dehn, 2013, S. 68).

4.9.4 „Lesen durch Schreiben“ nach Reichen

Der lernwegsorientierte und schreiborientierte Ansatz „Lesen durch Schreiben“ geht auf Reichen (1982) zurück. Der Unterricht findet in offenen Unterrichtssituationen im fächerübergreifenden Werkstattunterricht statt. Schreiben soll von Beginn an als sinnhafte Tätigkeit erlebt werden. Im Zentrum steht das selbstgesteuerte Lernen und lautgetreue Verschriften mit der Anlauttabelle. Die Kinder begegnen somit schon früh allen Buchstaben, entdecken die Graphem-Phonem-Korrespondenz selbständig und zerlegen gesprochene Wörter in ihre Lautelemente. Das Graphem als Repräsentant des Lautes ordnen sie aufgrund des Bildes auf der Anlauttabelle einem Phonem zu. Es wird auf Unterstützung beim Leselernprozess verzichtet. Schreibfehler werden nur korrigiert, wenn Wörter nicht lautgetreu verschriftet wurden. Die Analyse, Synthese und somit das Lesen wird als Begleitprodukt erworben (vgl. Budde et al. 2012, S. 61ff.; Jeuk & Schäfer, 2013, S. 121; Schröder-Lenzen, 2013, S. 211ff.). Kritisiert wird, dass der Komplexität der Phonemanalyse nicht genügend Rechnung getragen werde, da der Abstraktionsprozess vom inhaltlichen zum formalen Kontext für viele Kinder äusserst schwierig ist (vgl. Jeuk & Schäfer, 2013, S. 121f.). Weiter werde die Interaktion zwischen dem Lese- und Schreiblernprozess verhindert (vgl. Schröder-Lenzen, 2013, S. 216). Durch den Verzicht auf Strukturierungshilfen (z.B. Silben) würden insbesondere schwache Leserinnen und Leser, denen die Durchgliederung von Wörtern schwer falle, wenig unterstützt (vgl. Schröder-Lenzen, 2013, S. 216f.). Fachlich fundiertes Wissen, wie der direkte Zugang durch das Zwei-Wege-Modell (vgl. Kapitel 4.6.1) würden vernachlässigt (vgl. Dehn, 2013, S. 69) und dem Kind blieben die Freude am Buch und Lernimpulse durch Texte verwehrt (vgl. Schenk, 2012, S. 130f.).

4.9.5 „Spracherfahrungsansatz“ nach Brinkmann/Brügelmann

Dieser schreib- und lernwegsorientierte Ansatz umfasst viele Spiel- und Unterrichtsideen in Form einer „Ideenkiste“ und vereint unterschiedliche methodische Ansätze. Der Unterricht wird offen, teilweise fächerübergreifend und in Form von Projekten umgesetzt. Ziel sind entdeckende, selbstgesteuerte und motivierende Lernanlässe, um die Kinder zu einem selbstbestimmten, herausfordernden Schriftsprachgebrauch anzuregen und individuelle Zugänge zur Schrift zu ermöglichen. Es werden vier Bereiche (Säulen) beschrieben, in denen Spracherfahrung parallel initiiert wird. Erstens soll das *freie Schreiben* eigener Texte mit der Anlauttabelle und die Entwicklung eigener Schreibstrategien gefördert werden. Die Kinder sollen Lust und Zutrauen am eigenen Schreiben gewinnen. Zweitens sollen sie durch regelmässiges (*Vor-*)Lesen einen Zugang zur Schrift finden. Drittens erfolgt eine *systematische Einführung von Schriftelementen und Leseverfahren*. Nach der Buchstabeneinführung folgen Übungen zur phonologischen Bewusstheit, Vergleiche ähnlicher Wörter (Minimalpaare), Auf-

und Abbauübungen zur Festigung der Synthese und Übungen zum Aufbau einer Sinnerwartung. Viertens sollen die Kinder einen *Grundwortschatz* aufbauen und sichern. Sie sammeln eigene Wörter, automatisieren ihre Schreibweisen, trainieren die Worterfassung des Grundwortschatzes beim Lesen und üben das Schreiben von Modellwörtern durch Analogiebildung ein. Der Unterricht wird flexibel gestaltet. Zur Strukturierung dient die „didaktische Landkarte“. Abbildung 5 zeigt acht gleichwertige Lernfelder, denen die Inhalte zugeordnet werden. Die Teilbereiche beinhalten das Zeichenverständnis, den Aufbau der Schrift, die Funktionen der Schriftverwendung, die Lautanalyse, Buchstabenkenntnis, Gliederung in Bausteine, den Sicht-Wortschatz und das Verfassen und Verstehen von Texten. Diese Bereiche werden nicht nacheinander bearbeitet, sondern sind als Lernspirale gedacht. Die Kinder arbeiten ihren Bedürfnissen entsprechend an individuellen Zielen und in unterschiedlichen Lernfeldern. Die „didaktische Landkarte“ dient ebenso zur Erfassung der Lernvoraussetzungen und -entwicklung (vgl. Budde et al., 2012, S. 61; Füssenich & Löffler, 2008, S. 69ff.; Jeuk & Schäfer, 2013, S. 126f.; Schründer-Lenzen, 2013, S. 184ff.; Topsch, 2005, S. 65ff.).

Abbildung 5: Didaktische Landkarte zum Lesen- und Schreibenlernen nach Brinkmann/Brügelmann (2010) (Internetquelle siehe Abbildungsverzeichnis)

4.9.6 Lernwirksamkeit einzelner Konzeptionen im Vergleich

Über die Lernwirksamkeit zugunsten der einen oder anderen Methode lassen sich kaum Aussagen machen (vgl. Budde et al., 2012, S. 65; Jeuk & Schäfer, 2013, S. 130). Bei einer Längsschnittstudie von Weinhold (2005) wurden die Lese- und Rechtschreibleistungen von Kindern am Ende der vierten Klasse erfasst, die nach dem Ansatz „Lesen durch Schreiben“, nach Fibeln und der silbenanalytischen Methode unterrichtet worden waren. Am wenigsten Schreib- und Leseschwierigkeiten hatten Fibelklassen. Kinder dieser Klassen zeigten viel Sicherheit in der Gross- und Kleinschreibung, bei Silbenmarkierungen hingegen nicht. Die grössten Schwierigkeiten hatten Kinder, die nach dem Konzept „Lesen durch Schreiben“ unterrichtet worden waren. Sie orientierten sich bei ihren Schreibungen besonders stark an der alphabetischen Strategie. Bei silbenorientierten Verfahren wurde am meisten Sicherheit bei Schreibungen erreicht, die silbisch begründbar waren (vgl. Jeuk & Schäfer, 2013, S. 130f.). Nach Budde et al. (2012) erwies sich bei der gleichen Studie bezüglich der Leseleistung

lediglich der silbenanalytische Ansatz als leicht überlegen. Fraglich ist, ob der Vergleich aussagekräftig ist, da nur Teilleistungen erfasst wurden. Gerade bei lernwegorientierten Konzeptionen sind pädagogische und fachliche Zielsetzungen gleichbedeutend. Laut den Ergebnissen einer Studie zu den metasprachlichen Fähigkeiten von Kirschhock aus dem Jahr 2004 erlangen Kinder im offenen Anfangsunterricht im Gegensatz zu lehrgangsorientiertem Fibelunterricht mehr Klarheit bezüglich der Funktion und des Aufbaus der Schrift (vgl. S. 65). Nach weiteren empirisch belegten Untersuchungen zur Reichen-Methode weisen Kinder im Vergleich zu Fibelklassen eher geringe Rechtschreibleistungen auf. Insbesondere für schwächere Kinder mit Migrationshintergrund scheint „Lesen durch Schreiben“ aufgrund der geringen Unterstützung wenig geeignet zu sein (vgl. Klippera et al., 2013, S. 98; Schründer-Lenzen, 2013, S. 225). Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass ein expliziter Unterricht in den Buchstaben-Laut-Beziehungen lernförderlich wirkt. Letzlich ist aber „die Art der Vermittlung von viel grösserer Bedeutung und damit spielt der Lehrer die wichtigste Rolle“ (Klippera et al., 2013, S. 99). Somit gewährleistet keine der Konzeptionen allein guten Unterricht und gelungenen Schriftspracherwerb. Wesentlich sind das fachliche Wissen der Lehrperson, ihr Wissen über die Voraussetzungen der Lernenden (vgl. Jeuk und Schäfer, 2013, S. 131), strukturiertes Vorgehen, Individualisierung und die Zeit, die Schülerinnen und Schüler für das Lesen wirklich einsetzen (vgl. Klippera et al., 2013, S. 99).

4.10 Unterrichtsformen

Der Spracherfahrungsansatz geht mit einer Öffnung des Unterrichts einher (vgl. Schründer-Lenzen, 2013, S. 173, 184). Wie diese Öffnung umgesetzt wird, hängt von der Wahl des Ansatzes ab. Der „Spracherfahrungsansatz“ nach Brinkmann/Brügelmann und das Konzept „Lesen durch Schreiben“ nach Reichen schaffen offene, Lehrgänge eher halboffene Zugänge (vgl. Budde et al., 2012, S. 60f.). Eine entscheidende Rolle bei der „Umsetzung der Autorenabsichten in Unterricht“ (Topsch, 2005, S. 78) spielt die Lehrperson. Nach Topsch (2005) beziehen sich die Unterschiede „weniger auf einzelne Verfahrensschritte als vielmehr auf schulpädagogische Konzeptionen und auf die Vorstellung darüber, was man Schulanfängern hinsichtlich ihrer Selbststeuerung zumuten darf (kann, soll) oder zugestehen muss“ (S. 77). Es ist daher schwierig, die Frage nach den Unterrichtsformen pauschal zu beantworten. Tendenziell werden in der Literatur offene Unterrichtsformen favorisiert, weil sie dem Bedürfnis nach handelndem Tun und sozialem Austausch gerechter werden. Die Wahlmöglichkeiten und Selbstbestimmung fördern die Motivation und ermöglichen eine eigenaktive Auseinandersetzung mit Lerninhalten. Der Unterricht kann binnendifferenziert und individualisiert gestaltet werden (vgl. Budde et al., 2012, S. 185; Schenk, 2012, S. 136, 168, 169, 236f.; Topsch, 2005, S. 78, 133, 156). Im Gegensatz dazu wird auch auf enger geführten Unterricht verwiesen: „Die Orientierung am Zugriff der Kinder bedeutet ... nicht, dass das Lehrverfahren seinerseits dem Lernprozess bloss zu folgen brauche oder dass mit offenen Lernsituationen und Binnendifferenzierung alle Probleme zu lösen wären“ (Dehn, 2013, S. 14). Freie Lernsituationen erfordern nebst inhaltlichen auch metakognitive Kompetenzen (z.B. Planung), was überfordernd sein kann. Empirische Studien belegen, dass sich Phasen direkter Instruktion besonders bei leistungsschwächeren Lernenden

positiv auf die Lernerfolge auswirken (vgl. Budde et al., 2012, S. 186). Der Unterricht im Klassenverband kann nicht durch Freiarbeit ersetzt werden (vgl. Schenk, 2012, S. 237). Es muss ein Gleichgewicht zwischen gelenkten und freien Unterrichtsformen gefunden werden (vgl. Budde et al., 2012, S. 187; Dehn, 2008, S. 132; Schenk, 2012, S. 136): „Geleitetes und geplantes Lernen sowie freie Aktivitäten sollen sich ergänzen. Nur durch didaktische Herausforderung, pädagogische Einwirkung und selbstgesteuerte Prozesse, für die genügend Freiraum eingeplant werden muss, können Kinder ihre Wissenslücken schliessen und das System der Schriftsprache entdecken und sich aneignen“ (Schenk, 2012, S. 136). Um die vielfältigen Lernmöglichkeiten im offenen Miteinander zu nutzen, soll der Unterricht so gestaltet werden, dass die Kinder von- und miteinander Lernen, indem partnerbezogenes Lernen oder das Lernen in informellen Gruppen ermöglicht wird (vgl. Schenk, 2012, S. 169, 190, 205, 232f.). Kooperation ermöglicht gegenseitige Hilfestellungen, die Erweiterung fachlicher und sozialer Kompetenzen und Vertiefung von Wissen (vgl. Budde et al., 2012, S. 190; Dehn, 2013, S. 20; Füssenich & Löffler, 2008, S. 55; Klicpera et al., 2013, S. 284).

5 Ergebnisse: Didaktik des Förderschwerpunkts geistige Entwicklung

Die Dimension „Adressatengruppe“ umfasst die Kapitel 5.1-5.7. In Kapitel 5.1 werden der Zusammenhang von Lernen bzw. Aneignung und Tätigkeit sowie das Entwicklungsmodell der dominierenden Tätigkeiten nach Leontjew vorgestellt und Bezug auf die Voraussetzungen von Lernenden mit geistiger Behinderung genommen. Danach folgt die Darstellung von Vorläuferkompetenzen fürs und Problemfelder im Lesenlernen (Kapitel 5.2). In Kapitel 5.3 werden Untersuchungsbefunde zu den schriftsprachlichen Vorkenntnissen, Voraussetzungen für das Lesenlernen und zur Entwicklung der phonologischen Bewusstheit sowie der Lesefähigkeit bei Kindern mit einer Lernbehinderung in ersten Klassen von Sonderschulen zusammengefasst. In Kapitel 5.4 wird der erweiterte Lesebegriff und in Kapitel 5.5 der erweiterte Schreibbegriff beschrieben. Kapitel 5.6 zeigt Befunde zu den Lesefähigkeiten von Lernenden mit geistiger Behinderung auf. In Kapitel 5.7 werden Bezüge zur Fachdidaktik mit Fokus auf Stufenmodelle des Schriftspracherwerbs thematisiert. Die Stufen des erweiterten Lesebegriffs werden den Stufen bestehender Entwicklungsmodelle vergleichend gegenübergestellt, Standpunkte zur Orientierung an Stufenmodellen, Kritikpunkte am erweiterten Lesebegriff als auch Forderungen nach Modifizierung aufgezeigt. Ferner werden das „revidierte Modell des erweiterten Lesens“ nach Koch und die Prävalenz dieser Stufen bei 1629 Lernenden mit geistiger Behinderung vorgestellt. Die Kapitel 5.8-5.9 beziehen sich auf die Dimension „Ziele/Inhalte“. In Kapitel 5.8 werden die Lernziele und Lernangebote in den Lehrplänen von Bayern und Baden-Württemberg, zentrale Bildungs- und Erziehungsziele, die Bedeutung des Lesens für Lernende mit geistiger Behinderung und das Bildungsangebot und die Dimensionen im Leseunterricht aufgezeigt. In Kapitel 5.9 folgt die Darstellung der einzelnen Bereiche zur Leseförderung. Die Dimension „Methodik“ setzt sich aus den Kapiteln 5.10-5.12 zusammen. In Kapitel 5.10 werden Gestaltungsprinzipien erläutert. Kapitel 5.11 umfasst mehrere Kapitel zur methodisch-didaktischen Umsetzung des Leseunterrichts. Es thematisiert das Vorgehen bei der Förderung des Leselernprozesses, Massnahmen zur Individualisierung, mediale Aspekte, Schwerpunktsetzungen inner-

halb des Leselernprozesses, die zeitliche und organisatorische Umsetzung des Leseunterrichts und Unterrichtsformen. In Kapitel 5.12 folgen abschliessend Hinweise zur Vermittlung, zu Übungen und Unterstützungsmöglichkeiten der einzelnen Förderbereiche im Leseunterricht.

5.1 Lernen als Tätigkeit und das Entwicklungsmodell der dominierenden Tätigkeiten nach Leontjew

Die Geistigbehindertenpädagogik wurde vom Lernverständnis der Kulturhistorischen Schule inspiriert und geprägt. Nach Vertretern dieser Strömung wird die Entwicklung eines Menschen durch den Vollzug verschiedenener Tätigkeiten und den daraus resultierenden Auswirkungen bestimmt. Unabhängig von der Art der Behinderung ist Tätigkeit ein Charakteristikum eines jeden Menschen. Sie findet in einem wechselseitigen Prozess zwischen dem Individuum und dessen dinglichen Umwelt statt. Wahrnehmungs- und Handlungserfahrungen werden aktiv vollzogen und verarbeitet und innere Vorstellungen als Abbild der äusseren Welt entwickelt. Diese aktive Auseinandersetzung mit der personalen und dinglichen Umwelt wird als Lernprozess bzw. Aneignung bezeichnet. Antrieb für den Lernprozess sind Motive und Bedürfnisse. Gelerntes erhält persönliche Bedeutsamkeit. Folglich wird nur angeeignet, was bedeutsam ist. Im Laufe des menschlichen Entwicklungsprozesses verändert sich die Art der Aneignung von Fertigkeiten und Wissen über die innere und äussere Welt. Nach Leontjew verläuft die Aneignung bei Kindern und Jugendlichen ohne geistige Behinderung auf unterschiedlichen Entwicklungsniveaus (vgl. Terfloth & Bauersfeld, 2012, S. 54f., 104). „In seinem Entwicklungsmodell beschreibt er sechs Tätigkeiten, denen er Altersangaben zuordnet“ (Terfloth & Bauersfeld, 2012, S. 104). Die Tätigkeiten haben bei einem Subjekt bezüglich des Aktivitätspotenzials vorrangige Bedeutung und führen primär zu neuen Erkenntnissen. Auch die nicht dominierenden Tätigkeiten spielen bei der Aneignung eine zentrale Rolle. Die Tätigkeiten dürfen daher nicht unabhängig voneinander betrachtet werden (vgl. Terfloth & Bauersfeld, 2012, S. 104f.). Im Folgenden werden diese Tätigkeitsstufen dargestellt:

Perzeptive Tätigkeit (bis ca. 4 Monate): In der ersten Lebensphase wird die Wahrnehmungstätigkeit des Kindes ausgebildet. Durch Bewegung und Anpassung werden neue Verhaltensweisen möglich, die zur Ausdifferenzierung der Wahrnehmung führen.

Manipulative Tätigkeit (bis ca. 1 Jahr): Die Kinder wenden sich in dieser Phase zunehmend mehr den Gegenständen in ihrer Umwelt zu, erproben an und mit ihnen ihre Motorik und Sensorik und entwickeln diese weiter. Zunehmend werden komplexere Handlungsmuster möglich.

Gegenständliche Tätigkeit (bis ca. 3 Jahre): Mithilfe von erwachsenen Vorbildern lernt das Kind, die Gegenstände funktionsgerecht zu gebrauchen. Ausgehend von einem Bedürfnis oder einem Motiv wird ein Gegenstand mit dem Ziel der Bedürfnisbefriedigung als Mittel zum Zweck eingesetzt.

Spieltätigkeit (ca. 3–6 Jahre): Das Kind orientiert sich in seinem unmittelbar von Interessen und Bedürfnissen geleiteten Spiel zunehmend mehr an einem sozialen Gegenüber. Dadurch werden soziale Regeln sowie deren Beachtung gelernt. Zudem entwickelt das Kind Vorstellungsvermögen und lernt mit symbolischen Repräsentanten von Realien umzugehen.

Leerntätigkeit (ca. 7–14 Jahre): Im Unterschied zur Spieltätigkeit findet auf diesem Entwicklungsniveau organisiertes Lernen statt. Zunehmend losgelöst von eigenen Motiven lernt das Kind, von anderen gestellte Aufgaben und die Verfahren zu deren Lösung anzunehmen und zu erfüllen.

Arbeitstätigkeit (ab ca. 15 Jahren): Die Arbeitstätigkeit ab dem Erwachsenenalter zielt ab auf die Erstellung von Produkten als Ergebnis bewussten und zielorientierten Handelns. Innerhalb dieses Tätigkeitsniveaus werden umfangreiche Planungsschritte sowie die Kontrolle der Durchführung von Handlungsabläufen erlernt und ausdifferenziert.

(Pitsch & Thümmel, 2005, S. 48–54; zitiert nach Terfloth & Bauersfeld, 2012, S. 105)

Bei Lernenden mit geistiger Behinderung weichen das Lebens- und Entwicklungsalter oft stark voneinander ab. Je nach individuellen Lernvoraussetzungen entspricht die dominierende Tätigkeit „erfahrungsgemäss eher den entwicklungspsychologisch früheren Tätigkeitsniveaus, nämlich der perzeptiven, der manipulativen oder der gegenständlichen Tätigkeit“ (Terfloth & Bauersfeld, 2012, S. 105). Tabelle 6 veranschaulicht diese zeitliche Verschiebung.

Links im Bild sind die Entwicklungsstufen nach Leontjew mit den entsprechenden Altersangaben auf der vertikalen Achse dargestellt. Die Abbildung rechts orientiert sich an diesem Modell und stellt die Verschiebung der dominierenden Tätigkeiten bei Lernenden mit geistiger Behinderung dar. Die vertikale Achse zeigt das Lebensalter und die horizontale ist mit dem Arbeitstätigkeitsbereich (AT) und der Tagesstätte (TS) bezeichnet.

Abbildung 6: Verschiebung der dominierenden Tätigkeiten bei Menschen mit geistiger Behinderung (Pitsch, 2002; zitiert nach Terfloth & Bauersfeld, 2012, S. 106)

Der Unterricht muss sowohl dem Auseinanderklaffen der biographisch anstehenden Lebensaufgaben als auch den entwicklungsgemässen Aneignungsmöglichkeiten gerecht werden (vgl. Terfloth & Bauersfeld, 2012, S. 106).

5.2 Vorläuferkompetenzen fürs und Problemfelder im Lesenlernen

Die Lesefähigkeit ist abhängig von unterschiedlichen Teilleistungen, die miteinander interagieren und sich wechselseitig bedingen. Lesen setzt die Verknüpfung aufeinander abgestimmter neuronaler Netzwerke voraus, die die Wahrnehmung, die Reizverarbeitung und Wiedergabe sowie das Gedächtnis betreffen (vgl. Günthner, 2013, S. 35ff.; Schäfer & Leis, 2007, S. 12, 17ff., 26; Schurad, 2007a, S. 27, 29, 34). Der Leselernprozess kann bei Lernenden mit geistiger Behinderung aus unterschiedlichen Gründen erschwert sein: „Eine unzureichende

Stimulation der auditiven und visuellen Wahrnehmung, eine unangemessene Entwicklung der sprachlichen Fertigkeiten und eine lernstrategisch anregungsarme Umgebung in der Ontogenese des Kindes bedingen Förderbedürfnisse in den entsprechenden Kompetenzbereichen“ (Schäfer & Leis, 2007, S. 18).

Die kommenden Teilkapitel beziehen sich auf fördernde und hemmende Umweltfaktoren, die Sprache, die visuelle und auditive Wahrnehmung und die Kognition. Es werden Systemebenen erörtert, die den Lernprozess beeinflussen sowie teilleistungsbezogene Bedingungsfelder im Leselernprozess, Vorläuferkompetenzen, grundlegende Erschwernisse im Umgang mit Schrift und mögliche Förderbedürfnisse beschrieben.

5.2.1 Lesenlernen analysiert anhand fördernder und hemmender Umweltfaktoren

Nach dem ICF-Modell der WHO gründet der Begriff Behinderung auf einem biopsychosozialen Verständnis. Behinderung als wechselseitige Beziehung von Beeinträchtigungen der Körperfunktionen und -strukturen, Aktivitäten und der Partizipation wird durch individuelle Lebensverhältnisse beeinflusst (vgl. Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg, 2009, S. 9; Stöppler & Wachsmuth, 2010, S. 22; Terfloth & Bauersfeld, 2012, S. 35). Für Lernende mit geistiger Behinderung ergeben sich beim individuellen Lerngeschehen im Zusammenspiel von persönlichen Gegebenheiten und der sozialen Umgebung verschiedene Erschwernisse (vgl. Bayerisches Staatsministerium für Bildung und Kultus, 2003, S. 5). Oft benötigen sie begleitende Unterstützung zur Alltagsbewältigung (vgl. Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg, 2009, S. 9). Durch externe Einflüsse können Lernprozesse entweder gehemmt oder gefördert werden (vgl. Günthner, 2013, S. 40; Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg, 2009, S. 9). In der Literatur werden unterschiedliche Gründe für mögliche Barrieren in Bezug auf das Lesenlernen genannt:

- Ein kommunikativ anregungsarmes Erziehungsumfeld kann entsprechend hohen Förderbedarf in sprachlichen Bereichen verursachen (vgl. Schäfer & Leis, 2007, S. 20, 75).
- Quantitativ wird der Leseunterricht im Förderschwerpunkt geistige Entwicklung weniger berücksichtigt als in der Grundschule (vgl. Günthner, 2013, S. 33; Schurad, 2007a, S. 42; Stöppler & Wachsmuth, 2010, S. 86; Wachsmuth, 2007, S. 31).
- Lesenlernen wird von Eltern (vgl. Stöppler & Wachsmuth, 2010, S. 87; Wachsmuth, 2007, S. 31) oder Lehrpersonen (vgl. Günthner, 2013, S. 27) als weniger bedeutsam beurteilt als andere, beispielsweise lebenspraktische Unterrichtsinhalte.
- Eltern und Lehrkräfte trauen den Lernenden wenig zu und haben keine positive Erwartungshaltung (vgl. Stöppler & Wachsmuth, 2010, S. 87; Thümmel, 2008, S. 540).
- Es fehlen erforderliche Rahmenbedingungen wie z. B. angepasstes Unterrichtsmaterial oder Hilfsmittel (vgl. Stöppler & Wachsmuth, 2010, S. 87; Wachsmuth, 2007, S. 31, 34).
- Beeinträchtigte Kinder werden von Eltern weniger in Leseprozesse einbezogen. Es wird seltener vorgelesen (vgl. Thümmel, 2008, S. 540). Die Eltern fordern ihre Kinder eher auf, Bilder zu zeigen, als mit ihnen Vorlesegespräche zu führen (vgl. Wachsmuth, 2007, S. 34).

Nach Schurad (2007a) ist nicht „*die primäre Frage ... die seines [des Menschen mit geistiger Behinderung, Anm. d. Verf.] Könnens, sondern die unseres Wollens*“ (S. 25). Untersuchungen belegen, dass Kinder mit Beeinträchtigungen, denen man mit einer positiven Erwartungs- und Grundhaltung und mit Zutrauen begegnete und breite Leseerfahrungen ermöglichte, mit Erfolg lesen lernten (vgl. Wachsmuth, 2007, S. 33, 35).

5.2.2 Voraussetzung Sprache

Lesen setzt Sprachverständnis und Wortschatzwissen voraus (vgl. Günthner, 2013, S. 39; Terfloth & Bauersfeld, 2012, S. 173). Die Anwendung mündlicher Sprache unterstützt die Einsicht in den Umwandlungsprozess von gesprochener in geschriebene Sprache und umgekehrt (vgl. Günthner, 2013, S. 39). Im Bereich der Sprech- und Sprachentwicklung haben Schülerinnen und Schüler mit geistiger Behinderung oft besonderen Förderbedarf (vgl. Schurad, 2007b, S. 102). Die sprachliche Weiterentwicklung verläuft im Vergleich zu anderen Schularten „langsamer und im Förderansatz komplexer“ (Schäfer & Leis, 2007, S. 26). Das Wortschatzwissen, die grammatikalischen Fertigkeiten und das Sprachverständnis können verzögert sein (vgl. Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg, 2009, S. 95; Schäfer & Leis, 2007, S. 20, 49). Die verbale und nonverbale Kommunikation gelingt nicht immer ausreichend (vgl. Günthner, 2013, S. 138; Schäfer & Leis, 2007, S. 19). Unterschiedliche Formen von Beeinträchtigungen des Sprechens, welche die Sprechmotorik, Artikulation, Atmung und Stimme betreffen können, ermöglichen es manchen Lernenden kaum oder gar nicht, den Erfordernissen entsprechend lautsprachlich zu kommunizieren (vgl. Bayerisches Staatsministerium für Bildung und Kultus, 2003, S. 90, 96, 97; Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg, 2009, S. 91, 96; Schäfer & Leis, 2007, S. 17; Thümmel, 2008, S. 529). Lesen und Schreiben können dann eine augmentative oder unterstützende Funktion für die Kommunikation (z.B. PC, Gebärden, Symbolkarten) haben (vgl. Bayerisches Staatsministerium für Bildung und Kultus, 2003, S. 90; Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg, 2009, S. 95; Schäfer & Leis, 2007, S. 17; Thümmel, 2008, S. 530). „Nur den Klang der Sprache zu hören, stellt im Vergleich zu der Möglichkeit, diese auch expressiv zu nutzen, eine Beeinträchtigung von Erfahrungsmöglichkeiten dar“ (Dönges, 2011, S. 76).

5.2.3 Voraussetzung visuelle Wahrnehmung

Lesen setzt optische und motorische Leistungen und visuelle Wahrnehmungsleistungen voraus (vgl. Günthner, S. 35ff.; Schäfer & Leis, 2007, S. 31; Schurad, 2007a, S. 27ff.; Schurad, 2007b, 101). Sie wurden in den Kapiteln 4.1.1 und 4.1.2 erläutert. Zur Bereitstellung angemessener Angebote bezüglich der Schriftgröße, dem Kontrast und der Farbigkeit ist eine Abklärung des Sehvermögens unabdingbar (vgl. Stöppler & Wachsmuth, 2010, S. 87f.). Die Raumlagebeziehung oder Figur-Grund-Wahrnehmung kann im analytischen Prozess Schwierigkeiten bereiten, denn manche Buchstaben sehen sich ähnlich und können nur durch den Abgleich von Details erkannt werden (z.B. F, E) (vgl. Schäfer & Leis, 2007, S. 31). Es muss zudem verstanden werden, dass die Raumlage, die Abfolge und Richtung von Buchstaben beachtet werden muss. Die Objektpermanenz, ein kognitives Vermögen, das ermöglicht, ein

Objekt auch bei Perspektivenwechsel als identisch wahrzunehmen, trifft für Buchstaben nicht zu. Sie können bei Kippung oder Drehung ihre Bedeutung ändern. Vertauschungsfehler (z.B. b/p) könnten aber auch auf persönliche Erfahrungen zurückzuführen sein (vgl. Dönges, 2011, S. 76). Euker und Koch (2013) betrachten visuelle Wahrnehmungsleistungen nicht als gute Prädiktoren für den Leseerwerb. Untersuchungen belegen, dass ein isoliertes Wahrnehmungstraining (z.B. visuelle Diskriminationsübungen) bei Schülerinnen und Schülern mit und ohne geistige Behinderung nicht zur Verbesserung der Lesefähigkeit beiträgt (vgl. S. 4, 6). Es wird angenommen, dass „die mangelnde Verknüpfung visueller und phonologischer Codes“ (Euker & Koch, 2013, S. 4) für Erschwernisse im Leseerwerb verantwortlich ist.

5.2.4 Voraussetzung auditive Wahrnehmung

Lesenlernen setzt akustische Fähigkeiten und phonologische Bewusstheit voraus (vgl. Bayerisches Staatsministerium für Bildung und Kultus, 2003, S. 15ff.; Euker & Koch, 2013, S. 4, 6; Schäfer & Leis, 2007, S. 26ff.; Günthner, 2013, S. 22, 37, 39, 99f.; Ratz, 2013, S. 349; Schurad, 2007b, S. 101), was in den Kapiteln 4.1.1 und 4.1.3 erörtert wurde. Befunde weisen darauf hin, dass die phonologische Bewusstheit im weiten Sinn (Reimwörter erkennen) hingegen „für den Leseerwerb bei Menschen mit geistiger Behinderung nicht von Belang zu sein“ (Euker & Koch, 2013, S. 4) scheint. Eine Abklärung des Hörvermögens ist unabdingbar, um zu erfahren, ob es eine Lautdifferenzierung zulässt oder durch Fördermassnahmen oder prothetische Hilfsmittel verbessert werden kann (vgl. Stöppler & Wachsmuth, 2010, S. 88). Auditive Fertigkeiten hängen mit der kognitiven und der ganzen Sprachentwicklung zusammen (vgl. Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg, 2009, S. 91). Mögliche Erschwernisse können bei der *auditiven Identifikation* entstehen, die erlaubt, Objekte mit geschlossenen Augen an Geräuschen zu erkennen. „Diesbezügliche Schwierigkeiten meinen, dass die sensorische Integration des akustischen Reizes in ein bestehendes Vorstellungs- und Informationssystem nicht in angemessener Form gelingt“ (Schäfer & Leis, 2007, S. 27). Laute können erkannt, nicht aber bildlich einem Graphem zugeordnet werden. Grundsätzlich kann die *auditive Differenzierung* erschwert sein, die zur Unterscheidung von Geräuschen, Tonarten und -eigenschaften, Rhythmen oder Melodien erforderlich ist. Eine phonematische Differenzierungsschwäche kann die Unterscheidung von Lauten (z.B. /o/-/u/) oder Wort- und Satzstrukturen beeinträchtigen (ebd.). Zur Erkennung von Klangstrukturen und um die Position von Lauten im Wort zu bestimmen, sind ferner die Fähigkeiten zur *auditiven Gliederung* bzw. *auditiven Serialität* notwendig (vgl. Schäfer & Leis, 2007, S. 28). Oft bereiten diese Schwierigkeiten oder gelingen nicht (vgl. Günthner, 2013, S. 100; Schäfer & Leis, 2007, S. 28).

5.2.5 Voraussetzung Kognition

Abstraktionsvermögen: Alphabetisches Lesen setzt Abstraktionsvermögen voraus (vgl. Günthner, 2013, S. 39; Schurad, 2007a, S. 34; Thamm, 2007b, S. 49f., 102; Dönges, 2011, S. 75). Die erforderlichen Abstraktionsvorgänge können manche Menschen mit geistiger Behinderung leisten, noch nicht leisten oder es kann sie auch überfordern (vgl. Dönges, 2011, S. 75; Günthner, 2013, S. 18; Schurad, 2007a, S. 30, 34; Thamm, 2007b, S. 66).

Gedächtnisleistung und Assoziation: Lesen erfordert Speicherfähigkeit und die Fähigkeit zur Assoziation (vgl. Günthner, 2013, S. 39; Schurad, 2007b, S. 102), denn bei der Sinnentnahme müssen visuelle und klangliche Informationen mit dem Inhalt eines Wortes verknüpft (Assoziation) und memoriert werden (vgl. Schäfer & Leis, 2007, S. 23f.). Die Behaltensleistung ist bei Menschen mit geistiger Behinderung bezüglich Dauer und Umfang reduziert (vgl. Schurad, 2007b, S. 104): „... Speicherprozesse, die im Grundschulbereich nach einigen Monaten - zumindest des ersten Schuljahrs - abgeschlossen sind, bedürfen ... mitunter einige Jahre“ (Schäfer und Leis, 2007, S. 24). Menschen mit geistiger Behinderung können Dinge begrenzt im Kurzzeitgedächtnis speichern und wieder abrufen. Das gilt besonders für das auditive Gedächtnis bzw. die phonologische Informationsverarbeitung, was die Sinnentnahme einschränken kann (vgl. Euker & Koch, S. 3f.; Schäfer & Leis, 2007, S. 27). Nach Euker und Koch (2013) scheint das räumlich-visuelle Arbeits- respektive Kurzzeitgedächtnis im Vergleich zu den Leistungen im auditiven Bereich weniger eingeschränkt zu sein. Untersuchungsbefunde belegen, dass die Leistungen im visuellen Kurzzeitgedächtnis bei Kindern mit Down Syndrom beinahe ihrem Entwicklungsalter entsprechen. Weitere Untersuchungsergebnisse zeigen auf, dass zwischen der auditiven Gedächtnispanne und der Wortlesefähigkeit kein signifikanter Zusammenhang besteht. Die Autoren erachten Arbeitsgedächtnisleistungen als keine verlässlichen Prädikatoren für einen erfolgreichen Leseerwerb (vgl. S. 3f., 6).

Motivation und Konzentration: Lesenlernen setzt Lernbereitschaft, Motivation, Neugier, Ausdauer und Konzentration voraus (vgl. Bayerisches Staatsministerium für Bildung und Kultus, 2003, S. 150; Günthner, 2013, S. 32, 40; Schurad, 2007b, S. 102). Der Umfang an Konzentrationsfähigkeit steht beim Lesenlernen in direktem Bezug zur Motivation (vgl. Schäfer & Leis, 2007, S. 25). Oft ist die Konzentrationsspanne- besonders in den Eingangsstufen- sehr kurz (vgl. Schäfer & Leis, 2007, S. 25). Schurad (2007b) betont ein äusserst diskrepantes Lernverhalten bei Kindern mit einer geistigen Behinderung hinsichtlich der Motivation und des Durchhaltevermögens (vgl. S. 103).

5.3 Untersuchungen in ersten Klassen von Sonderschulen

Parallel zu den Untersuchungen von Klicpera et al. in der Grundschule wurden in mehreren ersten Klassen von Sonderschulen ebenfalls Vorkenntnisse und Lernvoraussetzungen für das Lesenlernen erhoben. Weiter wurde auch die Entwicklung der phonologischen Bewusstheit und der Lesefähigkeit im Längsschnitt analysiert. Die Befunde wurden mit jenen der Kinder in der Grundschule verglichen. Die Stichprobe bestand aus 9 Kindern mit Lernbeeinträchtigung. Der durchschnittliche Intelligenzquotient lag bei 71 (67-79). Der Anteil der Kinder mit geistiger Behinderung lässt sich aufgrund der Beschreibung nicht eruieren. Alle wurden mit Lehrgängen nach dem analytisch-synthetischen Prinzip unterrichtet. Im Unterschied zu den Lernenden der Grundschulen lernte die Mehrheit dieser Kinder ausschliesslich in einem gemässigten Tempo eingeführte Grossbuchstaben (vgl. Klicpera et al. 1993a, S. 98; Klicpera et al., 1993b, S. 105).

5.3.1 Vorkenntnisse, Lernvoraussetzungen für das Lesenlernen und Entwicklung der phonologischen Bewusstheit im Verlauf der ersten Klasse

Zur Erfassung der Vorkenntnisse mussten die Kinder Buchstaben benennen und Wortkarten und Namen erkennen und lesen. Um die Lernvoraussetzungen zu messen, wurden der aktive Wortschatz und die Bildbenennungsgeschwindigkeit mittels Tests erhoben. Die Ergebnisse zeigten, dass die Kinder an Sonderschulen über deutlich geringere Fertigkeiten verfügten, als die Kinder der Regelschulen. Sie erkannten durchschnittlich weniger Buchstaben. Nahezu der Hälfte der Kinder gelang es noch nicht, Buchstaben zu benennen. Die Probanden wiesen einen etwas kleineren aktiven Wortschatz auf und brauchten deutlich mehr Zeit, um die Bilderfolgen zu benennen. 4 der 9 Kinder konnten ihren eigenen Namen korrekt lesen. Kein Kind konnte weitere Wörter lesen. Es wurde ein Zusammenhang festgestellt zwischen den Vorkenntnissen, Lernvoraussetzungen und den ersten Schritten im Lesen (vgl. Klicpera et al., 1993b, S. 106ff.). Tabelle 3 bildet die Ergebnisse im Vergleich mit den Kindern der Grundschulen ab.

Tabelle 3: Vorkenntnisse über die Schriftsprache (Anzahl der richtig erkannten Buchstaben) und allgemeine Lernvoraussetzungen bei Kindern in der Sonderschule und in der Grundschule mit einem unterschiedlichen Verlauf in der Leseentwicklung in der 1. Klasse in Anlehnung an Klicpera, Ehgartner, Gasteiger-Klicpera & Schabmann, 1993b, S. 106

	SO	Schwache	Anf. Schwache	Gute Leser
Buchstaben erkennen	3.3	5.8	7.8	9.9
Aktiver Wortschatz (Anzahl der richtig benannten Bilder)	21.5	40.7	43.5	44.4
Bildbenennungsgeschwindigkeit (sec)	80.2	64.3	55.1	52.2

Die phonologische Bewusstheit wurde kurz nach Schulbeginn, nach ca. 9 Schulwochen und in der 20. Woche erfasst. Die Kinder mussten Silben und Laute in Wörtern analysieren und synthetisieren sowie die Position einzelner Laute in Wörtern bestimmen. Der Umgang mit Silbeneinheiten fiel ihnen bei Schulbeginn markant leichter als die Phonemanalyse und -synthese. Ihre Leistungen lagen deutlich unter den Leistungen der schwächsten Gruppe der Grundschulen. Obwohl sie im Laufe des Schuljahrs Einsichten in den Phonemaufbau gewannen, fiel der Leistungszuwachs deutlich geringer aus, als bei den schwachen Lesern der Grundschulen. Am Ende der ersten Klasse besaßen die Kinder der Sonderschulen erst über sehr rudimentäre Kenntnisse beim Phonemanalysieren. Die phonologische Bewusstheit war vor allem für die erste Phase des Leselernprozesses und insbesondere für das Lesen unbekannter Wörter bedeutsam. Sie stellte eine grosse Hürde dar und erwies sich von noch grösserer Bedeutung als für schwache Leserinnen und Leser der Grundschulen (vgl. Klicpera et al., 1993b, S. 107f.).

5.3.2 Leseentwicklung im Verlauf der ersten Klasse

Die Messzeitpunkte waren im Dezember, März und Juni angesetzt. Die Kinder mussten Wortlisten mit bekannten, neuen und Pseudowörtern lesen. Erfasst wurden die Sicherheit beim Benennen der Buchstaben und die Lesefertigkeiten im Laufe des Schuljahrs. Im Durchschnitt konnten die Kinder bei jedem Messpunkt 75% der bekannten Buchstaben benennen. Die Lesefertigkeit entwickelte sich langsam. Das Lesen von bekannten Wörtern fiel den Kindern über das ganze Jahr bedeutend leichter, als das Lesen unbekannter Wörter. Es fiel ihnen schwer, die gelernten Kenntnisse über Graphem-Phonem-Korrespondenzen auf neue Wörter anzuwenden. Sie lasen übers ganze Schuljahr etwa 25% der bekannten Wörter richtig, während sie 90%

der unbekanntem Wörter auch Ende Schuljahr falsch lasen. Eines der Kinder konnte eine relative Selbständigkeit im Lesen entwickeln. Die anderen Kinder versuchten, während des ganzen Jahres sowohl bekannte als auch unbekannte Wörter durch das Lautieren von Buchstaben zu erfassen. Nur wenigen gelang das Dehnenlesen. Bei der Häufigkeit des Dehnenlesens liessen sich gewisse Fortschritte feststellen. Sie nahm während des ganzen Schuljahrs zu. Die Lesefähigkeiten reichten aber nicht aus, um ganze Wörter richtig zu erlesen. Allen Kindern fiel es schwer, sich bereits gelesene Wörter einzuprägen und logographemische und wortspezifische Fertigkeiten aufzubauen. Die Anzahl der eingeführten Wörter war möglicherweise zu gross und die Kinder wurden durch den analytisch-synthetischen Leseunterricht früh zum Synthetisieren aufgefordert, was ihnen grosse Schwierigkeiten bereitete (vgl. Klicpera et al. 1993a, S. 97-103).

5.4 Der erweiterte Lesebegriff

Lesefähigkeit wurde Menschen mit geistiger Behinderung in den 1960er- und 1970er-Jahren kaum zugetraut. Im Zentrum des Unterrichts standen hauptsächlich lebenspraktische Inhalte. Die Verbreitung des Normalisierungsgedankens führte in den 1980er-Jahren zu einem Perspektivenwechsel (vgl. Euker & Koch, 2010, S. 261f.; Euker & Koch, 2013, S. 2; Thümmel, 2008, S. 527). Als „bedeutungsvolle didaktische Innovation“ (Dönges, 2007, S. 338) eröffneten Hublow und Wohlgehagen (1978) Menschen mit geistiger Behinderung durch den erweiterten Lesebegriff einen Zugang zum Lesen. Hublow (1985) entwickelte ein Konzept, das über das Lesen von Schrift hinausgeht, Überforderung verhindert und lebenspraktisches Lernen mit Lesen verknüpft (vgl. Dönges, 2007, S. 338). Lesen wird „im erweiterten Sinne auch als Wahrnehmen, Deuten und Verstehen von konkreten Situationen, von Bildern und abstrakten Signalen“ (Hublow, 1985, S. 5) definiert. „Die Leseinhalte werden vom Nahen, Einfachen zum Ferneren, Komplexeren fortschreitend den grundlegenden Lebenssituationen entnommen, in denen der Schüler bei der schrittweisen Eroberung der Welt sich orientieren und in denen er handeln muss“ (ebd.). Es werden sechs Stufen und Lesearten unterschieden, die ohne scharfe Abgrenzung aufeinander aufbauen (vgl. Hublow, 1985, S. 6; Hublow & Wohlgehagen, 1978, S. 24). Sie stellen Entwicklungsschritte dar, die ein Kind in der Regel vom Säuglingsalter bis zum Schulalter durchschreitet (vgl. Hublow, 1985, S. 6):

Situationslesen: Personen, Objekte in gewissen Abläufen oder Handlungen wahrnehmen, mit Erlebtem in Beziehung setzen und wiedererkennen, Aufbau von Sinnerwartung und Übertragung der Deutung auf nachfolgende Situationen (z.B. Deuten des Gesichtsausdrucks, Schlüsselgeräusche an der Tür signalisieren, dass jemand nachhause kommt)

Bilderlesen: Bilder als Abbilder der Wirklichkeit auffassen (z.B. Bilderbücher, Bauanleitung)

Bildzeichenlesen: Erkennen und Erschliessen von Piktogrammen, Farb- und Formzeichen (z.B. Strichmännchen, Pflegehinweise in Kleidungsstücken, Ampel)

Signalwortlesen: Wiedererkennen von graphischen Gestalten anhand optischer Merkmale (z.B. Namensschilder, Hinweisschilder, Warenbezeichnungen)

Ganzwortlesen: Wiedererkennen von Wortgestalten in ihrer Gesamtheit ohne Buchstabenkenntnisse (z.B. Namen, Wochentage)

Schriftlesen: Erkennen der Buchstaben-Laut-Zuordnung, Anwendung des Leseprinzips, sinnerfassendes Lesen (z.B. Wörter, Sätze, Texte in Zeitungen lesen)
(vgl. Hublow, 1985, S. 8-11)

Günthner entwickelte ein Schaubild, das sich am Modell von Hublow orientiert und die Stufen in einer idealtypischen, hierarchischen Stufenfolge abbildet. Die Phasen werden unterschiedlich schnell durchschritten. Nebst der individuellen Entwicklungsgesetzmassheit (Ontogenese) begründet Günthner seine Abbildung mit der stammesgeschichtlichen Entwicklung der Buchstabenschrift, die sich von Bildern und Bildzeichen über die Wortbilderschrift (Hyroglyphen) und die Silbensymbolschrift (Keilschrift) hin zur Lautschrift vollzog. Zugleich stellen die Lesestufen auch Lesearten dar, die von Schriftlesern beim Aufnehmen von Informationen aus Bildern, Bildzeichen oder Signalwörtern täglich benötigt werden (vgl. Günthner, 2013, S. 43-47).

Abbildung 7: Lesestufen und Lesearten des erweiterten Lesebegriffs nach Günthner, 2013, S. 46

5.5 Der erweiterte Schreibbegriff

Für Lernende mit Einschränkungen in ihrer verbalen und nonverbalen Verständigung kann Schreiben eine zusätzliche oder alternative Kommunikationsform darstellen. Die Möglichkeit, sich durch das Schreiben gesprochener Sprache zu verständigen und mitzuteilen, erweitert die zwischenmenschliche Kommunikation, ermöglicht Partizipation und eröffnet Möglichkeiten der Normalisierung (vgl. Dönges, 2011, S. 79; Günthner, 2013, S. 139f.; Thümmel, 2008, S. 530). Manche Schülerinnen und Schüler werden das Schreiben der Buchstabenschrift aufgrund kognitiver oder motorischer Beeinträchtigung nie erlernen können (vgl. Dönges, 2011, S. 79). Günthner konzipierte den erweiterten Schreibbegriff, der den unterschiedlichen Voraussetzungen gerecht wird (vgl. Günthner, 2013, S. 137): „Schreiben im erweiterten Sinn heisst, sich auf den unterschiedlichen Ebenen in kommunikativer Absicht auszudrücken“ (Bayerisches Staatsministerium für Bildung und Kultus, 2003, S. 147). Die Ebenen orientieren sich an den Entwicklungsstufen des Schreiblernprozesses. Die erste Stufe ist durch lustvolles und absichtsloses bis hin zu bewussterem und nachahmendem *Kritzeln* gekennzeichnet. In der zweiten Stufe des *Schemazeichens* werden schematische Bilder und Zeichnungen zum Selbstzweck oder für die Kommunikation festgehalten. Auf der Stufe der *ersten Buchstabenschrift* folgen geometrische Formen und buchstabenähnliche Zeichen, bis schliesslich auf der letzten Stufe, der *Lautschrift*, Sprache in Schrift umgesetzt wird (vgl. Dönges, 2011, S. 78; Günthner, 2013, S. 139-146). Im Unterricht werden spielerische

Schreibversuche, die graphomotorische Umsetzung von Buchstaben, aber auch kommunikative Tätigkeiten mit Stempeln, Gegenständen, dem Computer oder das Schreiben mit vorgefertigten Bildern und Wortkarten umgesetzt, je nachdem auch als Ersatzsystem zur Kommunikation (vgl. Günthner, 2013, S. 137ff., 147; 2007, S. 61; Stöppler & Wachsmuth, 2010, S. 91; Terfloth & Bauersfeld, 2012, S. 125).

5.6 Lesefähigkeiten von Schülerinnen und Schülern mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung

Viele Schülerinnen und Schüler mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung erwerben Schriftlesefertigkeiten. Von einer Befragung im Jahr 2006 liegen aus den Bundesländern Hamburg, Saarland und Berlin Zahlen vor. 25% der Lernenden verfügten damals über Lesefertigkeiten, wie sie normalerweise Kinder am Ende der ersten Regelschulklasse haben. Laut einer Untersuchung in den USA (Katims, 2001) konnten 33% der Lernenden Wörter auf der Stufe von Erstklässlern erlesen (vgl. Euker & Koch, 2010, S. 262; Euker & Koch, 2013, S. 3).

In Bayern wurde im Rahmen des Forschungsprojekts „Schülerschaft im Förderschwerpunkt geistige Entwicklung (SFGE)“ an 20 Schulen eine flächendeckende und repräsentative Stichprobe zu den schriftsprachlichen Fähigkeiten bei 1629 Schülerinnen und Schülern durchgeführt. Alle wurden nach dem Lehrplan des Förderschwerpunkts geistige Entwicklung an Förderzentren mit unterschiedlichen Schulkonzeptionen unterrichtet und waren zwischen 6 und 21 Jahre alt. Die Lehrpersonen gaben den Grad der Intelligenzminderung (IM) der Lernenden nach ICD-10⁵ an. Eine Gruppe von 33.2% wurde als leichte, 36.4% als mittelgradige, 16.3% als schwere und 13.2% als schwerste IM benannt. Bei 1% wurde keine IM angegeben. Die Datenerfassung zu den Lesefähigkeiten erfolgte mittels Fragebogen. Die Fragen wurden von Lehrpersonen beantwortet und bezogen sich auf die Stufen des Modells nach Valtin (vgl. Kapitel 4.2.5), das durch eine zusätzliche Stufe ergänzt worden war, um zu erfahren, wie viele Lernende (noch) gar nicht lesen konnten. Die Lehrerinnen und Lehrer gaben an, welche Stufe die Lernenden am ehesten beherrschten. Ferner mussten drei Fragen zum erweiterten Lesebegriff mit „ja“ und „nein“ beantwortet werden, die sich auf das „Situationslesen“, das Lesen von Bildern und von Symbolen bezogen. Einzelne Fragen betrafen das Leseverhalten. Aus den Ergebnissen der Querschnittstudie können keine Aussagen zur Entwicklung gemacht werden. Die folgenden Ergebnisse bilden den Entwicklungsstand zum Erhebungszeitpunkt im Januar 2010 ab (vgl. Dworschak & Ratz, 2012, S. 13-24; Ratz, 2012, 111-115; Ratz, 2013, S. 350ff.).

⁵ Die ICD-10 ist ein internationales medizinisches Diagnoseklassifikationssystem, das geistige Behinderung als Intelligenzstörung auffasst und Intelligenzminderung in vier Niveaustufen unterteilt (vgl. Fornfeldt, 2013, S. 66f.)

Tabelle 4 zeigt die Lesefähigkeiten nach den Stufen nach Valtin über alle Schulstufen hinweg.

Tabelle 4: Verteilung der Lesestufen nach Valtin der gesamten Schülerschaft (n=1680) (Ratz, 2012, S. 116)

Stufe	Fähigkeiten und Einsichten	in Prozent
	„liest“ (noch) überhaupt nicht	26.4
1	„Als ob“-Vorlesen	2.5
2	„Erraten von Wörtern“	7
3	„Benennen von Lautelementen“	12.8
4	„buchstabenweises Erlesen“	19
5	„fortgeschrittenes Lesen“	21.1
6	„automatisiertes Worterkennen“	11.2

Wie schon in Kapitel 4.2.5 aufgezeigt wurde, können „die Stufen nach Valtin ... in grober Weise auf die ursprünglichen Stufen von Frith zurückgeführt werden“ (Ratz, 2012, S. 114). Nach Aussagen der Lehrpersonen konnten 29.3% der Lernenden „(noch) überhaupt nicht“ lesen, 6.8% auf der logographischen (Stufe 2), 31,9% auf der alphabetischen (Stufe 3 und Stufe 4) und 32.0% auf der orthographischen Stufe lesen (Stufe 5 und Stufe 6) (vgl. Ratz, 2013, S. 345).⁶

Tabelle 5 zeigt die Aufteilung der Häufigkeiten (HK) und die prozentuale Verteilung der Lesestufen nach Valtin in den einzelnen Schulstufen. Der Anteil von Lernenden, die „(noch) überhaupt nicht lesen“ konnten, blieb über alle Stufen hinweg etwa gleich. In der Hauptschulstufe verringerte sich dieser Wert (24.5%) und nahm in der Berufschulstufe wieder leicht zu (28.5%). Der Anteil der Lernenden der Berufsschulstufe entsprach etwa dem Anteil der Lernenden, die in den Fragen nach der Intelligenz gemäss der ICD-10 unter „schwere“ und „schwerste geistige Behinderung“ eingeschätzt worden waren. Vermutlich hatte die Zunahme in der höchsten Schulstufe damit zu tun, dass Jugendliche mit schwerer und schwerster geistiger Behinderung dort überproportional vertreten waren (vgl. Ratz, 2012, S. 118f.).

Tabelle 5: Lesestufen nach Valtin im Vergleich nach Schulstufen (n=1575) (Ratz, 2012, S. 119)

Stufe	Fähigkeiten und Einsichten	HK	GS	HK	HS	HK	BS
	„liest“ (noch) überhaupt nicht	145	27%	154	24.5%	117	28.5%
1	„Als ob“-Vorlesen	18	3.4%	14	2.2%	6	1.5%
2	„Erraten von Wörtern“	34	6.3%	31	5%	42	10.3%
3	„Benennen von Lautelementen“	108	20.1%	71	11.4%	27	6.5%
4	„buchstabenweises Erlesen“	136	25.3%	116	18.4%	49	12%
5	„fortgeschrittenes Lesen“	81	15.1%	158	25.2%	95	23.1%
6	„automatisiertes Worterkennen“	15	2.8%	84	13.3%	74	18%

⁶ Die beiden Veröffentlichungen (Ratz, 2012, 2013) wurden in ungefähr einem Jahr Abstand verfasst. Die leicht unterschiedlichen Werte sind vermutlich auf Rundungsprobleme zurückzuführen. Die Prozentzahlen der Einzeldaten wurden auf eine Stelle nach dem Komma gerundet und teilweise zu einem späteren Zeitpunkt neu berechnet.

Abbildung 8 stellt die Entwicklung der Lesestufen in den einzelnen Schulstufen graphisch dar.

Abbildung 8: Entwicklung der Lesestufen (nach Valtin) in den drei Schulstufen des Förderzentrums geistige Entwicklung (n=1575) (Ratz, 2012, S. 119)

Je älter die Schülerinnen und Schüler waren oder je länger sie in der Schule waren, desto besser konnten sie lesen. 20.1% der Grundschülerinnen und -schüler konnten Lautelemente benennen, was einer sehr frühen Stufe des Schriftspracherwerbs entspricht. Bei 11.4% der Lernenden in der Hauptschulstufe und bei 6.5% der Jugendlichen in der Berufsschulstufe traf dies am ehesten zu. Die Stufe des „fortgeschrittenen Lesens“ wurde mit 25.2 % am häufigsten bei den Schülerinnen und Schülern in der Hauptschulstufe beobachtet (Grundschulstufe 15.1%, Berufsschulstufe 23.1%). Bei den Lernenden der Berufsschulstufe wurde das „automatisierte Lesen“ mit 18% anteilmässig am häufigsten genannt (Grundschulstufe 2.8%, Hauptschulstufe 13.3%) (vgl. Ratz, 2012, S. 120).

Lernende, die im Förderzentrum eingeschult worden waren, besaßen etwas geringere Leistungen als die Gruppe, die später von der Grundschule oder einer anderen Förderschule ins Zentrum gewechselt und bereits lesen gelernt hatte. Der Unterschied lässt sich damit erklären, dass letztere zum Zeitpunkt ihrer Einschulung über günstigere Voraussetzungen verfügten, was den Besuch einer anderen Schulform ermöglicht hatte. Lernende, die das Zentrum von Anfang an besuchten, lernten lesen und machten eine deutliche Entwicklung. 21.9% der Berufsschüler konnten fortgeschritten lesen, 12% automatisiert Wörter erkennen (vgl. Ratz, 2012, S. 122).

40% der Grundschülerinnen und -schüler, 55.1 % der Schülerinnen und Schüler der Hauptschulstufe, 63.7% der Jugendlichen der Berufsschulstufe und insgesamt 52.7% lasen eher sinnerfassend als mechanisch. Je älter sie waren, desto eher lasen sie sinnerfassend. Da die Lehrpersonen die Fragen lediglich mit „ja“ und „nein“ beantworten konnten, handelte es sich um eine „sehr grobe Einschätzung, die nicht mit dem Konstrukt ‚Lesekompetenz‘ verwechselt werden darf, das sehr vielschichtig ist“ (Ratz, 2012, S. 123).

Bei den Fragen zum „erweiterten Lesen“ waren Mehrfachnennungen möglich. Die Antworten bestätigten die hierarchische Stufenfolge, denn laut den Einschätzungen nahmen die Werte mit zunehmendem Stufenanstieg ab. Tabelle 6 zeigt, dass nur bei 7.7% der Lernenden

angenommen wurde, dass sie kein Verständnis für Situationen hatten. Das waren bedeutend weniger als der Anteil von Lernenden, die im Sinne der ICD-10 als „schwerste Behinderung“ eingeschätzt worden waren. Der Anteil an Lernenden, die Bilder lesen konnten, wurde mit 86% tiefer eingeschätzt, war aber dennoch sehr hoch. Bei 70.6% wurde beobachtet, dass diese Symbole lesen konnten, was noch mehr als einem Drittel entsprach (vgl. Ratz, 2012, S. 125).

Tabelle 6: Stufen des „erweiterten Lesens“ über alle Schulstufen hinweg (Ratz, 2012, S. 125)

Stufen des „erweiterten Lesens“	Häufigkeit	in Prozent
Situationen „lesen“ (n=1583)	1461	92.3
Bilder lesen (n=1569)	1350	86
Symbole lesen (n=1542)	1089	70.6

Abbildung 9 zeigt den Anteil der Schülerinnen und Schüler in den Stufen des „erweiterten Lesens“, aufgeteilt nach der Grundschul-, der Hauptschul- und der Berufsschulstufe.

Abbildung 9: Stufen des „erweiterten Lesens“, aufgeteilt nach Schulstufen (n= 1550) in Anlehnung an Ratz, 2012, S. 126

Die Anteile der Kinder und Jugendlichen nahmen in den hierarchischen Stufen des „erweiterten Lesens“ in jeder Stufe ähnlich stark ab. Über die Schulstufen hinweg veränderten sich die Stufen des „erweiterten Lesens“ kaum. Der Anteil der Lernenden, die Situationen „lesen“ konnten, betrug in allen Stufen etwas über 90%. Auch das Lesen von Bildern wurde in allen Stufen mit einem Mittel von 86% in sehr ähnlicher Weise angegeben. Beim Lesen von Symbolen hingegen war von der Grundschulstufe zur Hauptschulstufe mit 64.9% zu 74.2% eine Differenz von nahezu 10% sichtbar (vgl. Ratz, 2012, S. 125).

5.7 Verschiedene Bezüge zur Fachdidaktik

In diesem Kapitel wird auf die entwicklungsorientierte Sichtweise bezüglich der Leseentwicklung eingegangen und aufgezeigt, wie die Stufen des erweiterten Lesebegriffs den Stufen bestehender Entwicklungsmodelle gegenübergestellt werden. Dann folgen Aussagen bezüglich der Orientierung an Stufenmodellen und Kritik an den Stufenmodellen. Danach werden Kritikpunkte am erweiterten Lesebegriff und Forderungen nach Modifizierung erörtert. Anschliessend folgt die Darstellung des aktualisierten Stufenmodells zum erweiterten Lesen nach Koch (2008). Schliesslich wird die Prävalenz der Stufen des Modells nach Koch bei 1629 Schülerinnen und Schülern mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung aufgezeigt.

5.7.1 Vergleichende Gegenüberstellung der Stufen des erweiterten Lesebegriffs mit den Stufen der Entwicklungsmodelle des Schriftspracherwerbs

In der Literatur wird die entwicklungsorientierte Sichtweise (vgl. Kapitel 4.2.1) betont. Der Schriftspracherwerb ist das Produkt „eines aktiven Such- und Konstruktionsprozesses“ (Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg, 2009, S. 99) und der Lernprozess eine „eigenaktive Leistung“ (Günthner, 2013, S. 32) und „Denkentwicklung“ (Dönges, 2011, S. 75). Durch den Zugriff auf unterschiedliche Strategien erkundet der Mensch schrittweise die Funktion, Struktur und Prinzipien der Schrift und gewinnt wesentliche Einsichten (vgl. Bayerisches Staatsministerium für Bildung und Kultus, 2003, S. 147; Dönges, 2011, S. 69, 75, 77; Thamm, 2007b, S. 51; Thümmel, 2008, S. 532, 541). Einige Autoren erörtern im Zusammenhang mit dem erweiterten Lesebegriff Modelle des Schriftspracherwerbs, in denen die voralphabetischen Stufen differenziert dargestellt werden (vgl. Hänni, 2007, S. 10, 14ff.; Stöppler & Wachsmuth, 2010, S. 89; Thümmel, 2008, S. 533). Diese Stufen sind für Lernende mit geistiger Behinderung besonders wichtig und geben Hinweise zu fördernden Aspekten (vgl. Thamm, 2007b, S. 53; Thümmel, 2008, S. 532). Günthner und Terfloth und Bauersfeld stellen die Stufen des erweiterten Lesebegriffs den Phasen bestehender Entwicklungsmodelle des Schriftspracherwerbs vergleichend gegenüber, was im Folgenden aufgezeigt wird. Da in den Modellen die Bezeichnungen der Phasen und die Aufgliederung in Unterphasen differieren, werden die Stufen auch unterschiedlich benannt und abgestuft.

Terfloth und Bauersfeld (2012, S. 127) beziehen sich auf das Modell nach Günther, das in Kapitel 5.7.4 erläutert wird. Unterhalb der alphabetischen Phase wird zwischen einer präliteralen und logographemischen Phase unterschieden. Das Schriftlesen wird in mehrere Phasen unterteilt:

- *Präliterale Phase/Situationslesen, Bilderlesen, Piktogramme lesen, Signalwortlesen*
Entschlüsselung von Ausdrucksverhalten, Objekten, Örtlichkeiten, Bildinformationen, Schemazeichnungen, Logos, Wörtern (Orientierung an der graphischen Gestaltung)
- *Logographemische Phase/Ganzwortlesen* (Wiedererkennen der gespeicherten Wortgestalt)
- *Alphabetische, orthographische, integrative Phase/Schriftlesen* (Lesen von Schriftzeichen)

Günthner (2013, S. 42f.) nimmt auf das Modell nach Niedermann/Sassenroth (2007) Bezug. Das Situationslesen gilt als Vorstufe und entspricht keiner Phase. Vor der alphabetischen Stufe werden drei Phasen differenziert und das Schriftlesen wird in vier unterteilt:

- *Phase 1: Präliteral-symbolische Leistungen/Bilderlesen*
Die Lernenden erhalten eine implizite Vorstellung von Bild und Schrift.
- *Phase 2: Logografische Leistungen/Piktogramme lesen*
Benennen von Emblemen und Wörtern. Die Lernenden entwickeln ein Symbolverständnis, ohne einzelne Grapheme zu erkennen. Die Zeichen werden kontextgebunden verstanden.
- *Phase 3: Logographemische Leistungen/Signalwörter und Ganzwörter lesen*
Wörter werden an visuellen Merkmalen und einzelnen Graphemen erkannt. Die Lernenden entwickeln Analysefähigkeit und nutzen den Kontext zur Entschlüsselung.

- *Erste Graphem-Phonem-Korrespondenzen (Phase 4), Vollständiges Synthetisieren (Phase 5), fortgeschrittenes Lesen (Phase 6), Flüssiges Lesen (Phase 7)/Schriftlesen*

5.7.2 Orientierung und Kritik an Stufenmodellen

In der Literatur wird die Verwendung von Entwicklungsmodellen zur Lernbegleitung und Diagnose empfohlen (vgl. Bayerisches Staatsministerium für Bildung und Kultus, 2003, S. 147; Günthner, 2013, S. 42; Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg, 2009, S. 99; Thümmel, 2008, S. 533, 542). Dönges (2007) legt nahe, die Orientierung an Modellen aufzugeben. Sie dienen einem grundlegenden Verständnis und nicht der Diagnose „um Normabweichungen zu erfassen“ (S. 339). Die Sicht auf eine Hierarchie und idealtypische Abläufe könne zu Beurteilungen und Klassifikationen führen sowie den Blick auf individuelle Unterschiede trüben (vgl. Dönges, 2007, S. 339f.; Dönges, 2011, S. 69f.). Anstelle der Orientierung an „Stufen“ spricht er sich für die Orientierung an den „Lesearten“ des erweiterten Lesebegriffs aus, „da hier die Handlungsfähigkeit in verschiedenen alltäglichen Anforderungssituationen als massgeblich für didaktische Planungen angesehen wird“ (Dönges, 2007, S. 339). Die Lesearten betrachtet er in einem gleichberechtigten Verhältnis zueinander (vgl. Kapitel 5.11.1). Sie würden bedarfsbezogen eingesetzt und stellen „bereichsspezifische Fähigkeiten“ (Dönges, 2007, S. 340) dar. Der Erwerb dieser Fähigkeiten sei von den kognitiven Voraussetzungen, aber ganz besonders auch von Lernerfahrungen abhängig. Die Speicherung von Erfahrungen erfolge „bereichsspezifisch und situationsgebunden“ (ebd.). Erreichte Kompetenzen sind nach Dönges „als augenblicklich bedeutsamer Modus des Wahrnehmens des einzelnen Kindes zu sehen und nicht als etwas Unvollständiges oder noch nicht Erreichtes“ (Ratz, 2013, S. 346). Jedem Menschen müsse „seine individuelle Erfahrungsstruktur zugestanden werden, die er aus der Verknüpfung seiner Einzelerfahrungen erwirbt und die in neuen Situationen handlungsleitend wirkt“ (Dönges, 2007, S. 340). Pädagogisches Arbeiten müsse sich daher „an den individuellen Lernsituationen statt an einer Entwicklungsnorm“ (ebd.) orientieren.

Auch Thamm (2007b) lehnt eine Systematik ab, welche Strategien definiert (vgl. S. 52): „Da nicht hinreichend klar ist, was ... Lesen in seiner Komplexität tatsächlich ist, darf keiner der Teilaspekte des Lesen- und Schreibenlernens derart verabsolutiert werden, dass sie Lehren und Lernen vollständig zu strukturieren versuchen“ (ebd.). Die schriftsprachliche Handlungsfähigkeit der Lernenden müsse akzeptiert und den Lernenden die Anwendung und Entwicklung ihrer eigenen Strategien ermöglicht werden (vgl. ebd.).

Schäfer (2009) verbindet die Stufenfolge nach Hublow (1985) mit der Sichtweise nach Dönges (2007), was in Kapitel 5.11.1 aufgezeigt wird. „Mit dem Verweis auf ein normatives Entwicklungsmodell auf der einen Seite und dem Ansatz einer Handlungsorientierten Didaktik auf der anderen Seite scheint sowohl das Stufen-Modell in der Ausrichtung an Normen und Gesetzmässigkeiten als auch das Modell der Lesearten in seiner Orientierung an individuellen Handlungsmustern eine Berechtigung zu finden. Dennoch ist eine konzeptionelle und förderdiagnostische Ausrichtung an den *Lesearten* vorzuziehen“ (Schäfer, 2009, S. 197).

5.7.3 Kritikpunkte am erweiterten Lesebegriff und Forderungen nach Modifizierung

Die Schülerschaft mit dem Förderschwerpunkt wurde in den vergangenen Jahren zunehmend heterogener. Der Anteil potenzieller Leserinnen und Leser stieg an, was Auswirkungen auf den Leseunterricht hat und einer der Gründe dafür ist, dass Angleichungen des erweiterten Lesebegriffs an die Fachdidaktik gefordert werden (vgl. Dönges, 2007, S. 338; Ratz, 2013, S. 344). Der erweiterte Lesebegriff wurde in den vergangenen Jahren kommentiert und kritisiert. Die aktuelle Diskussion stellt ihn nicht in Frage, sondern beabsichtigt „zur zeitgemässen Weiterentwicklung eines bewährten Konzepts beizutragen“ (Dönges, 2007, S. 338).

Nach Dönges (2011) hat sich mit dem erweiterten Lesebegriff eine Fachrichtung etabliert, die der fachdidaktischen Entwicklung gegenübersteht und es könnte der Eindruck entstehen, dass es sich um zwei verschiedene Fachgebiete handelt. Ohne die Anbindung an die Fachdidaktik könne dies zu einer zweifelhaften Praxis führen. Wichtige Denkanstösse für eine Weiterentwicklung blieben ungenutzt (vgl. S. 61f.) und das Bild von „Sonderdidaktiken“ (Dönges, 2011, S. 62) würde gefördert. Insbesondere die aktuelle Inklusionsdebatte verlange das Suchen von Verbindungsmöglichkeiten und die Anknüpfung an die Fachdidaktik für einen gemeinsamen Unterricht (vgl. Dönges, 2011, S. 62; Euker & Koch, 2010, S. 263).

Bis anhin wurde oft die fehlende Anbindung des erweiterten Lesebegriffs an Modelle des Schriftspracherwerbs kritisiert (vgl. Ratz, 2013, S. 343). Hänni (2007) weist auf eine stark vereinfachte Darstellung der Stufen hin (vgl. S. 10): „So hilft das Modell von Hublow primär im Elementarbereich und überlässt das eigentliche Lesen ... weitergehenden theoretischen Ansätzen“ (ebd.). Euker und Koch und Thamm fordern eine einheitliche Terminologie (vgl. Euker & Koch, 2010, S. 263; Thamm, 2007b, S. 62), um die Pädagogik aus „ihrer isolierten fachdidaktischen Sonderstellung“ (Thamm, 2007b, S. 62) herauszuführen. Sie kritisieren insbesondere auch das „Situationslesen“, das nicht als Lesen bezeichnet werden könne, da es nicht dessen Anforderungen entspreche und sich deutlich vom Lesen unterscheide (vgl. Euker & Koch, 2010, S. 263f.; Thamm, 2007b, S. 62): „Eine Verknüpfungsleistung, durch welche aktuell sprechende Personen mit Erlebtem in Beziehung gesetzt werden mit dem Begriff ‚Lesen‘ zu bezeichnen, erscheint problematisch“ (Thamm, 2007b, S. 64). Thamm empfiehlt, das Situationslesen vom Curriculum auszugrenzen. Die erforderlichen Denkprozesse gehörten der Vorstufe des Lesens an und stellten vielmehr eine Voraussetzung für das Lesen dar. Die Verknüpfung von Wahrnehmungen mit Vergangenem und die Überleitung in Sinnerwartungen, wie es Hublow formulierte (vgl. Kapitel 5.4), komme eher einem „Erinnern“ oder „Lernen“ gleich und könne nicht als Lesen bezeichnet werden. Er spricht die vielschichtigen kommunikativen Gesichtspunkte an, die an einer Situation beteiligt sind. Eine Nachricht werde mit Hilfe mehrerer Variablen entschlüsselt und eine Situation könne nicht durch Dekodierung gelesen werden (ebd.). Nach Euker und Koch zeigt sich „die herausragende Bedeutung des Lesens ... darin, dass das Zeichen die Welt für den Leser verfügbar machen kann, ohne dass die Dinge der Welt physisch anwesend sein müssen“ (2010, S. 263). Sie fordern einen Lesebegriff, der sich „als

anschlussfähig an psychologische Modelle des Schriftspracherwerbs erweist“ (ebd.). Koch legte ein aktualisiertes Modell des erweiterten Lesens vor, das im nächsten Kapitel erläutert wird.

5.7.4 Das „revidierte Modell des erweiterten Lesens“ nach Koch

Koch (2008) entwickelte ein Modell (vgl. Abbildung 10), das sich zur fachdidaktischen Begründung des erweiterten Lesens auf die Bildtheorie bezieht und zugleich von einer Entwicklungsperspektive ausgeht, die sich an das Stufenmodell des Schriftspracherwerbs nach Günther (1989) anlehnt (vgl. Ratz, 2013, S. 348). Das Modell nach Günther ist eine Weiterentwicklung des Modells nach Frith (vgl. Kapitel 4.2.2) und wurde um zwei Stufen erweitert. Vor der logographemischen Stufe ist eine präliteral-symbolische Phase verortet. Das Kind lernt mit etwa zwei Jahren in der präliteral-symbolischen Phase sowohl das Ausdrucksverhalten als auch Situationen wahrzunehmen und korrekt zu deuten. Der darauffolgende Strategiewechsel ermöglicht ihm, Informationen von Bildern zu dekodieren. Das Entschlüsseln von Bildern erfordert Abstraktionsfähigkeit, um eine zweidimensionale Bildgestalt zu verstehen und sie als Repräsentation eines Gegenstands zu begreifen (vgl. Thümmel, 2008, S. 534). Das Kind ist in dieser Phase nicht mehr wie in der sensomotorischen Phase zuvor auf das Hantieren mit echten Objekten angewiesen. Handlungsabläufe können gedanklich durchgeführt werden und „das Denken ... kann nun über das Hier und Jetzt hinausgehen“ (Euker & Koch, 2010, S. 264). Oberhalb der orthographischen Stufe fügte Günther eine weitere Phase hinzu. In der „integrativ-automatisierten“ Phase ist die orthographische Strategie so weit automatisiert, dass der Leser/die Leserin über Lesegeläufigkeit und -sicherheit verfügt (vgl. Thümmel, 2008, S. 537).

Stufenmodell nach Günther (1989)

Abbildung 10: Das „revidierte Modell des erweiterten Lesens in Anlehnung an Günther“ (Koch, 2008; zitiert nach Ratz, 2013, S. 349)

Da das Situationslesen nach Koch nicht den Anforderungen des Lesens entspricht (vgl. Kapitel 5.7.3), hat er es nicht in sein Modell in Abbildung 10 integriert. Durch zeichentheoretische Begründungen wird die präliteral-symbolische Phase von Günther weiter unterteilt (vgl. Ratz, 2013, S. 348) und zwischen dem Lesen von Ikonen und Symbolen differenziert. Ikonische Zeichen können sich zwar in ihrem Abstraktionsgrad unterscheiden (z.B. Foto im Masstab 1:1, Piktogramm einer Regenwolke), weisen aber im Gegensatz zu Symbolen (z.B. Zahlen,

festgelegte Ampelfarben, Markennamen) eine Ähnlichkeit mit dem abgebildeten Objekt auf. Ihre Bedeutung kann mit dem abgebildeten Gegenstand in Verbindung gebracht werden (vgl. Euker & Koch, 2010, S. 265; Thamm, 2007b, S. 57ff.). Symbole weisen keine Similarität mit dem Bezeichneten auf. Ihr Hinweis auf den Sinngehalt ist willkürlich gewählt. Oft sind aber in der Umwelt Mischformen zwischen ikonischen und symbolischen Abbildungen anzutreffen (z.B. Verkehrsschilder). Im Modell von Koch wird das Lesen von „Ganzwörtern“ (logographisches Lesen) dem Symbollesen zugeordnet, weil es keine anderen Leistungen erfordert als das Lesen von anderen, beliebig festgelegten Zeichen (vgl. Euker & Koch, 2010, S. 265). Thamm (2007b) merkt an, dass „der Versuch, Ikonizität quantitativ zu bestimmen und entsprechend Ikonitätsskalen aufzustellen ... in der Zeichentheorie in mehrfacher Hinsicht als problematisch“ (S. 60) betrachtet werde. Die Ähnlichkeit der Zeichen werde von unterschiedlichen Variablen wie der äusserlichen (z.B. Grösse, Farbe), der materiellen Beschaffenheit als auch der subjektiven Wahrnehmung bestimmt. Deshalb sei eine Unterscheidung bezüglich der Abstraktion nur bedingt möglich (vgl. ebd.). Die Evidenz der bildtheoretischen Aspekte bezüglich des Schriftspracherwerbs ist noch nicht empirisch geklärt (vgl. Ratz, 2013, S. 349).

Abbildung 11 stellt die Teilbereiche des erweiterten Lesens bildlich dar. Das Erkennen, dass eine Sache ein anderes Objekt repräsentieren kann (z.B. ein Bauklotz stellt im Spiel eine Tasse dar), ist Voraussetzung für das Lesen von Ikonen und ein wichtiger Schritt für die Überwindung sensomotorischen Denkens. Die Unterschiede in den Anforderungen beim Lesen von Ikonen und Symbolen sind eher graduell, was die leicht ansteigende Rampe zeigt. Das Lesen von ikonischen Zeichen als mehrheitlich gegenständliche Abbildungen fällt leichter als das Lesen von Symbolen, die nur lesbar sind, wenn ihre Bedeutung gelernt wurde (vgl. Euker & Koch, 2013, S. 3). Das Erlernen der alphabetischen Strategie, das mit dem Erlernen der Phonem-Graphem-Korrespondenz einhergeht, ist „ein entscheidendes Hindernis, das es zu überwinden gilt“ (Euker & Koch, 2010, S. 266). Orthographisches Lesen setzt schliesslich das Erfassen grösserer Einheiten voraus, was eine Erhöhung der Leseflüssigkeit mit sich bringt (ebd.).

Abbildung 11: Revidiertes Modell des erweiterten Lesens nach Koch (2008) (Internetquelle siehe Anhang)

5.7.5 Prävalenz der Stufen des „revidierten Modells des erweiterten Lesens“

Um auf empirischer Grundlage festzustellen, wie viele Lernende auf welcher Stufe lesen, führte Ratz (2013) die Antworten der Stichprobe zum Stand der Leseentwicklung (vgl. Kapitel 5.6) „in einer Skala ‚revidiertes Modell des erweiterten Lesens‘“ (S. 352) zusammen. Die Antworten der Fragen zum erweiterten Lesen und zu den Lesestufen nach Valtin wurden kombiniert und eine Skala entworfen, die den Stufen nach Koch entsprach (vgl. Ratz, 2013, S. 352f.). Tabelle 7 zeigt anhand einer Synopse auf, „wie die Fragen zueinander stehen und wie die Stufen beider Ansätze einander zugeordnet wurden“ (Ratz, 2013, S. 353).

Tabelle 7: Synopse der verschiedenen Modelle des Schriftspracherwerbs bzw. des erweiterten Lesebegriffs (Ratz, 2013, S. 352)

Erweiter-tes Lesen nach Hublow	[Liest (noch) gar nicht]	Situ-ations-lesen	Bilderlesen		Sym-bol-lesen	Ganz-wort-lesen	Schriftlesen				
Stufe nach Valtin (Lesen)	[Liest (noch) gar nicht]		„Als-ob“- Vorlesen			„Erraten von Wörtern“	„Be-nen-nen von Laut-ele-men-ten“	„Buch-sta-ben-weises Erle-sen“	„Fort-ge-schrit-tenes Lesen“	„Auto-mati-siertes Wort-er-ken-nen“	
Stufe nach Günther	[Liest (noch) gar nicht]		Präliteral-symbolisch			Logo-graphe-misch	Alphabetisch		Ortho-gra-phisch	Inte-grativ auto-mati-siert	
Stufe nach Koch, bzw. Euker/ Koch	[Liest (noch) gar nicht]		Bilder-lesen	Lesen von iko-nischen Zei-chen	Lesen von Sym-bolen	Logo-graphi-sches Lesen	Alphabetisches Lesen		Orthographi-sches Lesen		
			0		1		2		3		4

- Das „Situationslesen“ findet in der Stufe 0 Platz (alle, die Bilder nicht lesen können).
- Stufe 1 stimmt mit dem Bilderlesen nach Hublow überein.
- Stufe 2, „Erraten von Wörtern“ nach Valtin, entspricht der logographemischen Stufe.
- Aus beiden alphabetischen Stufen nach Valtin, „Benennen von Lautelementen“ und „buchstabenweises Erlesen“ ergibt sich Stufe 3.
- Stufe 4 umfasst die beiden letzten Stufen nach Valtin, das „fortgeschrittene Lesen“ und das „automatisierte Worterkennen“.

Weil die Fragen kombiniert wurden, entstanden auch Doppelungen. Manche Schülerinnen und Schüler wurden sowohl in der Stufe 1 („Bilderlesen“ nach Hublow) als auch in der Stufe 2 („Erraten von Wörtern“ nach Valtin) eingeschätzt. Doppelte Wertungen ergaben sich auch in Stufe 1 und 3 („Bilderlesen“ und „Benennen von Lautelementen“). Konnte das „Symbollesen“ nicht vorausgesetzt werden, wurde davon ausgegangen, dass nur einzelne Buchstaben gekannt wurden und Stufe 1 gewertet. Waren die Lernenden hingegen fähig, Symbole zu lesen, wurden sie in die Skala 2 bzw. 3 eingeteilt. Die Stufe 3 nach Valtin erfordert phonologische Fähigkeiten, die über das Symbollesen hinausgehen (vgl. Ratz, 2013, S. 353).

Nach den Einschätzungen der Lehrkräfte streuten die Ergebnisse, wie Abbildung 12 zeigt, über die ganze Skala. 13.2% der Lernenden konnten (noch) gar nicht lesen (Stufe 0). 14.3% konnten fotografische Bilder und ikonische Zeichen lesen (Stufe 1). Das Symbollesen bzw. logographische Lesen beherrschten 12% (Stufe 2). 27.8% konnten alphabetisch lesen (Stufe 3) und bei 32.8% wurde das Lesen in der orthographischen Stufe benannt (Stufe 4). Bezüglich der drei Schulstufen, zeigte sich ein Anstieg in der Entwicklung von der Grundschul- zur Hauptschulstufe, nicht aber von der Hauptschulstufe zur Berufsschulstufe (vgl. Ratz, 2013, S. 354).

Abbildung 12: Prävalenz der Stufen über das gesamte Schulalter hinweg (n=1564) in Anlehnung an Ratz, 2013, S. 354

Um zu erfahren, über welche Modi die Schülerinnen und Schüler ansprechbar waren, wurden „die Prävalenzen in Bild- oder Symbolleser einerseits, sowie in Wort- oder Satzleser andererseits“ (Ratz, 2013, S. 354f.) kumuliert. In allen drei Altersstufen war ungefähr ein Viertel mit Bildern *und* Symbolen ansprechbar (Grundschulstufe (GS): 29.2%, Hauptschulstufe (HS): 23.2%, Berufsschulstufe (BS): 26.4%). Etwa die Hälfte beherrschte den Umgang mit Wörtern und Sätzen (GS: 56.8%, HS: 64.6%, BS: 60.4%) (vgl. Ratz, 2013, S. 355). Innerhalb der Gruppen „gab es einen Anstieg von den jüngeren zu den älteren Schülerinnen und Schülern, bzw. von alphabetischen zu orthographischen Lesern“ (ebd.).

Der gleichmässigen Verteilung der Stufen zufolge bewährt sich das Modell nach Ratz. Eine klare Abgrenzung zwischen abbildhaften und symbolischen Darstellungen fällt zwar schwer, die Begründung ist aber aus theoretischer und didaktischer Sicht sinnvoll. Aufgrund der teilweise widersprüchlichen Einschätzungen der Lehrpersonen, wonach das Symbollesen negativ benannt, das „Erraten von Wörtern“ oder „Benennen von Lautelementen“ aber positiv gewertet wurde, zeigten sich Schwierigkeiten beim Übertrag der Stufen Valtins zu den Stufen von Koch bzw. Günther. Dass sich die Lernenden zwar in den Stufen „Erraten von Wörtern“ und „Benennen von Lautelementen“ nach Valtin befanden, das Symbollesen aber nicht beherrschten, könnte damit zu tun gehabt haben, dass sich die Lernenden in Buchstabenkursen zwar Buchstaben-Laut-Beziehungen angeeignet hatten und Ganzwörter erkennen konnten, ohne aber alphabetische Lesefähigkeiten erworben zu haben und andererseits symbolische Darstellungen dekodieren zu können. Nach Ratz ist die Kombination von zwei Fragen zu einer Skala vermutlich präziser als eine einzelne, da die Kompetenzen erfragt und durch die Abstufung im Sinne eines Modells gedeutet werden, wodurch sich auch die Ergebnisunterschiede zur in Kapitel 5.6 vorgestellten Studie erklären lassen (vgl. Ratz, 2013, S. 357).

5.8 Ziele und Bildungsbereiche in den Lehrplänen von Bayern und Baden-Württemberg und in der Literatur

In diesem Kapitel wird in die Dimension „Ziele/Inhalte“ eingestiegen. Es folgen Aussagen bezüglich der Lernziele und Lernangebote aus dem Lehrplan von Bayern und dem Bildungsplan von Baden-Württemberg. Dann werden zentrale Bildungs- und Erziehungsziele beider Lehrpläne erläutert und mit Aussagen der Literatur verknüpft, die zugleich die Bedeutung des Lesens für Schülerinnen und Schüler mit geistiger Behinderung aufzeigen. Das Kapitel schliesst mit einem Überblick über das Bildungsangebot und die Dimensionen des Leseunterrichts.

5.8.1 Lernziele und Lernangebote in den Lehrplänen

In den Lehrplänen werden keine Lernziele festgelegt. Sie beinhalten lediglich Bildungsbereiche mit Lerninhalten, die „Möglichkeiten des erfahrenden, erkennenden und übenden sowie forschenden und entdeckenden Zugangs...“ (Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg, 2009, S. 12) beschreiben und „Hinweise auf altersgemässe und entwicklungsbezogene Lernangebote mit dem Ziel einer möglichst selbstbestimmten Lebensgestaltung“ (Bayerisches Staatsministerium für Bildung und Kultus, 2003, S. 2) geben. Ferner veranschaulichen sie Zugangsmöglichkeiten, Handlungsweisen und Lernwege (vgl. Bayerisches Staatsministerium für Bildung und Kultus, 2003, S. 2; Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg, 2009, S. 12f.), wodurch sich die Lernenden „je nach ihren individuellen Möglichkeiten mit einem Lerngegenstand im Sinne eines konstruktivistischen Ansatzes befassen können“ (Bayerisches Staatsministerium für Bildung und Kultus, 2003, S. 2). Das Angebot und die Ziele orientieren sich an den individuellen Möglichkeiten und dem Förderbedarf der Kinder und Jugendlichen und werden von den Lehrpersonen, Erziehungsverantwortlichen und weiteren Fachpersonen einzelfallbezogen gemeinsam festgelegt und entwickelt (vgl. Bayerisches Staatsministerium für Bildung und Kultus, 2003, S. 2, 12, 13, 14; Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg, 2009, S. 10, 12, 16).

5.8.2 Zentrale Bildungs- und Erziehungsziele – Bedeutung des Lesens

In beiden Bildungsplänen sind zentrale Bildungs- und Erziehungsziele aufgeführt, deren Inhalte auch in der Literatur in besonderem Mass betont werden. Die Autorinnen und Autoren bezeichnen sie aber oft nicht als Ziele, sondern akzentuieren die ausserordentliche Bedeutung des Lesens für Lernende mit geistiger Behinderung. Die Vermittlung von Lesefähigkeiten trägt somit wesentlich zur Umsetzung dieser Ziele bei. Aufgrund der ausserordentlichen Hervorhebung dieser Aspekte scheint es wesentlich, sie zu erläutern. Nachfolgend werden einerseits zentrale Bildungs- und Erziehungsziele der Lehrpläne dargelegt, durch weitere diesbezügliche Zielformulierungen ergänzt und mit Aussagen verknüpft, die sich auf diese Ziele beziehen, womit zugleich die Tragweite des Leseunterrichts aufgezeigt wird.

Zu zentralen Aufgaben der Schule zählen die Ermöglichung sozialer Teilhabe und Integration sowie die Entwicklung der Persönlichkeit und Identität. Es sollen lebensbedeutsame Kompetenzen gefördert werden, wie die Kommunikations- und Kooperationsfähigkeit, selbständiges und

selbstbestimmtes Handeln und Kreativität. Ferner gilt es, die Lernenden auf künftige Lebenssituationen in der Gesellschaft vorzubereiten (vgl. Bayerisches Staatsministerium für Bildung und Kultus, 2003, S. 6ff.; Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg, 2009, S. 8f.). Schrift und Kommunikation bilden die Basis für „Kultur und Denken einer Gesellschaft“ (Bayerisches Staatsministerium für Bildung und Kultus, 2003, S. 147). Die Vermittlung des Lesens schafft Zugang zur Kultur (vgl. Schurad, 2007a, S. 35; Terfloth & Bauersfeld, 2012, S. 126). Aufgabe der Schule ist es, „durch Abstraktionsprozesse in Sprache und Denken Welt abzubilden und Welt als zukünftige Aufgabenstellung anzubilden (Lesbarkeit der Welt)“ (Schurad, 2007a, S. 38). Lesen trägt in besonderem Masse zur Welterschließung bei (vgl. Bayerisches Staatsministerium für Bildung und Kultus, 2003, S. 147; Günthner, 2013, S. 12; Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg, 2009, S. 85; Schurad, 2007a, S.38; Terfloth & Bauersfeld, 2012, S. 125) und es ist von herausragender Bedeutsamkeit, dass sich die Lernenden im Bereich Sprache möglichst hohe Kompetenzen aneignen (vgl. Bayerisches Staatsministerium für Bildung und Kultus, 2003, S. 147). Sprache und Kommunikation sind von elementarer Bedeutung für die Identitätsentwicklung (vgl. Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg, 2009, S. 85). Beim Lesen werden Bedeutungen und Sinn kognitiv und emotional verarbeitet, mit Wissen, Haltungen und Erwartungen verknüpft und Weltwissen angeeignet (vgl. Günthner, 2013, S. 12; Schurad, 2007a, S. 31). Die gedankliche Auseinandersetzung fördert die emotionale, geistige und soziale Entwicklung und die gesamte Persönlichkeit und Individualität (vgl. Günthner, 2013, S. 24; Schurad, 2007a, S. 31f.). Lesen erhöht die Teilhabekompetenz (vgl. Dönges, 2007, S. 339; Euker & Koch, 2010, S. 262; Euker & Koch, 2013, S. 2; Günthner, 2013, S. 14, 24; Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg, 2009, S. 98; Stöppler & Wachsmuth, 2010, S. 90; Thümmel, 2008, S. 529), denn die Zielerreichung „der Selbstverwirklichung in sozialer Integration ist zu einem wesentlichen Teil abhängig von der Fähigkeit, mit Schriftsprache umzugehen“ (Bayerisches Staatsministerium für Bildung und Kultus, 2003, S. 147). Es erweitert die lebenspraktischen Handlungskompetenzen (vgl. Euker & Koch, 2010, S. 266; Günthner, 2013, S. 14, 25) und ermöglicht Selbständigkeit, Selbstbestimmung, Unabhängigkeit und Orientierung im nahen und weiteren Umfeld (vgl. Günthner, 2013, S.14, 24f.; Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg, 2009, S. 98; Thümmel, 2008, S. 528f.). Mit dem Leseerwerb werden neue Kommunikations- und vertiefte Interaktionsmöglichkeiten für die Beziehungsgestaltung geschaffen (vgl. Euker & Koch, 2010, S. 262, 266; Günthner S. 15, 24; Thümmel, 2008, S. 529). Damit die Schülerinnen und Schüler ihre Handlungs- und Kommunikationsfähigkeit erweitern können, soll die „anwendungsbezogene Lesefähigkeit im Zentrum des erweiterten Schriftspracherwerbs stehen“ (Euker & Koch, 2010, S. 266). Lesen fördert Kreativität, Ideenreichtum und Phantasie (vgl. Günthner, 2013, S. 25; Schurad, 2007a, S. 31). Es stärkt das Selbstbewusstsein (vgl. Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg, 2009, S. 98; Günthner, 2013, S. 25), gehört zur Lebensqualität von Kindern und Erwachsenen und bereitet das Kind auf das spätere Leben vor (vgl. Günthner, 2013, S. 24f.).

5.8.3 Bildungsangebot und Dimensionen im Leseunterricht

Die Vermittlung „von Grundkompetenzen im Lesen und im Schreiben von visuellen Informationszeichen, hier speziell von Bildern, Bildzeichen und Buchstaben“ (Günthner, 2013, S. 13) ist „unerlässlicher Lern- und Bildungsinhalt“ (ebd.). „Zeichen zu suchen, diese zu erkennen und zu deuten ist eine zentrale Schlüsselkompetenz, die auf unterschiedlichen Niveaus herausgebildet werden kann“ (Terfloth & Bauersfeld, 2012, S. 171). Die vielen Bezugnahmen auf den erweiterten Lesebegriff in den Veröffentlichungen zeigen, dass er in der Didaktik des Förderschwerpunkts geistige Entwicklung etabliert ist (vgl. Günthner, 2013, S. 26, 40, 45; Hänni, 2007, S. 10; Schäfer, 2013, S. 197f.; Schäfer & Leis, 2007, S. 88; Stabenau, 2007, S. 74; Stöppler & Wachsmuth, 2010, S. 88; Terfloth & Bauersfeld, 2012, S. 125; Thamm, 2007b, S. 53; Wachsmuth, 2007, S. 32). Aufgrund der in Kapitel 5.7.3 erläuterten Kritik grenzen Schurad, Schumacher, Stabenau und Thamm das Situationslesen von ihrem Curriculum Lesen aus (vgl. Stabenau, 2007, S. 74). Dönges, Terfloth und Bauersfeld meinen, dass ergänzend zu den Lesearten des erweiterten Lesebegriffs auch elementare Schrifterfahrungen ermöglicht werden sollen, die das Interesse an Schrift und die Einsicht in ihre Funktion und Bedeutung fördern. Dadurch erfolgt eine stufenweise Annäherung an das Schriftlesen (vgl. Dönges, 2007, S. 343; Dönges, 2011, S. 77f.; Terfloth & Bauersfeld, 2012, S. 171f.). Ferner wird die Förderung von Literalität betont (vgl. Günthner, 2013, S. 18f.; Wilke, 2010, S. 2): Es ist „eine durchgängige Aufgabe des Unterrichts bei Schülern mit geistiger Behinderung ... die Schüler konsequent mit der gesprochenen Sprache und dem literalen Anteil der umgebenden Schriftwelt vertraut zu machen“ (Günthner, 2013, S. 19).

In den Lehrplänen der Schulen mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung sind die Lesearten des erweiterten Lesebegriffs fest verankert (vgl. Dönges, 2007, S. 338; Dönges, 2011, S. 61; Euker & Koch, 2010, S. 263; Euker & Koch, 2013, S. 2; Günthner, 2013, S. 43, 47; Ratz, 2013, S. 344). Nach dem Bayerischen Lehrplan schliesst Lesen „auch das Verstehen von Körpersprache, Handlungen, Bildern, Symbolen und Signalen ein“ (Bayerisches Staatsministerium für Bildung und Kultus, 2003, S. 147). Die erweiterten Lesearten gehören zu „grundlegenden kommunikativen Fähigkeiten für den Erwerb von Schriftsprache“ (Bayerisches Staatsministerium für Bildung und Kultus, 2003, S. 148). Das Kapitel zum Schriftspracherwerb im Lehrplan von Bayern beinhaltet verschiedene Teilkapitel zum Aufbau von Vorstellungen über die Bedeutung und Funktion der Schrift, zu Ganz- und Signalwörtern, zur phonologischen Bewusstheit, Analyse und Synthese sowie zum Lesen von Wörtern und Sätzen (vgl. Bayerisches Staatsministerium für Bildung und Kultus, 2003, S. 147-154, 156f.).

Nach dem Bildungsplan von Baden-Württemberg „vernetzen und verschränken sich die Bildungsbereiche“ (Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg, 2009, S. 12). Beide Lehrpläne verweisen auf die Verbindung zum Bereich „Kommunikation“: „Die Inhalte des Lernbereichs Deutsch müssen mit Zugangsweisen aus dem Lernbereich Kommunikation und Sprache verknüpft werden“ (Bayerisches Staatsministerium für Bildung und Kultus, 2003, S. 147). Die Kommunikation zieht sich durch alle Unterrichtsbereiche (vgl. Ministerium für Kultus,

Jugend und Sport Baden-Württemberg, 2009, S. 12). Im Lehrplan von Bayern finden sich somit auch im Bereich Kommunikation viele Inhalte, die den Leseerwerb betreffen (vgl. Bayerisches Staatsministerium für Bildung und Kultus, 2003, S. 90ff., 97). Dass „... die Förderung im Rahmen Unterstützter Kommunikation in korrespondierenden Zusammenhängen zum Lesen“ (Schäfer, 2009, S. 198) steht, zeigt sich in beiden Lehrplänen. In Bezug auf die Unterstützte Kommunikation⁷ werden Inhalte aufgeführt, die zugleich auch Lesearten des erweiterten Lesebegriffs darstellen (vgl. Bayerisches Staatsministerium für Bildung und Kultus, 2003, S. 90, 99-104; Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg, 2009, S. 91, 95, 101, 102).

Nach dem Bildungsplan von Baden-Württemberg wird Sprache und Kommunikation „in vielfältigen Repräsentationsformen (körperlich, mündlich, ikonisch, bildlich, gebärdend) zur Beziehungsgestaltung, zur Verständigung und zur Welt- und Kulturvermittlung“ (Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg, 2009, S. 85) erschlossen. Inhalte zur Leseförderung im erweiterten Sinn finden sich im ganzen Bildungsbereich Sprache-Deutsch (vgl. Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg, 2009, S. 87f., 91, 93-95, 101, 103), was die folgenden Beispiele aufzeigen:

Dimension elementare Dialogformen: „Dialoge erkennen und nutzen“ (vgl. Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg, 2009, S. 87).

Dimension Verständigung durch Zeichen: „Die Schule sichert den Einstieg in die symbolvermittelte Verständigung, indem sie die Begriffsbildung sowohl verbal, als auch gebärdend und ikonisch fördert“ (Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg, 2009, S. 92).

Dimension Lesen und Schreiben: „Die Schülerinnen und Schüler werden schrittweise darauf vorbereitet, auf einen direkten Kommunikationspartner (seine Mimik und Betonung) zu verzichten...“ (Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg, 2009, S. 99); „Nichtverbale, gebärdete und grafische Zeichen verstehen“ (Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg, 2009, S. 101); die Schule „vermittelt die Buchstabenkenntnisse, ermöglicht ein logographemisches Lesen ..., gibt Hilfen zur Durchgliederung, zur Erkenntnis der Graphem-Phonem-Beziehung der Schrift und zur Synthese sprachlicher Einheiten“ (Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg, 2009, S. 102).

5.9 Lesen

Das Bildungsangebot und die Dimensionen werden in diesem Kapitel einzeln erörtert. Den Einstieg bildet das Situationslesen. Dann folgt ein Kapitel zur Förderung von Leseinteresse und Literalität. Anschliessend wird das Bilderlesen und das Lesen von Symbolen und Signalen erläutert. Als Übergang zur Arbeit mit Schrift folgt ein Kapitel zur Förderung der Einsicht in die Bedeutung und Funktion der Schrift. Weiter wird das Signal- und Ganzwortlesen beschrieben. Das alphabetische Lesen wird in Teilbereiche aufgegliedert. Es umfasst die Förderung der phonologischen Bewusstheit, des Erlernens der Graphem-Phonem-Korrespondenz und das

⁷ Das Konzept der Unterstützten Kommunikation enthält vielerlei Methoden zur Erweiterung der Verständigungsmöglichkeiten für nicht sprechende Menschen (vgl. Bayerisches Staatsministerium für Bildung und Kultus, 2003, S. 99).

letzte Teilkapitel dieser Dimension zur Synthese bezieht sich auf die Förderung des Lesen im engeren Sinn.

5.9.1 Situationslesen

Sinn- und Bedeutungsträger beim Situationslesen sind wichtige handelnde Personen, die sich durch Körpersprache, Mimik und Gestik und/oder ihr Tun ausdrücken, (un)bewegte Objekte in situativen Kontexten und Handlungsabläufen und Räume, Plätze und Tiere in der vertrauten Umgebung oder in neuen Erkundungsfeldern (vgl. Günthner, 2013, S. 49; Hublow, 1985, S.8; Hublow & Wohlgehagen, 1978, S. 24; Terfloth & Bauersfeld, 2012, S. 127). Die Schülerinnen und Schüler nutzen nonverbale Signale, um ihren Gedanken, Wünschen und Vorstellungen Ausdruck zu verleihen und sich mitzuteilen. Sie nehmen Zeichen bei anderen wahr und deuten sie. Das Finger-auf-den-Mund-legen bedeutet beispielsweise, leise zu sein. Personen oder Objekte werden in bestimmten Handlungsabläufen oder Situationen mit allen Sinnen wahrgenommen, interpretiert, mit bisherigen Erlebnissen verknüpft und wiedererkannt. Ein Teller kann zum Beispiel „Essen“ signalisieren. Die Lernenden bauen Ereignis- und Sinnerwartung auf und übertragen diese auf spätere Situationen. Es können Handlungen der Lernenden ausgelöst und Möglichkeiten zur Interaktion geschaffen werden (vgl. Bayerisches Staatsministerium für Bildung und Kultus, 2003, S. 91f., 148f.; Günthner, 2013, S. 49; Hublow, 1985, S. 9; Hublow & Wohlgehagen, 1978, S. 24; Terfloth & Bauersfeld, 2012, S. 127).

Voraussetzungen, bzw. Kompetenzen, die erworben werden, beziehen sich auf Bereiche der Sinneswahrnehmung (Raumlage, Figur-Grund-Wahrnehmung, Merkmalerkennung wie z.B. Form, Strukturen und Abläufe). Die Lernenden üben ihre Merkfähigkeit und eignen sich elementare Raum- und Zeitvorstellungen an. Sie lernen mit anderen in Kontakt zu treten und Kontakte aufrecht zu erhalten. Durch das Wissen über Personen, Kenntnisse über Funktion und Beschaffenheit von Objekten sowie Handlungsstrukturen und deren Bedeutung erschliessen sie sich Informationen und die Welt. Sie entwickeln Interesse für ihre Umgebung, was Partizipation am gemeinschaftlichen Leben ermöglicht (vgl. Bayerisches Staatsministerium für Bildung und Kultus, 2003, S. 91f., 94f., 148; Günthner, 2013, S. 49f.; Hublow, 1985, S. 9; Schäfer, 2013, S. 198f.; Terfloth & Bauersfeld, 2012, S. 127).

5.9.2 Wecken des Interesses an Schrift und Förderung von Literalität

Um Interesse an Schrift zu entwickeln, muss Lesen als sinnvoll wahrgenommen, dessen Gebrauchswert erkannt und Spannung geweckt werden (vgl. Dönges, 2007, S. 343; Dönges, 2011, S. 77; Thümmel, 2008, S. 541). Der häufige Umgang mit Schrift ist eine wichtige Voraussetzung für den Schriftspracherwerb. Begegnungen mit unterschiedlichen Formen von Schrift (z.B. Werbung, Einkaufszettel, Einladungen) wecken das Interesse an Schrift, ermöglichen Einsichten in ihre Funktion und schaffen Vertrautheit mit den Schriftzeichen (vgl. Günthner, 2013, S. 18f.; Stöppler & Wachsmuth, 2010, S. 87; Wilke, 2010, S. 2). Einerseits steht bei der Förderung von Interesse die Gebrauchsorientierung (z.B. Fahrplan, Fernsehprogramm lesen) im Vordergrund (vgl. Hänni, 2007, S. 36). Andererseits sollen die Lernenden

durch die Förderung von Literacy auch „positive Erlebnisse und schöne Erfahrungen mit Anschauen und Zuhören, mit der Erzähl- und Lesekultur verbinden können“ (Wilke, 2010, S. 2). Diskrepanzen in der Lesesozialisation sollten durch ein kontinuierliches Angebot ausgeglichen werden (vgl. Günthner, 2013, S. 30f.; Wachsmuth, 2007, S. 32, 36; Wilke, 2010, S. 3). Vorlese-rituale und Vorlesegespräche wecken das Interesse und vermitteln Geborgenheit. Sie erlauben, soziale Beziehungen zu festigen als auch den Wortschatz und die Sprachfähigkeit zu erweitern und zu verbessern. Zudem können das Textverständnis, die sprachliche Abstraktionsfähigkeit und phonologische Bewusstheit durch das Vorlesen entwickelt und gefördert werden. Ferner regt es die Phantasie an, ruft emotionale innere Bilder wach und schafft sinnliche Erfahrungen. Das Nacherzählen von Geschichten erlaubt, die Erinnerungsfähigkeit zu trainieren, narrative Strukturen zu erkennen und zu üben. Wesentlich ist, dass die Inhalte das Interesse ansprechen und die Erzählfiguren Identifikationsmöglichkeiten ermöglichen (vgl. Günthner, 2013, S. 19-23). Es sollen stets auch persönliche Interessen und Freizeitaspekte in den Unterricht integriert werden (z.B. Plakat von Hobbys herstellen). Dies lässt sich auf verschiedenen Lesestufen umsetzen und trägt entscheidend zur Motivationsförderung bei (vgl. Wilke, 2010, S. 3).

5.9.3 Bilderlesen

Zu den verwendeten Bildern im Unterricht gehören Abbildungen von einzelnen oder mehreren Objekten, Personen, Handlungen, Situationen oder Formen in unterschiedlichen Komplexitäts- und Abstraktionsgraden (z.B. realitätsgetreu/-fremd, abstrahierende Farben, Formen, Grössen). Es werden Einzelbilder oder Bildfolgen eingesetzt. Den zweidimensionalen Bildern wird ein subjektiv verbaler Begriff zugeordnet (vgl. Bayerisches Staatsministerium für Bildung und Kultus, 2003, S. 149; Euker & Koch, 2010, S. 264f.; Günthner, 2013, S. 53; Hublow, 1985, S. 8; Hublow & Wohlgehagen, 1978, S. 24; Stabenau, 2007, S. 74; Terfloth & Bauersfeld, 2012, S. 127; Thamm, 2007b, S. 57f.). Beim Lesevorgang wird die Aufmerksamkeit auf Bilder gerichtet. Sie werden als Ganzes simultan oder hinsichtlich individuell bedeutsamer Details erfasst. Bilder werden als Repräsentanten der Realität verstanden. Der Bedeutungsgehalt kann unmittelbar aus der Abbildung erschlossen werden, sofern das erforderliche Wissen vorhanden ist. Bei Bilderreihen werden einzelne Bilder erkannt und in Handlungsfolgen gebracht (vgl. Günthner, 2013, S. 53; Hublow, 1985, S. 9; Hublow & Wohlgehagen, 1978, S. 24; Stabenau, 2007, S. 74).

Die Schülerinnen und Schüler (müssen) lernen, ihre Aufmerksamkeit willkürlich zu lenken und zweidimensionale Darstellungen zu erkennen. So gelangen sie zur Einsicht, dass die Bildinhalte Dinge darstellen, die weder räumliche noch zeitliche Präsenz erfordern. Werden Einzelbilder bei Bildfolgen als Komponenten einer Handlungskette verstanden, wird eine Raum- und Zeitvorstellung entwickelt. Die Kinder und Jugendlichen lernen, Informationen frei von Zeit- und Ortvariablen aufzunehmen, mit Bildern Nachrichten zu vermitteln oder sie als Merkhilfe zu nutzen. Erlebnisse können vergegenwärtigt (z.B. Fotos) und Handlungsketten verfolgt, verstanden sowie umgesetzt werden (z.B. Rezepte, Bauanleitungen). Die Fähigkeit, Bildern Sinn zu entnehmen, schafft auch Zugang zur fiktiven Welt, ermöglicht die Weiterentwicklung des Vorstellungsvermögens und fördert die empathische, soziale und emotionale Entwicklung (vgl. Bayerisches

Staatsministerium für Bildung und Kultus, 2003, S. 149; Günthner, 2013, S. 53; Hublow, 1985, S. 9; Schumacher & Stabenau, 2007, S. 111; Terfloth & Bauersfeld, 2012, S. 127). Die Lernenden erlangen „hilfreiche Einsichten in den Mitteilungs- und Strukturcharakter von Sprache und Schrift“ (Schäfer, 2013, S. 198).

5.9.4 Lesen von Symbolen und Signalen

Zu Symbolen und Signalen zählen Bildzeichen/Piktogramme, Farb- und Formzeichen. Piktogramme sind stilisierte, schematisierte Abbildungen und bilden vereinfachte Objekte, Tiere, Menschen oder Gefühle in ihrer Grundstruktur ab (z.B. Abfalleimer, Zeichen für Fußgängerstreifen). Farb- und Formzeichen sind beispielsweise im Verkehr (z.B. Ampel) anzutreffen. Die Bedeutungsträger sind sprachunabhängige Handlungssymbole, können für die Lernenden in der (ausser)schulischen Lebenswelt bedeutsam sein und entsprechen nur noch bedingt der symbolisierten oder abgebildeten Wirklichkeit (vgl. Bayerisches Staatsministerium für Bildung und Kultus, 2003, S. 149; Euker & Koch, 2013, S. 3; Günthner, 2013, S. 66; Hublow, 1985, S. 8; Hublow & Wohlgehagen, 1978, S. 25; Stöppler & Wachsmuth, 2010, S. 90; Terfloth & Bauersfeld, 2012, S. 127). Je nach Abstraktionsgrad fällt die Sinnentschlüsselung beim Lesen einfacher oder schwieriger. Beim Lesen von Piktogrammen erkennen die Lernenden ihre Bedeutung und lernen verstehen, dass sie zur Orientierung und als Handlungshilfe dienen. Die Bedeutung von Farb- und Formzeichen wird erfasst und es wird verstanden, dass diese bei lebenspraktischen Tätigkeiten handlungsleitend sind, auch dass sie wiederholt in bestimmten Kontexten auftreten und ihre Bedeutung auf festen Vereinbarungen beruht (vgl. Bayerisches Staatsministerium für Bildung und Kultus, 2003, S. 150; Günthner, 2013, S. 66; Hänni, 2007, S. 14; Hublow, 1985, S. 9; Hublow & Wohlgehagen, 1978, S. 25; Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg, 2009, S. 89, 93; Stabenau, 2007, S.74; Terfloth & Bauersfeld, 2012, S. 127). In Kapitel 5.7.4 wurde sowohl der Abstraktionsgrad von ikonischen und symbolischen Zeichen als auch die Schwierigkeit bei der Unterscheidung dieser Zeichen aufgezeigt, da häufig Mischformen anzutreffen sind (z.B. Verbotsschilder).

Die Schülerinnen und Schüler lernen, die Beschaffenheit von Zeichen visuell zu unterscheiden (z.B. Form, Farbe) und aktiv nach Zeichen in der Umwelt zu suchen. Es werden Einsichten in die Mitteilungs- und Struktureigenschaft von Sprache und Schrift gewonnen. Die Lernenden erwerben die Fähigkeit, Zeichen sicher ihrer Bedeutung zuzuordnen, ihren Sinngehalt zu speichern und in neue Bereiche zu übertragen (vgl. Bayerisches Staatsministerium für Bildung und Kultus, 2003, S. 149; Günthner, 2013, S. 66f., Hänni, 2007, S. 15; Schäfer, 2009, S. 198f.; Schumacher & Stabenau, 2007, S. 111; Terfloth & Bauersfeld, 2012, S. 127). Die Fähigkeit, sprachfreie Zeichen bewusst als Handlungs- und Orientierungshilfe zu nutzen, geht mit einem Zugewinn an Selbständigkeit und Sicherheit einher und erhöht die Chance zur Teilhabe (vgl. Günthner, 2013, S. 67; Hublow, 1985, S. 9).

5.9.5 Bedeutung und Funktion der Schrift

Wie schon in den Kapiteln 4.1.5 und 4.5.1 aufgezeigt wurde, setzt der operative Umgang mit Schriftsprache eine grundlegende Vorstellung über Symbole und deren Funktion voraus. Es muss erkannt werden, dass schriftsprachliche Zeichen stellvertretend für Sprache stehen und Schrift Bedeutung enthält und vermittelt (vgl. Bayerisches Staatsministerium für Bildung und Kultus, 2003, S. 151; Dönges, 2011, S. 75; Günthner, 2013, S. 39; Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg, 2009, S. 98; Schäfer & Leis, 2007, S. 21; Schurad, 2007a, S. 29, Thamm, 2007b, S. 48f.): „Beim Lesen treten die Schülerinnen und Schüler aus dem ganzheitlich sprachlich-sinnlichen Erleben heraus und nehmen Sprache und Schrift als in sich geordnete Systeme wahr“ (Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg, 2009, S. 100). Einsichten in das lautorientierte Schriftsystem können bei Schülerinnen und Schülern mit geistiger Behinderung mehrheitlich nicht erwartet werden (vgl. Dönges, 2011, S. 75). Zur Förderung dieser Einsichten sind vielfältige Erfahrungen zur Identifikation und Orientierung von Schriftzeichen in der Umwelt (z.B. Autokennzeichen, eigener Name) (vgl. Bayerisches Staatsministerium für Bildung und Kultus, 2003, S. 151), spielerische Handlungen zur Schriftverwendung (vgl. Dönges, 2011, S. 343) und Übungen notwendig, welche Vergleiche zwischen den einzelnen Systemen erlauben. Dadurch wird Distanzierfähigkeit aufgebaut und es können Einsichten in die Symbolfunktion gewonnen werden (vgl. Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg, 2009, S. 100; Schäfer & Leis, 2007, S. 21).

5.9.6 Signalwortlesen

Signalwörter finden sich in der Werbung als Schriftzüge (vgl. Terfloth & Bauersfeld, 2012, S. 127), als Schilder in öffentlichen Bereichen (z.B. Firmenschilder, Bäckerei) und auf Produkten (z.B. Coca Cola). Es handelt sich um „abstrakte grafische Gestalten aus Buchstabenreihen“ (Günthner, 2013, S. 78), die teilweise durch Ziffern und Bildelemente ergänzt sind. Oft enthalten sie eine normierte Schriftart und sind farblich gleich gestaltet (vgl. Bayerisches Staatsministerium für Bildung und Kultus, 2003, S. 151; Günthner, 2013, S. 78; Hublow, 1985, S. 10; Hublow & Wohlgehaben, 1978, S. 25; Stöppler & Wachsmuth, 2010, S. 90). Das Lesen von Signalwörtern erfordert eine logographemische Leseleistung. Die Wörter werden ganzheitlich an auffallenden visuellen Merkmalen und Kontextmerkmalen (Wortlänge, Grapheme, Formen, Farbe, Bild, Ort) erkannt und ihr Sinngehalt assoziiert (vgl. Dönges, 2011, S. 341; Günthner, 2013, S. 79; Hänni, 2007, S. 11, 14, 16; Hublow, 1985, S. 11; Hublow & Wohlgehaben, 1978, S. 25; Stabenau, 2007, S. 75; Terfloth & Bauersfeld, 2012, S. 127).

Zur Differenzierung von Formen, Farben, Details und zur Aufgliederung von Wörtern werden Kompetenzen im Bereich der visuellen Wahrnehmung benötigt und gleichzeitig auch aufgebaut. Das Speichern von Wörtern und deren Bedeutung erfordert Merkfähigkeit, die somit trainiert und erweitert wird. Es wird gelernt, Schriftzügen Bedeutung zu entnehmen und es werden Einsichten in die Symbolfunktion der Schrift aufgebaut. Signalwörter tragen zur Orientierung in der Umwelt bei und bieten wichtige Handlungshilfen im Lebensalltag (z.B. Einkauf, Suchen von öffentlichen Gebäuden, Zeitung) (vgl. Günthner, 2013, S. 79; Hublow, 1985, S. 11; Schumacher

& Stabenau, 2007, S.113; Terfloth & Bauersfeld, 2012, S. 127). Die Lernenden gewinnen an Selbstsicherheit. Weil sie sich als lesend wahrnehmen, können sie Lesemotivation und -freude entwickeln (vgl. Günthner, 2013, S. 79; Hublow, 1985, S. 11). Bereits beim Signalwortlesen müssen die Lernenden dazu angeregt werden, ihre Aufmerksamkeit auf einzelne Buchstaben und deren Abfolge in Wörtern zu lenken (vgl. Dönges, 2011, S. 343; Günthner, 2013, S. 97).

5.9.7 Ganzwortlesen und Kritik am Ganzwortlesen

Was die Förderung des Ganzwortlesens anbelangt, werden unterschiedliche Haltungen vertreten. Um die unterschiedlichen Positionen aufzuzeigen, ist es notwendig, auch auf die Kritik einzelner Autoren an der Ganzheitsmethode (Dimension „Methodik“) einzugehen.

Nach Günthner und dem Lehrplan von Bayern, die sich an das ursprüngliche Modell von Hublow anlehnen, werden im Unterricht im Sinne des logographemischen Lesens Ganzwörter angeboten (vgl. Günthner, 2013, S. 85), die „visuell als Gesamt-Komplexe erfasst“ (Günthner, 2013, S. 86) und gespeichert werden (ebd.). „Die Schülerinnen und Schüler haben ein Ganzwort erfasst und gespeichert, wenn sie es unabhängig von seinem Ort, seinem Zusammenhang und seiner farblichen Gestaltung verstehen und das graphische Gebilde dem Gegenstand, dem Abbild und dem gesprochenen Wort eindeutig zuordnen können“ (Bayerisches Staatsministerium für Bildung und Kultus, 2003, S. 151f.). Es werden sowohl themenunabhängige (z.B. Bus, Name) als auch themenbezogene Wörter aus dem Sachunterricht (z.B. Wochentage, Nahrungsmittel) angeboten (vgl. Staatsministerium für Bildung und Kultus, 2003, S. 152; Günthner, 2013, S. 85; Hublow, 1985, S. 10; Hublow & Wohlgelegen, 1978, S. 25). Die Lernenden werden zunehmend auf die Phonem-Graphem-Korrespondenz aufmerksam, können einfache Informationen lesen, erfahren Anerkennung und nehmen sich zunehmend als lesend wahr, was ihr Selbstbewusstsein stärkt (vgl. Günthner, S. 86; Hublow, 1985, S. 10). Günthner (2013) merkt an, dass das Memorieren der Wörter schnell zu Überforderung führen könne, weshalb manche Kinder zum Raten neigen könnten. Das Ziel bei entwickelten Fähigkeiten auf den Ebenen des Signal- und Ganzwortlesens bestünde im Erlernen der Lautanalyse und -synthese (vgl. S. 86f.). Der Bildungsplan von Baden-Württemberg verweist auf das logographemische Lesen, das Einprägen von Schlüsselwörtern (Lesewörtern) und auf die Verständigung mit diesen (Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg, 2009, S. 102f.), was Kennzeichen des naiv-ganzheitlichen Erfassens sind. Dennoch könnten damit auch das Signalwortlesen oder das Lesen/Speichern von ganzen Wörtern (Lesewörter: simultanes Erfassen auf alphabetischer Stufe) gemeint sein.

Nach Dönges und Thamm darf das Ganzwortlesen nicht gefördert werden, weil das Verfahren als überholt gilt (vgl. Kapitel 4.8.2), die visuelle *und* lautliche Durchgliederung von Wörtern ausser Acht lässt und zum Erraten von Wörtern verleitet (vgl. Dönges, 2007, S. 340, 342; Dönges, 2011, S. 62ff.; Thamm, 2007b, S. 65). Ferner fällt es Menschen mit geistiger Behinderung schwerer, sich ganze Wörter als einzelne Grapheme einzuprägen (vgl. Dönges, 2007, S. 341; Dönges, 2011, S. 66). Schumacher, Stabenau und Thamm schlagen das „Wortgestaltle-

sen“ vor, wobei die Aufmerksamkeit auf die Ober- und Unterlängen der Buchstaben und ihre Anordnung gerichtet wird (vgl. Schumacher & Stabenau, S. 114; Stabenau, 2007, S. 75; Thamm, 2007b, S. 65). Nach wissenschaftlichen Erkenntnissen orientieren sich Kinder beim Lesen aber weniger an Wortgestalten als an auffallenden Graphemen, Anfangs- oder Endbuchstaben (vgl. Dönges, 2007, S. 341; Dönges, 2011, S. 66). Sowohl beim Wortgestalt- als auch beim Ganzwortlesen handelt es sich nach Dönges (2007) um eine rein optische Strategie, bei der von markanten Einzelheiten auf den inhaltlichen Aspekt geschlossen wird (vgl. S. 341f.). So könnte ein Kind beispielsweise beim Wort „Susanne“ denken, dass der Zopf des Mädchens für „S“ stehe, weil es nicht verstanden hat, dass äusserliche Merkmale keine Hinweise auf die Inhalte geben. Dönges schlägt stattdessen vor, anhand bedeutsamer Ganzwörter lautliche Strategien zu vermitteln. Es sollte analytisch und synthetisch gearbeitet werden, so dass elementare Einsichten in die Funktion der Grapheme und Schrift als Bedeutungsträger gewonnen werden können und um so das Lesen im engeren Sinn anzubahnen. Dadurch werde auch Kindern, denen der Erwerb der Synthese schwer falle, eine angemessene Strategie vermittelt. Diese könne zur Orientierung in der schriftsprachlichen Umwelt dienen und die Kinder erhielten nicht den trügerischen Eindruck, sie könnten lesen, was sich auf spätere Leseversuche negativ auswirken könnte (vgl. Dönges, 2007, S. 342; Dönges, 2011, S. 66f.). Nach Schäfer zeigen Erfahrungen aus der Praxis, „dass sowohl der auditiv-analytischen Betonung wie auch der visuell-gestalterischen ein hoher Stellenwert beizumessen ist“ (Schäfer, 2007, S. 198). Eine visuelle Vorstellung der Satzstruktur ver helfe nebst dem Sprachverständnis ebenfalls, Wörter beim Sprechen differenziert wahrzunehmen. Die Wortgestalterfassung erlaube, sich stetig zum alphabetischen Lesen vorzuarbeiten, sofern stets auch der analytisch-synthetische Ansatz verfolgt werde, „um das Arbeiten mit Ganzwörtern nicht zu einem ausschliesslichen Ganzwortlesen verebben“ (ebd.) zu lassen.

5.9.8 Phonologische Bewusstheit

Sowohl die phonologische Bewusstheit im weiten Sinn durch die Beschäftigung mit Reimen, Versen, Geräuschen, Silben und bewusstem Hören, als auch die phonematische Bewusstheit durch den analytischen und synthetischen Umgang mit Lauten sind zentrale Förderbereiche im Leseunterricht (vgl. Bayerisches Staatsministerium für Bildung und Kultus, 2003, S. 152f.; Dönges, 2007, S. 342; Dönges, 2011, S. 76, 78; Günthner, 2013, S. 99f.; Hänni, 2007, S. 16, 35, 43; Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg, 2009, S. 99-103; Schumacher, 2007b, S. 87; Stöppler & Wachsmuth, 2010, S. 90; Wachsmuth, 2007, S. 36). Als Grundlage für das alphabetische Lesen müssen phonologische Fähigkeiten im weiten Sinn im Vorfeld trainiert werden (vgl. Bayerisches Staatsministerium für Bildung und Kultus, 2003, S. 152; Schäfer, 2007, S. 198f.; Schäfer & Leis, 2007, S. 77f., 80). Dies ist bereits beim Ganz- und Signalwortlesen durch eine stetige Förderung möglich, wodurch wichtige Einsichten für das Lesen im engeren Sinn gewonnen werden können (vgl. Schäfer, 2007, S. 198f.). Wie in Kapitel 5.2.4 aufgezeigt wurde, erachten Euker und Koch (2013) allerdings nur die Förderung phonologischer Bewusstheit im engen Sinn als sinnvoll (vgl. S. 6). Der alphabetische Leselernprozess sollte kontinuierlich von Übungen zur Lautanalyse und -synthese begleitet werden

(vgl. Bayerisches Staatsministerium für Bildung und Kultus, 2003, S. 152; Schäfer & Leis, 2007, S. 76). Mangelnde Verknüpfung visueller und phonologischer Informationen kann verantwortlich für Erschwernisse im Lesenlernen sein (vgl. Kapitel 5.2.3). Als besonders effektives Mittel um dem entgegenzuwirken, hat sich die gleichzeitige Förderung phonologischer Bewusstheit *und* der Buchstaben-Laut-Beziehung herausgestellt (vgl. Euker & Koch, 2013, S. 4).

Insbesondere Lernende mit unzureichender Entwicklung der Lautsprache benötigen eine systematische Schulung im Erkennen von Lauten (vgl. Wachsmuth, 2007, S. 33). Schäfer und Leis (2007) sehen den Aneignungsprozess phonologischer Fertigkeiten als „dynamische Entwicklung zwischen den Voraussetzungen und der Förderung phonologischer Bewusstheit“ (S. 78). Die Förderung sollte sich im Sinne einer integrierten Sprachförderung gleichzeitig auf verbalsprachliche Fähigkeiten (Voraussetzungen), den Ausbau des Wortschatzes und die Förderung kommunikativer Fähigkeiten beziehen (vgl. Schäfer & Leis, 2007, S. 18, 20f., 46, 49, 78). „Wir beobachten, dass in diesem Zusammenhang [Förderung der phonologischen Bewusstheit, Anm. d. Verf.] innerhalb des Förderschwerpunktes ganzheitliche Entwicklung der Förderbedarf Sprache einen in diesem Zusammenhang grösseren Umfang einnimmt“ (Schäfer & Leis, 2007, S. 78.). Auch in den Bildungsplänen ist erkennbar, dass die Sprech- und Sprachförderung in engem Bezug zur Förderung phonologischer Fähigkeiten steht, denn Inhalte wie z.B. Verse, Reime oder Silbenaustausch finden sich auch im Bereich Kommunikation und Sprache (vgl. Bayerisches Staatsministerium für Bildung und Kultus, 2003, S. 95, 99; Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg, 2009, S. 91).

5.9.9 Graphem-Phonem-Korrespondenz

Die Einsichten, dass Wörter aus Bausteinen bestehen, die durch das Lesen von ganzen Wörtern erworben wurden, werden genutzt, um den Leseprozess weiterzuführen, die Kenntnisse über Buchstabenformen einzuleiten, zu erweitern und zu festigen (vgl. Dönges, 2007, S. 343; Dönges, 2011, S. 77, 78; Günthner, 2013, S. 97). Als Voraussetzung für das alphabetische Lesen werden Buchstabenkenntnisse vermittelt und das Erlernen der Graphem-Phonem-Korrespondenz gefördert (vgl. Euker & Koch, 2013, S. 4; Günthner, 2013, S. 98; Hänni, 2007, S. 16, 43; Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg, 2009, S. 102f.; Schäfer & Leis, 2007, S. 24; Stabenau, 2007, S. 75; Stöppler & Wachsmuth, 2010, S. 88; Thamm, 2007b, S. 49). Ausgangspunkt bilden Ganz- und Signalwörter (vgl. Bayerisches Staatsministerium für Bildung und Kultus, 2003, S. 153f.; Dönges, 2007, S. 343; Günthner, 2013, S. 97). Durch optische und akustische Analyse werden Laute isoliert und identifiziert (vgl. Bayerisches Staatsministerium für Bildung und Kultus, 2003, S. 153; Günthner, 2013, S. 97f.; Hänni, 2007, S. 16). Kenntnisse über die Phonem-Graphem-Korrespondenz reichen nicht aus, ist doch die Abrufgeschwindigkeit entscheidend für den Leseerwerb. Daher sollte insbesondere der automatisierte Abruf der Grapheme gefördert werden (vgl. Euker & Koch, 2013, S. 4, 6).

Als besonders schwierig kann sich die Untergliederung von Wörtern in Laute erweisen, weil der Luftstrom in der gesprochenen Sprache nicht unterbrochen wird und manche Grapheme aus

mehrgliedrigen Einheiten bestehen (z.B. „ie“). Ferner müssen die Lernenden die willkürliche Beziehung zwischen Graphemen und Phonemen erkennen und zur Einsicht gelangen, dass sich aus der Buchstabenform trotz optischer Ähnlichkeit nicht auf den Laut schließen lässt (z.B. F und E) (vgl. Kapitel 4.5.2.3). Bisher angewandte Strategien beim Lesen von Symbolen, die inhaltliche Rückschlüsse erlaubten, führen hier nicht mehr zum Ziel, da vom Sinnlich-Konkreten abstrahiert werden muss. Insbesondere bei Menschen mit geistiger Behinderung ist dieser Lernprozess aufgrund der Mehrdeutigkeit beim Lautbezug anspruchsvoll. Ihre Lernbiographien sind teilweise durch Misserfolge und fehlende Selbstwirksamkeitserfahrungen geprägt, weshalb Irritationen schneller eine passive und resignative Haltung zur Folge haben können (vgl. Dönges, 2011, S. 76f.).

5.9.10 Synthese

Können die Schülerinnen und Schüler ikonische und symbolische Zeichen verstehen, haben sie 10-20 Ganzwörter gespeichert, können sie einige Grapheme analysieren und mit Lauten verbinden, kann mit dem alphabetischen Lesen begonnen werden (vgl. Euker & Koch, 2013, S. 4). Die erworbenen Einsichten werden erweitert, lesetechnisch genutzt und die Lernenden werden an die Synthese herangeführt. Grapheme werden zu Silben oder kurzen, lautgetreuen Wörtern zusammengesetzt oder Wörter verbunden (vgl. Bayerisches Staatsministerium für Bildung und Kultus, 2003, S. 153; Dönges, 2007, S. 344; Dönges, 2011, S. 77f.; Günthner, 2013, S. 97, 103; Hänni, 2007, S. 17; Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg, 2009, S. 102f.; Stabenau, 2007, S. 75). Gespeicherte Signal- und Ganzwörter bilden dabei den Ausgangspunkt (vgl. Bayerisches Staatsministerium für Bildung und Kultus, 2003, S. 153).

In der Praxis zeigt sich, dass die Synthese manchen Lernenden nicht gelingt, obschon sie die Graphem-Phonem-Zuordnung sicher beherrschen. Die Lautsynthese ist deshalb schwierig, weil der Klang eines Lautes von seinen Nachbarlauten mitbestimmt wird. Das [d] in „du“ und „die“ klingt beispielsweise leicht anders. Silben, Vokale und dauerlautierbare Konsonanten (z.B. [mmm], [rrr]) lassen sich isolieren, was bei Stoppkonsonanten (z.B. [d], [g]) nicht möglich ist (vgl. Euker & Koch, 2013, S. 4f.). „Schneidet man bei einer Audioaufnahme der Silbe „di“ sukzessive Stücke vom Ende weg, bleibt nicht etwa ein [d] übrig, sondern ein Zirp- oder Zischlaut, der nicht als [d] identifizierbar ist“ (Euker & Koch, 2013, S. 4). Durch die Vermittlung von Phonemen wird ein abstrakter Klangwert vermittelt, der teilweise in gesprochenen Wörtern nicht existiert (vgl. Euker & Koch, 2013, S. 5). „...die Hürde der Synthese gelingt wahrscheinlich, wenn der Schüler begreift, dass es eben nicht darum geht, die Laute zusammenzuschleifen, wenn er erkennt, dass die geschriebene Buchstabengruppe „da“ als Silbe [da] gesprochen wird und es ihm gelingt, diese Erkenntnisse auf ähnliche Graphemfolgen (z.B. „du“) zu übertragen“ (ebd.). Eine weitere Erschwernis ergibt sich beim Abstraktionsvorgang: Die Lernenden müssen begreifen, dass Wortbilder keine Hinweise auf den Bedeutungsgehalt geben. Sie müssen erkennen, dass Schrift Hinweise auf den Wortklang und die Artikulation gibt, die Sinnerfassung aber über die gesprochene Sprache erfolgt. Weil

dieser Zwischenschritt beim Bilder- und Bildwortlesen nicht nötig ist, könnten aufgrund der Anwendung bisheriger Strategien Konflikte entstehen (vgl. Dönges, 2011, S. 75f.).

Die Sinnentnahme sollte bereits im Anfangsstadium gefördert werden (vgl. Bayerisches Staatsministerium für Bildung und Kultus, 2003, S. 153; Günthner, 2013, S. 104; Hänni, 2007, S. 36). Sie spielt eine zentrale Rolle für den Aufbau von Motivation. Erfolgen zu lange Phasen ohne Sinnbedeutung kann sich die Motivation erst gar nicht entwickeln oder flaut bald wieder ab (vgl. Günthner, 2013, S. 104; Hänni, 2007, S. 36). Schwierigkeiten beim sinnverstehenden Lesen lassen sich oft auf einen eingeschränkten Wortschatz zurückführen (vgl. Günthner, 2013, S. 123; Schäfer & Leis, 2007, S. 20). Die Schülerinnen und Schüler müssen daher die Bedeutung der Wörter kennen (vgl. Günthner, 2013, S. 123; Hänni, 2007, S. 16, 46; Schäfer & Leis, 2007, S. 22). Die Synthese geht mit einer parallelen Erweiterung des Vokabulars einher (vgl. Bayerisches Staatsministerium für Bildung und Kultus, 2003, S. 156; Günthner, 2013, S. 123; Schäfer & Leis, 2007, S. 21). Ein erweiterter Wortschatz ist sowohl der verbalen Ausdrucksweise als auch dem Lesen förderlich (vgl. Günthner, 2013, S. 105), vermittelt Sicherheit und Orientierung (vgl. Schäfer & Leis, 2007, S. 21). Ein zu langsames Lesetempo kann die Sinnentnahme hemmen und den Arbeitsspeicher überlasten (vgl. Günthner, 2013, S. 40, 107; Hänni, 2007, S. 19). Deshalb sollten zum schnellen Abruf von Wortmustern aus dem Gedächtnis Wortgliederungsübungen erfolgen (vgl. Bayerisches Staatsministerium für Bildung und Kultus, 2003, S. 156f.; Günthner, 2013, S. 104f.; Hänni, 2007, S. 16). Flüssiges Lesen entlastet den Arbeitsspeicher und ermöglicht, die Aufmerksamkeit auf das Sinnverständnis zu richten (vgl. Günthner, 2013, S. 107): „Erklärtes Ziel des Leseunterrichts muss das flüssige Lesen einfacher Texte sein“ (ebd.).

5.10 Gestaltungsprinzipien

In diesem ersten Kapitel der Dimension „Methodik“ werden Grundsätze erläutert, die in der Literatur speziell hervorgehoben werden. Dies sind die „Entwicklungsgemässheit und Altersangemessenheit“, „Individualisierung und Differenzierung“, „Handelndes Lernen“, „Lebensnaher Unterricht“, „Ganzheitliches Lernen“ und „Übung und Anwendung“. Die Inhalte dieser Begriffe überschneiden sich teilweise und die Aussagen in der Literatur beziehen oft gleichzeitig auf mehrere von ihnen. Daher werden sie nun einzeln dargestellt und ihre Umsetzung durch die darauffolgenden Ausführungen veranschaulicht.

5.10.1 Entwicklungsgemässheit und Altersangemessenheit

Damit die Schülerinnen und Schüler im Bereich des nächsten Entwicklungsschrittes lernen können, wird das Unterrichtsangebot individuell an ihre Ausgangslage angepasst. Insbesondere durch eine optimale Anpassung der Handlungsanforderungen und Sachstruktur (vgl. Bayerisches Staatsministerium für Bildung und Kultus, 2003, S. 10f.; Stöppler & Wachsmuth, 2010, S. 41) und differenzierte didaktische Unterstützung kann Motivation und das Lernvermögen geweckt und gefördert werden (vgl. Bayerisches Staatsministerium für Bildung und Kultus, 2003, S. 10f.): Die Lernenden „erhalten eine passgenaue Unterstützung und Hilfe beim Lernen,

der Wissensanwendung, der Kommunikation, der Mobilität, der Selbstversorgung, der interpersonalen Interaktion und der Wahrnehmung“ (vgl. Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg, 2009, S. 10). Lerninhalte, Lehr- und Lernformen werden altersgemäss angeboten (vgl. Bayerisches Staatsministerium für Bildung und Kultus, 2003, S. 10f.).

5.10.2 Individualisierung und Differenzierung

Das Prinzip der Individualisierung ist eine notwendige Grundbedingung für den Unterricht (vgl. Schäfer & Leis, 2007, S. 16; Stöppler & Wachsmuth, 2010, S. 55; Terfloth & Bauersfeld, 2012, S. 49). Der Leselehrgang orientiert sich an den Lernvoraussetzungen, Kompetenzen und Strategien der einzelnen Schülerinnen und Schüler und wird individuell vermittelt (vgl. Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg, 2009, S. 85, 99; Terfloth & Bauersfeld, 2012, S. 126, 130). Durch Differenzierung nach verschiedenen Kriterien lassen sich die Anforderungen und Formen für die Unterstützung adaptieren. So lässt sich beispielsweise nach dem Arbeitsumfang, Schwierigkeitsgrad oder Tempo, nach dem medialen Angebot, dem Grad der Unterstützung, nach den inhaltlichen und methodischen Zugängen oder Interessen differenzieren (vgl. Bayerisches Staatsministerium für Bildung und Kultus, 2003, S. 5, 12; Günthner, 2013, S. 108; Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg, 2009, S. 16, 85; Schäfer, 2009, S. 199f., Schumacher, 2007b, S. 91; Stöppler & Wachsmuth, 2010, S. 55; Terfloth & Bauersfeld, 2012, S. 50f., 218f.; Thamm, 2007b, S. 52). Zur individuellen Bereitstellung der Angebote werden die Kompetenzen durch Diagnostik erfasst, um den Lernprozess zu begleiten (vgl. Bayerisches Staatsministerium für Bildung und Kultus, 2003, S. 9f., 147; Günthner, 2013, S. 197f; Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg, 2009, S. 15; Schäfer, 2009, S. 200; Schäfer & Leis, 2007, S. 25; Thümmel, 2008, S. 542).

5.10.3 Handelndes Lernen

Die Schülerinnen und Schüler sollen in aktiver Beschäftigung mit der Umwelt Erfahrungen gewinnen, erworbene Kompetenzen anwenden und weiterentwickeln (vgl. Bayerisches Staatsministerium für Bildung und Kultus, 2003, S. 10). Mit der Vermittlung von Handlungsfähigkeit wird auf eine eigenverantwortliche, aktiv-handelnde, möglichst selbstbestimmte Auseinandersetzung und grösstmögliche Selbststeuerung der Lernenden für die selbständige Alltagsbewältigung abgezielt (vgl. Bayerisches Staatsministerium für Bildung und Kultus, 2003, S. 10; Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg, 2009, S. 10; Stöppler & Wachsmuth, 2010, S. 12f., 41; Terfloth & Bauersfeld, 2012, S. 56f.). Die Handlungsaufgaben sollen vielseitige Handlungserfahrungen durch verschiedene Formen von Tätigkeiten und das Handeln in echten, wirklichkeitsnahen Situationen ermöglichen (vgl. Terfloth & Bauersfeld, 2012, S. 57). Die Lernangebotsauswahl und Planung orientiert sich an den Interessen, Bedürfnissen und Motiven der Kinder und Jugendlichen (vgl. Bayerisches Staatsministerium für Bildung und Kultus, 2003, S. 10f.; Terfloth & Bauersfeld, 2012, S. 57).

5.10.4 Lebensnaher Unterricht

Die Auswahl der Inhalte orientiert sich an der aktuellen Lebensbedeutsamkeit für die Lernenden und an den künftigen Aufgaben der und Anforderungen an die Schülerinnen und Schüler (vgl. Bayerisches Staatsministerium für Bildung und Kultus, 2003, S. 10; Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg, 2009, S. 8, 10). Lebensnaher Unterricht integriert sowohl die aktuelle, dem Lernenden vertraute Lebenswelt als auch seine künftige (vgl. Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg, 2009, S. 12f.; Stöppler & Wachsmuth, 2010, S. 54). Die Inhalte werden unter Berücksichtigung ihrer Alltagsrelevanz an die individuellen Kompetenzen angepasst (vgl. Terfloth & Bauersfeld, 2012, S. 209): „Durch die konsequente Bezugnahme zu den bisher gemachten Erfahrungen und die Forderung nach einer realistischen Auseinandersetzung mit der Zukunft wird der Unterricht lebensnah, bezieht sich auf die Realität und bleibt sachgemäss“ (Stöppler & Wachsmuth, 2010, S. 54).

5.10.5 Ganzheitliches Lernen

Ganzheitliches Lernen wird oft mit dem Lernen mit Kopf, Herz und Hand oder Vielkanallernen assoziiert (vgl. Terfloth & Bauersfeld, 2012, S. 221). Günthner (2013) spricht von mehrdimensionalem Lernen und ganzheitlichem Unterricht (vgl. S. 107, 27), Schäfer und Leis (2007) betonen mehrkanaliges, mehrdimensionales und ganzheitliches Lernen (vgl. S. 18, 24, 74). Motorische, sensorische, sprachliche, emotionale, soziale und kognitive Prozesse stehen in ständiger Wechselwirkung zueinander. Der Einbezug und die Ausgewogenheit möglichst vieler Entwicklungsbereiche begünstigen den Lernprozess (vgl. Bayerisches Staatsministerium für Bildung und Kultus, 2003, S. 11; Günthner, 2013, S. 107; Terfloth & Bauersfeld, 2012, S. 221). Ganzheitlichkeit ist mit dem Aspekt der Lebensnähe verbunden. Um erfolgreich lernen zu können, soll der Unterricht Lebensbezug schaffen als auch die Erfahrungen der Lebenswelt der Lernenden einbeziehen und erschliessen, indem die Inhalte auch ausserschulisch erkennbar werden (vgl. Bayerisches Staatsministerium für Bildung und Kultus, 2003, S. 11).

5.10.6 Übung und Anwendung

„Schüler mit geistiger Behinderung haben ... einen erhöhten Übungs- Wiederholungs- und Transferbedarf“ (Günthner, 2013, S. 47). Für den Erwerb der komplexen Lesefertigkeiten und zur dauerhaften Speicherung und Abrufbarkeit, bedarf es kontinuierlicher Übung und Anwendung (vgl. Günthner, 2013, S. 30; Schäfer & Leis, 2007, S. 24, 51; Schurad, 2007a, S. 37; Schurad, 2007b, S. 104). Durch individualisierende und variantenreiche Übungsmöglichkeiten im Sinne eines spiralcurricularen Vorgehens können sich die Lernenden die Inhalte in verschiedenen Alterstufen mit unterschiedlichen Akzentsetzungen und auf differenten Komplexitätsstufen aneignen (vgl. Bayerisches Staatsministerium für Bildung und Kultus, 2003, S. 10, 11f., 148; Schäfer & Leis, 2007, S. 88). Dadurch wird die Fähigkeit erworben, Gelerntes in unterschiedlichen lebenspraktischen Kontexten anzuwenden (vgl. Bayerisches Staatsministerium für Bildung und Kultus, 2003, S. 11f.).

5.11 Methodisch-didaktische Umsetzung

In diesem Kapitel wird das Vorgehen bei der Förderung des Leselernprozesses beschrieben, die Umsetzung des Leseunterrichts durch ausserschulische Aktivitäten und in fächerübergreifenden Lernsituationen aufgezeigt und auf die Aneignungs- und Präsentationsmöglichkeiten von Lerninhalten eingegangen. Zudem werden Standpunkte und Empfehlungen zum Lesestoff, zu Lesekonzepten und zur Umsetzung eines gesamtschulischen Rahmenkonzepts bezüglich des Lernangebots thematisiert. Weiter werden die Schwerpunktsetzungen innerhalb des Leselernprozesses über alle Schulstufen hinweg aufgezeigt und es wird auf die zeitliche Umsetzung sowie den strukturell-organisatorischen Rahmen Bezug genommen. Im letzten Teilkapitel folgen Aussagen zu offenen Unterrichtsformen und zur Strukturierung des offenen Rahmens.

5.11.1 Vorgehen bei der Förderung des Leselernprozesses

Ausgehend von der Kritik an Stufenmodellen (vgl. Kapitel 5.7.2) betrachtet Dönges die Lesearten gleichwertig und ordnet sie ähnlich der didaktischen Landkarte von Brügelmann/Brinkmann (vgl. Kapitel 4.9.5) nebeneinander an. Das Ganzwortlesen wird aufgrund der Kritik an der Methode nicht als eigenständige Leseart aufgeführt (vgl. Kapitel 5.9.7).

Abbildung 13: Gleichberechtigte Lesearten in Anlehnung an Dönges, 2007, S.340

Abbildung 13 zeigt einen zirkulären und offenen Ansatz. Die Lernenden nutzen die Angebote, um die Lesearten im Sinne eines spiralförmigen Prozesses gemäss ihrer Fähigkeiten und den situativen Anforderungen zu erarbeiten und darauf zurückzugreifen. Durch Angebote zu allen Lesearten, werden sie stetig zu ihrem Gebrauch herausgefordert. Der Übergang zum Schriftlesen ist fließend. Als Beobachtungshilfe kann die didaktische Landkarte nach Brügelmann/Brinkmann dienen (vgl. Dönges, 2007, S. 340; Dönges, 2011, S. 70, 78f.).

Günthner (2013) betont, dass alle Lesearten im erweiterten Sinn mehr als einmal durchlaufen werden und nicht nur die nötige Grundlage für die nächste Stufe darstellen (vgl. S. 48). Ähnlich dem Modell nach Dönges ergänzt er seine Stufenfolge (vgl. Kapitel 5.4) durch ein „Gleichzeitigkeitsmodell“, das aufzeigt, dass jede Leseart „als eigenständige Lese- und Informationsmöglichkeit anzusehen ist“ (ebd.), auf die beim Lesen teils gleichzeitig zugegriffen wird (z.B. Zeitschrift) und dass jede einer ständigen Förderung bedarf (ebd.).

Schäfer (2009), der die Stufenfolge von Hublow mit der Darstellung von Dönges verbindet (vgl. Kapitel 5.7.2), erachtet alle Lesearten als sinnvoll. Seine kompetenzorientierte Abstufung in Abbildung 14 ermöglicht Einblicke in die individuellen Entwicklungsphasen und dient der prozessorientierten Förderplanarbeit durch eine Orientierung an den Lesearten (vgl. S. 197f.). Sie zeigt eine Stufenfolge und simultan ein zirkuläres Verständnis der Lesearten auf. Die Ebene des Situationslesens erlaubt, aus Situationen Informationen zu entnehmen. Das Bilder- und Symbollesen bilden die Basis für den Leselernprozess und stehen in engem Bezug zur

Förderung Unterstützter Kommunikation. Die gewonnenen Vorstellungen über die Mitteilungsfunktion und Struktureigenschaft von Sprache und Schrift dienen zugleich der Förderung phonologischer Bewusstheit. Die Beschäftigung mit Schrift beim Signalwort- und Ganzwortlesen und die Förderung phonologischer Fähigkeiten führt zu weiteren zentralen Erkenntnissen, die für das alphabetische Lesen genutzt werden (vgl. Schäfer, 2009, S. 198f.).

Abbildung 14: Die Lesearten innerhalb eines umfassenden Lesebegriffs (Schäfer, 2009, S. 199)

Der Leselernprozess zieht sich bei Lernenden mit geistiger Behinderung über eine grosse Zeitspanne hinweg (vgl. Günthner, 2013, S. 40; Schäfer & Leis, 2007, S. 15; Schurad, 2007a, S. 42; Schurad, 2007b, S. 105). Der Lernverlauf ist nicht prognostizierbar (vgl. Günthner, 2013, S. 32) und manche verweilen länger auf einer Entwicklungsstufe oder stagnieren (zeitweilig) in ihren Entwicklungsschritten (vgl. Schäfer & Leis, 2007, S. 15f.). Im Laufe der Schulzeit werden die Lesekompetenzen stetig erweitert (vgl. Günthner, 2013, S. 47). Keine der Lesearten wird „endgültig abgeschlossen oder überwunden“ (Dönges, 2011, S. 340). Nur ständiger Gebrauch und Wiederholungen führen zur Festigung der Lesearten (ebd.). Die Förderung sieht zwei Richtungen vor (vgl. Dönges, 2007, S. 340; Günthner, 2013, S. 47): Einerseits werden erworbene Kompetenzen qualitativ erweitert, indem neue Piktogramme, Signalwörter und deren Bedeutung gelernt, zusätzliche Kompetenzen zur Differenzierung von Graphemen und ihrer Lautwerte sowie die Synthese neuer Wörter erworben werden (vgl. Dönges, 2007, S. 340; Günthner, 2013, S. 47). Andererseits werden erworbene Lesekompetenzen wiederholt, gefestigt und stabilisiert (vgl. Dönges, 2007, S. 340; Günthner, 2013, S. 47; Schurad, 2007a, S. 42; Schurad, 2007b, S. 104). Lernende, bei denen ein Stillstand eintritt, benötigen breite Übungsangebote, um ihre Kompetenzen zu festigen (vgl. Günthner, 2013, S. 46; Schäfer & Leis, 2007, S. 16). Nicht in jedem Fall ist eine Weiterentwicklung möglich. Die Schülerinnen und Schüler entwickeln sich dann aber ebenfalls auf den entsprechenden Stufen qualitativ weiter (vgl. Günthner, 2013, S. 46). Ferner werden durch die Verbindung von Erfahrungsbereichen Transfermöglichkeiten geschaffen, die sowohl qualitative als auch quantitative Fortschritte positiv beeinflussen können. Wer über erste Erfahrungen mit der Schriftsprache verfügt, kann sie z.B. beim Lesen von Symbolen und Signalen nutzen, um die Leserichtung zu befolgen oder auf Zwischenräume bei Einheiten zu achten. Wer Buchstabenwissen besitzt, kann es für das Erschließen neuer Signalwörter beim Einkaufen einsetzen (vgl. Dönges, 2007, S. 340).

5.11.2 Auserschulische Aktivitäten und fächerübergreifende Lernsituationen

Der Unterricht sollte handlungsbezogen und ganzheitlich gestaltet werden und Begegnungen mit Leseinhalten in der konkreten Wirklichkeit schaffen (vgl. Günthner, 2013, S. 29, 68; Schäfer, 2009, S. 199; Schäfer & Leis, 2007, S. 24). Viele Signalwörter und Piktogramme lassen sich nur ausserhalb des Klassenzimmers finden und deren Sinn kann auch nur dort erfahren und verstanden werden. Die Sinnentschlüsselung von Zeichen und Signalwörtern fällt den Lernenden an realen Plätzen vielfach leichter, da der sächliche und räumliche Zusammenhang Rückschlüsse auf ihren Sinngehalt ermöglicht (vgl. Günthner, 2013, S. 68).

„In einem ganzheitlichen sowie handlungs- und aktivitätsorientierten Unterricht lässt sich das Lesen und Schreiben in den gesamten Unterricht integrieren ...“ (Günthner, 2013, S. 27). In der Literatur wird die Verknüpfung des Leseunterrichts mit anderen Fächern und insbesondere die Verbindung mit dem Sachunterricht hervorgehoben (vgl. Bayerisches Staatsministerium für Bildung und Kultus, 2003, S. 148; Günthner, 2013, S. 27ff.; Schäfer, 2009, S. 199; Schumacher, 2007c, S. 93; Terfloth & Bauersfeld, 2012, S. 170; Thümmel, 2008, S. 541). Der Erwerb und die Anwendung schriftsprachlicher Kenntnisse und Wissen zum bildlichen und gegenständlichen Zeichengebrauch im Zusammenhang mit einem Sachthema erscheint sinnvoll und motivierend und ist zudem für das möglichst eigenständige Erschliessen von Sachinhalten erforderlich (vgl. Terfloth & Bauersfeld, 2012, S. 170). Die Lernenden werden durch den integrativen Ansatz in lebenspraktischen Bereichen gefördert (vgl. Günthner, 2013, S. 26; Schäfer, 2009, S. 197), entwickeln Eigenständigkeit, Unabhängigkeit und gewinnen Selbstvertrauen (vgl. Günthner, 2013, S. 27). Um die Funktion der Zeichensysteme zu erschliessen müssen Erfahrungen gesammelt werden, die eine aktive Auseinandersetzung voraussetzen. Der persönliche Gebrauchswert muss erkannt und die Handlungskompetenzen erweitert werden, damit Interesse zur Weiterentwicklung geweckt wird. Fächerübergreifende Angebote schaffen Möglichkeiten, den Gebrauchswert unterschiedlich komplexer Zeichensysteme zu erfahren (vgl. Thümmel, 2008, S. 541). Die Lernenden erleben Lesen als fester Bestandteil des Unterrichts und erfahren eine kontinuierliche, altersentsprechende und leistungsangepasste Förderung. Ferner erfahren sie die Kulturtechnik als integraler Bestandteil des Alltags (vgl. Günthner, 2013, S. 27). Gelegenheiten bei der Umsetzung bieten sich beispielsweise beim Lesen eines Bauplans im Werkunterricht, eines Liedtexts im Singunterricht, von Spielregeln im Sportunterricht (vgl. Günthner, 2013, S. 28f.) oder beim Kochen nach Rezepten (vgl. Günthner, 2013, S. 28; Thümmel, 2008, S. 541). Zur individuellen Förderung beziehen sich die Lernangebote auf die Ebenen des erweiterten Lesebegriffs. Die Lernenden sind so parallel auf unterschiedlichen Zeichensystemen tätig (vgl. Terfloth & Bauersfeld, 2012, S. 126, 150f.; Thümmel, 2008, S. 541). Die Möglichkeiten zur Aneignung von Inhalten müssen individuell gestaltet und Zugänge auf verschiedenen Entwicklungsstufen angeboten werden, was im nächsten Kapitel thematisiert wird.

5.11.3 Aneignungs- und Präsentationsmöglichkeiten

Ausgehend von den dominierenden Tätigkeitsniveaus nach Leontjew (vgl. Kapitel 5.1), beschreiben die Lehrpläne vier Aneignungsmöglichkeiten, die eine Entwicklung darstellen und als

Lernphasen in der Beschäftigung mit Inhalten verstanden werden können. Tabelle 8 stellt diese synoptisch dar. Die perzeptive Tätigkeitsstufe nach Leontjew wurde zur basal-perzeptiven bzw. sinnlich-wahrnehmenden, die manipulative und gegenständliche zur konkret-gegenständlichen bzw. handelnd-aktiven und die Lern- und Arbeitstätigkeit zur abstrakt-begrifflichen bzw. bildlich-darstellenden Aneignungsmöglichkeit zusammengefasst. Anstelle der Spieltätigkeit wird von einem anschaulichen bzw. konkret-gegenständlichen Zugang gesprochen (vgl. Bayerisches Staatsministerium für Bildung und Kultus, 2003, S.10, 32; Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden- Württemberg, 2009, S. 14f., 99; Terfloth & Bauersfeld, 2012, S. 106f.).

Tabelle 8: Synopse der dominierenden Tätigkeiten, Aneignungsmöglichkeiten und Umsetzungsmöglichkeiten im Unterricht (vgl. Bayerisches Staatsministerium für Bildung und Kultus, 2003, S.10, 32; Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg, 2009, S. 14; Terfloth & Bauersfeld, 2012, S. 107-109). Tabelle in Anlehnung an Terfloth und Bauersfeld, 2012, S. 107, von der Verfasserin durch Erläuterungen zu den Aneignungsmöglichkeiten (vgl. Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg, 2009, S. 101; Terfloth und Bauersfeld, 2012, S. 107-109) und Beispiele (vgl. Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg, 2009, S. 101) erweitert.

Dominierende Tätigkeiten nach Leontjew	Aneignungsmöglichkeiten	Erläuterungen zu den Aneignungsmöglichkeiten und Beispiele zur Umsetzung im Leseunterricht zum Inhalt „Grapheme/Phoneme im phonembestimmten Manualsistem“
perzeptiv	basal-perzeptiv/ sinnlich-wahrnehmend	Die Aneignung beschreibt die Erkundung und Erschliessung der Welt, deren Form, Eigenschaft und Veränderungen durch Fühlen, Schmecken, Riechen, Sehen, Hören und Spüren, die Freude an Bewegung und aktive Auseinandersetzung mit bekannten und neuen Wahrnehmungsmöglichkeiten. Sie schliesst auch emotional-erlebende Zugänge mit ein. <u>Beispiel:</u> Laute erzeugen, Bewegungen fühlen, auditiv und kinästhetisch-taktil unterscheiden, die Wahrnehmungen verknüpfen.
manipulativ	konkret-gegenständlich/ handelnd-aktiv	Die Aneignung beschreibt eine äusserlich sichtbare, aktiv tätige Auseinandersetzung mit Dingen und Personen, die Entdeckung der Welt und deren Effekte und die Wiederholung von Tätigkeiten. Praktische Fertigkeiten werden entwickelt und Objekte adäquat benutzt. <u>Beispiel:</u> Bewegungen mit Handzeichen ausführen (Lautgebärden)
gegenständlich		
Spiel	anschaulich/ bildlich-darstellend	Das Subjekt macht sich ein Bild von der Welt, von Personen, Ereignissen, Zusammenhängen und dem eigenen Handeln. Es kann Vorstellungen im Rollenspiel darstellen, versteht und nutzt Modelle und bildhafte Darstellungen. <u>Beispiel:</u> Laute imitieren, Bildungsweise am Spiegel überprüfen, mit Hand- und Fingerbewegungen Analogien zum Phonem und Graphem herstellen.
Lernen	abstrakt-begrifflich/ begrifflich-abstrakt	Von der Anschauung wird abstrahiert. Inhalte werden begrifflich wahrgenommen, entdeckt, erkannt, benannt und verstanden. Die Auseinandersetzung erfolgt ohne Anschauung und Einsichten werden gedanklich erworben. <u>Beispiel:</u> Analoge Beziehung von Phonemen, Graphemen und Handzeichen vollziehen und die Lautbildung korrigieren.
Arbeit		

Die Form der Aneignung korrespondiert mit der Präsentationsform. Die Entwicklungsstufen dienen zur Einschätzung der Lernvoraussetzungen und das Lernangebot wird auf die vier Ebenen bezogen. Allen Lernenden soll ein individueller, ihren Lernvoraussetzungen entsprechender Zugang ermöglicht werden, damit sie sich entwicklungsgemäss mit den Inhalten auseinandersetzen, sich diese aneignen können und diese für sie subjektiv bedeutsam werden (vgl. Bayerisches Staatsministerium für Bildung und Kultus, 2003, S.10, 32; Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg, 2009, S. 14f., 99; Terfloth & Bauersfeld, 2012, S. 52, 104, 128). Da alle Möglichkeiten bei der Aneignung eine wichtige Rolle spielen, sollten jeweils mehrere Zugangsmöglichkeiten angeboten und miteinander verknüpft werden

(vgl. Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg, 2009, S. 15; Terfloth & Bauersfeld, 2012, S. 109). Nicht jeder Inhalt lässt alle Präsentationsmöglichkeiten zu. Begrifflich-abstrakte Zusammenhänge lassen sich teilweise nicht sinnlich-wahrnehmend erschliessen und basal-perzeptiv anbieten (z.B. Schreiben) (vgl. Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg, 2009, S. 15). Manche Teilaspekte können elementarisiert werden, „dennoch stellen wir uns die Frage, inwiefern es den Schülerinnen und Schülern bei der Darbietung der Teilaspekte gelingt, den Gesamtkontext nachzuvollziehen“ (Terfloth & Bauersfeld, 2012, S. 129). Ungünstig ist beispielsweise das Personifizieren von Buchstaben oder deren Verknüpfung mit Inhalten, Emotionen und Erlebnissen. Werden sie gerochen, geschmeckt oder gefeiert, wird von Einsichten in ihre Funktion abgelenkt (vgl. Dönges, 2011, S. 64). Die Aneignungsmöglichkeiten finden sich bei Günthner (2013) wieder. Er schlägt folgende Methodik beim Erlernen von Piktogrammen und Signalwörtern vor (vgl. S. 68f.):

1. *Basal-perzeptiv/konkret-gegenständlich*: Piktogramme/Signalwörter am realen Ort aufsuchen, die Lernenden sensibilisieren. Erkennen die Schülerinnen und Schüler die Bedeutung, sind sie an der Sinnentnahme interessiert.
2. *Basal-perzeptiv/konkret-gegenständlich/begrifflich-abstrakt*: Piktogramme/Signalwörter am realen Ort aufsuchen, den Sinn erschliessen und die Bedeutung verbalisieren.
3. *Anschaulich/begrifflich-abstrakt*: Übungen im Schulzimmer zur Differenzierung, Speicherung und Versprachlichung von Piktogrammen und Signalwörtern durchführen.
4. *Basal-perzeptiv/konkret-gegenständlich/begrifflich-abstrakt*: Als Anwendung und Transfer am realen Ort des Vorkommens von gelernten Bildzeichen auf ähnliche Zeichen mit dem gleichen Sinngehalt schliessen (Lernerfolgskontrolle).

5.11.4 Mediale Aspekte: Leseangebote, Lesekonzepte und Rahmenbedingungen

Bücher sind oft zu komplex und entsprechen nur eingeschränkt den Bedürfnissen und Lernvoraussetzungen von Kindern und Jugendlichen mit geistiger Behinderung, was sich negativ auf deren Interessensentwicklung auswirken kann (vgl. Günthner, 2013, S. 175). Für ältere Schülerinnen und Schülern kann es schwierig sein, passende Angebote zu finden (vgl. Günthner, 2013, S. 175; Stöppler & Wachsmuth, 2010, S. 90; Wachsmuth, 2007, S. 36). Wichtig ist ein altersgemässes Leseangebot, das auch verändernde Interessen beachtet und Identifikation ermöglicht (vgl. Schumacher, 2007b, S. 90; Schurad, 2007b, S. 105f.; Stöppler & Wachsmuth, 2010, S. 90; Wachsmuth, 2007, S. 35). Eine Alternative bieten Eigenfibeln mit relevanten Wörtern (vgl. Thümmel, 2008, S. 542; Wachsmuth, 2007, S. 36). Zur individuellen Anpassung an die Interessen und persönlichen Fähigkeiten kann die Schriftart (gross/klein), die Form (Leseart) und Funktion (z.B. Erinnerungs- oder Lesebuch) oder der Inhalt unterschiedlich gestaltet werden. Der Einbezug der Schülerinnen und Schüler in den Herstellungsprozess schafft lernförderliche und bedeutsame Lernsituationen (vgl. Günthner, 2013, S. 175-187).

Zur Vermittlung des Lesens auf alphabetischer Stufe werden unterschiedliche Lesekonzepte vorgeschlagen. Nach Schäfer sowie Schäfer und Leis bietet sich kein Lehrgang längerfristig für die Vermittlung des Lesens an, denn die Leselernprozesse dauern lange (vgl. Schäfer, 2009, S.

199), die Lernenden befinden sich mit zunehmendem Alter auf immer unterschiedlicheren Lesestufen und die Inhalte entsprechen in höheren Schulstufen nicht mehr ihren Interessen und ihrem Alter (vgl. Schäfer & Leis, 2007, S. 52). Die Inhalte vorgefertigter Konzeptionen nehmen wenig Rücksicht auf die Lebenswelt der Lernenden (vgl. Schäfer, 2009, S. 199) und ebenso auf die Vielschichtigkeit des Schriftspracherwerbs und die damit einhergehenden Förderbedürfnisse (vgl. Schäfer & Leis, 2007, S. 22). Daher sollten die vorteilhaften Gesichtspunkte verschiedener Lehrgänge miteinander verbunden werden (vgl. Schäfer & Leis, 2007, S. 13, 50f., 73, 99). Schäfer (2009) empfiehlt einen lehrgangsunabhängigen Ansatz. Im Zentrum stehen lebens- und berufsbezogenes Wort- und Textmaterial, leichter Lesestoff, Zeitschriften, die parallele Einführung und Vertiefung der Buchstaben und die Förderung von Einsichten in die Graphem-Phonem-Korrespondenz (vgl. S. 200).

Im Gegensatz dazu betont Günthner (2013) die Vorteile von Lehrgängen aufgrund ihres stringenten, sachlogischen und strukturierten Aufbaus, die durch individuelle Materialien ergänzt werden können. Sollten eigene Lesekonzepte zum Einsatz kommen, müssten auch sie diese Kriterien erfüllen (vgl. S. 31f.).

Schumacher und Thamm wählen in ihrem Curriculum den Leselehrgang „Lesenlernen mit Hand und Fuss“ von Marx und Steffen (1990), der handlungsorientiertes und mehrdimensionales Lernen ermöglicht (vgl. Schumacher, 2007c, S. 76ff.; Thamm, 2007b, S. 71). Es sollten vielfältige Lesematerialien und methodische Zugänge angeboten werden, damit die Schülerinnen und Schüler ihre individuellen Schriftsprachstrategien entwickeln können (vgl. Thamm, 2007b, S. 52, 70). Um einer Vereinheitlichung durch die Arbeit mit nur einem Lehrgang entgegenzuwirken, muss der Lehrgang strukturiert geöffnet und es sollten auch Alltagserfahrungen und Wünsche der Lernenden einbezogen werden (vgl. Thamm, 2007b, S. 73). Sinnvoll und unverzichtbar sind Zusatzmaterialien und die Ergänzung von relevanten und alltagsbezogenen Wörtern (vgl. Schumacher, 2007c, S. 87, 90; Thamm, 2007a, S. 12f.).

Euker und Koch empfehlen silbenbasierte Lehrgänge, weil die Silbe „eine natürliche artikulatorische Einheit“ (Euker & Koch, 2013, S. 5) ist, „die deutlich leichter verarbeitet werden kann als die eher abstrakteren Einzellaute ...“ (ebd.). Sie empfehlen den „Kieler Leseaufbau“, dessen Wirksamkeit bei Schülerinnen und Schülern mit geistiger Behinderung nachgewiesen wurde und der individuell angepasst werden kann (vgl. Euker & Koch, 2013, S. 5f.).

Aufgrund der Fülle an begrifflichen und theoretischen Formen verschiedener Konzeptionen und der individuellen Handhabung der Lehrpersonen kann nicht bestimmt werden, welches Praxismodell für den Schriftspracherwerb am wirksamsten ist. Einerseits weisen Untersuchungen darauf hin, dass benachteiligte Kinder strukturierte Unterstützung durch Lehrgänge benötigen. Andererseits belegen Evaluationen und Studien, dass Kinder mit Lernrückständen in offenen Unterrichtskonzeptionen durch die Arbeit mit einer Anlauttabelle oder dem Spracherfahrungsansatz (vgl. Kapitel 4.9.5) erfolgreich lernen. Der Unterricht mit dem

Spracherfahrungsansatz war bei der Studie darauf ausgerichtet, die Kinder zu motivieren, ihnen den (persönlichen) Nutzen von Schrift näher zu bringen, die Technik zu vermitteln und ihnen vor allem aufzuzeigen, dass sie über eigene Wege im Umgang mit Schrift erfolgreich sein können (vgl. Dönges, 2011, S. 73f.). Nach Dönges ist „sowohl der Einsatz eines modernen Lehrgangs, ein offener Unterricht im Sinne des Spracherfahrungsansatzes und die Nutzung einer Anlauttabelle denkbar“ (Dönges, 2011, S. 79). Aufgrund der offenen Umsetzung des Spracherfahrungsansatzes, seiner methodischen Vielfalt und Individuumsbezogenheit und weil das Konzept grundlegende Schrifterfahrungen ermöglicht, wird es von weiteren Autorinnen und Autoren positiv beurteilt (vgl. Schäfer & Leis, 2007, S. 51, 100; Terfloth & Bauersfeld, 2012, S. 171f.). „Allen Vorgehensweisen ist jedoch gemein, dass der Schüler im Mittelpunkt der didaktisch-methodischen Überlegungen steht und die Unterrichtsinhalte unmittelbar aus seiner Lebenswirklichkeit abzuleiten sind“ (Schäfer & Leis, 2007, S. 100). „Jede dieser Arbeitsweisen erfordert im Förderschwerpunkt geistige Entwicklung eine Modifikation der Angebote und Arbeitsmittel im Hinblick auf die jeweiligen Schüler“ (Dönges, 2011, S. 79).

Um fließende Übergänge zwischen den Klassen und Stufen und zudem Kontinuität in der Methodik zu gewährleisten, benötigt jede Schule ein einheitliches Rahmenkonzept (vgl. Günthner, 2013, S. 95; Schäfer, 2009, S. 200; Schäfer & Leis, 2007, S. 33, 50; Schumacher, 2007a, S. 91; Thamm, 2007b, S. 70). Es sollten verbindliche Rahmenbedingungen bezüglich der Schriftart (vgl. Bayerisches Staatsministerium für Bildung und Kultus, 2003, S. 147; Schäfer, 2009, S. 200; Schäfer & Leis, 2007, S. 32, 50; Thamm, 2007b, S. 69f.), eines einheitlichen Gebärden- (vgl. Günthner, 2013, S. 102; Schäfer, 2009, S. 200; Schäfer & Leis, 2007, S. 50) und Anlautsystems (vgl. Schäfer, 2009, S. 200; Schäfer & Leis, 2007, S. 50), der Fächerverteilung und Unterrichtsbereiche im Stundenplan (vgl. Günthner, 2013, S. 33) sowie der Lehrgangskonzeption (vgl. Thamm, 2007b, S. 72f.) vereinbart werden. Im Bildungsplan von Baden-Württemberg finden sich „Impulsfragen“, die zu gemeinsamen Absprachen bezüglich der Auswahl von Lesematerialien, Symbolsammlungen, Piktogrammen und der Lernsoftware anregen (vgl. Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg, 2009, S. 95, 101).

5.11.5 Schwerpunktsetzungen innerhalb des Leselernprozesses, zeitliche

Umsetzung und strukturell-organisatorischer Rahmen

Die Schülerinnen und Schüler benötigen über die ganze Schulzeit hinweg einen zeitlich und fachlich angepassten Leseunterricht (vgl. Günthner, 2013, S. 32). In Schulen mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung legt jede Schule selbst die schulinternen Rahmenbedingungen fest. Neben Klassenunterricht ist auch Kursunterricht denkbar (vgl. Bayerisches Staatsministerium für Bildung und Kultus, 2003, S. 16f.; Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg, 2009, S. 12, 16f.). Massnahmen zur inneren und äusseren Differenzierung, die zeitlich-inhaltliche Strukturierung innerhalb des Leselernprozesses über alle Schulstufen hinweg und die zeitliche Umsetzung werden teilweise unterschiedlich beschrieben und begründet.

Schwerpunktsetzungen innerhalb des Leselernprozesses

Nach Dönges (2011), der ein offenes Konzept vertritt (vgl. Kapitel 5.11.1), setzt sich der Leseunterricht aus mehreren Feldern zusammen, die sich gegenseitig ergänzen und individuell eingesetzt werden. Er umfasst Angebote zu den einzelnen Lesearten, zur Ermöglichung grundlegender Schrifterfahrungen, bezieht sich auf die Vermittlung angemessener Strategien zur Worterkennung, auf die Förderung unterschiedlicher Ebenen des alphabetischen Lesens, des erweiterten Schreibens und beinhaltet passende mediale Angebote (vgl. S. 78f.).

Den Ansätzen von Schäfer, Schäfer und Leis sowie Schumacher, Schurad, Stabenau und Thamm ist gemein, dass auf der Unter- und Mittelstufe teilleistungsbezogene Grundlagen und das Lesen im erweiterten Sinne gefördert werden sollen und die Lesestufen durch Übung und Festigung stetig ausdifferenziert werden, mit dem Ziel, das Lesen im engeren Sinn anzubahnen und zu vermitteln (vgl. Schäfer, 2009, S. 197; Schäfer & Leis, 2007, S. 15; Schumacher, 2007a, S. 91f.; Schurad, 2007a, S. 43; Thamm, 2007b, S. 67f.). Die Lesekompetenzen werden auf der Oberstufe erhalten, gefestigt, weitergeführt und vorhabenbezogen bearbeitet (vgl. Schäfer, 2009, S. 197; Schäfer & Leis, 2007, S. 15; Stabenau & Thamm, 2007, S. 94). Zur Aufrechterhaltung der Lesemotivation sind im Jugendalter nicht mehr der *Schriftspracherwerb*, die Lernmethode und der Leselehrgang vorrangig, sondern der *Gebrauch* von Schriftsprache und bedeutsame *Inhalte* zur Funktions- und Identitätsorientierung. Dazu zählen Inhalte zur lebenspraktischen Organisation (z.B. Einkaufen, technische Geräte), Freizeit (z.B. Hobby, Speisekarten), Schule und Arbeit (z.B. Begriffe, Werkzeuge/Handlungsabfolgen) und Persönlichkeitsbildung (z.B. Bücher, Meinungen) (vgl. Stabenau & Thamm, 2007, S. 94f.; Thamm, 2007b, S. 68f.).

Nach dem Lehrplan von Bayern ist der Schriftspracherwerb in der Hauptschulstufe nur anzustreben, wenn mit Lernerfolgen gerechnet werden kann. „Die dafür verwendete Zeit muss in angemessenem Verhältnis zum Nutzen für die künftige Lebensgestaltung der Schülerinnen und Schüler stehen“ (Bayerisches Staatsministerium für Bildung und Kultus, 2003, S. 15, 148).

Zeitliche Umsetzung

Laut Schäfer (2009) stehen tägliche Angebote zu unterschiedlichen Lesearten im Zentrum des Klassenunterrichts (vgl. S. 199). Nach Thamm (2007a) sollten bis zur alphabetischen Stufe tägliche, aus der Alltagswelt abgeleitete Leseangebote angeboten werden (vgl. S. 12), bevor das alphabetische Lesen durch einen Lehrgang strukturiert wird (vgl. Kapitel 5.11.4). Günthner (2013) betont den integrativen Ansatz (vgl. Kapitel 5.11.2) bis zur alphabetischen Stufe, wodurch immanente Leseförderung stattfinden kann (vgl. S. 31). Die Vermittlung des alphabetischen Lesens sollte regelmässig und in mehreren Unterrichtsstunden pro Woche erfolgen (vgl. Günthner, 2013, S. 32f.; Schurad, 2007a, S. 43).

Strukturell-organisatorischer Rahmen

Die strukturell-organisatorische Umsetzung wird teilweise von der Lesestufe abhängig gemacht: Nach Günthner (2013) reicht der fächerübergreifende Ansatz auf der alphabetischen Stufe nicht

mehr aus. Der Unterricht sollte in klassenübergreifenden Gruppen stattfinden (vgl. S. 31). Auch Euker und Koch (2013) sprechen von alphabetischen Lesekursen (vgl. S. 3).

Nach Schurad ist auf der Unter- /Mittelstufe „aus sozialen und psychosozialen Gründen“ (2007a, S. 43) ein klasseninternes Angebot dem klassenübergreifenden Unterricht auf der Ober-/Werkstufe vorzuziehen (vgl. ebd.). Schumacher (2007a) empfiehlt auf der Unter-/Mittelstufe die Zusammenarbeit zweier Klassen und die Bildung von Lerngruppen, die nach Lesearten unterteilt werden (Schriftlesen, Signalwort-/Wortgestalt-/Symbollesen, basale Förderung) (vgl. S. 92). Auf der Ober-/Werkstufe empfehlen Stabenau und Thamm (2007) zur stärkeren Differenzierung Kurssysteme und Förderkurse für Quereinsteiger oder Textleser (vgl. S. 93f.).

Schäfer und Leis (2007) beobachten, dass der Leseunterricht im Förderschwerpunkt geistige Entwicklung zunehmend in der Klasse stattfindet und dass das Modell „Lesekurs“ ein Auslaufmodell ist (vgl. S. 14). Schäfer (2009) kritisiert separierende Massnahmen und spricht sich für Binnendifferenzierung aus (vgl. S. 199): „Es macht in einem ganzheitlichen Verständnis keinen Sinn, das Lesen aus der Klasse in Kursräume auszulagern und dort behandelte Themenfelder im Klassenunterricht aussen vor zu lassen“ (ebd.). Kurse verhinderten den Zugang und die Erweiterung der individuellen Lesekompetenzen, schränkten flexible Planungsprozesse ein und erforderten weitere Differenzierungsmassnahmen und Absprachen. Handlungsbezogener Unterricht erfolge in sozialen Beziehungen, die sich positiv auf das Lernen auswirkten, was durch separierende Massnahmen gehemmt werde (vgl. ebd.). Auch der offene Ansatz nach Dönges in Anlehnung an den Spracherfahrungsansatz (vgl. Kapitel 5.11.1) spricht für eine Umsetzung in der Klasse durch binnendifferenzierende Angebote. Die Lesearten werden parallel angeboten und individuelle Zugriffe auf unterschiedliche Lesearten ermöglicht.

5.11.6 Offener Unterricht und Strukturierung

Ein entwicklungsorientierter Unterricht und differenzierende Massnahmen gehen mit offenen Unterrichtsformen einher (vgl. Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg, 2009, S. 16; Schäfer, 2009, S. 199; Stöppler & Wachsmuth, 2010, S. 46; Terloth & Bauersfeld, 2012, S. 219). Der Unterricht soll so offen wie möglich gestaltet werden, damit die Lernenden ihren Interessen entsprechend partizipieren, selbst bestimmen und kreativ handeln können (vgl. Bayerisches Staatsministerium für Bildung und Kultus, 2003, S. 11). Offene Strukturen eignen sich in besonderer Weise, um Handlungsfähigkeit zu entfalten (vgl. Bayerisches Staatsministerium für Bildung und Kultus, 2003, S. 11; Schäfer, 2009, S. 199; Schäfer & Leis, 2007, S. 100; Stöppler & Wachsmuth, 2010, S. 46; Thümmel, 2008, S. 541), zum Üben und Wiederholen (vgl. Bayerisches Staatsministerium für Bildung und Kultus, 2003, S. 11; Schäfer & Leis, 2007, S. 24, 198; Schumacher, 2007b, S. 89) und zur Umsetzung von fächerübergreifendem Unterricht (vgl. Günthner, 2013, S. 28; Terloth & Bauersfeld, 2012, S. 170; Thümmel, 2008, S. 541). Eine offene Unterrichtsgestaltung ermöglicht Selbsttätigkeit und Selbststeuerung (vgl. Bayerisches Staatsministerium für Bildung und Kultus, 2003, S. 11;

Stöppler & Wachsmuth, 2010, S. 46), fördert das Selbstbewusstsein (vgl. Schumacher, 2007b, S. 90) sowie die Selbständigkeit (vgl. Schumacher, 2007c, S. 79). Mögliche Formen sind Wochenplanarbeit und Freiarbeit (vgl. Schäfer, 2009, S. 198, 199; Schäfer & Leis, 2007, S. 24, 198; Stöppler & Wachsmuth, 2010, S. 46, 48f.), Werkstattunterricht (vgl. Stöppler & Wachsmuth, 2010, S. 46, 49; Terfloth & Bauersfeld, 2012, S. 170), projektorientierter Unterricht (vgl. Bayerisches Staatsministerium für Bildung und Kultus, 2003, S. 11; Günthner, 2013, 28; Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg, 2009, S. 16; Schäfer, 2009, S. 198, 200; Stabenau & Thamm, 2007, S. 94; Stöppler & Wachsmuth, 2010, S. 49) oder Stationenlernen (vgl. Schumacher, 2007b, S. 89; Stöppler & Wachsmuth, 2010, S. 46, 48).

„Offensive Forderungen nach offenem Unterricht greifen bei Schülern im Förderschwerpunkt geistige Entwicklung allerdings zu kurz, da hier zunächst Schüler profitieren, die gelernt haben, frei wählbare Ressourcen optimal zur Unterstützung des eigenen Lernens einzusetzen“ (Stöppler & Wachsmuth, 2010, S. 47). Die Lernenden benötigen entwicklungsgemäße, individuelle, differenzierte und strukturierte Unterstützung und Angebote (vgl. Günthner, 2013, S. 108; Thümmel, 2008, S. 534, 542). Das Mass der Offenheit wird bestimmt durch den individuellen Entwicklungsstand und die Lernsituation (vgl. Stöppler & Wachsmuth, 2010, S. 47). Um Überforderung zu vermeiden, muss der offene Rahmen vorsichtig eingeführt, überschaubar gestaltet und der Ablauf transparent gemacht werden. Pläne mit Bildern können Unterstützung bieten, um aufzuzeigen, wer was wann und in welcher Reihenfolge erledigt (vgl. Stöppler & Wachsmuth, 2010, S. 47, 53; Terfloth & Bauersfeld, 2012, S. 219). Zur Festigung, zeitlichen und inhaltlichen Strukturierung der Schritte und überschaubaren Gestaltung des Ablaufs helfen Rituale, Wiederholung, gleichbleibende Strukturen und Rhythmisierung (vgl. Bayerisches Staatsministerium für Bildung und Kultus, 2003, S. 12; Schumacher, 2007b, S. 89; Stöppler & Wachsmuth, 2010, S. 52f.; Terfloth & Bauersfeld, 2012, S. 203ff.), als auch räumliche Aufteilungen und Markierungen mit prägnanten Darstellungen (vgl. Schäfer & Leis, 2007, S. 32; Stöppler & Wachsmuth, 2010, S. 54).

5.12 Übungen, Vermittlung und Unterstützungsmöglichkeiten

Entlang der Förderbereiche in Kapitel 5.9 werden Umsetzungsvorschläge aufgeführt. Es folgen Übungen zum Situationslesen, zur Förderung von Interesse an Schrift und Literalität. Dann schliessen sich unterrichtspraktische Hinweise zum Bilderlesen, zum Lesen von Symbolen und Signalen, zur Förderung von Vorstellungen über die Bedeutung und Funktion der Schrift und Übungen zum Signal- und Ganzwortlesen an. Die alphabetische Stufe umfasst mehrere Abschnitte. Die Leselehrmethode wird erläutert, die Vermittlung der Grapheme und ihrer Lautensprechung aufgezeigt und Übungen zur Sicherung der Buchstaben und Laute dargestellt. Das letzte Teilkapitel umfasst Übungen zur Synthese, zur Erhöhung der Leseflüssigkeit durch die Speicherung von Wörtern und Wortteilen, zum Aufbau einer Sinnerwartung und zum sinnerfassenden Lesen. Ferner werden auf der alphabetischen Stufe zusätzliche Unterstützungsmöglichkeiten aufgezeigt. Ohne Anspruch auf Vollständigkeit handelt es sich um eine exemplarische Auswahl, um die Grundprinzipien aufzuzeigen.

5.12.1 Übungen zum Situationslesen

- *Gebärden, Gestik, Mimik*: Situationen und Personen im Umfeld beobachten, im Rahmen verbaler oder nonverbaler Möglichkeiten Beobachtetes verbalisieren und Handlungen interpretieren. Alltagspraktische Situationen nachspielen (z.B. Einkauf, Hände waschen) (vgl. Günthner, 2013, S. 50f.); Gefühle durch Körperhaltung ausdrücken (z.B. „munter“) und die Bedeutung erraten lassen (z.B. trauriger Blick, jemanden herwinken) (vgl. Bayerisches Staatsministerium für Bildung und Kultus, 2003, S. 148; Günthner, 2013, S. 50).
- *Verwendung von Objekten zur Informationsvermittlung*: Ball zeigen bedeutet: „Ich möchte spielen“ (Bayerisches Staatsministerium für Bildung und Kultus, 2003, S. 149).
- *Aktivitätsbereiche*: Bereiche zum Spielen, Ausruhen etc. festlegen und markieren, den Bereichen Aktivitäten zuordnen (z.B. „In der Spielecke kann ich spielen“), Fachräume kennen lernen, sich aktiv darin betätigen, gebärdend oder sprachlich benennen und Markierungen mit Bildern, Piktogrammen und Schrift zur Sensibilisierung auf die und Verknüpfung der Sinnentnahme aus Bildern und/oder Schrift anbringen (vgl. Günthner, 2013, S. 51).
- *Einbezug aller Sinne*: Akustische Signale mit Aktivitäten verknüpfen (z.B. „Nach dem Signal gibt es ein Pausenbrot“) (vgl. Güntner, 2013, S. 52), Schmeck-, Hör-, Tastspiele und Veränderungsspiele (Kim Spiele) durchführen (vgl. Günthner, 2013, S. 51).
- *Objekte/Geräte*: Alltagsgegenstände erkunden, den Verwendungszweck, die Funktionsweise und Beschaffenheit erfahren und nutzen lernen (vgl. Günthner, 2013, S. 52).

5.12.2 Förderung des Interesses an Schrift und von Literalität

- *Vielfältige Zugänge schaffen*: Schulbibliothek, Hör- und Bilderbücher, Lese- und Schreibmaterialien (z.B. Stempel, Lesecke) anbieten (vgl. Dönges, 2007, S. 343; Dönges, 2011, S. 77; Thümmel, 2008, S. 542; Wachsmuth, 2007, S. 36), Bilderbücher betrachten, freie Lesezeiten ermöglichen (vgl. Bayerisches Staatsministerium für Bildung und Kultus, 2003, S. 161; Dönges, 2007, S. 343; Dönges, 2011, S. 77; Günthner, S. 20, 30; Hänni, 2007, S. 37; Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg, 2009, S. 101).
- *Rollenspiele* (z.B. „auf der Post“) durchführen (vgl. Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg, 2009, S. 101; Wilke, 2010, S. 5), Schreibhandlungen nachahmen (vgl. Dönges, 2007, S. 343; Dönges, 2011, S.77; Hänni, 2007, S. 37).
- *Lesen im Alltag/Gebrauchswert*: Bildlich oder schriftlich dargestellte Tages- Wochenpläne, Einkaufslisten, Fernsehprogramme lesen (vgl. Dönges, 2007, S. 343; Hänni, 2007, S. 36).
- *Freizeitaspekte*: Haustiere, Lieblingsstars, gemeinsame Exkursionen etc. bildlich oder graphisch dokumentieren, Bilder aufkleben, Collagen und Plakate herstellen, mit Informationen aus dem Internet ergänzen, diktieren, präsentieren (vgl. Wilke, 2010, S. 3f.).

Praktiken des Vorlesens: Die Vorlesedauer und -inhalte müssen dem Konzentrationsvermögen und den kognitiven und sprachlichen Fähigkeiten der Lernenden angepasst sein. Wichtig sind kurze Geschichten mit klarem Aufbau. Die Lernenden sollten zu Zwischenfragen aufgefordert und ihre Phantasie sollte angeregt werden. Es wird so lange auf einer Seite verweilt, bis keine Beiträge mehr geleistet werden. Vor- und Zurückblättern, Blickkontakt, Wiederholungen der

Inhalte, Pausen, ein angepasstes Sprechtempo und Anschauungsmaterialien oder die Umsetzung der Inhalte durch Rollenspiele erleichtern das Verständnis, erhöhen die Aufmerksamkeit und ermöglichen das Nachdenken über den weiteren Verlauf der Geschichte. Lernende mit schweren Beeinträchtigungen benötigen viel Wiederholungen und mehr Zeit für das Text- und Bildverständnis. Zur Erweiterung des Wortschatzes und syntaktischer Strukturen sollten Dinge und Tätigkeiten benannt und neue Wörter eingeführt werden (vgl. Günthner, 2013, S. 22-24).

5.12.3 Übungen zum Bilderlesen

Der Komplexitäts- und Abstraktionsgrad sollte bei den Übungen schrittweise erhöht werden (vgl. Bayerisches Staatsministerium für Bildung und Kultus, 2003, S. 149). Die Bilder richten sich nach den individuellen Interessen und dem Lebensumfeld (vgl. Günthner, 2013, S. 54).

- *Bilderbücher/Bildanalyse*: Bilderbücher betrachten, darüber sprechen (vgl. Günthner, 2013, S. 54; Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg, 2009, S. 101), Suchbilder lösen, Bilder differenziert analysieren und Details benennen (vgl. Bayerisches Staatsministerium für Bildung und Kultus, 2003, S. 149; Günthner, 2013, S. 62ff.).
- *Situationen/Gegenstände/Personen* erkennen, benennen, Bild mit Schrift und Gegenstand anbieten, Namen zunehmend auch in Sätzen anwenden (vgl. Günthner, 2013, S. 54f.).
- *Bilder in Handlungen umsetzen*: Bildhaft dargestellte Handlungen erkennen, imitieren und verbal/non-verbal ausdrücken, ev. mit dem Schriftwort ergänzen (vgl. Günthner, 2013, S. 55), etwas nach Bauanleitung konstruieren (vgl. Bayerisches Staatsministerium für Bildung und Kultus, 2003, S. 149; Günthner, 2013, S. 64).
- *Bilderfolgen* (z.B. Zähne putzen) ordnen und zum Denken anregen, indem ein Bild entfernt und die entstandenen Lücken verbalisiert werden (vgl. Günthner, 2013, S. 58f.).
- *Fotodokumentationen/Bücher*: Bilder aus der häuslichen und schulischen Umgebung betrachten, darüber sprechen; selbst fotografieren, präsentieren oder damit eigene Bücher herstellen (z.B. Familienbuch, öffentliche Gebäude, Tiere etc.) (vgl. Günthner, 2013, S. 56).
- *Orientierung*: Aktivitäten des Tagesverlaufs bildhaft in eine chronologische Abfolge bringen (z.B. Stundenplan, Gruppenaktivitäten), Bilder vergangener Handlungen (z.B. Ausflug) oder zur Antizipation künftiger Ereignisse zeitlich ordnen (vgl. Bayerisches Staatsministerium für Bildung und Kultus, 2003, S. 101; Günthner, 2013, S. 56; Hänni, 2007, S. 37).
- *Merkhilfe/Mitteilen/Alltagstätigkeiten*: z.B. Einkaufszettel bildlich darstellen (vgl. Bayerisches Staatsministerium für Bildung und Kultus, 2003, S. 149; Günthner, 2013, S. 61), sich mit Bildern mitteilen (vgl. Bayerisches Staatsministerium für Bildung und Kultus, 2003, S. 149).

5.12.4 Übungen zum Lesen von Symbolen und Signalen

Zeichen sollten aktuell und künftig bedeutsam sein sowie den Voraussetzungen und Interessen der Lernenden entsprechen. Sie haben eine funktionale Bedeutung zur Alltagsbewältigung, Orientierung und Interaktion. Wichtig sind klare, prägnante und deutliche Darstellungsweisen (vgl. Bayerisches Staatsministerium für Bildung und Kultus, 2003, S. 149; Euker & Koch, 2013, S. 3; Günthner, 2013, S. 67). Die Verfahrensschritte erfolgen nach dem Motto „Vom Nahen zum Fernen“, „Vom Vertrauten zum Fremden“, „Vom Einfachen zum Komplexen“, „Vom unmittelbar

Erlebbar zum Anschaulichen“ und „Vom Anschaulichen zum Begrifflich-abstrakten“ (Günthner, 2013, S. 67f.).

- *Realsituation*: Piktogramme verbalisieren, mit Piktogrammkarten auf dem Schulgelände oder in der Öffentlichkeit danach suchen und sich damit orientieren (vgl. Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg, 2009, S. 101; Günthner, 2013, S. 69f., 76).
- *Handlungsfolgen* mit Piktogrammen legen und verbalisieren („Wir gehen ins Freibad“), Geschichten schreiben, vorlesen, ev. mit Wortkarten ergänzen (vgl. Bayerisches Staatsministerium für Bildung und Kultus, 2003, S. 150; Günthner, 2013, S. 71).
- Warnschilder lesen und handelnd umsetzen, Wetterkarte lesen, Stundenplan mit Piktogrammen legen und lesen, Memory-Spiel mit Bildzeichen spielen (vgl. Bayerisches Staatsministerium für Bildung und Kultus, 2003, S. 150; Euker & Koch, 2013, S. 3; Günthner, 2013, S. 72f., 76; Hänni, 2007, S. 38).
- *Oberbegriffe/Kategorien* zur Sprachförderung und als Leseübung bilden (vgl. Günthner, 2013, S. 73; Hänni, 2007, S. 38).
- *Kennzeichnen/Mitteilen/Merkhilfe*: Mit Symbolen und Signalen Gegenstände kennzeichnen, sich damit mitteilen, als Merkhilfe nutzen (vgl. Bayerisches Staatsministerium für Bildung und Kultus, 2003, S. 150), Piktogramme als Erzählkarten für Gespräche (Wochenendrückblick, Tagesablauf) einsetzen (vgl. Günthner, 2013, S. 77f.; Hänni, 2007, S. 15).
- *Orientierungshilfe*: Bildzeichen am Mobiliar anbringen, Verknüpfung zwischen Objekten und Bildern herstellen, mit Schriftsprache ergänzen (vgl. Günther, 2013, S. 75).

5.12.5 Bedeutung und Funktion der Schrift erfahren

- *Namen als bedeutsam erleben/Identifikation*: Die Klanggestalt und das Schriftbild des eigenen Namens mit sich selbst in Verbindung bringen, Objekte mit dem Namen markieren und erkennen (vgl. Bayerisches Staatsministerium für Bildung und Kultus, 2003, S. 151).
- *Orientierung*: Zeichen in der Umwelt suchen (z.B. Türschilder, Verkehrszeichen) (vgl. Bayerisches Staatsministerium für Bildung und Kultus, 2003, S. 151; Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg, 2009, S. 101), z.B. Speisekarte im Schülercafé, Tabelle der Fussballbundesliga, Namenslisten verwenden (vgl. Dönges, 2007, S. 343).
- *Schriftverwendung erfahren*: Kritzelbriefe verfassen, Rollenspiele zu Lese- und Schreibhandlungen durchführen (vgl. Bayerisches Staatsministerium für Bildung und Kultus, 2003, S. 151; Dönges, 2011, S. 75, 77f.; Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg, 2009, S. 101), z.B. Glückwunschkarten, Formulare schreiben, lesen, diktieren (vgl. Dönges, 2011, S. 77; Thamm, 2007b, S. 51; Thümmel, 2008, S. 541).
- *Zeichen/Schrift als Stellvertreter von Sprache erkennen*: Objekte mit Bild- und Schriftzeichen entdecken lassen (vgl. Thümmel, 2008, S. 542); Bild-Wort und Wort-Bild oder Bilder-Piktogramme-Gebärden einander zuordnen; Sinnverbindungen zwischen unterschiedlichen Handlungsebenen herstellen (z.B. gegenständlich-symbolisch), Systeme miteinander vergleichen und in Worte fassen (vgl. Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg, 2009, S. 100f.; Schäfer & Leis, 2007, S. 21).

5.12.6 Übungen zum Signalwortlesen

Die Auswahl der Signalwörter und die Vorgehensweisen orientieren sich an den in Kapitel 5.12.4 genannten Kriterien und Schritten (vgl. Bayerisches Staatsministerium für Bildung und Kultus, 2003, S. 149; Euker & Koch, 2013, S. 3; Günthner, 2013, S. 67f., 79f.).

- *Informationsentnahme*: Erkennen von Gefahren, Einkaufsmärkte entdecken (vgl. Bayerisches Staatsministerium für Bildung und Kultus, 2003, S. 151).
- *Lesen mit Handlungen verknüpfen*: Waren auswählen, Wege finden (vgl. Bayerisches Staatsministerium für Bildung und Kultus, 2003, S. 151).
- *Sinnbedeutung/Zuordnen*: Signalwörter anderen Signalwörtern, Fotos, Piktogrammen zuordnen und deren Sinnbedeutung versprachlichen (vgl. Günthner, 2013, S. 82f.).
- *Optische Analyse/Bedeutung der Buchstaben und ihrer Reihenfolge erfahren*: Graphische Gestaltung, Schriftzug und Farbstruktur analysieren (vgl. Bayerisches Staatsministerium für Bildung und Kultus, 2003, S. 151), gleiche Anfangsbuchstaben vergleichen, Minimalpaare bilden (Hase/Hose) und vergleichen (vgl. Dönges, 2007, S. 343; Dönges, 2011, S.77).
- *Bedeutsamkeit*: Sammeln bedeutsamer Signalwörter; Herstellen von eigenen Memory-Spielen und Signalwörter-Lesebüchern (vgl. Günthner, 2013, S. 80ff., 84).
- *Oberbegriffe*: Signalwörter nach Kategorien sortieren (vgl. Günthner, 2013, S. 84).

5.12.7 Übungen zum Ganzwortlesen

Die in Kapitel 5.12.4 erläuterten Kriterien gelten auch für die Auswahl von Ganzwörtern (vgl. Bayerisches Staatsministerium für Bildung und Kultus, 2003, S. 149; Euker & Koch, 2013, S. 3). Die Anzahl der Lernwörter sollte auf eine bestimmte Anzahl beschränkt bleiben (vgl. Günthner, 2013, S. 86).

- *Analyse*: Ober-/Untertlänge, Wortlänge, -anfang, -ende untersuchen/differenzieren (**Hans-Gans-Hand**) (vgl. Bayerisches Staatsministerium für Bildung und Kultus, 2003, S. 152).
- *Zuordnung*: Bilder, Piktogramme, Schrift und Gegenstand einander zuordnen; den Eigenamen erfahren, Namenkarten vertauschen und neu zuordnen (vgl. Bayerisches Staatsministerium für Bildung und Kultus, 2003, S. 152; Günthner, 2013, S. 88, 90).
- *Wochtage/Monatsnamen/Wörter im Sachunterricht*: Wochentage ordnen, Arbeitswörter ergänzend zu Bildern einsetzen (vgl. Günthner, 2013, S. 88f.; Schäfer, 2009, S. 198).
- *Lagepläne, Schilder auf öffentlichen Plätzen zur Orientierung*: Bilder, Piktogramme, Schrift bei außerschulischen Aktivitäten zum Lesen nutzen (vgl. Günthner, 2013, S. 91).

Pfeil-Lese-Methode mit Ganzwörtern

Es werden ganze Sätze gelesen und Bilder, Piktogramme und Ganzwörter kombiniert. Das Prädikat wird durch einen Pfeil ersetzt. Beim Satz „Anna fährt Roller“ kann der eigene Name (Anna) als Ganzwort, das Tätigkeitswort „fährt“ durch einen Pfeil und das Objekt bildlich dargestellt werden. Die Sinnentnahme wird gefördert und die Lernenden sind gefordert, über geeignete Tätigkeitswörter nachzudenken. Die Methode bietet hohe Individualisierungs- und Differenzierungsmöglichkeiten. Bilder sollten zur dauerhaften Speicherung mit der Zeit gleichzeitig mit dem Schriftwort angeboten werden (vgl. Günthner, 2013, S. 91-95).

5.12.8 Analytisch-synthetische Methode

Das Lesen im engeren Sinn wird nach dem analytisch-synthetischen Verfahren vermittelt. Wörter werden im Sinnzusammenhang präsentiert, optisch, akustisch und sprechmotorisch analysiert und die Einheiten wieder zusammengefügt (vgl. Bayerisches Staatsministerium für Bildung und Kultus, 2003, S. 153; Dönges, 2011, S. 64, Günthner, 2013, S. 97; Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg, 2009, S. 102; Schäfer, 2009, S. 198; Schäfer & Leis, 2007, S. 49; Schumacher, 2007c, S. 79; Stabenau, 2007, S. 75).

5.12.9 Vermittlung und Übungen zur Sicherung der Buchstaben und Laute

Die Festigung der Laut-Buchstaben-Verbindung dauert lange und erfordert viel Übungsgelegenheiten (vgl. Günthner, 2013, S. 98f.). Die Übungen werden mehrdimensional umgesetzt, spielerische und handelnde Elemente einbezogen und Aktivitäten an verschiedenen Plätzen angeboten (vgl. Bayerisches Staatsministerium für Bildung und Kultus, 2003, S. 154; Günthner, 2013, S. 108; Schäfer & Leis, 2007; S. 18, 20, 24, 27, 32, 49, 51, 74, 79; Schumacher, 2007c, S. 78ff.). Die Buchstabeneinführung erfolgt vorzugsweise immer nach demselben Verfahren (vgl. Bayerisches Staatsministerium für Bildung und Kultus, 2003, S. 154). Grapheme müssen individuell und emotional ansprechen (z.B. durch Geschichte, Bilder, /o/ wie mein Opa) (vgl. Bayerisches Staatsministerium für Bildung und Kultus, 2003, S. 154; Schäfer & Leis, 2007, S. 69, 91). Die Reihenfolge richtet sich nach der Komplexität in Bezug auf die Artikulation und nach der Sprechentwicklung (vgl. Günthner, 2013, S. 103; Schumacher, 2007c, S. 80). Eine Beschränkung auf einen bestimmten Buchstabenbestand zur Festigung ist sinnvoll. Zur Veranschaulichung dienen Anlautbilder mit eindeutigen Begriffen (z.B. „Feder“ statt „Indianer“), die attraktiv aussehen und Vernetzungen mit mehreren Erfahrungs- und Lernfeldern herstellen (z.B. Natur, Tiere) (vgl. Schäfer & Leis, 2007, S. 67f., 71, 74, 198). Die Förderung erfolgt mehrdimensional: Grapheme und ihre Lautbeziehung stehen in direktem Bezug zu Übungen zur Analyse und Synthese (vgl. Dönges, 2011, S. 65; Schäfer & Leis, 2007, S. 32).

Buchstaben/Laute (visuell-motorisch-haptisch)

- *Buchstabenformen*: Fühlbuchstaben, Umrissbild stempeln, Buchstaben mit Materialien legen (z.B. Gardinenband, Knöpfe), Grapheme auf den Rücken schreiben (vgl. Bayerisches Staatsministerium für Bildung und Kultus, 2003, S. 154; Dönges, 2007, S. 343; Dönges, 2011, S. 77; Günthner, 2013, S. 116ff.; Schäfer & Leis, 2007, S. 197).
- *Buchstabenmemory*: Bild-Bild *oder* Bild-Graphem *oder* Bild-Wort, mit offenen *oder* verdeckten Karten spielen, Differenzierung nach Kartenanzahl, *Buchstabendomino*, *-suppe* (vgl. Bayerisches Staatsministerium für Bildung und Kultus, 2003, S. 154; Dönges, 2007, S. 343; Dönges, 2011, S. 77; Günthner, 2013, S. 110, 113; Schäfer & Leis, 2007, S. 197ff.).
- *Buchstabenposter* und *-karten* schreiben, kleben, Laute bilden, ev. den Laut gebärden (vgl. Dönges, 2007, S. 343; Dönges, 2011, S. 77; Günthner, 2013, S. 110, 121f.), Puzzlebild zu einem Anlautbild schneiden, kleben, ausgestalten (vgl. Schäfer & Leis, 2007, S. 245ff.).
- *Emotionaler Bezug schaffen*: Anlautbilder ausmalen, suchen und wiederfinden, Domino und Memory mit Anlautbildern spielen (vgl. Schäfer & Leis, 2007, S. 32).

Phonologische Bewusstheit im weiten und engen Sinn (auditiv-sprechmotorisch)

Die Übungen zur phonologischen Bewusstheit entsprechen weitgehend den Beispielen in Kapitel 4.5.2.5. Ergänzend zu den Übungen zu Reimen, Versen, Gedichten, Liedern, Silben und der Lautanalyse finden sich Übungen zu Geräuschen sowie zu Wörtern und Sätzen:

- *Bewusstes Hören (Aufmerksamkeit)*: Geräuschen lauschen, Geräusche machen, einzelne Geräusche erkennen; „Flüsterpost“ spielen; bei Wortpaaren Klangqualität entdecken (Kirche-Kirsche) (vgl. Bayerisches Staatsministerium für Bildung und Kultus, 2003, S. 152).
- *Wörter und Sätze*: Wörter in Sätzen mit Bauklötzen legen, Wortlängen/Sätze vergleichen und durch verschieden lange Wortkarten veranschaulichen, zusammengesetzte Wörter bilden (Schnee...Mann) (vgl. Bayerisches Staatsministerium für Bildung und Kultus, 2003, S. 152; Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg, 2009, S. 103).

Zusätzliche Unterstützungsmöglichkeiten

- *Lautgebärden* unterstützen die auditive Analyse (vgl. Bayerisches Staatsministerium für Bildung und Kultus, 2003, S. 153; Günthner, 2013, S. 100ff.; Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg, 2009, S. 101; Schäfer, 2009, S. 200; Schäfer & Leis, 2007, S. 25, 27; Schumacher, 2007c, S. 80; Stöppler & Wachsmuth, 2010, S. 88). Als visuelle Ergänzung dienen sie als Merk- und Assoziationshilfe bei der Laut-Graphem-Zuordnung. Weil mehrgliedrige Laute (z.B. „ei“) als ein Laut gesprochen, aber beide Grapheme mitgebärdet werden müssen, ist ihr Einsatz begrenzt (vgl. Günthner, 2013, S. 100f.).
- *Markierungen*: Zur Erfassung von Buchstaben und Festigung deren Raumlage empfiehlt sich zur korrekten Platzierung eine Markierung (z.B. Mulde, Querstrich) am unteren Rand der Buchstabenkarten (vgl. Günthner, 2013, S. 110; Schäfer & Leis, 2007, S. 198).
- *Wortbilder* (Boxen) unterstützen die visuelle Diskrimination, die auditive Durchgliederung und fördern die visuelle Wahrnehmung. Ober- und Unterlängen werden sichtbar und dadurch Einblicke in die Wortstruktur ermöglicht (vgl. Schäfer & Leis, 2007, S. 33, 212f.).

5.12.10 Synthese, Sinnerwartung, sinnerfassendes Lesen, Leseflüssigkeit

Die Lesewörter müssen kurz sein, das Interesse ansprechen und den individuellen Alltags- und Lebenssituationen angepasst werden (vgl. Günthner, 2013, S. 28, 97, 104f.; Hänni, 2007, S. 17, 36, 43, 46; Schäfer, 2009, S. 200; Schäfer & Leis, 2007, S. 22; Thamm, 2007a, S. 12).

Die Übungen zur Synthese entsprechen grösstenteils den Beispielen in Kapitel 4.6.4. Die folgende Auswahl skizziert den Aufbau vom Einfachen zum Komplexeren:

- Zwei *Laute* miteinander verbinden: im, am (vgl. Bayerisches Staatsministerium für Bildung und Kultus, 2003, S. 154).
- *Silben*: einsilbige Wörter lesen (z.B. Bus); gleichlautende Silben verbinden (z.B. Ma-ma- Pa-pa) (vgl. Bayerisches Staatsministerium für Bildung und Kultus, 2003, S. 154; Günthner, 2013, S. 104, 124).

- *Wortsynthese*: Lautfolgen miteinander verbinden (z.B. aus „Haus“ und „Dach“: „Hausdach“) (vgl. Bayerisches Staatsministerium für Bildung und Kultus, 2003, S. 154; Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg, 2009, S. 103).

Erhöhung der Lesefähigkeit durch Übungen zur Speicherung von Wörtern und Wortteilen

- *Analyse/Gliederung*: Lesetraining mit Silben, Morphemen und kurzen Wörtern (z.B. ist), Wortstämme und Wortbausteine finden und neu zusammensetzen (z.B. **entgehen-entlaufen**), Wörter in Silben oder Signalgruppen (z.B. **und-Hund**) gliedern und Synthese zum Wortganzen (vgl. Bayerisches Staatsministerium für Bildung und Kultus, 2003, S. 156f.; Günthner, 2013, S. 105; Schäfer, 2009, S. 198; Schäfer & Leis, 2007, S. 234ff.).
- *Silbenbingo zum automatisierten Erfassen*: Silben per Los ziehen, auf dem individuellen Spielschein suchen und mit einer Spielmarke abdecken (vgl. Euker & Koch, 2013, S. 5f.).

Aufbau einer Sinnerwartung und Übungen zum sinnerfassenden Lesen

- *Kontext*: Die Schülerinnen und Schüler werden auf den Textkontext aufmerksam gemacht und zur Sinnerwartung aufgefordert (vgl. Dönges, 2007, S. 344).
- *Inhaltsfragen vor dem Lesen* stellen, um Sinnerwartung aufzubauen und Lesen durch Hinweise als aktive Informationssuche gestalten (vgl. Stöppler & Wachsmuth, 2010, S. 90).
- *Sinnerwartung/Sinnentnahme*: Bild-Wort-Sätze lesen (z.B. „Emil im Boot“), Sinnerwartung durch Unsinnssätze entwickeln (z.B. „Emil im Boot“-„Emil im Brot“) (vgl. Bayerisches Staatsministerium für Bildung und Kultus, 2003, S. 153f., 156; Günthner, 2013, S. 130)

Zusätzliche Unterstützungsmöglichkeiten und Hilfsmittel

- *Lautgebärden* zur Visualisierung der Synthese (vgl. Bayerisches Staatsministerium für Bildung und Kultus, 2003, S. 153; Günthner, 2013, S. 101; Schäfer, 2009, S. 200; Schäfer & Leis, 2007, S. 25, 27; Schumacher, 2007c, S. 80). Sie könnten allerdings den Sprechfluss verlangsamen und auffordern, die einzelnen Laute zu betonen (vgl. Günthner, 2013, S. 101).
- *Lesen nach Gehör/„Lese-Tandem“*: Als Stütze zur Artikulation und Sinnentnahme liest die Lehrperson leise mit (vgl. Günthner, 2013, S. 105f., 124); durch Mitsingen und gleichzeitiges Mitklatschen das Silbenlesen unterstützen (vgl. Günthner, 2013, S. 104).
- *Sicherheit durch unterstützendes Lesen vermitteln*: Die Lehrperson liest den Text vor und bespricht mit den Lernenden den Inhalt; sie liest nur den Wortanfang, die Schülerinnen und Schüler bestimmen, welche Wörter sie lesen; die Kinder und Jugendlichen benennen einzelne Grapheme, die Lehrperson nennt die anderen (vgl. Hänni, 2007, S. 46).
- *Graphische und farbliche Gestaltung, Sinnverknüpfung, Orientierungs- und Ordnungshilfe*: Einzelne Silbenkarten unterscheiden sich farblich voneinander (z.B. Ameise: A-: rot / -mei-: gelb / -se: violett) und unterhalb jeder Silbe findet sich ergänzend dazu das passende Bild des Wortinhalts (Bild von Ameise) (vgl. Schäfer & Leis, 2007, S. 273).
- *Geräte*: „Lautsynthese durch elektronische Kommunikationsgeräte mit Sprachausgabe“ (Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg, 2009, S. 103).

- *Visuelle Unterstützung*: Animierte Grapheme einblenden, kontinuierlich die zu lesenden Buchstaben visuell markieren (vgl. Bayerisches Staatsministerium für Bildung und Kultus, 2003, S. 153), Lesekrokodil/Leseschieber (vgl. Dönges, 2007, S. 344; Dönges, 2011, S. 77).
- *Merk-/Veranschaulichungshilfen*: Buchstaben-, Wort- und Satzkarten (vgl. Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg, 2009, S. 99) oder Bilder und Gegenstände als Stütz- und Ankermöglichkeit beim Lesen anbieten (vgl. Schäfer & Leis, 2007, S. 25, 49).

6 Diskussion

In den Kapiteln 4 und 5 wurden die Ergebnisse der allgemeinen Didaktik und die der Didaktik des Förderschwerpunkts geistige Entwicklung dargelegt. Im Folgenden wird versucht, die Fragestellung zu beantworten, indem die als wesentlich erscheinenden Erkenntnisse sowie ihre Bedeutung für die heilpädagogische Praxis aufgezeigt werden. Dabei werden die Schwerpunkte der allgemeinen Didaktik und die der Didaktik des Förderschwerpunkts geistige Entwicklung zusammengefasst dargestellt. Dann werden die allgemeine Didaktik und die Didaktik des Förderschwerpunkts geistige Entwicklung einander gegenübergestellt und diskutiert. Abschliessend werden die Ergebnisse reflektiert.

6.1 Beantwortung der Fragestellung und Bedeutung für die Praxis

Die Analyse des Forschungsstands befasste sich mit der folgenden Fragestellung:

Welche Besonderheiten und Schwerpunkte lassen sich in der Didaktik des Schriftspracherwerbs mit Fokus auf das Lesenlernen von geistig behinderten Schülerinnen und Schülern im Vergleich zu nicht behinderten ausmachen?

6.1.1 Schwerpunkte in der allgemeinen Didaktik

Die schriftsprachliche Entwicklung wird analog dem Spracherwerb als eigenaktiver und hypothesengeleiteter Prozess verstanden. Sie ist durch typische Phasen gekennzeichnet, in denen sich das Kind von seinen Vorkenntnissen ausgehend Schriftsprache aneignet (Kapitel 4.2.1, 4.2.2, 4.2.5, 4.9.1). Alphabetisches Lesen setzt eine Vielzahl von Fähigkeiten im Bereich der Sprache und Kognition, nahezu alle Wahrnehmungsbereiche und deren Zusammenspiel voraus, die nur durch Gedächtnisleistungen, Motivation und Konzentration bewältigbar sind (Kapitel 4.1.1-4.1.8, 4.6.2, 4.6.3). Die Kompetenzen der Kinder ohne geistige Behinderung streuen bei Schuleintritt breit. In der Regel besitzen sie aber die erforderlichen Ressourcen für das Lesenlernen. Durch vielfältige Erfahrungen in der Vorschulzeit haben sie gelernt, Wörter naiv-ganzheitlich zu erfassen und zu deuten, haben ein Verständnis für symbolische Repräsentanten aufgebaut und Vorkenntnisse über die Schrift erworben (Kapitel 4.1.5, 4.2.2, 4.2.5). Diese Kompetenzen werden in der ersten Klasse aufgegriffen, um im nächsten Entwicklungsschritt das alphabetische Lesen zu fördern (Kapitel 4.3.1, 4.3.2). Die Literaturstudie zeigte auf, dass die Aussagen der Autoren und Autorinnen in der allgemeinen Didaktik weitgehend übereinstimmen. Die Schwerpunkte bei der Leseinstruktion umfassen die Förderung von Einsichten in den Aufbau und die Struktur der Schrift und deren Funktion (Kapitel 4.5.1, 4.5.2). Einerseits

müssen diese Schritte systematisch angeleitet werden. Andererseits sollen eigenaktive Entdeckungsprozesse angeregt werden, damit die Kinder zur selbsttätigen Auseinandersetzung mit der Schrift gelangen und zu eigenen Problemlösungen und Konstruktionsprozessen finden, um ihre Vorstellungen über schriftsprachliche Zeichen zu erweitern (Kapitel 4.7.1, 4.10). Schwerpunkte zur Förderung von Vorstellungen über den Aufbau und die Struktur der Schrift bilden die Vermittlung der Grapheme und/oder Silbenstrukturen, die systematische Einführung der Graphem-Phonem-Korrespondenzen und eine kontinuierliche Förderung der phonologischen Bewusstheit als *die* zentrale Fähigkeit und abstrakter Denk- und Lernprozess für den Schriftspracherwerb. Um die Grapheme und deren Lautentsprechungen, den schnellen Abruf von Buchstaben sowie die Lautanalyse und -synthese zu festigen, bedarf es eines breiten Übungsangebots. Lesen ist primär eine kognitive Tätigkeit. Folglich muss das Nachdenken über Sprache und Schrift besondere Beachtung finden, damit die Kinder lernen, vom Bedeutungs- und Handlungsaspekt zu abstrahieren, ihre Aufmerksamkeit auf einzelne Laute und Lautfolgen zu richten und damit sie die Unterschiede und ambigen Beziehungen zwischen Graphemen und Phonemen erkennen können (Kapitel 1.5, 4.1.3, 4.5.2.1-4.5.2.5, 4.6.4, 4.7.3). Ferner ist die Förderung der in engem Bezug zum Lesen stehenden sprachlichen Kompetenzen bedeutsam (Kapitel 4.1.4). Eine anregende Schriftumgebung, die zum Handeln herausfordert, Vorleseritua-le und die Verknüpfung von Lesen und Schreiben als weitere Schwerpunkte ermöglichen, die vorerst noch vagen Vorstellungen über die Funktionsweise des Lesens auszubauen. So können Einblicke in die Funktion der Schrift ermöglicht, Interesse an Schrift entwickelt und das (Vor)Lesen als genussvolle Beschäftigung erfahren werden (Kapitel 4.4.1, 4.4.2, 4.5.1, 4.7.1). Das Wecken des Interesses an Schrift ist insbesondere bei Kindern mit wenig Schrifterfahrung für den Aufbau von Lesemotivation bedeutsam. Motivation und Interesse sind die Antriebskraft für den Leselernprozess und bilden daher elementare Schwerpunkte bei der Leseinstruktion (Kapitel 4.1.7, 4.3.3, 4.4). Lesen bedeutet nebst Technik auch Sinnfindung. Weitere Schwerpunkte werden bei der Sinnentnahme gesetzt (Kapitel 4.3.1, 4.3.2). Um diese zu begünstigen, muss eine konstante Förderung zur Entwicklung von Synthesefähigkeit, zur Leseflüssigkeit sowie zum Aufbau eines Sichtwortschatzes erfolgen. Die Förderung des simultanen Erfassens von Wörtern und Wortteilen unterstützt deren Speicherung und den direkten lexikalischen Zugriff, was mit einer Erhöhung der Lesegeschwindigkeit einhergeht. Gezielte Lenkung der Aufmerksamkeit auf die Bedeutungsgehalte und Hinweissysteme (z.B. Bilder, Kontext) festigt das Verständnis für die kommunikative Funktion der Schrift und fördert den Aufbau einer Sinn-erwartung (Kapitel 4.6.1-4.6.6). Die Autorinnen und Autoren beschreiben eine Vielzahl von Konzeptionen und zeigen deren Vor- und Nachteile auf. Deutlich wird, wie schwierig eine empirische Validierung aufgrund der fehlenden Konstruktvalidität ist und dass insbesondere die Haltung und die persönliche Auslegung der Konzeption der Lehrperson als auch die Voraussetzungen der Kinder darüber entscheiden, nach welchem Konzept vorgegangen wird. Weil die Methodenfrage bezüglich ihrer Wirksamkeit unbeantwortbar bleibt, ist die Methodendiskussion ein Schwerpunkt im didaktischen Diskurs (Kapitel 4.9.1-4.9.6, 4.10). Einigkeit herrscht darüber, dass durch die analytisch-synthetische Leselehrmethode die Sinnerfassung geschriebener Sprache und die Einsicht in die Funktion der Phoneme und Grapheme ermöglicht wird (Kapitel

4.8.3). Schwerpunkte bei der Umsetzung sind eine sorgfältige Beobachtung und individuelle Begleitung, insbesondere bezüglich Passung der Lehr- und Lernformen und Voraussetzungen, Interessen und Bedürfnissen des einzelnen Kindes. Ferner ist eine zeitliche und sequenzielle Zergliederung in Teilprozesse sowie stetige Übung und Anwendung erforderlich, um die Teilkompetenzen dauerhaft zu sichern, Lernerfolge zu ermöglichen, Motivation zu fördern und aufrechtzuerhalten (Kapitel 4.7.2, 4.7.2.2, 4.7.3). Es sollte ein ausgewogenes Mass zwischen direkter Instruktion einerseits und offenen Unterrichtsformen zur eigenaktiven Entdeckung, Differenzierung und Selbsttätigkeit andererseits festgelegt werden. Weil insbesondere Kinder mit besonderen Förderbedürfnissen von direkter Instruktion profitieren und selbstverantwortliches Lernen hohe Anforderungen an die Lernenden stellt, müssen offene Lernumgebungen strukturiert angeboten und die Kinder individuell unterstützt werden. Sozialer Austausch und partnerbezogenes Lernen regen metakognitive Prozesse an und ermöglichen das Lernen von- und miteinander (Kapitel 4.10). Schwerpunkte bei der Unterrichtsgestaltung sind die Ermöglichung handelnder, aktiver, produktorientierter und spielerischer Tätigkeiten sowie Rhythmisierung. Diese Form der Umsetzung erlaubt, die komplexen Abstraktionsprozesse in Handlungen rückzuverwandeln, den Bedürfnissen des Kindes der ersten Klasse gerecht zu werden und ermöglicht eine ganzheitliche Verarbeitung der Inhalte durch den Einbezug mehrerer Sinne (Kapitel 4.7.2.1, 4.7.3). Durch eine individualisierte Förderung metalinguistischer Fähigkeiten, basaler Lesefertigkeiten, des Sinnverständnisses, der Leseflüssigkeit, Förderung der Motivation und von Literalität sowie durch den Aufbau sprachlicher Kompetenzen können die Kinder trotz individueller Unterschiede im Laufe des ersten Schuljahrs lesen lernen (Kapitel 4.2.3).

6.1.2 Schwerpunkte in der Didaktik des Förderschwerpunkts geistige Entwicklung

Lernende mit geistiger Behinderung verfügen über äusserst unterschiedliche Entwicklungspotenziale. Nicht alle können ihre kognitiven Funktionen so einsetzen, dass sie die Alphabetschrift erlernen können (Kapitel 5.1, 5.2.5, 5.6, 5.7.5). Der erweiterte Lesebegriff ist im Förderschwerpunkt geistige Entwicklung etabliert. Lesen schliesst auch das Verstehen von Handlungen, Körpersprache und Gebärden, das Entschlüsseln von Bildern, Symbolen und Signalen ein (Kapitel 5.4, 5.8.3, 5.9.1-5.9.10). Auf den ersten Blick könnte dies als Besonderheit betrachtet werden. Angesichts des entwicklungslogischen Aufbaus der Lesestufen vom Konkreten ins Abstrakte ist es allerdings vielmehr ein zentraler Schwerpunkt, allen Lernenden einen entwicklungsgemässen Zugang zum Lesen und nicht oder kaum sprechenden Kindern eine weitere Kommunikationsmöglichkeit zu bieten (Kapitel 5.2.2, 5.5, 5.8.2, 5.8.3, 5.10.1, 5.10.2). Diese Sichtweise wird auch durch die aktuelle Diskussion um den erweiterten Lesebegriff nach Hublow sowie Hublow und Wohlgehausen (Kapitel 5.4) als Schwerpunkt im didaktischen Diskurs deutlich. Sie beabsichtigt, die Didaktik aus ihrer Isoliertheit (oder Besonderheit) herauszuführen, den erweiterten Lesebegriff in Anlehnung an fachwissenschaftliche Erkenntnisse weiterzuentwickeln und eine Basis für gemeinsamen Unterricht zu schaffen (Kapitel 5.7.3). Die Stufen wurden kritisch hinterfragt: Das Situationslesen wird nach Euker und Koch sowie Thamm nicht den Anforderungen des Lesens gerecht (Kapitel 5.7.3), Euker und Koch schlagen vor, das Lesen von Bildern nach den Leseanforderungen anzusehen und zwischen ikonischen Zeichen und Symbolen zu diffe-

renzieren (Kapitel 5.7.4). Das Ganzwortlesen wird von Dönges und Thamm kritisch beurteilt (Kapitel 5.9.7) und die alphabetische Stufe wurde erweitert (Kapitel 5.9.2, 5.9.5, 5.9.8-5.9.10). Die Lesestufen wurden unter zeichentheoretischen Aspekten analysiert und Koch entwickelte ein aktualisiertes Modell des erweiterten Lesens, das stark an bestehenden Entwicklungsmodellen des Schriftspracherwerbs orientiert ist. Obwohl die bildtheoretischen Aspekte nicht empirisch nachgewiesen und die Unterscheidung zwischen Bild und Symbol teils unklar ist, geben sie dennoch wichtige Hinweise für die didaktische Unterrichtsgestaltung (Kapitel 5.7.4, 5.7.5). Nebst einer Annäherung an die Fachdidaktik wurde auch ein Denkanstoss geschaffen, sich mit bildtheoretischen Gesichtspunkten auseinanderzusetzen, der „als innovativ für die generelle Erforschung des Schriftspracherwerbs verstanden werden“ (Ratz, 2013, S. 350) kann. Der Leselernprozess kann bei Lernenden mit erhöhtem Förderbedarf langsamer beobachtet und Unterstützungsmassnahmen besser eingeschätzt werden (ebd.). „Die Forschung im FGE bekommt damit auch für den Regelbereich eine wichtige hinterfragende, ergänzende und individualisierende Rolle“ (ebd.).

Die Ziele und Inhalte orientieren sich an den individuellen Kompetenzen, Möglichkeiten und Förderbedürfnissen der Schülerinnen und Schüler. Sie werden individuell entwickelt und festgelegt (Kapitel 5.8.1) und können sich daher auf unterschiedliche Lesestufen bzw. Lesearten beziehen. Nach Stichling (2013) werden im Unterricht bei Lernenden mit geistiger Behinderung „lebensbezogene, autonomiefördernde und empowermentorientierte Lehr- und Lernprozesse“ (S. 87) gestaltet (Kapitel 1.2), was auch aus der Literaturanalyse resultierte: Mit der Ausrichtung des Unterrichts nach den Grundsätzen eines lebensnahen Unterrichts (5.10.4) und handelnden Lernens (Kapitel 5.10.3) werden die Schülerinnen und Schüler auch auf künftige Aufgaben und Anforderungen vorbereitet und entwickeln Fähigkeiten, um selbständiges Handeln zu realisieren. Mit der Ausrichtung des Unterrichts nach grösstmöglicher Selbstbestimmung und sozialer Teilhabe als handlungsleitende Bildungs- und Erziehungsziele sowie angesichts der heterogenen Voraussetzungen der Schülerschaft und der unterschiedlichen Entwicklungsverläufe erhält die Leseförderung eine grosse und andere Bedeutung und könnte auch als „Stützfunktion“ zur Umsetzung dieser Leitziele betrachtet werden. „Lesen gilt als die wichtigste Fähigkeit zur Teilhabe an Kultur“ (Stöppler & Wachsmuth, 2010, S. 86). Es ermöglicht Unabhängigkeit und Selbständigkeit. Als Schwerpunkte sind mit der Leseinstruktion daher insbesondere die Schaffung von Möglichkeiten zur aktiven, selbständigen Welterschliessung, die Erweiterung lebenspraktischer Handlungskompetenzen zur Orientierung und grösstmöglichen selbstbestimmten Alltagsbewältigung und die Weiterentwicklung der Kommunikations- und Interaktionskompetenzen zur Beziehungsgestaltung und Identitätsentwicklung verbunden (Kapitel 5.8.2).

6.1.3 Vergleich: Allgemeine Didaktik und Didaktik des Förderschwerpunkts geistige Entwicklung

Zur Umsetzung zentraler Erziehungs- und Bildungsziele und angesichts der Entwicklungsvoraussetzungen erfolgt die Gestaltung des Leseunterrichts bei Schülerinnen und Schülern mit

geistiger Behinderung anwendungs- und handlungsbezogener als in der Regelschule (Kapitel 5.8.2). Der Leseunterricht findet oft auch an ausserschulischen Lernorten statt und wird in andere Fächer integriert (Kapitel 5.11.2, 5.12.5). Aus der Perspektive der allgemeinen Didaktik, wo der Unterricht je nach Wahl der Konzeption und Lehrperson im Klassenzimmer stattfindet, könnte das als eine Besonderheit der Didaktik des Förderschwerpunkts geistige Entwicklung betrachtet werden. Betrachtet man hingegen die schriftsprachliche Entwicklung in ihrem zeitlichen Verlauf, wird diese Sichtweise wieder relativiert, haben doch auch Kinder der Regelschule Erfahrungen durch Tätigkeiten in der Umwelt gesammelt (Kapitel 4.1.5, 4.2.2, 4.2.5). Die Aneignung der Schriftsprache wird von den Denkprozessen der Schülerinnen und Schüler bestimmt (Kapitel 4.2.1, 5.7.1). Kinder in Regelklassen sollen durch eine herausfordernde Schriftumgebung zu eigenaktiven Konstruktionsprozessen, selbsttätigem und eigenverantwortlichem Handeln angeregt werden, um die Schriftsprache kognitiv zu durchdringen (Kapitel 4.7.1). Lernende mit geistiger Behinderung sollen zu Entdeckungsprozessen und Tätigkeiten angeregt werden, indem der Leseunterricht in einen Alltagskontext eingebettet und lebenspraktische Bezüge hergestellt werden. Durch die Verbindung des Lesens mit Orten ausserhalb der Schule, in alltagsnahen und authentischen Lernsituationen und durch konkret-gegenständliches Entdecken fällt diesen Lernenden die Entschlüsselung und das Begreifen vielfach leichter. Die Unterrichtsgestaltung folgt den Prinzipien der Lebensnähe, des handelnden und ganzheitlichen Lernens. Die Inhalte orientieren sich an den aktuellen Bedürfnissen der Lernenden und an den künftigen Anforderungen an die Schülerinnen und Schüler. Der Unterricht bezieht ihre Lebenswelt mit ein und erschliesst sie und schafft durch Aktivitäten ausserhalb der Schule Lebensbezug. Die aktive Auseinandersetzung im fächerverbundenen Unterricht erlaubt, vielfältige Erfahrungen zu sammeln, Einsichten in die Bedeutung und Funktion der Bilder und Zeichen zu gewinnen, den persönlichen Gebrauchswert unterschiedlich komplexer Zeichensysteme zu erfahren und die Handlungskompetenz zu erweitern. Dies wirkt motivierend und weckt das Interesse an der Weiterentwicklung (Kapitel 5.10.3, 5.10.4, 5.10.5, 5.11.2). Dennoch beschränkt sich die Leseförderung nicht auf die eigenaktive Erkundung in der Umwelt. Die Ergebnisse zu den Übungsvorschlägen verdeutlichen, dass die Lernenden durch ein breites Übungsangebot systematisch zu vielfältigen und aktiven Denkprozessen herausgefordert und angeleitet werden. So werden beispielsweise Vergleiche zwischen dem Sprachsystem und den Zeichensystemen getätigt, die Systeme einander zugeordnet und Erkenntnisse verbalisiert (Kapitel 5.9.5, 5.12.5). Durch die offenen und binnendifferenzierten Konzepte von Dönges und Schäfer sind im Klassenunterricht jederzeit Zugriffe auf alle Lesearten möglich, was die Weiterentwicklung fördert, aber insbesondere auch den Gebrauch der unterschiedlichen Lesearten herausfordert (Kapitel 5.11.1, 5.11.5). Bereits im Umgang mit Signal- und Ganzwörtern wird die Aufmerksamkeit der Lernenden auf die Grapheme und ihre Reihenfolge gelenkt. Indem die Schülerinnen und Schüler zu Einsichten in den Aufbau der Schrift angeregt werden, wird kontinuierlich die nächste Entwicklungsstufe, das Lesen im engeren Sinn, angebahnt (Kapitel 5.9.6, 5.9.7, 5.12.6, 5.12.7). Auf der alphabetischen Lesestufe wird wie in der allgemeinen Didaktik ein fachlich fundierter Leseunterricht mit sachlogischem und strukturiertem Aufbau betont (Kapitel 5.11.5).

Bei Lernenden mit geistiger Behinderung können Vorkenntnisse zur Schrift, ein elementares Schrift- und Symbolverständnis sowie Motivation nicht vorausgesetzt werden (Kapitel 5.2.5, 5.3.1, 5.9.5). Im Gegensatz dazu kann bei Kindern ohne geistige Behinderung je nach Lesesozialisation bis zu einem gewissen Grad von grundsätzlichen Einsichten bezüglich des Schriftsystems und von Motivation ausgegangen werden (Kapitel 4.1.5, 4.1.7). Für Schülerinnen und Schüler mit geistiger Behinderung gilt es Möglichkeiten zu schaffen, die diese Vorstellungen fördern, Interesse wecken und einen Zugang zur Schrift ermöglichen. Vorleserituale, aktive Erkundung in der Umwelt oder der vielfältige Umgang mit Textmaterialien bilden daher möglicherweise einen noch stärkeren Schwerpunkt im Unterricht bei Lernenden mit geistiger Behinderung als bei Kindern ohne geistige Behinderung (Kapitel 5.9.2, 5.9.5, 5.12.2, 5.12.5).

6.1.4 Vergleich: Spezifische Schwerpunkte und Besonderheiten in der Didaktik für den Unterricht bei Schülerinnen und Schülern mit geistiger Behinderung

Vergleicht man die Ergebnisse zur Leseförderung bei Lernenden mit und ohne geistige Behinderung hinsichtlich der alphabetischen Lesestufe, so zeigt sich ein weitgehend einheitliches Bild bezüglich der Ziele, Inhalte und der Leselehre (Kapitel 4.3.1, 4.3.2, 4.5.1-4.5.2.5, 4.6.4-4.6.6, 4.8.3, 5.9.8-5.9.10, 5.12.8-5.12.10). Das bestätigen die Aussagen von Stichling (2013) und Terfloth und Bauersfeld (2012) in Kapitel 1.2, wonach die Didaktik des Förderschwerpunkts geistige Entwicklung nicht als eigenständige Didaktik verstanden werden kann. Deutlich wird auch, dass jedes Konzept für Schülerinnen und Schüler mit geistiger Behinderung durch sonderpädagogische Massnahmen individuell ergänzt werden muss (vgl. Kapitel 1.2). Da letztlich jede heilpädagogische Förderung individuell gestaltet wird, gilt das auch für Kinder der Regelschule. Angesichts der heterogeneren Voraussetzungen der Schülerschaft mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung ist als Besonderheit und Schwerpunkt der heilpädagogischen Förderpraxis aber eine noch stärkere Subjektorientierung erforderlich. Komplette Unabhängigkeit von der Adressatengruppe ist die Passung – Orientierung an den individuellen Kompetenzen, dem Entwicklungsstand, den Bedürfnissen, Motiven und Interessen der Lernenden – zwingend Ausgangspunkt eines jeden Lern- und Förderprozesses (Kapitel 4.7.2, 4.7.2.1, 4.7.2.2, 5.8.1, 5.10.1, 5.10.2). Da sich das Lern- und Entwicklungsalter bei Lernenden mit geistiger Behinderung voneinander abhebt, sie sich im Lernverhalten, Lerntempo, Alter und in ihrer Lernbiographie unterscheiden, sich auf unterschiedlichen Lesestufen befinden und Beeinträchtigungen in den sprachlich-kommunikativen Kompetenzen, den kognitiven Fähigkeiten oder den Sinnesfunktionen sowie motivationale Faktoren den Leselernprozess erschweren können (Kapitel 5.1, 5.2.1-5.2.5, 5.6, 5.7.5, 5.11.1), gestaltet sich die Passung als noch anspruchsvoller als im Regelschulbereich. In der Regelschule kann davon ausgegangen werden, dass das mediale Angebot bestehender Konzeptionen grösstenteils dem Alter und den Interessen der Kinder entspricht. Bei Lernenden mit geistiger Behinderung muss hingegen jedes Medium und jeder Inhalt bezüglich seiner Relevanz für die Lernenden kritisch geprüft und an die aktuelle und künftige Lebensbedeutsamkeit, die Entwicklungsvoraussetzungen und das Alter angepasst werden (Kapitel 5.10.1, 5.10.2, 5.10.4, 5.11.4, 5.11.5, 5.12.4, 5.12.10). Inhalte sollen auf individuellen Lesestufen und unterschiedlichen Präsentationsebenen angeboten werden, damit

sie durch die subjektiven Aneignungsmöglichkeiten erschlossen werden können und bedeutsam werden. Diese Orientierung an der Handlungsfähigkeit stellt im Vergleich zur allgemeinen Didaktik eine Besonderheit dar (Kapitel 5.1, 5.11.3), genauso wie die emotionale Beziehung zum Lerngegenstand, die eine besondere Gelingensbedingung für die aktive Auseinandersetzung mit Inhalten bei Schülerinnen und Schülern mit geistiger Behinderung zu sein scheint (Kapitel 5.12.9; Schurad, 2007b, S. 104). Zudem muss die Leseförderung mit einer Sprachförderung einhergehen (Kapitel 5.9.8, 5.9.10), die je nach Voraussetzungen einen noch grösseren Umfang umfasst als in der Regelschule (Kapitel 4.1.4, 5.2.2). Das erfordert eine sorgfältige Erfassung der sprachlichen Voraussetzungen und Orientierung an der Sprech- und Sprachentwicklung, damit die Medien individuell angepasst oder die Reihenfolge bei der Einführung von Graphemen sinnvoll vorgenommen werden kann (Kapitel 5.12.9). Weiter müssen spezielle Hilfsmittel wie z.B. Lautgebärden, Merkhilfen, Anschauungsmaterialien oder spezifische Unterstützung wie z.B. lautes Mitlesen bei der Synthese (Kapitel 5.12.9, 5.12.10) sowie individuelle Orientierungshilfen zur Strukturierung des vorwiegend offen gestalteten Unterrichts eingesetzt und angeboten werden (Kapitel 5.11.6). Eine integrierte Förderung weiterer Teilleistungsbereiche sowie Kontinuität bei der Methodik, den Medien und Unterstützungsangeboten sind ganz besonders im Hinblick auf die längeren Erwerbs- und Lernphasen unabdingbar (Kapitel 5.11.4). Nicht nur die Leseförderung bei Lernenden mit geistiger Behinderung, möglicherweise aber bei diesen in ganz besonderem Masse, verlangt gründliches methodisches und fachliches Wissen und hohe Diagnosekompetenz, die sich auch auf weitere, teilleistungsbezogene Bereiche erstrecken, was vermutlich eine noch engere Zusammenarbeit mit Eltern, Lehrpersonen und Therapeuten erfordert.

Trotz der Kritik an Stufenmodellen aufgrund ihrer idealtypischen Darstellung und hinsichtlich ihrer Gültigkeit für den deutschen Sprachraum wird deren Relevanz in der allgemeinen Didaktik zur Diagnose und Lernbegleitung betont (Kapitel 4.2.4, 4.2.6). Mit der Förderung der Leseflüssigkeit, der Konsolidierung erworbener Fähigkeiten und stetiger Erweiterung der Kenntnisse wird kontinuierlich die nächste Entwicklungsstufe angebahnt. Im Gegensatz dazu wird die Orientierung an Stufen in der Didaktik des Förderschwerpunkts geistige Entwicklung unterschiedlich beurteilt und insbesondere von Dönges kritisch hinterfragt (Kapitel 5.7.2). Angesichts der unsteten und nicht prognostizierbaren Entwicklungsverläufe und aufgrund des erhöhten Wiederholungs-, Übungs- und Transferbedarfs scheint eine alleinige Orientierung an Stufen nicht der richtige Weg zu sein: Lesekompetenzen müssen sowohl qualitativ erweitert als auch bereits erworbene Kompetenzen durch Wiederholung stabilisiert und gesichert und selbst bei (vorläufigen) Entwicklungsstillständen lebenslanges Lesenlernen ermöglicht werden (Kapitel 5.11.1). Die Orientierung am „revidierten Modell des erweiterten Lesens“ nach Koch (Kapitel 5.7.4) könnte aber Unterstützung bieten, um die Angebote auf ihre Anforderungen hin zu überprüfen und die Lernenden entwicklungsgemäss und individuell zu begleiten. Dönges fordert, sich im Förderschwerpunkt geistige Entwicklung nicht an Stufen(modellen) zu orientieren. Stattdessen proklamiert er die Orientierung an individuellen Lernsituationen. Wird davon ausgegangen, dass *individuelle* Lernsituationen *individuelle* Lern- resp. *individuelle* Denkprozesse auslösen und

Lesen dabei als etwas Bedeutsames wahrgenommen wird, schliesst sich damit der Kreis zur allgemeinen Didaktik, besagt doch diese, dass individuelle Lernprozesse und Einsichten ausschliesslich dann angeregt werden, wenn Interesse und Motivation vorhanden sind und Lesen als etwas Sinnvolles erlebt wird (4.1.7, 4.3.3, 4.4). Ausgangs- und Mittelpunkt eines jeden Lern- und Förderprozesses, ob im allgemeinen oder sonderpädagogischen Bereich, ist daher das Individuum, seine Vorerfahrungen und die Bedeutsamkeit der Inhalte für das Individuum.

6.2 Reflexion der Ergebnisse

In der Literatur werden mehrdimensionales, ganzheitliches (Kapitel 4.7.2.1, 4.7.3, 5.10.5, 5.11.2) und handelndes Lernen (Kapitel 4.7.2.1, 4.7.3, 5.10.3, 5.11.2), offene Unterrichtsformen (Kapitel 4.10, 5.11.6) und aktivitätsorientierter Unterricht (Kapitel 4.7.1, 5.11.2) betont. Eine Abgrenzung der einzelnen Begriffe fällt schwer und kann nur teilweise befriedigend gelöst werden. Manche Aussagen beziehen sich gleichzeitig auf mehrere der Aspekte, werden nicht näher erläutert oder es werden verschiedene Begriffe zur Definition gleicher Inhalte verwendet. „Mehrdimensional“ im Sinne eines dynamischen Zusammenspiels unterschiedlicher Fähigkeiten wird zu einem weitgefassten Sammelbegriff mit unklaren Konturen. Nach Stöppler und Wachsmuth (2010) stützt sich handlungsorientierter Unterricht auf keine bestimmte didaktische Theorie und wird als Unterrichtsprinzip und -konzept verstanden (vgl. S. 42). Das könnte erklären, warum von „handlungsbezogenem Unterricht“, „handelndem Lernen“ und „handlungsorientiertem Unterricht“ gesprochen wird und die Begriffe teils in gleichen Abschnitten synonym verwendet werden. Obwohl offene Unterrichtskonzepte konkret benannt werden, bleibt ihre Bedeutung unscharf. Dönges (2011) meint, dass aufgrund „... begrifflicher und theoretischer Vielfalt, unterschiedlichster Praxismodelle und individueller Handhabung“ (S. 73) nicht genau definiert werden kann, was offener Unterricht ist (ebd.).

In der Didaktik des Förderschwerpunkts geistige Entwicklung nimmt die Diskussion um den erweiterten Lesebegriff viel Raum ein. Im Gegensatz zur allgemeinen Didaktik heben sich die Autorenmeinungen teilweise voneinander ab. Es herrscht kein Konsens über die Förderung durch Situationslesen. Dies erstaunt, weil die Kritik aufgrund des weit gefassten Lesebegriffs zwar nachvollziehbar ist, die Fähigkeit, Handlungen und Körpersprache zu verstehen und sich damit mitzuteilen, aber eine Voraussetzung für das Lesen darstellt und Umwelterschliessung, Eigenaktivität und Interaktion ermöglicht (Kapitel 5.7.3, 5.9.1). Angesichts der heterogenen Voraussetzungen könnten durch entsprechende Unterrichtsangebote alle Lernenden in einen gemeinsamen Unterricht einbezogen werden. Sofern man das Wahrnehmen und Verstehen von Körpersprache und Handlungen dem Bildungsbereich Kommunikation zuordnet, könnte die Förderung durch Situationslesen im Leseunterricht dennoch begründet werden, da die Inhalte des Lernbereichs Deutsch stets mit dem Lernbereich Kommunikation und Sprache vernetzt werden (Kapitel 5.8.3). Des Weiteren sind sich die Autorinnen und Autoren nicht einig, wie mit Ganzwörtern umgegangen werden soll, was sich aus Sicht der Fachdidaktik beantworten lässt (Kapitel 4.8.2, 5.9.7). Darüber hinaus differieren die Meinungen auch bezüglich des medialen Angebots und der äusseren Differenzierung (Kapitel 5.11.4, 5.11.5). Dadurch wird die Aussage-

kraft der Ergebnisse eingeschränkt, da sie sich teils auf Sichtweisen abstützen, die nur vereinzelt vertreten werden. In einigen Fällen werden „Empfehlungen“ gegeben und die Autorinnen und Autoren beziehen sich auf Beobachtungen und Erfahrungen aus der Praxis. Vermutlich trägt die Tatsache, dass jede Schule ihr Rahmenkonzept selbst definiert, zu unterschiedlichen Ansichten und Empfehlungen bei (Kapitel 5.11.4). Ein weiterer Grund könnte sein, dass es sich im Gegensatz zur allgemeinen Didaktik um eine junge Wissenschaftsdisziplin handelt, zumal die Vermittlung des Lesens lange Zeit umstritten war (Kapitel 1.3, 5.4). Die Didaktik des Schriftspracherwerbs war durch die Weiterentwicklung des erweiterten Lesebegriffs Veränderungen unterworfen und wird es im Zuge der Inklusionsdebatte vermutlich auch weiterhin bleiben (Kapitel 1.3, 5.7.3). Letzteres kann allerdings auch für die allgemeine Didaktik geltend gemacht werden, wenn es künftig darum gehen wird, Konzepte für den gemeinsamen Unterricht zu entwickeln und die Didaktik des Förderschwerpunkts geistige Entwicklung noch stärker mit der allgemeinen Didaktik zusammenzuführen. Schliesslich könnte aber auch die äusserst heterogene Schülerschaft eine Ursache für die verschiedenen Standpunkte sein. Befunden zufolge kann beispielsweise die phonologische Bewusstheit im weiten Sinn als diskussionswürdig betrachtet werden. Euker und Koch erachten sie im Gegensatz zu anderen Autorinnen und Autoren als keine Vorläuferfertigkeit für den Leseerwerb (Kapitel 5.2.4, 5.9.8). „Die intensive Forschung und Diskussion speziell bei Schülerinnen und Schülern mit Down-Syndrom zeigt, dass es offenbar erhebliche individuelle und auch syndromspezifische Besonderheiten gerade beim Schriftspracherwerb gibt“ (Ratz, 2013, S.350).

Aufgrund dieser Widersprüchlichkeiten, unterschiedlichen Haltungen und offenen Fragen konnten im Gegensatz zur allgemeinen Didaktik nur vage Schlüsse gezogen werden, weshalb sich die Diskussion in Kapitel 6.1 auf die wesentlichsten, von den meisten Autorinnen und Autoren gestützten Aussagen bezieht. Dieser Sachverhalt kann ein deutlicher Hinweis sein, dass sich die heilpädagogische Praxis nur schwer auf allgemeine Methoden abstützen kann. Förderdiagnostik ist ein unterrichtsimmanenter Prozess. Er setzt sich aus der Beobachtung und Erfassung von Ressourcen *eines Individuums*, *seiner* persönlichen Situation und Umweltfaktoren und der Erarbeitung eines Problemverständnisses basierend auf der ICF zusammen. Das ermöglicht, *Hypothesen* und *individuelle* Förderziele sowie Förderprozesse abzuleiten und zu initiieren. Die Prozesse werden kontinuierlich beobachtet, evaluiert und stetig modifiziert (vgl. Niedermann, Schweizer & Steppacher, 2007). Lernerfolge können sich dann einstellen, wenn Methoden individuell und kreativ angepasst, entwickelt und umgesetzt werden. Die gewählten Methoden sind abhängig vom Kontext und können je nach Schüler oder Schülerin unterschiedliche Wirkungen haben.

Die Erstellung dieser Literaturarbeit war stets vom Bemühen begleitet, zu möglichst eindeutigen Schlüssen zu gelangen. Es zeigte sich aber, dass dies mit der vorhandenen Literatur nur eingeschränkt möglich und mit der Sicht der Denk- und Handlungsweise der Heilpädagogik zu erklären ist.

7 Ausblick

Abschliessend werden Möglichkeiten für zukünftige Forschung oder weitere Arbeiten dargestellt, die diese Arbeit ergänzen könnten.

- **Schreiben und Diagnostik:** Die Ergebnisse bilden weder die Schreibförderung noch die Diagnostik als Voraussetzung für Förderprozesse ab. Eine Untersuchung und Einschätzung nach Kriterien anhand förderdiagnostischer Instrumente auf allen Lese- und Schreibstufen könnte zu einem umfassenden Verständnis der Förderung des Schriftspracherwerbs beitragen.
- **Lesen im weiteren Sinne in der Regelschule/Integration:** Durch Lehrmittelanalysen auf der Kindergartenstufe könnte die Förderung des Lesens von Bildern und Symbolen (und des erweiterten Schreibens) untersucht und ein Konzept für den gemeinsamen Unterricht erarbeitet werden.
- **Forschung in der Praxis:** Für Heilpädagogische Schulen in der Schweiz existieren keine Lehrpläne. Es wäre interessant zu erfahren, auf welche Grundlagen sich die Heilpädagoginnen und Heilpädagogen abstützen und wie die Theorie in die Praxis umgesetzt wird.
- **Lehrplan 21:** Die Ziele und Inhalte bei der Integration von Kindern mit geistiger Behinderung orientieren sich an den Lehrplänen der Regelschule (vgl. Kapitel 1.3). Es stellt sich die Frage, inwieweit der Lehrplan 21 auch die Voraussetzungen und Bedürfnisse von Kindern mit geistiger Behinderung berücksichtigt.
- **Aktionsforschung:** Die Ergebnisse/Übungen könnten in der Praxis erprobt, evaluiert und überarbeitet werden mit dem Ziel, das aktuelle Fachwissen und konkrete Hinweise zur Leseförderung zu sammeln und aufzulisten.
- **Integration:** Die Zahl integrierter Schülerinnen und Schüler mit geistiger Behinderung ist in den vergangenen Jahren stark angestiegen (vgl. Kapitel 1.1). Die Integrationsbemühungen beschränken sich „momentan in der Regel nur auf die Kindergarten- und Grundschulzeit“ (Wachsmuth, 2007, S. 32). Eine Befragung zu Gelingensfaktoren im gemeinsamen Leseunterricht aus Sicht von Lehrpersonen, Eltern sowie Schülerinnen und Schülern auf allen Schulstufen könnte Hinweise für eine erfolgreiche Integration liefern.
- **Medien:** Im Rahmen von Entwicklungsarbeiten könnten bestehende Konzeptionen zum Schriftspracherwerb sowie Bilder- oder Lesebücher aller Schul-/Altersstufen analysiert, beurteilt und an die Bedürfnisse von Schülerinnen und Schülern mit geistiger Behinderung angepasst, evaluiert oder neu entwickelt werden.

8 Verzeichnisse

8.1 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Inhaltsanalytisches Vorgehen in Anlehnung an Mayring, 2010, S. 60	17
Abbildung 2: Die Phasen des Schriftspracherwerbs im Modell von Frith (Jeuk & Schäfer, 2013, S. 74).....	29
Abbildung 3: Schriftsprachliches Handeln als doppelter Übersetzungsprozess (Topsch, 2005, S. 23)	38
Abbildung 4: Schematische Darstellung der Sinnfindung beim Leseanfänger (Topsch, 2005, S. 46)	45
Abbildung 5: Didaktische Landkarte zum Lesen- und Schreibenlernen nach Brinkmann/Brügelmann (2010) (Zugriff am 7.06.2015 unter http://www.vpmonline.de/tl_files/Katalog_Upload/Downloads/010066_Kommentar.pdf)	57
Abbildung 6: Verschiebung der dominierenden Tätigkeiten bei Menschen mit geistiger Behinderung (Pitsch, 2002; zitiert nach Terfloth & Bauersfeld, 2012, S. 106)	61
Abbildung 7: Lesestufen und Lesearten des erweiterten Lesebegriffs nach Günthner, 2013, S. 46	68
Abbildung 8: Entwicklung der Lesestufen (nach Valtin) in den drei Schulstufen des Förderschwerpunkts geistige Entwicklung (n=1575) (Ratz, 2012, S. 119)	71
Abbildung 9: Stufen des „erweiterten Lesens“, aufgeteilt nach Schulstufen (n= 1550) in Anlehnung an Ratz, 2012, S. 126	72
Abbildung 10: Das „revidierte Modell des erweiterten Lesens in Anlehnung an Günther“ (Koch, 2008; zitiert nach Ratz, 2013, S. 349).....	76
Abbildung 11: Revidiertes Modell des erweiterten Lesens nach Koch (2008) (Zugriff am 15.09.2014 unter http://d-nb.info/990946673/34).....	77
Abbildung 12: Prävalenz der Stufen über das gesamte Schulalter hinweg (n=1564) in Anlehnung an Ratz, 2013, S. 354	79
Abbildung 13: Gleichberechtigte Lesarten in Anlehnung an Dönges, 2007, S.340	95
Abbildung 14: Die Lesearten innerhalb eines umfassenden Lesebegriffs (Schäfer, 2009, S. 199)	96

8.2 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Allgemeine Lernvoraussetzungen bei Kindern mit einem unterschiedlichen Verlauf der Leseentwicklung in der ersten Klasse in Anlehnung an Klicpera, Gasteiger-Klicpera & Schabmann, 1993, S. 181.....	26
--	----

Tabelle 2: Entwicklungsmodell des Lesen- und Schreibenlernens nach Valtin (Budde, Riegler & Wiprächter-Geppert, 2012, S. 57).....	33
Tabelle 3: Vorkenntnisse über die Schriftsprache (Anzahl der richtig erkannten Buchstaben) und allgemeine Lernvoraussetzungen bei Kindern in der Sonderschule und in der Grundschule mit einem unterschiedlichen Verlauf in der Leseentwicklung in der 1. Klasse in Anlehnung an Klicpera, Ehgartner, Gasteiger-Klicpera & Schabmann, 1993b, S. 106	66
Tabelle 4: Verteilung der Lesestufen nach Valtin der gesamten Schülerschaft (n=1680) (Ratz, 2012, S. 116).....	70
Tabelle 5: Lesestufen nach Valtin im Vergleich nach Schulstufen (n=1575) (Ratz, 2012, S. 119)	70
Tabelle 6: Stufen des „erweiterten Lesens“ über alle Schulstufen hinweg (Ratz, 2012, S. 125)	72
Tabelle 7: Synopse der verschiedenen Modelle des Schriftspracherwerbs bzw. des erweiterten Lesebegriffs (Ratz, 2013, S. 352)	78
Tabelle 8: Synopse der dominierenden Tätigkeiten, Aneignungsmöglichkeiten und Umsetzungsmöglichkeiten im Unterricht (vgl. Bayerisches Staatsministerium für Bildung und Kultus, 2003, S.10, 32; Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg, 2009, S. 14; Terfloth & Bauersfeld, 2012, S. 107-109). Tabelle in Anlehnung an Terfloth und Bauersfeld, 2012, S. 107, von der Verfasserin durch Erläuterungen zu den Aneignungsmöglichkeiten (vgl. Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg, 2009, S. 101; Terfloth und Bauersfeld, 2012, S. 107-109) und Beispiele (vgl. Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg, 2009, S. 101) erweitert.	98

8.3 Literaturverzeichnis

Altrichter, H. & Posch, P. (2007). *Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht (4., überarbeitete und erweiterte Auflage)*. Bad Heilbrunn: Klinkhardt.

Bartnitzky, H. (2009). *Sprachunterricht heute (7. Auflage)*. Berlin: Cornelsen.

Bartnitzky, H. (2014). *Sprachunterricht heute (17. Auflage)*. Berlin: Cornelsen.

Bayerisches Staatsministerium für Bildung und Kultus (Hrsg.). (2003). *Lehrplan für den Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung*. München. Zugriff am 15.06.2014 unter <http://www.isb.bayern.de/foederschulen/foederschwerpunkte/geistige-entwicklung/lehrplan>

Bertschi-Kaufmann, A. (2010). Leseunterricht und seine Orientierungen nach der PISA-Studie. Konzeptionen und Praktiken im Spannungsfeld von alltagsbezogener Kompetenzorientierung und Enkulturation. *Schweizerische Zeitschrift für Bildungswissenschaften*, 32 (3), 445-466.

Bildungsdirektion Kanton Zürich (Hrsg.). (2010). *Lehrplan für die Volksschule des Kantons Zürich*. Zürich: Lehrmittelverlag des Kantons Zürich.

- Bildungsdirektion Kanton Zürich (Hrsg.). (2014). *Integrierte Sonderschulung im Kanton Zürich. Grundlagen, Regelungen und Finanzierung der integrierten Sonderschulung in der Verantwortung der Sonderschule ISS und der Regelschule ISR*. Zugriff am 7.01.2015 unter http://www.vsa.zh.ch/internet/bildungsdirektion/vsa/de/schulbetrieb_und_unterricht/sonderpaedagogisches0/sonderschulung/_jcr_content/contentPar/downloadlist_4/downloaditems/22_1404115524059.spooler.download.1404305259627.pdf/hr_integrierte_sonderschulung
- Budde, M., Riegler, S. & Wiprächtiger-Geppert, M. (2012). *Sprachdidaktik (2., aktualisierte Auflage)*. Berlin: Akademie Verlag.
- Bundesgesetz über die Beseitigung von Benachteiligungen von Menschen mit Behinderungen. Fassung vom 13. Dezember 2002 (Stand am 1. Juli 2013). Zugriff am 20.05.2014 unter <http://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20002658/index.html>
- Dehn, M. (2013; mit Beiträgen von Hüttis-Graff, P.). *Zeit für Schrift . Lesen und Schreiben im Anfangsunterricht (1. Auflage)*. Berlin: Cornelsen.
- Dönges, C. (2007). Lesen- und Schreibenlernen an der Schule mit dem Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung - Modifikationen zum erweiterten Lesebegriff. *Zeitschrift für Heilpädagogik* 58 (9), 338-344.
- Dönges, C. (2011). Schriftspracherwerb im Förderschwerpunkt geistige Entwicklung - fachdidaktische Entwicklungen und fachrichtungsspezifische Perspektiven. In C. Ratz (Hg.), *Unterricht im Förderschwerpunkt geistige Entwicklung. Fachorientierung und Inklusion als didaktische Herausforderungen* (S. 61-81). Oberhausen: ATHENA.
- Dworschak, W. & Ratz, C. (2012). Zur Anlage der Studie SFGE. In W. Dworschak, S. Kannevischer, C. Ratz & M. Wagner (Hgg.), *Schülerschaft mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung (SFGE). Eine empirische Studie* (S. 9-26). Oberhausen: ATHENA.
- Egalité Handicap (2014). *Die BRK in der Schweiz*. Zugriff am 22.05.2014 unter <http://www.egalite-handicap.ch/ja-zur-brk-in-der-schweiz.html>
- Euker, N. & Koch, A. (2010). Der erweiterte Lesebegriff im Unterricht für Schülerinnen und Schüler mit geistiger Behinderung - Bestandsaufnahme und Neuorientierung. *Zeitschrift für Heilpädagogik*, 61 (7), 261-268.
- Euker, N. & Koch, A. (2013). Leseunterricht an der SFGE. Aktuelle Forschungsergebnisse und deren Bedeutung für den Unterricht. *Lernen KONKRET*, 32 (3), 2-6.
- Fornfeld, B. (2013). *Grundwissen Geistigbehindertenpädagogik (5., aktualisierte Auflage)*. München: Reinhardt.
- Füssenich, I. & Löffler, C. (2008). *Schriftspracherwerb. Einschulung, erstes und zweites Schuljahr* (2. Auflage). München: Reinhardt.
- Günthner, W. (2013). *Lesen und Schreiben lernen bei geistiger Behinderung. Grundlagen und Übungsvorschläge zum erweiterten Lese- und Schreibbegriff (4., völlig überarbeitete Auflage)*. Dortmund: modernes lernen.

Hänni, T. (2007). *Lesen und Schreiben lernen unter erschwerten Bedingungen. Materialien zu jeder Lesestufe für Kinder und Erwachsene*. Luzern: SZH/CSPS (Aspekte; 91).

Hublow, C. (1985). Lebensbezogenes Lesenlernen bei geistig behinderten Schülern. Anregungen zur Zusammenarbeit von Eltern und Lehrern auf der Grundlage eines erweiterten Verständnisses von Lesen. *Geistige Behinderung*, 24, 1-23.

Hublow, C. & Wohlgelegen, E. (1978). Lesenlernen mit Geistigbehinderten. *Zeitschrift für Heilpädagogik*, 29 (1), 23-28.

Jank, W. & Meyer, H. (2011). *Didaktische Modelle (10. Auflage)*. Berlin: Cornelsen.

Jeuk, S. & Schäfer, J. (2013). *Schriftsprache erwerben. Didaktik für die Grundschule (2. überarbeitete Neuauflage)*. Berlin: Cornelsen.

Klicpera, C., Ehgartner, M., Gasteiger-Klicpera, B. & Schabmann, A. (1993a). Lesenlernen in den ersten beiden Klassen der Sonderschule: Entwicklung der Wortlesefähigkeit bei lernbehinderten Kindern in der Sonderschule und bei guten und schwachen Lesern in der Grundschule. *Heilpädagogische Forschung*, 19, 97-103.

Klicpera, C., Ehgartner, M., Gasteiger-Klicpera, B. & Schabmann, A. (1993b). Voraussetzungen für das Lesenlernen bei lernbehinderten und schwachen Lesern in der Grundschule: Eine Längsschnittuntersuchung zur Entwicklung des phonematischen Bewusstseins in der ersten Schulstufe. *Heilpädagogische Forschung*, 19, 104-109.

Klicpera, C., Gasteiger-Klicpera, B. & Schabmann, A. (1993). *Lesen und Schreiben. Entwicklung und Schwierigkeiten. Die Wiener Längsschnittuntersuchung über die Entwicklung, den Verlauf und die Ursachen von Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten in der Pflichtschulzeit (1. Auflage)*. Bern: Hans Huber.

Klicpera, C., Schabmann, A. & Gasteiger-Klicpera, B. (2013). *Legastenie - LRS. Modelle, Diagnose, Therapie und Förderung (4., aktualisierte Auflage)*. München: Reinhardt.

Kornmeier, M. (2008). *Wissenschaftlich schreiben leicht gemacht: für Bachelor, Master und Dissertation (6., aktualisierte Auflage)*. Bern: Haupt.

Krawitz, R. (2007). Didaktik. In K. Bundschuh, U. Heimlich, R. Krawitz (Hg.), *Wörterbuch Heilpädagogik. Ein Nachschlagewerk für Studium und pädagogische Praxis* (S. 52-55). Bad Heilbrunn: Klinkhardt.

Kron, F. (2008). *Grundwissen Didaktik (5., überarbeitete Auflage)*. München: Reinhardt.

Kuckartz, U. (2014). *Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung (2., durchgesehene Auflage)*. Weinheim: Beltz.

Lanfranchi, A. & Steppacher, J. (2011). Einführung. In A. Lanfranchi & J. Steppacher (Hrsg.), *Schulische Integration gelingt. Gute Praxis wahrnehmen, Neues entwickeln* (S. 10-17). Bad Heilbrunn: Klinkhardt.

Lenhard, W. (2013). *Leseverständnis und Lesekompetenz. Grundlagen-Diagnostik-Förderung* (1. Auflage). Stuttgart: Kohlhammer.

Mayring, P. (2010). *Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken* (11., aktualisierte und überarbeitete Auflage). Weinheim: Beltz.

Mayring, P. (2002). *Qualitative Sozialforschung. Eine Anleitung zu qualitativem Denken* (5., überarbeitete und neu ausgestattete Auflage). Weinheim: Beltz.

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg (Hrsg.). (2009). *Bildungsplan für die Schule für Geistigbehinderte*. Villingen-Schwenningen. Zugriff am 15.06.2014 unter http://www.bildung-staerkt-menschen.de/unterstuetzung/schularten/SoS/SfGB/BPL_Schule_Geistigbehinderte_online_oV.pdf

Niedermann, A., Schweizer, R. & Steppacher, J. (2007). *Förderdiagnostik im Unterricht. Grundlagen und kommentierte Darstellung von Hilfsmitteln für die Lernstandserfassung in Mathematik und Sprache*. Luzern: SZH/CSPS.

Ossner, J. (2006). *Sprachdidaktik Deutsch. Eine Einführung für Studierende* (2., überarbeitete Auflage). Paderborn: Schöningh.

Proksch, J. & Tuttas, G. (2011). Lesen und Literatur für Jugendliche im Förderschwerpunkt geistige Entwicklung - Begründung, Möglichkeiten im Unterricht und Vorstellung einer Lesebuchkonzeption. In C. Ratz (Hg.), *Unterricht im Förderschwerpunkt geistige Entwicklung. Fachorientierung und Inklusion als didaktische Herausforderungen* (S. 83-103). Oberhausen: ATHENA.

Ratz, C. (2011a). Vorwort. In C. Ratz (Hg.), *Unterricht im Förderschwerpunkt geistige Entwicklung. Fachorientierung und Inklusion als didaktische Herausforderungen* (S. 7-8). Bamberg: ATHENA.

Ratz, C. (2011b). Zur Bedeutung einer Fächerorientierung. In C. Ratz (Hg.), *Unterricht im Förderschwerpunkt geistige Entwicklung. Fachorientierung und Inklusion als didaktische Herausforderungen* (S. 9-38). Bamberg: ATHENA.

Ratz, C. (2012). Schriftsprachliche Fähigkeiten von Schülern mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung. In W. Dworschak, S. Kannevischer, C. Ratz & M. Wagner (Hgg.), *Schülerschaft mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung (SFGE). Eine empirische Studie* (S. 111-132). Oberhausen: ATHENA.

Ratz, C. (2013). Zur aktuellen Diskussion und Relevanz des erweiterten Lesebegriffs. *Empirische Sonderpädagogik*, 5 (4), 343-360.

Ritter, M. & Hennies, J. (2013). Grundfragen einer inklusiven Deutschdidaktik - ein Problemaufriss. *Zeitschrift für Inklusion-online.net*, 1, keine Angabe von Seitenzahlen. Zugriff am 24.05.2014. Verfügbar unter <http://www.inklusion-online.net/index.php/inklusion-online/article/view/28/28>

Schäfer, H. (2009). Lesen und Schreiben im Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung. Historische Entwicklungen und neue Ansätze im Sinne einer subjektbezogenen Didaktik. *Teilhabe*, 48, 196-200.

Schäfer, H. & Leis, N. (2007). *Der Anlautbaum. Konzept eines lehrgangunabhängigen Anlautsystems - nicht nur für Schüler mit Förderbedarf*. Dortmund: modernes lernen.

Schenk, C. (2012). *Lesen und Schreiben lernen und lehren. Eine Didaktik des Schriftspracherwerbs* (9. überarbeitete Auflage). Baltmannsweiler: Schneider Hohengehren.

Schründer-Lenzen, A. (2013). *Schriftspracherwerb* (4., völlig überarbeitete Auflage). Wiesbaden: Springer.

Schumacher, W. (2007a). Lesen und Schreiben in der Vor-, Unter- und Mittelstufe. In H. Schurad, W. Schumacher, I. Stabenau & J. Thamm (Hrsg.), *Curriculum Lesen und Schreiben für den Unterricht an Schulen für Geistig- und Körperbehinderte* (S. 91-93). Oberhausen: ATHENA.

Schumacher, W. (2007b). Lesenlernen mit Hand und Fuss - Der Ablauf der Unterrichtseinheiten. In H. Schurad, W. Schumacher, I. Stabenau & J. Thamm (Hrsg.), *Curriculum Lesen und Schreiben für den Unterricht an Schulen für Geistig- und Körperbehinderte* (S. 81-91). Oberhausen: ATHENA.

Schumacher, W. (2007c). Lesenlernen mit Hand und Fuss - Ein mehrdimensionaler Leselehrgang im handlungsorientierten Stationsverfahren. In H. Schurad, W. Schumacher, I. Stabenau & J. Thamm (Hrsg.), *Curriculum Lesen und Schreiben für den Unterricht an Schulen für Geistig- und Körperbehinderte* (S. 76-81). Oberhausen: ATHENA.

Schumacher, W. & Stabenau, I. (2007). Lesestufentabelle. In H. Schurad, W. Schumacher, I. Stabenau & J. Thamm (Hrsg.), *Curriculum Lesen und Schreiben für den Unterricht an Schulen für Geistig- und Körperbehinderte* (S. 110-115). Oberhausen: ATHENA.

Schurad, H. (2007a). Grundlegende Überlegungen zum Lesen und Schreiben an der Schule für Geistigbehinderte, z.B. an der Maximilian-Kolbe-Schule. In H. Schurad, W. Schumacher, I. Stabenau & J. Thamm (Hrsg.), *Curriculum Lesen und Schreiben für den Unterricht an Schulen für Geistig- und Körperbehinderte* (S. 21-46). Oberhausen: ATHENA.

Schurad, H. (2007b). Vorüberlegungen. In H. Schurad, W. Schumacher, I. Stabenau & J. Thamm (Hrsg.), *Curriculum Lesen und Schreiben für den Unterricht an Schulen für Geistig- und Körperbehinderte* (S. 101-107). Oberhausen: ATHENA.

Stabenau, I. (2007). Erläuterungen der Leseniveaustufen. In H. Schurad, W. Schumacher, I. Stabenau & J. Thamm (Hrsg.), *Curriculum Lesen und Schreiben für den Unterricht an Schulen für Geistig- und Körperbehinderte* (S. 74-75). Oberhausen: ATHENA.

Stabenau, I. & Thamm, J. (2007). Lesen und Schreiben in den Ober- und Werkstufen. In H. Schurad, W. Schumacher, I. Stabenau & J. Thamm (Hrsg.), *Curriculum Lesen und Schreiben*

für den Unterricht an Schulen für Geistig- und Körperbehinderte (S. 93-96). Oberhausen: ATHENA.

Stichling, M. (2013). Didaktik, didaktische Modelle. In G. Theunissen, W. Kulig & K. Schirbort (Hrsg.), *Handlexikon Geistige Behinderung. Schlüsselbegriffe aus der Heil- und Sonderpädagogik, Sozialen Arbeit, Medizin, Psychologie, Soziologie und Sozialpolitik* (S. 86-89). Stuttgart: Kohlhammer.

Stöppler, R. & Wachsmuth, S. (2010). *Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung. Eine Einführung in didaktische Handlungsfelder*. Paderborn: Schöningh.

Strassmeier, W. (1997). *Didaktik für den Unterricht mit geistigbehinderten Schülern*. München: Reinhardt .

Terfloth, K. & Bauersfeld, S. (2012). *Schüler mit geistiger Behinderung unterrichten*. München: Reinhardt.

Thamm, J. (2007a). Einleitung. In H. Schurad, W. Schumacher, I. Stabenau & J. Thamm (Hrsg.), *Curriculum Lesen und Schreiben für den Unterricht an Schulen für Geistig- und Körperbehinderte* (S. 11-20). Oberhausen: ATHENA.

Thamm, J. (2007b). Fachdidaktische Grundlagen. In H. Schurad, W. Schumacher, I. Stabenau & J. Thamm (Hrsg.), *Curriculum Lesen und Schreiben für den Unterricht an Schulen für Geistig- und Körperbehinderte* (S. 47-73). Oberhausen: ATHENA.

Thümmel, I. (2008). Didaktik und Methodik des Schriftspracherwerbs. In S. Nussbeck, A. Biermann & H. Adam (Hrsg.). *Sonderpädagogik der geistigen Entwicklung (Band 4). Handbuch Sonderpädagogik* (S. 527-546). Göttingen: Hogrefe.

Topsch, W. (2005). *Grundkompetenz Schriftspracherwerb. Methoden und handlungsorientierte Praxisanregungen* (2., überarbeitete und erweiterte Auflage). Weinheim: Beltz.

UNO-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen. Übereinkommen vom 13.12.2006. In Kraft getreten für die Schweiz am 15.5.2014. Zugriff am 7.01.2015 unter <http://www.edi.admin.ch/ebgb/00564/00566/05493/index.html?lang=de>

Wachsmuth, S. (2007). Literacy. Hinführung von Menschen mit geistiger Behinderung zur Schrift. *Geistige Behinderung* 40, 30-39 .

Wilke, J. (2010). Phantásien ist für alle da! Literacy in der Freizeit von Kindern mit geistiger Behinderung. *Lernen KONKRET*, 29 (3), 2-5.

Wimmer, H., Hartl, M. & Moser, E. (1990). Passen "englische" Modelle des Schriftspracherwerbs auf "deutsche" Kinder?: Zweifel an der Bedeutsamkeit der logographischen Stufe. *Zeitschrift für Entwicklungspsychologie und Pädagogische Psychologie*, 22, 136-154.

Wydler, M. (2013). Was geistig Behinderte mit Romeo und Julia verbindet. *Bildung Schweiz*, 1, 23-24. Zugriff am 1.06.2014. Verfügbar unter http://www.lch.ch/publikationen/bildung-schweiz/dokument/1_2013

9 Anhang

Literaturkorpus im Bereich allgemeine Didaktik und Abkürzungen im Kategoriensystem

Literatur	Abkürzungen
Bildungsdirektion Kanton Zürich (Hrsg.). (2010). <i>Lehrplan für die Volksschule des Kantons Zürich</i> . Zürich: Lehrmittelverlag des Kantons Zürich.	LP Kt. ZH (2010)
Budde, M., Riegler, S. & Wiprächtiger-Geppert, M. (2012). <i>Sprachdidaktik</i> (2., aktualisierte Auflage). Berlin: Akademie Verlag.	B et al. (2012)
Dehn, M. (2013; mit Beiträgen von Hüttis-Graff, P.). <i>Zeit für Schrift . Lesen und Schreiben im Anfangsunterricht</i> (1. Auflage). Berlin: Cornelsen.	D (2013)
Füssenich, I. & Löffler, C. (2008). <i>Schriftspracherwerb. Einschulung, erstes und zweites Schuljahr</i> (2., durchgesehene Auflage). München: Reinhardt.	F&L (2008)
Jeuk, S. & Schäfer, J. (2013). <i>Schriftsprache erwerben. Didaktik für die Grundschule</i> (2., überarbeitete Auflage). Berlin: Cornelsen.	J&S (2013)
Klicpera, C., Ehgartner, M., Gasteiger-Klicpera, B. & Schabmann, A. (1993a). Lesenlernen in den ersten beiden Klassen der Sonderschule: Entwicklung der Wortlesefähigkeit bei lernbehinderten Kindern in der Sonderschule und bei guten und schwachen Lesern in der Grundschule. <i>Heilpädagogische Forschung</i> , 19, 97-103 .	K et al. (1993a)
Klicpera, C., Ehgartner, M., Gasteiger-Klicpera, B. & Schabmann, A. (1993b). Voraussetzungen für das Lesenlernen bei lernbehinderten und schwachen Lesern in der Grundschule. Eine Längsschnittuntersuchung zur Entwicklung des phonematischen Bewusstseins in der ersten Schulstufe. <i>Heilpädagogische Forschung</i> , 19, 104-109.	K et al. (1993b)
Klicpera, C., Gasteiger-Klicpera, B. & Schabmann, A. (1993). <i>Lesen und Schreiben. Entwicklung und Schwierigkeiten. Die Wiener Längsschnittuntersuchung über die Entwicklung, den Verlauf und die Ursachen von Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten in der Pflichtschulzeit</i> (1. Auflage). Bern: Hans Huber.	K et al. (1993)
Klicpera, C., Schabmann, A. & Gasteiger-Klicpera, B. (2013). <i>Legastenie - LRS. Modelle, Diagnose, Therapie und Förderung</i> (4., aktualisierte Auflage). München: Reinhardt .	K et al. (2013)
Schenk, C. (2012). <i>Lesen und Schreiben lernen und lehren. Eine Didaktik des Schriftspracherwerbs</i> (9. überarbeitete Auflage). Baltmannsweiler: Schneider Hohengehren.	S (2012)
Schründer-Lenzen, A. (2013). <i>Schriftspracherwerb</i> (4., völlig überarbeitete Auflage). Wiesbaden: Springer.	S-L (2013)
Topsch, W. (2005). <i>Grundkompetenz Schriftspracherwerb. Methoden und handlungsorientierte Praxisanregungen</i> (2., überarbeitete und erweiterte Auflage). Weinheim: Beltz.	T (2005)
Wimmer, H., Hartl, M. & Moser, E. (1990). Passen "englische" Modelle des Schriftspracherwerbs auf "deutsche" Kinder?: Zweifel an der Bedeutsamkeit der logographischen Stufe. <i>Zeitschrift für Entwicklungspsychologie und Pädagogische Psychologie</i> , 22, 136-154 .	W et al. (1990)

Kategoriensystem im Bereich allgemeine Didaktik – Dimension Adressatengruppe

Dimension A Adressatengruppe	Kategorie	Definition	Ankerbeispiel	Kodierregel: Textstellen zu den Stichwörtern/Satzfragmenten	Fundstelle	
A1: Physiologisch-organische Voraussetzungen (Funktionstüchtigkeit der Sinnesorgane und Sprechwerkzeuge)						
	A1.1	Optische und akustische Perzeption	Aussagen über die Fähigkeit, optische und akustische Reize physikalisch aufzunehmen. Beschreibung der erforderlichen optischen und motorischen Leistungen der Augen beim Lesen. Aussagen über die Entwicklung des Hörvermögens beim Menschen. Hinweise auf mögliche Schwierigkeiten beim Schriftspracherwerb infolge Hörminderung, über erforderliche Massnahmen im Falle auftretender Schwierigkeiten im Leseerwerb aufgrund von Störungen der Hör- und Sehfunktion. Kritische Äusserungen auf eine alleinige Zuschreibung von Defiziten auf Bereiche des Hör- und Sehvermögens bei auftretenden Lese-problemen.	„Der Lesevorgang erfordert vom Auge eine doppelte Leistung, eine optische und eine motorische.“ „Gutes Hören ist unabdingbar für den normalen Spracherwerb, das Hören gibt Anregungen und immer wieder Impulse für die Entwicklung des Sprechens und der Sprache.“	leseoptische Leistungen, Fixationsbewegung, Augenmotorik, optische Perzeption, akustische Perzeption, elementar-physiologischer Bereich des Hörens, gutes Hören, Hörstörung, Hörminderung, Gehör	S (2012), S. 18, S (2012), S. 46, S (2012), S. 47, S (2012), S.48, S (2012), S.49
	A1.2	Funktions-tüchtigkeit der Sprechwerkzeuge	Aussagen über die Fähigkeit, Laute, Lautkomplexe, Wörter und Sätze phonetisch korrekt zu bilden und zu artikulieren als Voraussetzung für den Schriftspracherwerb, über mögliche Schwierigkeiten beim Schriftspracherwerb infolge von Sprachstörungen und über Massnahmen bei auftretenden Schwierigkeiten diesbezüglich. Kritische Äusserungen auf eine alleinige Zuschreibung von Defiziten auf sprechtechnische Fähigkeiten bei auftretenden Schwierigkeiten beim Lesen und Schreiben. Aussagen über die Entwicklung der Artikulation und über den zu erwartenden Entwicklungsstand bei Schülerinnen und Schülern bei Schuleintritt.	„Die Entwicklung der korrekten Aussprache ist schon früher mit etwa 4,5 Jahren abgeschlossen.“	sprechtechnische Fähigkeiten, Bilden von Lauten, Wörtern und Sätzen, Lautbildung, Artikulation, störungsfreies Sprechen, Sprachstörungen, Sprechverhalten	J&S (2013), S. 15, J&S (2013), S. 44, J&S (2013), S. 45, J&S (2013), S. 62, J&S (2013), S. 63 S (2012), S. 18, S (2012), S. 45, S (2012), S. 46, S (2012), S. 48, S (2012), S.49 S-L (2013), S. 99
A2: Vorauszusetzende Funktions- und Verstehensleistungen						
	A2.1	Visuelle Fähigkeiten	Aussagen über visuelle Wahrnehmungsleistungen zum ganzheitlichen und einzelheitlichen Erkennen, Strukturieren, Differenzieren, Verarbeiten und Speichern von Formen und über Raumorientierung als Voraussetzung für das Lesen. Aussagen	„Die Mehrzahl der Kinder verfügt im visuellen Bereich über die für das Lesenlernen erforderlichen Wahr-	optisch-visuelles Differenzierungsvermögen, Durchgliederungsfähigkeit, Formerkennung, Raumorientierung, ganzheitlich und diffe-	J&S (2013), S. 15, J&S (2013), S. 62, J&S (2013), S. 63 S (2012), S. 18, S (2012), S. 54, S (2012), S. 55

			über den Entwicklungsstand in Bezug auf die visuelle Wahrnehmungs- und Differenzierungsfähigkeit bei Kindern bei Schuleintritt.	nehmungsleistungen: Schulanfänger können Figuren detailliert und ebenso als Gesamtform erfassen.“	renziert wahrnehmen, erkennen und unterscheiden, Formdifferenzierung, Speicherung visueller Wahrnehmungen	
	A2.2	Auditive Fähigkeiten - phonologische Bewusstheit	Aussagen über die Entwicklung metalinguistischer Bewusstheit im Vorschulalter. Aussagen über die Entwicklung von Fähigkeiten, lautliche und strukturelle Aspekte der Sprache wie Reime, Silbenstrukturen und Einzellaute zu identifizieren, analysieren und synthetisieren bei Kindern vor Schuleintritt und über den diesbezüglichen Entwicklungsstand bei Kindern bei Schuleintritt. Beschreibung von Studienbefunden bezüglich der phonologischen Bewusstheit bei Kindern der ersten Klasse zu Schulbeginn. Aussagen über die Bedeutung der phonologischen Bewusstheit für den Leselernprozess.	„...Schüler [besitzen, Anm. der Verf.] in der Regel die Fähigkeit, auf die Lautung der Sprache bewusst zu achten.“	metalinguistische Bewusstheit, auditives Differenzierungsvermögen, Entwicklungsstand der phonologischen Bewusstheit, metasprachliche Fähigkeiten, Vorläuferfertigkeit, Entwicklung des metalinguistischen und phonematischen Bewusstseins, Umgang mit lautlichen Segmenten	D (2013), S. 29 F&L (2008), S. 19, F&L (2008), S. 20, F&L (2008), S. 21, F&L (2008), S. 22, F&L (2008), S. 23, F&L (2008), S. 38, F&L (2008), S. 39, F&L (2008), S. 48, F&L (2008), S. 49, F&L (2008), S. 50 J&S (2013), S. 62, J&S (2013), S. 63; J&S (2013), S. 64, J&S (2013), S. 65, J&S (2013), S. 163 K et al. (1993), S. 12, K et al. (1993), S. 27, K et al. (1993), S. 175, K et al. (1993), S. 176, K et al. (1993), S. 177, K et al. (1993), S. 178, K et al. (1993), S. 179, K et al. (1993), S. 182, K et al. (1993), S. 183, K et al. (1993), S. 184 K et al. (2013), S. 24, K et al. (2013), S. 25, K et al. (2013), S. 26, K et al. (2013), S. 27, K et al. (2013), S. 28 S (2012), S. 18, S (2012), S. 48, S (2012), S. 55, S (2012), S. 56, S (2012), S. 57, S (2012), S. 58, S (2012), S. 269 S-L (2013), S. 78, S-L (2013), S. 86, S-L (2013), S. 87, S-L (2013), S. 88, S-L (2013), S. 89, S-L (2013), S. 96
	A2.3	Sprachliche Fähigkeiten, Benennungsgeschwindigkeit	Aussagen über syntaktische und semantische Grundkenntnisse als Voraussetzung für die Sinnentschlüsselung beim Lesen und über pragmatisch-kommunikative Kompetenzen, störungsfreies Sprechen, freies Kommunizieren und Sprachverständnis als wichtige Fähigkeiten für den Leselerwerb. Aussagen über die Entwicklung dieser Fähigkeiten und den diesbezüglichen Entwicklungsstand bei Kindern bei Schuleintritt. Aussagen über die Fähigkeit, Objekte, Ziffern, Zahlen und	„Damit ist normalerweise die allgemeine Sprachfähigkeit bis zum für das Lesenlernen geforderten Niveau entwickelt.“	Sprachentwicklung, sprachliche Fähigkeiten, Kenntnis eines Wortschatzes, Sprachleistungen von Vorschulkindern, Benennungsgeschwindigkeit, Muster und Regeln für Verständigung, Satzbau, Sprachentwicklungsverzögerung, Sprachleistungen, Sprachver-	D (2013), S.13 F&L (2008), S. 19 K et al. (1993b), S. 104; K et al. (1993b), S. 105; K et al. (1993b), S. 106; K et al. (1993b), S. 107; K et al. (1993b), S. 108 K et al. (1993), S. 175, K et al. (1993), S. 176, K et al. (1993), S. 178, K et al. (1993), S. 179, K et al. (1993), S. 180, K et al. (1993), S. 181, K et al. (1993), S. 182

			Farben möglichst schnell zu benennen als Vorläuferfertigkeit des Lesens. Erläuterungen über Untersuchungsbefunde zu Wortschatzkenntnissen und der Benennungsgeschwindigkeit bei Kindern von Grundschulen zu Schulbeginn und über den Zusammenhang zwischen Wortschatzkenntnissen, der Benennungsgeschwindigkeit und der späteren Leseleistung bei diesen Kindern. Aussagen über mögliche Schwierigkeiten beim Leselernprozess infolge von Sprachentwicklungsverzögerungen.		ständnis, Vertrautheit mit dem Gebrauch einfacher Satzformen, störungsfreies Sprechen	K et al. (2013), S. 24, K et al (2013), S. 28, K et al (2013), S. 29 S (2012), S. 18, S (2012), S. 49, S (2012), S. 59, S (2012), S. 60 S-L (2013), S. 86, S-L (2013), S. 87, S-L (2013), S.96, S-L (2013), S. 97, S-L (2013), S. 98, S-L (2013), S. 99, S-L (2013), S. 100, S-L (2013), S. 101, S-L (2013), S. 102
	A2.4	Elementares Schriftverständnis und frühe Literacy	Aussagen über literale Erfahrungen in der Vorschulzeit, über die Einsicht in die Funktion der Schrift, über ein elementares Symbolverständnis als Voraussetzung für den Schriftspracherwerb und über diesbezügliche Voraussetzungen bei Kindern bei Schuleintritt. Aussagen über den Zusammenhang zwischen schriftsprachlichen Vorkenntnissen und der Leseentwicklung sowie zwischen literalen Erfahrungen in der Vorschulzeit und dem Ausmass von Vorstellungen über die Schrift. Aussagen über Untersuchungsbefunde bezüglich der Buchstabenvorkenntnisse und Lesefähigkeiten von Schülerinnen und Schülern zur Zeit der Einschulung.	„Das Verständnis für Schrift darf aber bei Schulanfängern nicht vorausgesetzt werden.“	Symbolverständnis, Verständnis von Schrift, Verständnis für Bildsymbole, Buchstabenkenntnisse, Buchstabenbegriff, Funktion von Schrift, Bedeutungsgehalt, Wahrnehmung von Schrift, Lesesozialisation, frühe Literacy, Literalität, Vorstellungen über die Funktionsweise von Lesen, Vorkenntnisse über die Schriftsprache	D (2013), S.13, D (2013), S. 27 F&L (2008), S. 13, F&L (2008), S. 14, F&L (2008), S. 29, F&L (2008), S. 30, F&L (2008), S. 31, F&L (2008), S. 34, F&L (2008), S. 35, F&L (2008), S. 36, F&L (2008), S.37, F&L (2008), S. 38, F&L (2008), S. 41, F&L (2008), S. 42, F&L (2008), S. 43, F&L (2008), S. 44, F&L (2008), S. 45, F&L (2008), S. 46, F&L (2008), S. 47, F&L (2008), S. 48, F&L (2008), S.50 J&S (2013), S. 63, J&S (2013), S. 64., J&S (2013), S. 67, J&S (2013), S. 68, J&S (2013), S. 69, J&S (2013), S. 70, J&S (2013), S. 162 K et al. (1993), S. 175, K et al. (1993), S. 176, K et al. (1993), S. 179, K et al. (1993), S. 180, K et al. (1993), S. 181, K et al. (1993a), S. 182, K et al. (1993), S. 184, K et al. (1993), S. 185 K et al. (2013), S. 29 S (2012), S. 18, S (2012), S. 31, S (2012), S. 60, S (2012), S. 61, S (2012), S. 69, S (2012), S. 70
	A2.5	Spezielle kognitive Fähigkeiten	Aussagen über die Fähigkeit zur Verknüpfung von Wahrnehmungen, die zeitlich hinter- oder nebeneinander bewusst wahrgenommen werden. Aussagen über Gedächtnisleistungen zur langfristigen Speicherung von Buchstaben/Lauten und Wörtern und zur kurzfristigen Speicherung von Bewusstseinsinhalten und über die Vorwegnahme oder Erwartung von Sinnin-	„Die Komplexität des Lesens verlangt vom Schulanfänger eine Vielzahl kognitiver Fähigkeiten, um diesen Lernprozess bewältigen zu können.“	Assoziation, Speicherfähigkeit, verknüpfen, Verbindung von Vorstellungen, Gedächtnisleistung, Reproduktion von früher Erlerntem, einprägen, reproduzieren, wiederhervorbringen, Antizipation, selbster-	J&S (2013), S. 15, J&S (2013), S. 62 S (2012), S. 31, S (2012), S. 57; S (2012), S. 62, S (2012), S. 63 S-L (2013), S. 57, S-L (2013), S. 86

			halten als Voraussetzungen für das Lesen.		zeugte Sinnerwartung, Erwartung	
	A2.6	Motivation	Aussagen über allgemeine positive Einstellungen gegenüber dem Lesen als Voraussetzung für den Leselernprozess, über ihren Einfluss auf das Leseverhalten und auf die Entwicklung von Interesse am Lesen. Aussagen über externe Einflussfaktoren, die dieses Verhalten fördern oder hemmen können.	„Spricht der Lerngegenstand ein im Kind grundlegendes Grundbedürfnis an, will es also lesen und schreiben lernen, so kann die Lehrkraft mit der einsatzbereiten und persönlichen und aktiven Teilnahme des Kindes am Lernprozess rechnen.“	Leistungsmotivation, Zutrauen, Interesse, Freude, Lernmotivation, Lesemotivation, Anstrengungsbereitschaft, Lernfreude	K et al. (2013), S. 137 S (2012), S. 64, S (2012), S. 65, S (2012), S. 69 S-L (2013), S. 56
	A2.7	Konzentrationsfähigkeit	Aussagen über die Fähigkeit, die Wahrnehmung und Aufmerksamkeit willentlich auf visuelle, phonologische und semantische Aspekte zu lenken als Voraussetzung für den Leselernprozess. Aussagen über Formen zur Steuerung von Aufmerksamkeit und über die Art der Aufmerksamkeitssteuerung bei Kindern im Vorschulalter. Aussagen über die Anforderungen in der Schule hinsichtlich Konzentrationsleistungen und über die diesbezüglich zu erwartende Leistungsfähigkeit bei Kindern bei Schuleintritt.	„Die Aufmerksamkeit von Schulanfängern ist noch weitgehend unwillkürlich; die willkürliche Aufmerksamkeit bildet sich erst in den darauffolgenden Jahren aus...“	Gelenkte Steuerung der Wahrnehmung, willkürliche Aufmerksamkeit, Aufmerksamkeitsverhalten, Aufmerksamkeitsleistungen, unwillkürlich, Steuerung, Kontrollverhalten, Konzentration, Ausdauer, Strukturierungskompetenz	J&S (2013), S. 62, J&S (2013), S. 63 S (2012), S. 66, S (2012), S. 67 S-L (2013), S. 56, S-L (2013), S. 85, S-L (2013), S. 86
A3: Entwicklung des Schriftspracherwerbs						
	A3.1	Schriftspracherwerb als Denkentwicklung und Konstruktionsleistung	Aussagen über ein kognitiv-konstruktivistisch geprägtes Lernverständnis bezogen auf die Aneignung von Schriftsprache. Beschreibung des Vorgangs bei der Aneignung von Schriftsprache. Aussagen über die Wechselbeziehung zwischen Lesen und Schreiben und das heutige Fehlerverständnis in der Didaktik.	„Die Aneignung der Schrift ist als Entwicklungsprozess zu sehen, bei dem das Kind schrittweise das System der Schrift erarbeitet und selbständig Regeln zur Verschriftung gesprochenener Sprache entdeckt.“	kognitiv-konstruktivistische Sicht auf Lernen, Konstruktionsprozess, individueller Zugang, Wechselbeziehungen, eigenaktiver Erwerb, Fehlerkorrektur, Fehlerverständnis, kognitive Schemata, Denkentwicklung, selbstgesteuert, Kognitionspsychologie, Problemlöseprozess	B et al (2012), S. 18, B et al. (2012), S. 19, B. et al. (2012), S. 181 D (2013), S. 11, D (2013), S. 12, D (2013), S. 13, D (2013), S.14, D (2013), S.72, D (2013), S. 73 F&L (2008), S. 18, F&L (2008), S.19, F&L (2008), S. 23, F&L (2008), S.73 J&S (2013), S. 81, J&S (2013), S. 82, J&S (2013), S. 83 S (2012), S. 120, S (2012), S. 121, S (2012), S. 122, S (2012), S. 135, S (2012), S. 136, S (2012), S. 166, S (2012), S. 168

						<p>S-L- (2013), S. 70, S-L (2013), S. 71, S-L (2013), S. 173, S-L (2013), S. 174, S-L (2013), S. 176, S-L (2013), S. 177, S-L (2013), S. 178, S-L (2013), S. 179, S-L (2013), S. 180</p> <p>T (2005), S. 78</p>
	A3.2	Entwicklungsmodelle des Schriftspracherwerbs	Abbildungen phasentypischer Zugriffsweisen auf die Schrift. Erläuterungen zu den Entwicklungsstufen respektive zu den Zugriffsweisen der Kinder auf die Schrift im Laufe ihrer schriftsprachlichen Entwicklung.	„Die aktuelle Schriftspracherwerbsforschung betrachtet Lesen- und Schreibenlernen – ähnlich dem Sprechenlernen – als Entwicklungsprozess, der sich auf mehreren Niveaustufen vollzieht und durch eigenaktive, selbstgesteuerte Aneignung bestimmt ist.“	Stufenmodelle des Schriftspracherwerbs, Entwicklungsmodell, logographemisch, logographisch, alphabetisch, orthographisch, Phasen, Niveaustufen, Entwicklungsstufen, stufenförmiger Aufbau, Stufen der Fähigkeitsentwicklung, stufenförmige Entwicklung, Stadien, Zugriffsweisen	<p>B et al. (2012), S. 55, B et al. (2012), S. 56, B et al. (2012), S. 57, B et al. (2012), S. 58, B et al. (2012), S. 59</p> <p>F&L (2008), S. 73, F&L (2008), S.74, F&L (2008), S.75, F&L (2008), S. 76, F&L (2008), S.77, F&L (2008), S.78, F&L (2008), S.101</p> <p>J&S (2013), S. 37, J&S (2013), S. 38, J&S (2013), S. 73, J&S (2013), S. 74, J&S (2013), S. 75, J&S (2013), S. 76, J&S (2013), S. 77, J&S (2013), S. 78, J&S (2013), S. 80, J&S (2013), S. 120</p> <p>K et al. (2013), S. 30, K et al. (2013), S. 39, K et al. (2013), S. 40, K et al. (2013), S. 44, K et al. (2013), S. 45</p> <p>S (2012), S. 122, S (2012), S. 123, S (2012), S. 124, S (2012), S. 125, S (2012), S. 135, S (2012), S. 136</p> <p>S-L (2013), S. 42, S-L (2013), S. 65, S-L (2013), S. 66, S-L (2013), S. 67, S-L (2013), S. 68, S-L (2013), S. 69, S-L (2013), S. 70, S-L (2013), S. 71, S-L (2013), S. 72, S-L (2013), S. 73, S-L (2013), S. 74, S-L (2013), S. 76, S-L (2013), S. 77, S-L (2013), S. 177</p> <p>T (2005), S. 151, T (2005), S. 152, T (2005), S. 153</p>
	A3.3	Leseentwicklung in ersten Klassen von Grundschulen	Aussagen über Untersuchungsbefunde zur Entwicklung der Wortlesefähigkeit, Lesesicherheit und Lesegeschwindigkeit sowie des Leseverhaltens im Laufe des ersten Schuljahrs bei 82 Schülerinnen und Schülern der Grundschule. Erläuterungen zur Leseentwicklung von guten, anfangs schwachen und schwachen Lesern.	„Die Untersuchung hat eine überraschend schnelle Zunahme der Lesefertigkeit im Lauf der 1.Klasse ergeben.“	Untersuchung zur Entwicklung der Lesefähigkeit im 1.Schuljahr, Entwicklung der Lesegeschwindigkeit und Lesesicherheit, Entwicklung des Leseverhaltens, gute Leser, anfangs gute Leser, schwache Leser	<p>K et al. (1993a), S. 97-103</p> <p>K et al. (1993), S. 7-42</p>

	A3.4	Kritik am Entwicklungsmodell des Schriftspracherwerbs nach Frith	Prüfende Aussagen hinsichtlich der Gültigkeit des Stufenmodells nach Frith. Erläuternde Aussagen zu Untersuchungen, welche eine eingeschränkte Gültigkeit des Modells im deutschen Sprachraum belegen und Erklärungen für mögliche Ursachen dafür. Aussagen, die eine Orientierung am Modell unter Vorbehalt rechtfertigen.	„Die Analyse der Leseentwicklung hat freilich auch gezeigt, dass die von Frith (1985) sowie Seymour und MacGregor (1984) vorgeschlagenen Stadien zur Beschreibung der Leseentwicklung in unserer Stichprobe nur teilweise angemessen sind.“	nur teilweise korrekt, nur teilweise angemessen, kein logographisches Stadium, lässt sich nicht mehr nachweisen, bezweifeln, Rahmenmodell	<p>B et al. (2012), S. 56, B et al. (2012), S. 57, B et al. (2012), S. 59</p> <p>J&S (2013), S. 78, J&S (2013), S. 79</p> <p>K et al. (1993), S. 23, K et al. (1993), S. 24, K et al. (1993), S. 25, K et al. (1993), S. 39, K et al. (1993), S. 40</p> <p>K et al. (2013), S. 33, K et al. (2013), S. 39, K et al. (2013), S. 40, K et al. (2013), S. 45</p> <p>S (2012), S. 135</p> <p>S-L (2013), S. 70, S-L (2013), S. 74 , S-L (2013), S. 75</p> <p>T (2005), S. 101</p> <p>W et al. (1990), S. 136-154</p>
	A3.5	Erkenntniswert von Entwicklungsmodellen des Schriftspracherwerbs	Aussagen über den eingeschränkten Erklärungswert von Stufenmodellen und erläuternde Beispiele diesbezüglich. Aussagen über den Verwendungszweck und die Form der Verwendung von Stufenmodellen.	„Der gesteuerte Schriftspracherwerb sollte sich an Stufen (Strategien) orientieren, also den Prozess begleiten, fördern und unterstützen.“	typische Abläufe, idealtypische Entwicklungsabfolge, stark vereinfachend, Diagnose, individuelle Abweichungen, Lernbegleitung, gesteuerter Schriftspracherwerb, unterstützen, fördern	<p>B et al. (2012), S. 58, B et al. (2012), S. 59</p> <p>F&L (2008), S.73</p> <p>J&S (2013), S. 73, J&S (2013), S. 80, J&S (2013), S. 81</p> <p>S (2012), S. 125</p> <p>S-L (2013), S. 74, S-L (2013), S. 75</p>

Kategoriensystem im Bereich allgemeine Didaktik – Dimension Ziele/Inhalte

Dimension B Ziele/Inhalte	Kategorie	Definition	Ankerbeispiel	Kodierregel: Textstellen zu den Stichwörtern/Satzfragmenten	Fundstelle	
B1: Ziele in der Regelklasse						
	B1.1	Ziele des Lehrplans des Kantons Zürich und Zielsetzungen aus der Literatur	Aussagen über den Erwerb von Buchstabenkenntnissen, der Graphem-Phonem-Korrespondenz-Regeln und den Aufbau von Fertigkeiten, Grapheme geläufig zu lautieren und lautierten Wörtern Sinn zu entnehmen. Ferner den persönlichen Gebrauchswert von Schrift zu erkennen und Schrift als Kommunikation und für kommunikative Zwecke zu gebrauchen als Ziele für die Kinder der ersten Klasse.	„Als Ziel des Schriftspracherwerbs insgesamt kann der sichere, flüssige, sinngestaltende Umgang mit Buchstaben, Wörtern und Texten angesehen werden.“	Ziel des Schriftspracherwerbs, fachliche Ziele, Grobziele, Richtziele, didaktische Zielbereiche, Zielsetzungen, Fähigkeiten bis zum Ende der ersten Klasse, Minimalziel, geläufig lautieren können, über den bloss technischen Vollzug hinausgeführt, Mittel der sprachlichen Kommunikation	D (2013), S. 49 F&L (2008), S.66 J&S (2013), S. 120 K et al. (2013), S. 103 LP Kt. ZH (2010), S. 113, LP Kt. ZH (2010), S. 119, LP Kt. ZH (2010), S. 120, LP Kt. ZH (2010), S. 123, LP Kt. ZH (2010), S. 124, LP Kt. ZH (2010), S. 125, LP Kt. ZH (2010), S. 126 S (2012), S. 156, S (2012), S. 157, S (2012), S. 158, S (2012), S. 159, S (2012), S. 160 S-L (2013), S. 174 T (2005), S. 32, T (2005), S. 93, T (2005), S. 94, T (2005), S. 95, T (2005), S. 130, T (2005), S. 131, T (2005), S. 132
	B1.2	Förderung der Lesemotivation und des Leseinteresses	Aufbau von positiven Einstellungen und Haltungen dem Lesen gegenüber, Aufbau eines positiven Selbstkonzepts und Entwicklung von Leseinteresse und Leistungsbereitschaft für das Lesenlernen.	„Als Ziele werden neben dem Erlernen des Lesens v.a. der Gewinn von Lesefreude und somit der Erhalt von Lesemotivation genannt.“	Lesefreude, Lesemotivation, Lesebereitschaft, intrinsische Motivation, Leseinteresse, emotionale Beteiligung, pädagogische Zielsetzungen, Selbstkonzept, positive Lerneinstellung	B et al. (2012), S. 86, B et al. (2012), S. 93 J&S (2013), S. 149, J&S (2013), S. 166 K et al. (2013), S. 103 LP Kt. ZH (2010), S. 113 S (2012), S. 120, S (2012), S. 158, S (2012), S. 169, S (2012), S. 209 S-L (2013), S. 174
B2: Zugang zur Schrift schaffen/Interesse an Schrift fördern						
		Zugang zur Schrift schaffen und Interesse an Schrift fördern	Aussagen über die Bedeutung der Entwicklung von Interesse an Schrift und über Voraussetzungen, damit Lesemotivation und Interesse geweckt werden kann. Aussagen über Möglichkeiten zur Förderung von positiven Einstellungen gegen-	„Wer nicht weiss, was Lesen und Schreiben für ihn bedeutet, wer noch kein Interesse an Schriftzeichen ent-	Interesse an Schriftzeichen entwickeln, positive Erfahrung erst vermitteln, Freude am Lese- und Schreiblernprozess vermitteln, Interesse am	B et al. (2012), S. 93, B et al. (2012), S. 95, B et al. (2012), S. 105 D (2013), S. 13, D (2013), S. 14, D (2013), S. 21, D (2013), S. 50, D (2013), S. 51, D (2013), S. 52, D (2013), S. 70, D (2013), S. 72, D (2013), S. 112, D

			über dem Lesen und dem Wecken von Neugier für die Entwicklung von Lesemotivation. Erläuterungen zu den diesbezüglichen Aufgaben der Schule bei Kindern mit wenig Schrifterfahrung.	wickeln konnte, wird es schwer haben, Lesen und Schreiben zu lernen.“	Lesen wecken, sinnvolle Tätigkeit, Lernbereitschaft, verschiedene Medien erleben, Zugang zu Buch, kompensatorische Aufgabe, Zugänge zu Schrift, kindliche Lernbereitschaft wecken	(2013), S. 136 F&L (2008), S.31, F&L (2008), S.114 J&S (2013), S. 16, J&S (2013), S. 17, J&S (2013), S. 68, J&S (2013), S. 69, J&S (2013), S. 70, J&S (2013), S. 150 K et al. (2013), S. 103 LP Kt. ZH (2010). S. 123 S (2012), S. 45, S (2012), S. 65, S (2012), S. 158, S (2012), S. 169, S (2012), S. 205, S (2012), S. 206, S (2012), S. 223, S (2012), S. 224, S (2012), S. 225, S (2012), S. 226, S (2012), S. 227, S (2012), S. 228 S-L (2013), S. 237
B3: Anforderungen beim Erwerb der Schriftsprache						
	B3	Anforderungen beim Erwerb der Schriftsprache	Zusammenfassende Erläuterungen über den Gewinn von Einsichten in den Aufbau, die Struktur und Funktion der Schrift als zentrale Voraussetzungen und Fähigkeiten beim Erwerb der Schriftsprache.	„Die Lernenden müssen kognitive Klarheit (vgl. Downing 1984) in Bezug auf die kommunikative Funktion und den Aufbau der Schrift gewinnen - sie müssen also begreifen, worin der Clou von Schrift im Allgemeinen und einer alphabetischen Schrift im Besonderen besteht.“	Anforderungen, sprachliche Einheiten, Wissen über die Funktion, Einsicht, Clou von Schrift, Erkenntnis, kognitive Klarheit, selbst rekonstruieren, Einsichten	B et al (2012), S. 53 F&L (2008), S. 23, F&L (2008), S. 24 J&S (2013), S. 164, J&S (2013), S. 165 S-L (2013), S. 179
	B3.1	Einsicht in die kommunikative Funktion der Schrift	Aussagen über die Funktion und Verwendung von mündlicher und schriftlicher Kommunikation sowie die Unterschiede zwischen den Symbolsystemen Sprache und Schrift resp. zwischen sprechen und schreiben/lesen. Erläuterungen zum Kommunikationsprozess beim Lesen und Schreiben. Aussagen über den und Abbildung zum Abstraktionsvorgang beim Lesen und Schreiben. Aussagen über den Aufbau der notwendigen Einsicht, dass Schrift Bedeutungsträger und -übermittler	„Sie müssen erkennen, dass Schrift Bedeutungen enthält und überträgt.“	Sprachliche Verständigung, Vertrautwerden mit der kommunikativen Funktion von Schrift, formale Unterschiede zwischen gesprochener und geschriebener Sprache, formale Regeln, neue Sprachform, Sprechsprache und Schreibsprache, soziale Funktion, doppelter	B et al. (2012), S. 53 D (2013), S. 49, D (2013), S. 51, D (2013), S. 52 F&L (2008), S. 29, F&L (2008), S. 32 J&S (2013), S. 14, J&S (2013), S. 49, J&S (2013), S. 87, J&S (2013), S. 164 S (2012), S. 11, S (2012), S. 12, S (2012), S. 28; S (2012), S. 31, S (2012), S. 34; S (2012), S. 35, S (2012), S. 36, S (2012), S. 37, S (2012), S. 38, S

			ist. Aussagen über die Bereitstellung von Unterrichtsangeboten, wodurch die Schülerinnen und Schüler Vorstellungen über die kommunikative Funktion der Schrift aufbauen können.		Übersetzungsprozess, abstrahieren, Symbolverständnis	(2012), S. 39, S (2012), S. 61, S (2012), S. 147, S (2012), S. 160, S (2012), S. 164, S (2012), S. 167, S (2012), S. 168, S (2012), S. 229 T (2005), S. 23, T (2005), S. 24, T (2005), S. 25, T (2005), S. 26, T (2005), S. 27, T (2005), S. 28, T (2005), S. 130
	B3.2	Vergegenständlichung von Sprache und Aufbau eines Wortbegriffs	Aussagen über den Aufbau von Fähigkeiten, sich von der lebensbezogenen und subjektiven Vorstellung über Sprache zu lösen, um die Aufmerksamkeit von der Bedeutungsseite der Wörter auf die Lautstruktur zu lenken als Voraussetzung für die Entwicklung phonologischer Bewusstheit. Aussagen über den erforderlichen Gewinn von Einsichten, dass alle Redeteile verschriftbar sind, sich also in Wörter gliedern lassen und über diesbezügliche Schwierigkeiten für Kinder zu Schulbeginn.	„Kinder müssen lernen, vom Handlungs- und Bedeutungskontext zu abstrahieren und ihre Aufmerksamkeit vom inhaltlichen auf den formalen Aspekt von Sprache zu richten.“	Wortbewusstheit, Wortkonzept, Abstraktion vom Inhalt, Wortbegriff, nachdenken, Dekontextualisierung, Vergegenständlichung	B et al. (2012), S. 53 D (2013), S. 36 F&L (2008), S. 12, F&L (2008), S. 23, F&L (2008), S. 24, F&L (2008), S. 25, F&L (2008), S. 31, F&L (2008), S.33 K et al. (1993), S. 182 K et al. (2013), S. 24 S (2012), S. 32, S (2012), S. 56, S (2012), S. 58 S-L (2013), S. 86 T (2005), S. 28
	B3.3	Silben	Aussagen über die Förderung von Kompetenzen, Wörter in Einheiten des natürlichen Sprechrhythmus zu segmentieren. Aussagen über den Lerngewinn durch den Umgang mit Silben und durch Tätigkeiten zur Silbengliederung.	„Da Silben den natürlichen Sprechrhythmus der Sprache bilden und die Kindern durch Abzählverse und Lieder vertraut sind, eignet sich die bewusste Segmentierung in Silben gut, um auf die Phonemanalyse vorzubereiten.“	Analyse von Silben, Silbengliederung, Sprechrhythmus, melodische Einheiten, Silbensegmentation, Silbenanalyse, Silbenbau	B et al. (2012), S. 54 D (2013), S. 66, D (2013), S. 68 F&L (2008), S. 33, F&L (2008), S.57, F&L (2008), S. 121 J&S (2013), S. 42, J&S (2013), S.52, J&S (2013), S. 53, J&S (2013), S. 54, J&S (2013), S. 55, J&S (2013), S. 56, J&S (2013), S. 57, J&S (2013), S.77 K et al. (1993), S. 182, K et al. (1993), S. 182, K et al. (1993), S. 183 K et al. (2013), S. 101 S (2012), S. 32 S-L (2013), S. 33, S-L (2013), S. 34, S-L (2013), S. 35, S-L (2013), S. 36, S-L (2013), S. 38, S-L (2013), S. 225

						T (2005), S. 131
	B 3.4	Graphem-Phonem-Korrespondenz	Aussagen über die Vermittlung von Buchstaben und die Förderung von Einsichten, dass Schrift aus ganz bestimmten Graphemen besteht, dass es Regeln für die Zuordnung von Lauten zu Buchstaben und umgekehrt von Buchstaben zu Lauten gibt. Aussagen über die Anforderungen und Schwierigkeiten beim Lernen der Graphem-Phonem-Korrespondenz-Regeln. Kritische und befürwortende Äusserungen über die Orientierung an den kleinsten lautlichen Einheiten der Schrift bei der Vermittlung der Schriftsprache.	„Grundvoraussetzung für das Lesen ist, dass die Buchstaben als Gross- und Kleinbuchstaben in ihrer Lautbedeutung bekannt sind und trotz unterschiedlicher phonetischer Varianten im Wort als zu einem Phonem gehörig aufgefasst werden.“	Laute und Buchstaben, Graphem, Ambiguität, Symbolcharakter, Prinzipien der Orthographie, Einsicht in die Lautstruktur, systematische Förderung von Buchstaben, Phonem-Graphem-Zuordnung, Bedeutungsunterscheidung, phonematisches Prinzip, Klanggestalt, kombinieren, entsprechen, zuordnen, Koartikulation	<p>B et al. (2012), S. 54</p> <p>D (2013), S. 63, D (2013), S. 64, D (2013), S. 65, D (2013), S. 66</p> <p>F&L (2008), S. 25, F&L (2008), S. 30, F&L (2008), S. 31, F&L (2008), S. 32, F&L (2008), S.33, F&L (2008), S.66, F&L (2008), S.67, F&L (2008), S. 70, F&L (2008), S.116</p> <p>J&S (2013), S. 26, J&S (2013), S. 27, J&S (2013), S. 28, J&S (2013), S. 29, J&S (2013), S. 30, J&S (2013), S. 32, J&S (2013), S. 37, J&S (2013), S. 38, J&S (2013), S. 42, J&S (2013), S. 43, J&S (2013), S. 44, J&S (2013), S. 46, J&S (2013), S. 47, J&S (2013), S. 48, J&S (2013), S. 49, J&S (2013), S. 49, J&S (2013), S. 50, J&S (2013), S. 164, J&S (2013), S. 165</p> <p>K et al. (2013), S. 98, K et al. (2013), S. 116</p> <p>S (2012), S. 26, S (2012), S. 27, S (2012), S. 28, S (2012), S. 29, S (2012), S. 30, S (2012), S. 31, S (2012), S. 32, S (2012), S. 61, S (2012), S. 62, S (2012), S. 168, S (2012), S. 169, S (2012), S. 210</p> <p>S-L (2013), S. 15, S-L (2013), S. 16, S-L (2013), S. 17, S-L (2013), S. 18, S-L (2013), S. 19, S-L (2013), S. 20, S-L (2013), S. 21, S-L (2013), S. 22, S-L (2013), S. 26, S-L (2013), S. 33</p> <p>S-L (2013), S. 38</p> <p>T (2005), S. 29, T (2005), S. 30, T (2005), S. 31, T (2005), S. 32, T (2005), S. 33, T (2005), S. 34, T (2005), S. 35, T (2005), S. 36, T (2005), S. 130</p>
	B3.5	Phonologische Bewusstheit im engen Sinn	Aussagen über die Förderung von Fähigkeiten, ein Wort in seine Einzellaute zu durchgliedern und Einzellaute zu einer Wortklanggestalt zu verschmelzen. Hinweise auf Anforderungen und auf mögliche Schwierigkeiten bei diesem Lernprozess. Aussagen über den Zusammenhang zwischen der Entwicklung phonologischer Bewusstheit und dem Schriftspracherwerb und über die	„Wenn die phonologischen Fähigkeiten bei den meisten Kindern angebahnt sind und diese so bedeutsam für das Lesen- und Schreibenlernen sind, müssen sie von Anfang an nachhal-	phonematische Durchgliederung, Auf- und Ausbau von Sprachgliederungsfähigkeit, phonologische Bewusstheit, Lautanalyse, Lautsynthese, Phonembewusstheit, Laut-/ Buchstabenanalyse, Phonemanalyse, Akt einsichtigen	<p>B et al. (2012), S. 54</p> <p>D (2013), S. 29, D (2013), S. 64</p> <p>F&L (2008), S. 33</p> <p>J&S (2013), S.48, J&S (2013), S. 64, J&S (2013), S. 65, J&S (2013), S. 162, J&S (2013), S. 163, J&S (2013), S. 164, J&S (2013), S. 165</p>

			<p>Bedeutung phonologischer Bewusstheit für das Lesenlernen. Aussagen über Untersuchungsergebnisse zur Entwicklung der phonologischen Bewusstheit bei Kindern der Grundschule im Verlauf des ersten Schuljahrs.</p> <p>Zusammenfassende Aussagen über die Notwendigkeit von Übung, Anwendung, Automatisierung und Sicherung der Grapheme und ihrer Lautentsprechung.</p>	<p>tig gefördert werden; denn nur so können die Kinder im Schriftspracherwerb voranschreiten.“</p>	<p>Lernens, nachhaltig trainieren, phonologische Fähigkeiten</p> <p>Gross- und Kleinbuchstaben in ihrer Lautbedeutung bekannt, systematisches Üben</p>	<p>K et al. (1993), S. 179, K et al. (1993), K et al. (1993), S. 180, K et al. (1993), S. 183, K et al. (1993), S. 184, K et al. (1993), S. 185, K et al. (1993), S. 189, K et al. (1993), S. 190</p> <p>K et al. (2013), S. 40</p> <p>S (2012), S. 28, S (2012), S. 29, S (2012), S. 56, S (2012), S. 57, S (2012), S. 58, S (2012), S. 59, S (2012), S. 168, S (2012), 169, S (2012), S. 210</p> <p>S-L (2013), S. 88, S-L (2013), S. 89</p>
B4: Lesen						
	B4.1	<p>Lesevorgang beim Lesen einzelner Wörter</p>	<p>Theoretische Erläuterungen zum Lesevorgang durch die Beschreibung von zwei Zugangswegen beim Lesen von Wörtern. Beschreibung des Lesevorgangs des kompetenten Lesers durch das Erfassen gespeicherter Wort- und Gliederungseinheiten und des Leseanfängers durch die sukzessive Entschlüsselung der Grapheme und ihrer Zuordnung zu Lauten.</p>	<p>„Im Rahmen von 2-Wege-Modellen wird zwischen einem direkten Zugriff auf das Wort als Konsultation eines angenommenen mentalen Lexikons (in dem das Wort und seine Attribute gespeichert sind) und einem indirekten, nichtlexikalischen Zugang als sequenzielle phonologische Rekodierung der Buchstabenfolge differenziert.“</p>	<p>Informationsverarbeitung, kognitive Prozesse beim Worterkennen, inneres Lexikon, direkter, indirekter Weg, Zwei-Wege-Modell des Wortlesens, Interaktion</p>	<p>B et al. (2012), S. 86, B et al. (2012), S. 87</p> <p>F&L (2008), S. 82, F&L (2008), S. 83</p> <p>J&S (2013), S.84, J&S (2013), S 85</p> <p>K et al. (2013), S. 40, K et al. (2013), S. 60, K et al. (2013), S. 61, K et al. (2013), S. 62, K et al. (2013), S. 65, K et al. (2013), S. 66</p> <p>S (2012), S. 30, S (2012), S. 31, S (2012), S. 32</p> <p>S-L (2013), S.42, S-L (2013), S. 43, S-L (2013), S.44, S-L (2013), S. 45</p>
	B4.2	<p>Leseprozess beim Leseanfänger: Technik und Sinnfindung</p>	<p>Beschreibung und schematische Abbildung der Teilschritte beim Leseprozess des Leseanfängers vom visuellen Gesamteindruck eines Wortes bis zur Dekodierung (Sinnfindung). Aussagen über das Zusammenwirken der semantischen und phonologischen Ebene während des Leseprozesses, über Ursachen für mögliche Schwierigkeiten beim Erlesen von Wörtern. Aussagen über unterschiedliche Hinweissysteme (z.B. Kontext), die die Sinnentschlüsselung erleichtern.</p>	<p>„Der Leseanfänger muss von einer Ausgangssituation (dem optisch präsentierten Wort bzw. Text) zu einem ihm noch unbekanntem Ziel (dem Verständnis der Wortbedeutung bzw. des Textsinns) gelangen.“</p>	<p>Teilschritte, optische und akustische Analyse, Analyse, Hypothesen, Antizipation, Hinweissysteme, Wechselwirkung, Sinnerwartung, Sinnfindung, Erlesen und Verstehen, Sinnentnahme, Sinngestaltung, sinnerfassendes Lesen, Leseverständnis, Ausnutzen von Sinnstützen, Synthese, Wortvorgestalt, Interpretation</p>	<p>D (2013), S. 11, D (2013), S. 12, D (2013), S. 24, D (2013), S. 29, D (2013), S. 30, D (2013), S. 49, D (2013), S. 69, D. (2013), S. 70, D (2013), S. 71, D (2013), S. 124, D (2013), S. 125</p> <p>F&L (2008), S. 79, F&L (2008), S. 81, F&L (2008), S. 82, F&L (2008), S. 83</p> <p>J&S (2013), S. 15, J&S (2013), S. 82, J&S (2013), S. 83, J&S (2013), S. 84, J&S (2013), S. 85, J&S (2013), S. 86</p> <p>K et al. (2013), S. 150</p> <p>S (2012), S. 12, S (2012), S. 13, S (2012), S.14, S</p>

						<p>(2012), S. 16, S (2012), S. 17, S (2012), S. 18, S (2012), S. 19, S (2012), S. 20, S (2013), S. 28, S (2012), S. 29, S (2012), S. 32, S (2012), S. 55, S (2013), S. 63, S (2012), S. 157</p> <p>S-L (2013), S. 45, S-L (2013), S. 47</p> <p>T (2005), S. 41, T (2005), S. 42, T (2005), S. 43, T (2005), S. 44, T (2005), S. 45, T (2005), S. 46, T (2005), S. 132</p>
	B4.3	Kognitive Anforderungen beim Lesen	<p>Aussagen über die notwendige Verknüpfung von Gedankengängen beim Lesen, d.h. von visuellen, phonologischen und semantischen Wahrnehmungen und über erforderliche Gedächtnisleistungen zur Speicherung von Buchstaben, Wörtern und Wortteilen und gelesenen Inhalten zur Sinnentnahme. Aussagen über diesbezügliche Schwierigkeiten für schwachen Leserinnen und Leser beim Leseprozess und über Ursachen, die die Bedeutungserfassung hemmen können.</p> <p>Folgerungen aus den theoretischen Erläuterungen zum Lesevorgang und Leseprozess für die Leseförderung, zusammenfassende Aussagen über die Förderung der Synthese, über den Aufbau einer Sinnerwartung, Förderung des sinnerfassenden Lesens und der Leseflüssigkeit sowie Aussagen über den Aufbau eines Sichtwortschatzes.</p>	<p>„Das Herstellen von Assoziationen spielt insbesondere in den Anfangsphasen des Leseprozesses eine wichtige Rolle.“</p> <p>„Die für das Lesen erforderliche Speicherfähigkeit umfasst Langzeit- und Kurzzeitgedächtnis.“</p> <p>„Flüssiges Lesen ist nur möglich, wenn die Buchstaben-Laut-Beziehung mit ihrer Synthese beherrscht wird, häufig vorkommende wie auch schwer zu synthetisierende Wörter und Wortteile gespeichert sind und sich der Leser auf einen erwarteten Sinngehalt einstellt.“</p>	<p>Gedächtnisleistungen, Assoziation, Langzeit-Kurzzeitgedächtnis, Speicherfähigkeit</p> <p>simultanes Erfassen von Wörtern und Wortteilen, Grundwortschatz, flüssiges Lesen, Speicherung, Beschleunigung des Prozesses, Lesegeschwindigkeit, Sichtwortschatz, gedehntes Lesen</p>	<p>D (2008), S. 70, D (2008), S. 125, D (2008), S. 127, D (2008), S. 133</p> <p>F&L (2008), S. 79, F&L (2008), S. 83, F&L (2008), S. 84, F&L (2008), F&L (2008), S.116, F&L (2008), S.117; F&L (2008), S. 124</p> <p>J&S (2013), S. 15; J&S (2013), S. 62, J&S (2013), S. 87</p> <p>K et al. (2013), S. 43, K et al. (2013), S. 150</p> <p>S (2012), S. 17, S (2012), S. 31, S (2012), S. 57, S (2012), S. 62, S (2012), S. 63, S (2012), S. 91, S (2012), S. 92, S (2012), S. 156, S (2012), S. 157, S (2012), S. 159, S (2012), S. 215, S (2012), S. 218, S (2012), S. 220</p> <p>S-L (2013), S. 47, S-L (2013), S. 50, S-L (2013), S. 51, S-L (2013), S. 57; S-L (2013), S. 86, S-L (2013), S. 48</p> <p>T (2005), S. 131, T (2005), S. 142</p>

Kategoriensystem im Bereich allgemeine Didaktik – Dimension Methodik

Dimension C Methodik	Kategorie	Definition	Ankerbeispiel	Kodierregel: Textstellen zu den Stichwörtern/Satzfragmenten	Fundstelle	
C1: Gestaltungsprinzipien						
	C1.1	Aktivität der Lernenden	Aussagen über die Förderung von Eigenaktivität, über das Herausfordern und Unterstützen von selbsttätigen, selbstaktiven Konstruktionsleistungen als Grundsatz für die Planung und Gestaltung von Unterricht und über Formen der Unterrichtsgestaltung zur Herstellung eigenaktiver Lernprozesse.	„Ziel des Anfangsunterrichts sei daher, Rahmenbedingungen zu schaffen, die ein eigenaktives Entdecken und (Re-)Konstruieren von Schrift ermöglichen bzw. provozieren.“	problemhaltige Situationen, eigene Konstruktionsleistung ermöglichen, aktiv-entdeckende Prozesse, Selbstverantwortlichkeit, operieren, selbstgesteuert, eigenaktiver Gebrauch von Schriftsprache, Selbstständigkeit, aktivierender Input, kognitiv aktivierende Aufgabenstellung, Schriftumgebung, vorbereitete Lernumgebung	B et al. (2012), S. 18, B et al. (2012), S. 19, B et al. (2012), S. 181, B et al. (2012), S. 183 D (2013), S.13, D (2013), S. 14 F&L (2008), S.51, F&L (2008), S.68 J&S (2013), S. 94, J&S (2013), S. 120, J&S (2013), S. 147, J&S (2013), S. 148, J&S (2013), S. 166 S (2012), S. 67, S (2012), S. 136, S (2012), S. 157, S (2012), S. 166, S (2012), S. 168, S (2012), S. 233 S-L (2013), S. 65, S-L (2013), S. 72, S-L (2013), S. 173, S-L (2013), S.174, S-L (2013), S. 237 T (2005), S. 96, T (2005), S. 151
	C1.2	Passung, Anpassung an die psychologischen Besonderheiten des Schulanfängers, Passung durch Individualisierung und Differenzierung	Aussagen über die Passung zwischen der Lernausgangslage des Individuums und den Lehr- und Lernarrangements als Grundsatz für die Planung und Gestaltung von Unterricht, über die Anpassung der Unterrichtsstrukturen, -angebote und Lehr- und Lernformen an das Bewegungsbedürfnis, die Konzentrationsfähigkeit und Ausdauer, das phantasiebetonte Erleben der Umwelt und spielorientierte Verhalten von Kindern der Eingangsstufe. Aussagen über das Herstellen individueller Zugänge zur Schrift, über Massnahmen zur inneren Differenzierung und Differenzierungsmöglichkeiten für grösstmögliche Passung, Ermöglichung von Kompetenzzuwachs und Lernerfolg.	„Auf die klasseninterne Differenzierung und der mit ihr einhergehenden Passung der Angebote an die Lernausgangslagen darf vor allem in der Anfangszeit nicht verzichtet werden, da die Leistungsunterschiede gerade zu Schulbeginn sehr gross sind ...“	Lernvoraussetzungen, Passung der Angebote an die Lernausgangslagen, differenzierende Massnahmen, psychologische Besonderheiten des Schulanfängers, passende Lernangebote, Lernbeobachtung, Differenzierung, Individualisierung, binnendifferenzierte Angebote, Vorwissen, Lernstandsdiagnose, Differenzierungsmöglichkeiten in allen Phasen, optimal anpasst	B et al. (2012), S. 184, B et al. (2012), S. 188, B et al. (2012), S. 189 D (2013), S. 13, D (2013), S. 14, D (2013), S. 50, D (2013), S. 15, D (2013), S. 70, D (2013), S. 71, S (2013), S. 72 F&L (2008), S. 23, F&L (2008), S. 50, F&L (2008), S. 68, F&L (2008), S. 84 J&S (2013), S. 70, J&S (2013), S. 81, J&S (2013), S. 93, J&S (2013), S. 94, J&S (2013), S. 147, J&S (2013), S. 150, J&S (2013), S. 152, J&S (2013), S. 153, J&S (2013), S. 162, J&S (2013), S. 166 K et al. (2013), S. 113, K et al. (2013), S. 283 LP Kt. ZH (2010), S. 18 S (2012), S. 45, S (2012), S. 64, S (2012), S. 65, S (2012), S. 67, S (2012), S. 135, S (2012), S. 159, S (2012), S. 166, S (2012), S. 167, S (2012), S. 168, S (2012), S. 207, S (2012), S. 225, S (2012), S. 227, S

						(2012), S. 231, S (2012), S. 232, S (2012), S. 233, S (2012), S. 273, S (2012), S. 275 S-L (2013), S. 65, S-L (2013), S. 71, S-L (2013), S. 72, S-L (2013), S. 85, S-L (2013), S. 110, S-L (2013), S. 111, S-L (2013), S. 175, S-L (2013), S. 237 T (2005), S. 132, T (2005), S. 133
	C1.3	Übung und Anwendung	Hinweise auf hemmende Faktoren für den Lernerfolg beim Üben. Aussagen über Übungsformen, Übungsdauer, Übungsregeln und Übungsprinzipien, Passung zur dauerhaften Erfolgssicherung und Festigung von Handlungen, Fähigkeiten und Kenntnissen durch Wiederholung als Grundsatz für die Planung und Gestaltung von Unterricht.	„Bis solche lese- und schreibtechnischen Handlungen sicher beherrscht werden, sind viele Wiederholungen und Anwendungen erforderlich.“	Lernerfolg, Teilerfolg, ganzheitliches Üben, Wiederholungen und Übungen, Übungen müssen richtig dosiert werden, kurze Übungsphasen, Wechsel in den Übungsformen und Übungsmaterialien, spielorientierte Übungen, Wissen und Können dauerhaft sichern, variationsreiches Üben, Übungsregeln beachten	J&S (2013), S. 83, J&S (2013), S. 148, J&S (2012), S. 155 LP Kt. ZH (2010), S. 18 S (2012), S. 66, S (2012), S. 135, S (2012), S. 159, S (2012), S. 173, S (2012), S. 174, S (2012), S. 207, S (2012), S. 208, S (2012), S. 209, S (2012), S. 233 S-L (2013), S. 201, S-L (2013), S. 202 T (2005), S. 132
C2: Leselehmethoden						
	C2.1	Einzelheitliches oder synthetisches Verfahren	Aussagen über ein Leselehrverfahren in drei Schritten durch die systematische Einführung von Buchstaben/Lauten zur Lautgewinnung, die Synthese von Lauten zu Silben und Wörtern zur Lautverschmelzung und die Stufe des Lesens zur Sinnerfassung sowie Aussagen über die Vor- und Nachteile dieses Verfahrens.	„Beim synthetischen Unterricht auf der anderen Seite handelte es sich früher in der ersten Phase um eine Verbindung von Buchstaben zu Silben und Wörtern, ohne dass es darum ging, den Sinn eines Satzes oder eines kurzen Textes zu erfassen.“	Synthetisches Verfahren, einzelheitliches Verfahren, Sinn zweitrangig, Stufe der Lautgewinnung, Stufe der Lautverschmelzung, Stufe des zusammenfassenden Lesens	J&S (2013), S. 111 K et al. (2013), S. 96 S (2012), S. 15, S (2012), S. 76, S (2012), S. 77, S (2012), S. 78, S (2012), S. 79, S (2012), S. 80, S (2012), S. 81, S (2012), S. 82, S (2012), S. 83, S (2012), S. 84 S-L (2013), S. 148, S-L (2013), S. 149, S-L (2013), S. 150, S-L (2013), S. 151, S-L (2013), S. 152 T (2005), S. 53, T (2005), S. 54, T (2005), S. 55, T (2005), S. 56
	C2.2	Ganzheitliches oder analytisches Verfahren	Aussagen über ein Leselehrverfahren in drei Schritten durch die Einführung von ganzen Wörtern und Erfassung der Sinngehalte durch naiv-ganzheitliches Lesen, durch das Durchgliedern der Wörter zur Erfassung der Buchstabenzeichen und ihrer lautlichen Entsprechungen und durch selbständiges Erlesen durch die Anwendung der erworbenen Laut-	„Der ganzheitlich-analytische Ansatz wird in der Regel so charakterisiert, dass vom ganzen Wort und Satz ausgegangen wird.“	Ganzheitliches Verfahren, analytisches Verfahren, Ganzwörter, sinnhafter Prozess, einprägen, raten, Wortganzes, memorieren, Phase des naiv-ganzheitlichen Lesens, Phase der Durchgliede-	J&S (2013), S. 111, J&S (2013), S. 112, J&S (2013), S. 113 K et al. (2013), S. 96 S (2012), S. 15, S (2012), S. 84, S (2012), S. 85, S (2012), S. 86, S (2012), S. 87, S (2012), S. 88, S (2012), S. 89, S (2012), S. 90

			/Buchstabenkenntnisse. Aussagen über die Vor- und Nachteile dieses Verfahrens.		rung, Phase des selbständigen Erlesens	S-L (2013), S. 152, S-L (2013), S. 153, S-L (2013), S. 154 T (2005), S. 56, T (2005), S. 57, T (2005), S. 58, T (2005), S. 59, T (2005), S. 60
	C2.3	Vergleichsuntersuchungen	Aussagen über eine kontroverse Methodendiskussion in den 1960er- und 1970er-Jahren und über Untersuchungsbefunde zu den Vorteilen eines analytischen vs. synthetischen Vorgehens.	„Auf der Grundlage empirischer Untersuchungen setzte sich die Erkenntnis durch, dass beide Methoden Vor- und Nachteile haben und dass sich dies auf Kinder unterschiedlich auswirken kann.“	Methodenstreit, Methodendiskussion, Vor- und Nachteile, Methodenkritik, analytisch vs. synthetisch	B et al. (2012), S. 59 J&S (2013), S. 112, J&S (2013), S. 113 K et al. (2013), S. 95, K et al. (2013), S. 96 S (2012), S. 91 S-L (2013), S. 155 T (2005), S. 90
	C2.4	Analytisch-synthetische Methode	Aussagen über heutige Leselehrverfahren durch die Integration des analytischen und synthetischen Verfahrens zur Vermittlung des Schriftspracherwerbs mittels Verknüpfung von Lesen <i>und</i> Schreiben, ganzen Wörtern als Ausgangspunkt, Durchgliederung von Wörtern in Laute (Analyse) und Zusammensetzen von Buchstaben/Lauten (Synthese).	„Alle neueren Positionen sind mehr oder weniger deutlich analytisch-synthetisch ausgerichtet.“ „Um lesen zu können, muss schliesslich beides erlernt werden; einerseits muss man das Zusammenlesen von Buchstaben zu Wörtern beherrschen, andererseits müssen möglichst viele Wörter als Ganzheit gespeichert werden.“	berbinden Lesen- und Schreibenlernen, analytisch-synthetisches Verfahren, analytisch-synthetische Methode, basieren auf den Modellvorstellungen der analytisch-synthetischen Methode, Integration von Lesen und Schreiben, integriertes Vorgehen	B et al. (2012), S. 60 J&S (2013), S. 113, J&S (2013), S. 114, J&S (2013), S. 115 K et al. (2013), S. 96, K et al. (2013), S. 97 S (2012), S. 91, S (2012), S. 92, S (2012), S. 93, S (2012), S. 94, S (2012), S. 96, S (2012), S. 97, S (2012), S. 99, S (2012), S. 100, S (2012), S. 101 S-L (2013), S. 155, S-L (2013), S. 156, S-L (2013), S. 157 T (2005), S. 60, T (2005), S. 61, T (2005), S. 62, T (2005), S. 63, T (2005), S. 64, T (2005), S. 65, T (2005), S. 75, T (2005), S. 76, T (2005), S. 77, T (2005), S. 78, T (2005), S. 93
C3: Konzeptionen						
	C3.1	Spracherfahrungsansatz im weiten Sinn und heutige Methodendiskussion	Aussagen über die Ursachen für die Entwicklung alternativer Ansätze zur Vermittlung der Schriftsprache seit den 1980er-Jahren. Aussagen über den Wandel des pädagogischen Denkens seither, über eine neue, kognitiv-konstruktivistische Sicht von Lernen und ein entwicklungsorientiertes Verständnis bezüglich des Schriftspracherwerbs. Aussagen über die veränderte Rolle der Lehrperson bei der Unterrichts-	„Gefordert und weitgehend umgesetzt wird seitdem eine völlige Neuorganisation des schriftsprachlichen Anfangsunterrichts, in dem in expliziter Abgrenzung gegen traditionelle Unter-	Didaktische Neuorientierung, Fibelkritik, Lehrgangskritik, Könnensdiagnostik, Sprachentwicklung, Ablehnung einer „Stunde Null“ des Schulanfangs, neue Wege im Schriftspracherwerb, Kombination von fachlichen und	B et al. (2012), S. 59, B et al. (2012), S. 60, B et al. (2012), S. 61 D (2013), S. 68 J&S (2013), S. 112, J&S (2013), S. 113, J&S (2013), S. 114, J&S (2013), S. 115, J&S (2013), S. 119, J&S (2013), S. 120 S (2012), S. 120, S (2012), S. 135, S (2012), S. 136

			<p>umsetzung, über neue Unterrichtsformen, neue Orientierungspunkte bei der Lernbegleitung und über pädagogische Zielsetzungen infolge dieser Neuorientierung.</p> <p>Aussagen über Meinungsverschiedenheiten im didaktischen Diskurs bezogen auf die Art der Vermittlung von Schriftsprache. Aussagen über unterschiedliche methodisch-didaktische Schwerpunktsetzungen und fachdidaktische Orientierungen in bestehenden Konzeptionen.</p>	<p>richtskonzepte von Grundüberlegungen eines „Spracherfahrungsansatzes“ ausgegangen wird.“</p> <p>„Auch in der aktuellen Methodendiskussion herrscht alles andere als Einigkeit darüber, welcher didaktische Ansatz bzw. welche Methode im schriftsprachlichen Anfangsunterricht verfolgt werden sollte - jede der vorliegenden Konzeptionen nimmt für sich in Anspruch, den Königsweg zu kennen und die Kinder somit besser als andere in die Geheimnisse der Schrift einzuführen.“</p>	<p>pädagogischen Zielen, Entwicklungen der Didaktik des Schriftspracherwerbs</p> <p>lehrgangsgebunden, lernwegorientierte Konzepte, lehrgangorientierte Konzepte, Methodendiskussion, alles andere als Einigkeit</p>	<p>S-L (2013), S. 28, S-L (2013), S. 173, S-L (2013), S. 174, S-L (2013), S. 175, S-L (2013), S. 233, S-L (2013), S. 234</p> <p>T (2005), S. 66, T (2005), S. 90, T (2005), S. 91, T (2005), S. 93</p>
	C3.2	Lehrgänge	<p>Aussagen über lehrgangsgebundene Konzeptionen, die unterschiedliche Ansätze miteinander vereinen und bei denen die systematische und allmähliche Vermittlung von Buchstaben im Sinne eines linearen Aufbaus vom Einfachen zum Schweren und das darauf folgende Lesen von Texten mit den eingeführten Buchstaben im Mittelpunkt stehen. Aussagen über das inhaltliche und mediale Angebot der Konzeptionen und die Schwerpunktsetzungen bei der methodischen Umsetzung. Aussagen über Unterschiede und über die Gründe für die Unterschiede hinsichtlich des synthetisch-analytischen Vorgehens zwischen einzelnen Konzeptionen.</p>	<p>„Methodenintegrierte Fibellehrwerke gehen von sinnvollen Spracheinheiten aus und intendieren eine direkte, lineare und systematische Hinführung zur Struktur der Schriftsprache, wobei durch vielfältige bildliche und graphische Gestaltungselemente zum Üben motiviert werden soll.“</p>	<p>lehrgangsorientiert, Lehrgang, Methodenkombination, linear, methodenintegrierend, zahlreiche Begleitmaterialien, integrierter Schreiblehrgang, Abfolge von Lernschritten, Fibel als zentrales Lehr- und Lernmedium, überschaubare Teilschritte</p>	<p>B et al. (2012), S. 59, B et al. (2012), S. 60</p> <p>J&S (2013), S. 115</p> <p>K et al. (2013), S. 96, K et al. (2013), S. 97</p> <p>S (2012), S. 93, S (2012), S. 94, S (2012), S. 95, S (2012), S. 96, S (2012), S. 97, S (2012), S. 98, S (2012), S. 99, S (2012), S.177, S (2012), S. 178, S (2012), S. 179, S (2012), S. 180, S (2012), S. 181, S (2012), S. 182, S (2012), S. 183, S (2012), S. 184</p> <p>S-L (2013), S. 36, S-L (2013), S. 156, S-L (2013), S. 157 S-L (2013), S. 165, S-L (2013), S. 233, S-L (2013), S. 234, S-L (2013), S. 235, S-L (2013), S. 236, S-L (2013), S. 241, S-L (2013), S. 242, S-L (2013), S. 243, S-L (2013), S. 244, S-L (2013), S. 245, S-L (2013), S. 246, S-L (2013), S. 247, S-L (2013), S. 248, S-L (2013), S. 249, S-L (2013), S. 250</p>

						T (2005), S. 75, T (2005), S. 76, T (2005), S. 77, T (2005), S. 91, T (2005), S. 92
	C3.3	Silbenorientierte Methoden	Aussagen über lehrgangsorientierte Konzeptionen, bei denen anstelle von Graphemen die Einheit der Silbe die wesentliche Grösse des Schriftsystems darstellt, über Unterschiede zwischen einzelnen Konzeptionen und Erläuterungen zu Kritikpunkten an diesen Methoden.	„Diese Ansätze haben v.a. gemeinsam, dass sie statt der GPK die silbischen Strukturen ins Zentrum des Schriftspracherwerbs stellen.“	Silbenanalytisches Vorgehen, im Mittelpunkt der Analyse steht die Silbe, silbenorientierte Zugänge zur Schriftsprache, Silbenstruktur zum zentralen didaktischen Bezugspunkt, nicht buchstabenweises synthetisieren, das silbische Prinzip des Leselehrgangs	B et al. (2012), S. 63, B et al. (2012), S. 64 D (2013), S. 68 J&S (2013), S. 50, J&S (2013), S. 123, J&S (2013), S. 127, J&S (2013), S. 128, J&S (2013), S. 129, J&S (2013), S. 130, J&S (2013), S. 131 S-L (2013), S.252, S-L (2013), S.253, S-L (2013), S.254, S-L (2013), S.255, S-L (2013), S.256, S-L (2013), S.257, S-L (2013), S.258, S-L (2013), S.259
	C3.4	„Lesen durch Schreiben“ nach Reichen	Aussagen über einen lernwegorientierten und schreiborientierten Ansatz, bei dem die Kinder im fächerübergreifenden Werkstattunterricht selbst gesteuert mithilfe einer Buchstabentabelle schreiben lernen und sich die Graphem-Korrespondenz-Regeln und das Lesen beiläufig selbst aneignen und kritische Äusserungen über dieses Verfahren.	„Im Zentrum der Konzeption von Reichen <i>Lesen durch Schreiben</i> (1982) steht die ‚Buchstabentabelle‘ (Anlauttabelle), mit deren Hilfe den Kindern von Beginn an alle Buchstaben des Alphabets zur Verfügung stehen.“	Lesen durch Schreiben, Lesen ohne Unterweisung als Begleitprodukt, entdecken sie selbständig Graphem-Phonem-Beziehungen, Lesen als Begleiterscheinung, sehr kritisch gesehen, wird didaktisch nicht verlehrt, das Lesen zu lehren, stattdessen lehrt man Schreiben	B et al. (2012), S. 61, B et al. (2012), S. 62, B et al. (2012), S. 63 D (2013), S. 69 J&S (2013), S. 121, J&S (2013), S. 122 S (2012), S. 127, S (2012), S. 128, S (2012), S. 129, S (2012), S. 130, S (2012), S. 131 S-L (2013), S. 156; S-L (2013), S. 212, S-L (2013), S. 213, S-L (2013), S. 214, S-L (2013), S. 215, S-L (2013), S. 216, S-L (2013), S. 217, S-L (2013), S. 218 T (2005), S. 68, T (2005), S. 69, T (2005), S. 70, T (2005), S. 71, T (2005), S. 72, T (2005), S. 73
	C3.5	„Spracherfahrungsansatz“ nach Brinkmann/Brügelmann	Aussagen über einen lernwegorientierten, methodenintegrierenden und schreiborientierten Ansatz, bei dem Spracherfahrungen durch unterschiedliche, individuelle Zugänge zur Schrift im Sinne eines spiralcurricularen Aufbaus parallel in unterschiedlichen Bereichen angeboten werden und wobei die Kinder zum eigenaktiven und probierhandelnden Umgang mit Schrift in bedeutsamen, lebensnahen und offenen Unterrichtssituationen teilweise fächerübergreifend angeregt werden, um individuelle Erfahrungen zu sammeln und Einsichten aufzubauen. Aussagen über Strukturierungshilfen und Lernfelder bei diesem	„Zum einen werden den Kindern – ihren unterschiedlichen Vorerfahrungen entsprechend – verschiedene Zugänge zur Schrift ermöglicht. Zum anderen muss die Lehrerin durch sorgfältige Beobachtung der Kinder und ihr breites methodisches Repertoire eine Systematik für	Spracherfahrungsansatz im engen Sinn, Ideenkiste, Methodenkoffer, didaktische Landkarte, vier Säulen, unterschiedliche methodische Ansätze, spiralcurricular, parallel unterschiedliche Zugänge, Schreiben im Vordergrund, sinnvolle Anwendungssituationen, Spracherfahrung parallel in vier Bereichen ermöglichen, selbstbestimmter Gebrauch von Schrift,	B et al. (2012), S. 61 F&L (2008), S.68, F&L (2008), S. 69, F&L (2008), S. 70, F&L (2008), S. 71 J&S (2013), S.119, J&S (2013), S. 125, J&S (2013), S. 126, J&S (2013), S. 127 S (2012), S. 125, S (2012), S. 126, S (2012), S. 127 S-L (2013), S. 184, S-L (2013), S. 185, S-L (2013), S. 186, S-L (2013), S. 187, S-L (2013), S. 188, S-L (2013), S. 189, S-L (2013), S. 190, S-L (2013), S. 233 T (2005), S. 65, T (2005), S. 66, T (2005), S. 67, T

			Ansatz und über den diagnostischen Verwendungszweck dieser Strukturierungshilfen.	jedes Kind finden, um es auf seinem speziellen Lernweg zu begleiten und fördern zu können.“	flexible Unterrichtsorganisation, Verzicht auf ein gleichschrittiges Lehrgangskonzept	(2005), S. 68, T (2005), S. 75
	C3.6	Lernwirksamkeit einzelner Konzeptionen im Vergleich	Aussagen über empirische Ergebnisse zur Lernwirksamkeit von bestimmten Konzeptionen bzw. zu Methoden zur Vermittlung der Schriftsprache. Aussagen über Probleme zur empirischen Bestimmung der Überlegenheit von Konzeptionen des Schriftspracherwerbs bei Vergleichsstudien und über weitere Kriterien, die zu einem erfolgreichen Unterricht beitragen.	„Es lassen sich kaum Aussagen darüber machen, ob einer der Ansätze zum Schriftspracherwerb anderen überlegen sei.“	Längsschnittuntersuchung unterschiedlicher didaktischer Konzeptionen, kaum Aussagen ob einer der Ansätze überlegen ist, Art der Vermittlung von grösster Bedeutung, kein Konzept garantiert guten Unterricht, Art der Vermittlung von viel grösserer Bedeutung	B et al. (2012), S. 64, B et al. (2012), S. 65 J&S (2013), S. 130, J&S (2013), S. 131 K et al. (2013), S. 98, K et al. (2013), S. 99 S-L (2013), S. 225 T (2005), S. 72, T (2005), S. 73, T (2005), S. 74, T (2005), S. 75
C4: Unterrichtsformen						
	C4.1	Offene Unterrichtsformen	Aussagen über den Zusammenhang zwischen der Orientierung am Spracherfahrungsansatz und offenen Unterrichtsformen und über Faktoren, die über das Ausmass offen gestalteter Lehr- und Lernarrangements mitentscheiden. Aussagen über Gründe, die für eine offene Unterrichtsgestaltung sprechen.	„Ein Weg, Lernprozesse individueller und differenzierter zu gestalten, soziales und handelndes Lernen einzubeziehen, ist sicher die Freiarbeit und das Lernen an Stationen.“ „Eine ‚sinnvolle‘ Umsetzung vollzieht sich im Rahmen eines offenen Unterrichts, in dem der Motivation, der Selbststeuerung und dem entdeckenden Lernen eine grössere Bedeutung eingeräumt werden.“	Vom Frontalunterricht zur Öffnung des Unterrichts, geöffneter Anfangsunterricht, methodisch-organisatorische Öffnung besteht in einer Binnendifferenzierung, offene Lernsituationen, offene Konzepte, freie Arbeitsphasen, offene Unterrichtssituationen	B et al. (2012), S. 60, B et al. (2012), S. 61, B et al. (2012), S. 185 D (2013), S. 132, D (2013), S. 103 F&L (2008), S. 72 K et al. (2013), S. 113 S (2012), S. 66, S (2012), S. 136, S. (2012), S. 166, S (2012), S. 168, S (2012), S. 169, S (2012), S. 174, S (2012), S. 236, S (2012), S. 237, S (2012), S. 238 S-L (2013), S. 173, S-L (2013), S. 184, S-L (2013), S. 185 T (2005), S. 77, T (2005), S. 78, T (2005), S. 132, T (2005), S. 133, T (2005), S. 156
	C4.2	Ausgewogenheit zwischen Konstruktion und Instruktion	Kritische Aussagen über die alleinige Umsetzung von Unterricht durch offene Unterrichtsarrangements. Hinweise zu Anforderungen und möglichen Schwierigkeiten bei der Umsetzung des Unterrichts durch offene Unterrichtsformen für die Schülerinnen und Schüler. Aussagen über	„Geleitetes und geplantes Lernen sowie freie Aktivitäten und selbstgesteuertes Lernen sollen sich ergänzen.“	Konstruktionsorientierte Lernumgebungen mit instruktiven Momenten ergänzt, Balance von Konstruktion und Instruktion, pädagogische Einwirkung, überfordern,	B et al. (2012), S. 186, B et al. (2012), S. 187 D (2013), S. 14, D (2013), S. 132, D (2013), S. 133 S (2012), S. 136, S (2012), S. 237

			das Herstellen eines Gleichgewichts zwischen gelenkten und offenen Unterrichtsformen.		bedürfen ausserdem direkter Anstöße, ausdrückliche Instruktion	
	C4.3	Sozialformen	Aussagen über die Gestaltung und Ermöglichung von sozialen Lernprozessen bei der Unterrichtsumsetzung. Aussagen über Chancen und den Kompetenzzuwachs bei Schülerinnen und Schülern durch das Lernen in kooperativen Gruppen.	„Durch das Einbringen der eigenen Fähigkeiten, durch Zeigen, Zuschauen und Austausch lernen Kinder von- und miteinander.“	Partner-, Gruppenarbeit, partnerbezogenes Lernen, dialogisches Lernen, soziales Lernen, Kooperation, Hilfe, lernen von- und miteinander, kooperative Lern- und Arbeitsformen	B et al. (2012), S. 190, B et al. (2012), S. 191 D (2013), S. 20 F&L (2008), S. 55 K et al. (2013), S. 113, K et al. (2013), S. 284 S (2012), S. 69, S (2012), S. 169, S (2012), S. 173, S (2012), S. 190, S (2012), S (2012), S. 205, S (2012), S. 212, S (2012), S. 215, S (2012), S. 232, S (2012), S. 233
C5: Unterrichtspraktische Hinweise/Unterrichtsvorschläge						
	C5.1	Methoden und Unterrichtsvorschläge zur Förderung der Lesemotivation und des Interesses	Beschreibung von Methoden und unterrichtspraktische Beispiele zur Förderung von Vorstellungen über die Funktion der Schrift, zur Schaffung eines Zugangs zur Schrift, Förderung der Lesemotivation und des Interesses an Schrift. Beschreibung des Vorgehens beim Vorlesen und Aussagen über den damit verbundenen Kompetenzgewinn für die Kinder durch das Vorlesen und die Verknüpfung des Vorlesens mit Vorlesegesprächen.	„Das Leseinteresse kann geweckt und gesteigert werden durch dem Leistungsniveau entsprechende Texte, die informieren und den kommunikativen Charakter der Schrift deutlich machen (z.B. Bastelanleitungen, Kochrezept, Arbeitsanweisung lesen; sich gegenseitig kurze Briefe schreiben, Nachrichten schriftlich übermitteln, die zu Beginn des Lernprozesses durch Bildzeichen zu ergänzen sind).“	Vorlesen, Vorlesegespräche, Texte diktieren, gemeinsames Lesen, Vorlesen eigener Texte, Bibliothek, Lesecke, Lesematerialien, Spielecke, Zugang zu Buch, Zeichen auf Plakat sammeln, Schriftsymbole in der Umwelt suchen, Bücherecke, Schreibstationen, Schriftkultur	B et al. (2012), S. 95 D (2013), S. 12, D (2013), S. 21, D (2013), S. 51, D (2013), S. 52, D (2013), S. 59, D (2013), S. 89 F&L (2008), S.53, F&L (2008), S.54, F&L (2008), S. 55 J&S (2013), S. 17, J&S (2013), S. 24, J&S (2013), S. 69, J&S (2013), S. 71, J&S (2013), S. 72, J&S (2013), S. 95, J&S (2013), S. 96, J&S (2013), S. 150 K et al. (2013), S. 119, K et al. (2013), S. 120, K et al. (2013), S. 121 S (2012), S. 65, S (2012), S. 158, S (2012), S. 205, S (2012), S. 206, S (2012), S. 223, S (2012), S. 224, S (2012), S. 225, S (2012), S. 226, S (2012), S. 227, S (2012), S. 228 S-L (2013), S. 237
	C5.2	Übungen zur Sicherung der Buchstaben und Laute	Unterrichtspraktische Beispiele, Übungsvorschläge zur Sicherung der Buchstabenkenntnisse und zur Förderung phonologischer Bewusstheit im engen und weiten Sinn zur Automatisierung der Graphem-Phonem-Korrespondenzen und Erläuterungen zur Verfahrensweise bei den Übungen.	„Lautmalereien: Zungenbrecher, Unsinnverse oder Unsinnlieder, die einen bestimmten Laut gehäuft enthalten.“ „Phonematische	Phonematische Übungen, Wortbedeutung und Wortlänge vergleichen, Buchstabenformen miteinander vergleichen, Laute heraushören, Silben klatschen, Silben gliedern, Silbenbögen	D (2013), S. 131, D (2013), S. 133-135, D (2013), S. 139, D (2013), S. 140, D (2013), S. 141, D (2013), S. 144 F&L (2008), S. 33, F&L (2008), S. 56, F&L (2008), S. 57, F&L (2008), S. 59, F&L (2008), S. 60, F&L (2008), S. 61, F&L (2008), S. 62, F&L (2008), S. 63, F&L (2008), S.117, F&L (2008), S.118, F&L (2008), S. 121,

				<p>Übungen sollten ebenfalls mit der gesprochenen Sprache allein durchgeführt werden, z.B. Gegenstände suchen, die in ihrem Namen einen bestimmten Laut enthalten, als Roboter lautierend sprechen und aus einzelnen Lauten das Wort wieder zusammensetzen lassen.“</p> <p>„Plastische Buchstaben ertasten oder nachfahren (Holzbuchstaben, Sandpapierbuchstaben) und benennen.“</p>	<p>zeichnen, Zungenbrecher, auditiv-sprechmotorisches Aufgliedern, kinästhetische, visuelle, motorische und haptische Ebene, auditive Übungen, Gliederung auf Wort- und Silbenebene, reimen, Minimalpaare bilden, Gedichte, Verse sprechen, Buchstaben kneten, Buchstaben einkreisen</p>	<p>F&L (2008), S. 122, F&L (2008), S. 123</p> <p>J&S (2013), S. 45, J&S (2013), S. 65, J&S (2013), S. 66, J&S (2013), S. 67, J&S (2013), S. 118, J&S (2013), S. 122</p> <p>K et al. (2013), S. 100, K et al. (2013), S. 101, K et al. (2013), S. 116</p> <p>S (2012), S. 33, S (2012), S. 34, S (2012), S. 55, S (2012), S. 59, S (2012), S. 175, S (2012), S. 176, S (2012), S. 191, S (2012), S. 193, S (2012), S. 194, S (2012), S. 210, S (2012), S. 211, S (2012), S. 212, S (2012), S. 214</p> <p>S-L (2013), S. 19, S-L (2013), S. 60</p> <p>T (2005), S. 133, T (2005), S. 134, T (2005), S. 135, T (2005), S. 136, T (2005), S. 137, T (2005), S. 138, T (2005), S. 139, T (2005), S. 140</p>
	C5.3	Übungen zur Synthese	<p>Unterrichtspraktische Hinweise, Übungsvorschläge zum Aufbau von Fähigkeiten zur Lautverschmelzung, zur Unterstützung, Förderung und Sicherung des Zusammenschleifens der Lautkomplexe.</p>	<p>„Die Analyse der Wortklanggestalt sowie die Synthese von Lauten zum Wortklangbild können bei leseorientierten Verfahren durch Gestaltvariationen von Schriftbildern (z.B. Hase-Hose, Haus-Maus) oder Ab- und Aufbauübungen bekannter Wortschriftbilder eingeschliffen werden.“</p>	<p>freies Schreiben, Schreiben mit Druckerei oder Stempelkästen, Auf- und Abbauübungen, Stempelwörter, Wörter zusammenstecken, Aufforderung zum gedehnten Lesen, Wortkarten langsam aus der Schachtel ziehen, „Gebärdenrätsel“</p>	<p>D (2013), S. 132, D (2013), S. 141, D (2013), S. 142, D (2013), S. 143, D (2013), S. 145</p> <p>F&L (2008), S. 58, F&L (2008), S. 59, F&L (2008), S. 61, F&L (2008), S. 62, F&L (2008), S. 70, F&L (2008), S. 116, F&L (2008), S. 117, F&L (2008), S. 118</p> <p>J&S (2013), S. 46, J&S (2013), S. 150</p> <p>S (2012), S. 59, S (2012), S. 176, S (2012), S. 177, S (2012), S. 191, S (2012), S. 192, S (2012), S. 193, S (2012), S. 215, S (2012), S. 216, S (2012), S. 217</p> <p>T (2005), S. 141, T (2005), S. 143, T (2005), S. 144, T (2005), S. 145, T (2005), S. 146, T (2005), S. 147</p>
	C5.4	Aufbau einer Sinnerwartung und Übungen zum sinnerfassenden Lesen	<p>Unterrichtspraktische Hinweise, Übungsvorschläge zur Unterstützung und Förderung des Aufbaus einer Leseerwartung (Antizipation) und zur Förderung der Sinnentnahme.</p>	<p>„Sinnfindende Funktion im Anfangsunterricht des Lesens hat auch das Fibelbild, die Überschrift oder eine Erzählung der Lehrerin oder des Lehrers.“</p> <p>„Stumme Aufträge:</p>	<p>Übungsvorschläge zum sinnerfassenden Lesen, vermuten, wie die Geschichte weitergeht, stellen den Sinngehalt des Wortes pantomimisch dar, Hypothesen formulieren und prüfen, Fragen vor und während</p>	<p>D (2013), S. 126, D (2013), S. 127, D (2013), S. 136, D (2013), S. 137, D (2013), S. 138, D (2013), S. 139, D (2013), S. 145</p> <p>J&S (2013), S. 95</p> <p>S (2012), S. 136, S (2012), S. 183, S (2012), S. 193, S (2012), S. 194, S (2012), S. 220, S (2012), S. 221, S (2012), S. 222, S (2012), S. 223</p>

				Die Lehrkraft schreibt Buchstabe für Buchstabe einen Auftrag an die Tafel und zum Schluss den Namen des Kindes, das den Auftrag ausführen soll (z.B. Gehe durch den Raum, Lisa.).“	dem Text, Aufmerksamkeit auf inhaltliche Merkmale richten, Erwartungen prüfen, Wörter beim Vorlesen ergänzen, im Klassengespräch am Textverständnis arbeiten	F&L (2008), S.114, F&L (2008), S. 115 T (2005), S. 147, T (2005), S. 148
	C5.5	Übungen zur Speicherung von Wörtern und Wortteilen	Unterrichtspraktische Hinweise, Übungsvorschläge zur Förderung des simultanen Erfassens von Wörtern und Wortteilen, zur Speicherung von Wörtern und Wortteilen, für den schnellen Abruf beim Lesen.	„Wortpaare: ein Satz Wortkarten wird an die Kindergruppe verteilt, ein zweiter Kartensatz liegt verdeckt auf dem Tisch. Reihum wird eine Karte aufgedeckt und vorgelesen. Wer ein Kartenpaar mit der vorgelesenen Karte bilden kann, legt es ab.“	Übungsvorschläge zur Speicherung von Wörtern und Wortteilen, das simultane Erfassen beschleunigen, Üben des Gesamtwortes, Wortblitzen, Silbenblitzen, übendes Lesen, möglichst schnell vorlesen, Wörter- und Silbenteppiche, Wortbilder einprägen	D (2013), S. 145 S (2012), S. 34, S (2012), S. 192, S (2012), S.193, S (2012), S. 194, S (2012), S. 218, S (2012), S. 219, S (2012), S. 220 T (2005), S. 142

Literaturkorpus im Bereich Didaktik des Förderschwerpunkts geistige Entwicklung und Abkürzungen im Kategoriensystem

Literatur	Abkürzungen
Bayerisches Staatsministerium für Bildung und Kultus (Hrsg.). (2003). <i>Lehrplan für den Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung</i> . München.	LP Bayern (2003)
Dönges, C. (2007). Lesen- und Schreibenlernen an der Schule mit dem Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung - Modifikationen zum erweiterten Lesebegriff. <i>Zeitschrift für Heilpädagogik</i> , 58 (9), 338-344.	D (2007)
Dönges, C. (2011). Schriftspracherwerb im Förderschwerpunkt geistige Entwicklung - fachdidaktische Entwicklungen und fachrichtungsspezifische Perspektiven. In C. Ratz (Hg.), <i>Unterricht im Förderschwerpunkt geistige Entwicklung. Fachorientierung und Inklusion als didaktische Herausforderungen</i> (S. 61-81). Oberhausen: ATHENA.	D (2011)
Dworschak, W. & Ratz, C. (2012). Zur Anlage der Studie SFGE. In W. Dworschak, S. Kannewischer, C. Ratz & M. Wagner (Hgg.), <i>Schülerschaft mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung. Eine empirische Studie (SFGE)</i> (S. 9-26). Oberhausen: ATHENA.	D&R (2012)
Euker, N. & Koch, A. (2010). Der erweiterte Lesebegriff im Unterricht für Schülerinnen und Schüler mit geistiger Behinderung - Bestandsaufnahme und Neuorientierung. <i>Zeitschrift für Heilpädagogik</i> , 61 (7), 261-268.	E&K (2010)
Euker, N. & Koch, A. (2013). Leseunterricht an der SFGE. Aktuelle Forschungsergebnisse und deren Bedeutung für den Unterricht. <i>Lernen KONKRET</i> , 32 (3), 2-6 .	E&K (2013)
Günthner, W. (2013). <i>Lesen und Schreiben lernen bei geistiger Behinderung. Grundlagen und Übungsvorschläge zum erweiterten Lese- und Schreibbegriff</i> (4., völlig überarbeitete Auflage). Dortmund: modernes lernen.	G (2013)
Hänni, T. (2007). <i>Lesen und Schreiben lernen unter erschwerten Bedingungen. Materialien zu jeder Lesestufe für Kinder und Erwachsene</i> . Luzern: SZH/CSPS (Aspekte; 91).	H (2007)
Hublow, C. (1985). Lebensbezogenes Lesenlernen bei geistig behinderten Schülern. Anregungen zur Zusammenarbeit von Eltern und Lehrern auf der Grundlage eines erweiterten Verständnisses von Lesen. <i>Geistige Behinderung</i> , 24, 1-23.	H (1985)
Hublow, C. & Wohlgehagen, E. (1978). Lesenlernen mit Geistigbehinderten. <i>Zeitschrift für Heilpädagogik</i> , 29 (1), 23-28.	H&W (1978)
Klicpera, C., Ehgartner, M., Gasteiger-Klicpera, B. & Schabmann, A. (1993a). Lesenlernen in den ersten beiden Klassen der Sonderschule: Entwicklung der Wortlesefähigkeit bei lernbehinderten Kindern in der Sonderschule und bei guten und schwachen Lesern in der Grundschule. <i>Heilpädagogische Forschung</i> , 19, 97-103.	K et al. (1993a)
Klicpera, C., Ehgartner, M., Gasteiger-Klicpera, B. & Schabmann, A. (1993b). Voraussetzungen für das Lesenlernen bei lernbehinderten und schwachen Lesern in der Grundschule: Eine Längsschnittuntersuchung zur Entwicklung des phonematischen Bewusstseins in der ersten Schulstufe. <i>Heilpädagogische Forschung</i> , 19, 104-109.	K et al. (1993b)
Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg (Hrsg.). (2009). <i>Bildungsplan für die Schule für Geistigbehinderte</i> . Villingen-Schwenningen.	BP B-W (2009)
Ratz, C. (2012). Schriftsprachliche Fähigkeiten von Schülern mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung. In W. Dworschak, S. Kannewischer, C. Ratz & M. Wagner (Hgg.), <i>Schülerschaft mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung (SFGE). Eine empirische Studie</i> (S. 111-132). Oberhausen: ATHENA.	R (2012)
Ratz, C. (2013). Zur aktuellen Diskussion und Relevanz des erweiterten Lesebegriffs. <i>Empirische Sonderpädagogik</i> , 5 (4), 343-360.	R (2013)

Schäfer, H. (2009). Lesen und Schreiben im Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung. Historische Entwicklungen und neue Ansätze im Sinne einer subjektbezogenen Didaktik. <i>Teilhabe</i> , 48, 196-200.	Sch (2009)
Schäfer, H. & Leis, N. (2007). <i>Der Anlautbaum. Konzept eines lehrgangunabhängigen Anlautsystems - nicht nur für Schüler mit Förderbedarf</i> . Dortmund: modernes lernen.	Sch&L (2007)
Schumacher, W. (2007a). Lesen und Schreiben in der Vor-, Unter- und Mittelstufe. In H. Schurad, W. Schumacher, I. Stabenau & J. Thamm (Hrsg.), <i>Curriculum Lesen und Schreiben für den Unterricht an Schulen für Geistig- und Körperbehinderte</i> (S. 91-93). Oberhausen: ATHENA.	Schu (2007a)
Schumacher, W. (2007b). Lesenlernen mit Hand und Fuss - Der Ablauf der Unterrichtseinheiten. In H. Schurad, W. Schumacher, I. Stabenau & J. Thamm (Hrsg.), <i>Curriculum Lesen und Schreiben für den Unterricht an Schulen für Geistig- und Körperbehinderte</i> (S. 81-91). Oberhausen: ATHENA.	Schu (2007b)
Schumacher, W. (2007c). Lesenlernen mit Hand und Fuss - Ein mehrdimensionaler Leselehrgang im handlungsorientierten Stationsverfahren. In H. Schurad, W. Schumacher, I. Stabenau & J. Thamm (Hrsg.), <i>Curriculum Lesen und Schreiben für den Unterricht an Schulen für Geistig- und Körperbehinderte</i> (S. 76-81). Oberhausen: ATHENA.	Schu (2007c)
Schumacher, W. & Stabenau, I. (2007). <i>Lesestufentabelle</i> . In H. Schurad, W. Schumacher, I. Stabenau & J. Thamm (Hrsg.), <i>Curriculum Lesen und Schreiben für den Unterricht an Schulen für Geistig- und Körperbehinderte</i> (S. 110-115). Oberhausen: ATHENA.	Schu&St (2007)
Schurad, H. (2007a). Grundlegende Überlegungen zum Lesen und Schreiben an der Schule für Geistigbehinderte, z.B. an der Maximilian-Kolbe-Schule. In H. Schurad, W. Schumacher, I. Stabenau & J. Thamm (Hrsg.), <i>Curriculum Lesen und Schreiben für den Unterricht an Schulen für Geistig- und Körperbehinderte</i> (S. 21-46). Oberhausen: ATHENA.	Sch (2007a)
Schurad, H. (2007b). Vorüberlegungen. In H. Schurad, W. Schumacher, I. Stabenau & J. Thamm (Hrsg.), <i>Curriculum Lesen und Schreiben für den Unterricht an Schulen für Geistig- und Körperbehinderte</i> (S. 101-107). Oberhausen: ATHENA.	Sch (2007b)
Stabenau, I. (2007). Erläuterungen der Leseniveaustufen. In H. Schurad, W. Schumacher, I. Stabenau & J. Thamm (Hrsg.), <i>Curriculum Lesen und Schreiben für den Unterricht an Schulen für Geistig- und Körperbehinderte</i> (S. 74-75). Oberhausen: ATHENA.	St (2007)
Stabenau, I. & Thamm, J. (2007). Lesen und Schreiben in den Ober- und Werkstufen. In H. Schurad, W. Schumacher, I. Stabenau & J. Thamm (Hrsg.), <i>Curriculum Lesen und Schreiben für den Unterricht an Schulen für Geistig- und Körperbehinderte</i> (S. 93-96). Oberhausen: ATHENA.	St&T (2007)
Stöppler, R. & Wachsmuth, S. (2010). <i>Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung. Eine Einführung in didaktische Handlungsfelder</i> . Paderborn: Schöningh.	S&W (2010)
Terfloth, K. & Bauersfeld, S. (2012). <i>Schüler mit geistiger Behinderung unterrichten</i> . München: Reinhardt.	T&B (2012)
Thamm, J. (2007a). Einleitung. In H. Schurad, W. Schumacher, I. Stabenau & J. Thamm (Hrsg.), <i>Curriculum Lesen und Schreiben für den Unterricht an Schulen für Geistig- und Körperbehinderte</i> (S. 11-20). Oberhausen: ATHENA.	T (2007a)
Thamm, J. (2007b). Fachdidaktische Grundlagen. In H. Schurad, W. Schumacher, I. Stabenau & J. Thamm (Hrsg.), <i>Curriculum Lesen und Schreiben für den Unterricht an Schulen für Geistig- und Körperbehinderte</i> (S. 47-73). Oberhausen: ATHENA.	T (2007b)
Thümmel, I. (2008). Didaktik und Methodik des Schriftspracherwerbs. In S. Nussbeck, A. Biermann & H. Adam (Hrsg.), <i>Sonderpädagogik der geistigen Entwicklung (Band 4). Handbuch Sonderpädagogik</i> (S. 527-546). Göttingen: Hogrefe.	T (2008)
Wachsmuth, S. (2007). Literacy. Hinführung von Menschen mit geistiger Behinderung zur Schrift. <i>Geistige Behinderung</i> , 40, 30-39.	W (2007)
Wilke, J. (2010). Phantásien ist für alle da! Literacy in der Freizeit von Kindern mit geistiger Behinderung. <i>Lernen KONKRET</i> 29 (3), 2-5.	W (2010)

Kategoriensystem im Bereich Didaktik des Förderschwerpunkts geistige Entwicklung – Dimension Adressatengruppe

Dimension A Adressatengruppe	Kategorie	Definition	Ankerbeispiel	Kodierregel: Textstellen zu Stichwörtern/Satzfragmenten	Fundstelle	
A1: Lernen als Tätigkeit/Modell der dominierenden Tätigkeiten						
	A1.1	Lernen als Tätigkeit	Erläuterungen zum Lernverständnis der Kulturhistorischen Schule, wonach die Entwicklung eines Menschen durch den Vollzug und den daraus resultierenden Auswirkungen unterschiedlicher, aktiver Auseinandersetzungen bzw. Tätigkeiten mit der personellen und realen Umwelt bestimmt wird.	„Die Auseinandersetzung mit der dinglichen Umwelt, die als Lernprozess bzw. im Rahmen der Kulturhistorischen Schule als Aneignung bezeichnet werden kann, setzt die Tätigkeit des Subjekts voraus.“	Lernverständnis der Kulturhistorischen Schule, Tätigkeit, Tätigsein, Abbild der äusseren Welt, konkretes Tun sowie gedankliche Auseinandersetzung, Aneignung, Lernen als Tätigkeit, Gelerntes erlangt eine subjektive Bedeutung	LP Bayern (2003), S. 10 T&B (2012), S. 54, T&B (2012), S. 55, T&B (2012), S. 56, T&B (2012), S. 104
	A1.2	Entwicklungsmodell der dominierenden Tätigkeiten nach Leontjew	Aussagen über Entwicklungsstufen von der ersten Lebensphase bis zur Adoleszenz zur Beschreibung des führenden Aktivitätspotenzials eines Individuums bei seiner aktiv handelnden Auseinandersetzung mit der personellen und realen Umwelt, die primär seine Denk- und Handlungsstrukturen erweitern. Aussagen über die Verschiebung des Lebens- und Entwicklungsalters resp. der Tätigkeitsstufen bei Schülerinnen und Schülern mit geistiger Behinderung im Vergleich zu Lernenden ohne geistige Behinderung, Abbildung zur Veranschaulichung dieser Verschiebung und Aussagen über Konsequenzen für die methodisch-didaktische Gestaltung.	„Das Lebens- und Entwicklungsalter weichen im Kontext geistiger Behinderung oftmals stark voneinander ab...“	Leontjew, dominierende Tätigkeitsform, perzeptive Tätigkeit, manipulative Tätigkeit, gegenständliche Tätigkeit, Spieltätigkeit, Lerntätigkeit, Arbeitstätigkeit, Phasen, Tätigkeitsniveaus, Lebens- und Entwicklungsalter weichen ab, Verschiebung bei Geistigbehinderten	Sch (2007b), S. 104 T&B (2012), S. 104, T&B (2012), S. 105, T&B (2012), S. 106
A2: Vorläuferkompetenzen fürs und Problemfelder im Lesenlernen						
	A2	Vorläuferkompetenzen fürs und Problemfelder im Lesenlernen	Aussagen über das Zusammenspiel unterschiedlicher Teilleistungen als Voraussetzung für Lesefähigkeit. Aussagen über einen möglichen erhöhten Förderbedarf in Bedingungsfeldern im Leselernprozess bei Schülerinnen und Schülern mit geistiger Behinderung und über mögliche Benachteiligungen innerhalb von Systemebenen. Aussagen über mögliche	„Eine unzureichende Stimulation der auditiven und visuellen Wahrnehmung, eine unangemessene Entwicklung der sprachlichen Fertigkeiten und eine lernstrategisch anrengungsarme	grundlegende Schwierigkeiten, teilleistungsbezogene Förderbedürfnisse, erhöhten Förderbedarf, neuronale Vernetzungen der Hirnareale, Zusammenspiel mehrerer neuronaler Zentren, Förderbedürfnisse auf Gebieten der	G (2013), S. 35, G (2013), S. 36, G (2013), S. 37, G (2013), S. 38 Sch&L (2007), S. 12, Sch&L (2007), S. 17, Sch&L (2007), S. 18, Sch&L (2007), S. 19, Sch&L (2007), S. 26 Sch (2007a), S. 27, Sch (2007a), S. 29

			Ursachen für den Förderbedarf, die den Leselernprozess erschweren können.	Umgebung in der Ontogenese des Kindes bedingen Förderbedürfnisse in den entsprechenden Kompetenzbereichen.“	Sprache, der Kognition, der Wahrnehmung, Bedingungsfelder im Leselernprozess, unzureichende Stimulation, unangemessene Entwicklung	
	A2.1	Lesenlernen analysiert anhand fördernder und hemmender Umweltfaktoren	Aussagen über ein biopsychosoziales Verständnis von Behinderung, über den erhöhten Bedarf an Unterstützung zur Alltagsbewältigung von Lernenden mit geistiger Behinderung, über Barrieren und begünstigende externe Einflüsse, die den Leselernprozess beeinflussen können.	„Der Weg zur Schriftsprache wird Kindern mit geistiger Behinderung offensichtlich schon früh durch unterschiedliche Faktoren erschwert.“ „Auch in der Schule fanden diese Personen Lehrerinnen und Lehrer, die die Bedeutung der Kulturtechniken hoch einschätzten.“	ICF, Wechselwirkung, benachteiligt, Beeinflussung auf den Systemebenen, begünstigend oder eher hemmend, eingebettet in ein Umfeld, beeinträchtigende Faktoren	BP B-W (2009), S. 9 G (2013), S. 27, G (2013), S. 33, G (2013), S. 40 LP Bayern (2003), S. 5 Sch&L (2007), S. 20, Sch&L (2007), S. 20, Sch&L (2007), S. 75 Sch (2007a), S. 25 S&W (2010), S. 22, S&W (2010), S. 86, S&W (2010), S. 87 T&B (2012), S. 35, T&B (2012), S. 36, T&B (2012), S. 37 T (2008), S. 540, T (2008), S. 541 W (2007), S. 31, W (2007), S. 33, W (2007), S. 34, W (2007), S. 35
	A2.2	Voraussetzung Sprache	Aussagen über Sprachverständnis und Wortschatzwissen als Voraussetzung für das Lesen, über mündliche Sprache als Stützfunktion für das sinnerfassende Lesen und über einen möglichen erhöhten Förderbedarf in Bereichen der Sprach- und Sprechentwicklung und der Kommunikation bei Schülerinnen und Schülern mit geistiger Behinderung. Aussagen über den Entwicklungsverlauf der sprachlichen Weiterentwicklung bei Lernenden mit geistiger Behinderung. Aussagen über die Funktion von Lesen und Schreiben für Lernende mit geistiger Behinderung, die kaum oder nicht sprechen können und über die besonderen Erschwernisse für das Erlernen der	„Die Schule realisiert, dass Kommunikation und Sprache und ein sprachlich begriffliches Wissen erschwert sein können, die alle Bereiche der Sprachproduktion und Sprachrezeption betreffen: Beeinträchtigung der Sprechmotorik, periphere Beeinträchtigung im Bereich der Artikulationsorgane, Störungen der Atmung und der Stimme, Verzögerungen in der phonematischen, der lexikalischen und syntaktischen	Sprachlich begriffliches Wissen erschwert, gestaltet sich die sprachliche Weiterentwicklung langsamer, umfangreicher Förderbedarf auf allen Ebenen der Sprache, hängt mit häufig auszumachendem Phänomen dysgrammatischen Sprechens zusammen, Sprachverständnis ein weiteres Fähigkeitsmerkmal für das Lesen, nicht- oder kaum sprechende Schüler, Kommunikation gelingt nicht	BP B-W (2009), S. 91, BP B-W (2009), S. 95 D (2011), S. 76 G (2013), S. 39, G (2013), S. 138 LP Bayern (2003), S. 90, LP Bayern (2003), S. 94, LP Bayern (2003), S. 96, LP Bayern (2003), S. 97, LP Bayern, 2003, S. 150 Sch&L (2007), S. 17, Sch&L (2007), S. 19, Sch&L (2007), S. 20, Sch&L (2007), S. 26, Sch&L (2007), S. 49 Sch (2007b), S. 101, Sch (2007b), S. 102 T&B (2012), S. 173

			Schriftsprache bei diesen Schülerinnen und Schülern.	Entwicklung und nicht zuletzt des Sprachverständnisses und der Sprechflüssigkeit.“	immer zufriedenstellend, teilweise eingeschränkte verbale, nonverbale Fähigkeit	T (2008), S. 529, T (2008), S. 530 W (2007), S. 30
	A2.3	Voraussetzung visuelle Wahrnehmung	Aussagen über die visuelle Verarbeitung von Reizen, optische und motorische Leistungen, deutliches Sehen und visuelle Wahrnehmungsfähigkeiten zur Differenzierung und Identifikation von Schriftzeichen, über Durchgliederungsfähigkeit, Raumorientierung und visuelle Speicherfähigkeit als Voraussetzung für die Lesefähigkeit. Hinweise auf notwendige Abklärungen und mögliche Anpassungen bei der Bereitstellung von Unterrichtsangeboten bei Lernenden mit geistiger Behinderung. Aussagen über mögliche Erschwernisse und über Anforderungen in den Bereichen Raumorientierung und Figur-Grund-Wahrnehmung beim Leselernprozess. Aussagen über Untersuchungsbefunde, die visuelle Wahrnehmungsleistungen als wesentliche Vorläuferkompetenzen für die Wortlesefähigkeit widerlegen.	„Wichtig ist es, das Sehvermögen der Schüler zu ermitteln, damit schriftsprachliche Angebote in optimaler Grösse und Farbigekeit sowie einem angemessenen Hintergrund erfolgen.“	Raumlagebeziehung sowie Figur-Grund-Wahrnehmung kann zu Schwierigkeiten führen, bei einer Häufung ähnlich aussehender Grapheme die ersten Schwierigkeiten, visuelle Wahrnehmungseindrücke, Symbole unterscheiden, ordnen, gliedern, Objekte erkennen und speichern, Sehorgan, Raumlage, Lese- richtung, Augenbewegung, Wahrnehmung und Orientierung der Farb- und Formwahrnehmung, Fixation, grössere Einheiten strukturieren, Schriftzeichen identifizieren	D (2011), S. 76, D (2011), S. 77 E&K (2013), S. 4, E&K (2013), S. 6 G (2013), S. 35, G (2013), S. 36, G (2013), S. 37, G (2013), S. 38, G (2013), S. 39 LP Bayern (2003), S. 151 Sch&L (2007), S. 31, Sch&L (2007), S. 32, Sch&L (2007), S. 33 Sch (2007a), S. 27, Sch (2007a), S. 28, Sch (2007a), S. 29 Sch (2007b), S. 101 S&W (2010), S. 87, S&W (2010), S. 88
	A2.4	Voraussetzung auditive Wahrnehmung	Aussagen über Hörvermögen und Fähigkeiten, lautliche und strukturelle Aspekte der Sprache, Geräusche, Klänge, Töne und Melodien zu identifizieren als Voraussetzung für das Lesenlernen. Aussagen über Untersuchungsbefunde, die die phonologische Bewusstheit im weiten Sinn als Vorläuferfertigkeit bei Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung widerlegen. Aussagen über den Zusammenhang zwischen phonologischen Fertigkeiten, der kognitiven Entwicklung und Sprachentwicklung. Hinweise auf mögliche Erschwernisse in Bereichen der auditiven Wahrnehmung bei Schülerinnen und Schülern mit geistiger Behinderung. Hinweise auf notwendige Abklärungen des Hörvermögens vor dem Erlernen der Schriftsprache.	„Die Fähigkeit, Reimwörter zu erkennen (phonologische Bewusstheit im weiten Sinn), scheint hingegen für den Leseerwerb bei Menschen mit geistiger Behinderung nicht von Belang zu sein.“	Figur-Hintergrund-Wahrnehmung: Geräusche aus einer Anzahl Geräuschquellen erkennen, akustische Analyse und Differenzierung, auditive Wahrnehmungsleistungen, Geräuscheigenschaften verarbeiten, akustische Durchgliederung, phonologische Fähigkeiten, phonologische Bewusstheit, auditive Differenzierung, auditive Identifikation, auditive Serialität, Richtungshören, Entfernungshören, auditive Gliederung	BP B-W (2009), S. 91 D (2007), S. 342 E&K (2013), S. 4, E&K (2013), S. 6 G (2013), S. 22, G (2013), S. 37, G (2013), S. 39, G (2013), S. 99, G (2013), S. 100 LP Bayern (2003), S. 150, LP Bayern (2003), S. 152 R (2013), S. 349, R (2013), S. 350 Sch&L (2007), S. 26, Sch&L (2007), S. 27, Sch&L (2007), S. 28, Sch&L (2007), S. 29, Sch&L (2007), S. 30 Sch (2007b), S. 101 S&W (2010), S. 88

						W (2007), S. 33
	A 2.5.1	Voraussetzung Abstraktionsvermögen	Aussagen über die geistige Fähigkeit zu abstrahieren als Voraussetzung für das Lesen, also das Wissen darüber, dass Wörter und Buchstaben Symbole für Objekte, Handlungen oder Gefühle darstellen. Aussagen über mögliche Einschränkungen für den Leistungsvollzug der erforderlichen kognitiven Prozesse für das Lesen der Schrift bei Menschen mit geistiger Behinderung.	„Diese Abstraktionsfähigkeit setzt kognitive Prozesse voraus, zu denen der geistig behinderte Mensch auf Grund seiner Behinderung vielleicht nicht oder noch nicht gelangen kann.“	Symbolsysteme, Abstraktionsleistung, hohes Mass an Abstraktionsfähigkeiten, doppelte Abstraktion, Verarbeitung, Abstraktionsvermögen, setzt abstraktes Verhalten voraus, zusätzliche Abstraktionsleistung nur in einigen Fällen sicher beherrsch- bzw. erreichbar	D (2011), S. 75 G (2013), S. 18, G (2013), S. 39 Sch (2007a), S. 29, Sch (2007a), S. 30, Sch (2007a), S. 34 T (2007b), S. 49, T (2007b), S. 50, T (2007b), S. 66
	A2.5.2	Voraussetzung Gedächtnisleistung und Assoziation	Aussagen über die Fähigkeit zur Verknüpfung des Inhaltes eines Wortes mit seinem visuellen Abbild und seinem klanglichen Auftreten als Voraussetzung für die Sinnentnahme und über erforderliche Behaltensleistungen beim Leseprozess. Aussagen über mögliche Einschränkungen bezüglich der Dauer und des Umfangs von Gedächtnisleistungen bei Menschen mit geistiger Behinderung, über Untersuchungsbefunde hinsichtlich auditiver und visuell-räumlicher Gedächtnisleistungen und über Befunde, welche aufzeigen, dass Arbeitsgedächtnisleistungen keine verlässlichen Prädikatoren für den Leseerwerb sind.	„Die begrenzte Fähigkeit, sich Dinge kurzfristig zu merken, wird als eine Besonderheit bei Menschen mit geistiger Behinderung gesehen.“	Merkfähigkeit, Assoziation, Speicherfähigkeit, Gedächtnisleistungen, auditives Gedächtnis, visuell-räumliches Arbeitsgedächtnis, Kurzzeitgedächtnis, auditive Merkspanne, Merkfähigkeit, grössere Vergessensrate, Merkfähigkeit bezüglich Dauer und Umfänglichkeit herabgemindert, Arbeitsgedächtnisleistung	E&K (2013), S. 3, E&K (2013), S. 3, E&K (2013), S. 6 G (2013), S. 39 Sch&L (2007), S.23, Sch&L (2007), S.24, Sch&L (2007), S.27 Sch (2007b), S. 102, Sch (2007b), S. 104
	A2.5.3	Voraussetzung Motivation und Konzentration	Aussagen über allgemeine positive Einstellungen gegenüber dem Lesen und über die Fähigkeit, die Wahrnehmung und Aufmerksamkeit willentlich auf einen Inhalt zu richten als Voraussetzung für das Lesen. Aussagen über den Umfang der Konzentrationsspanne und über das Lernverhalten hinsichtlich der Motivation und des Durchhaltevermögens bei Schülerinnen und Schülern mit geistiger Behinderung.	„Elementare Voraussetzungen für erfolgreiches Lesen- und Schreibenlernen sind Motivation, Lernfreude, Neugier, Ausdauer und Selbstvertrauen.“ „... merken wir, dass der Lernprozess komplex ist, dass jeder Schüler in seinem Gesamtverhalten unterschiedliche Ausprägungen zeigt...“	Neugierverhalten, Motivation, Durchhaltevermögen, Ansprechbarkeit, Konzentrationsfähigkeit, Konzentration, Ausdauer, Aufmerksamkeit, intrinsische Motivation, Lesemotivation als aktivierende Bereitschaft	G (2013), S. 32, G (2013), S. 40 LP Bayern (2003), S. 150 Sch&L (2007), S. 25 Sch (2007a), S. 30 Sch (2007b), S. 102, Sch (2007b), S. 103

A3: Untersuchungen in ersten Klassen von Sonderschulen						
	A3.1	Vorkenntnisse, Lernvoraussetzungen für das Lesenlernen und Entwicklung der phonologischen Bewusstheit im Verlauf der ersten Klasse	Darstellung einer Längsschnittuntersuchung bei Kindern der ersten Klasse mit einer Lernbeeinträchtigung. Aussagen über ihre Wortschatzkenntnisse, die Bildbenennungsgeschwindigkeit, ihre Vorkenntnisse über Buchstaben und die Lesefähigkeiten bei Schulbeginn sowie über die Entwicklung von Fähigkeiten, Silben und Laute zu analysieren und zu synthetisieren und die Position von Lauten im Wort zu bestimmen im Verlauf des ersten Schuljahrs im Vergleich zu schwachen Schülerinnen und Schülern der Grundschule. Aussagen über den Zusammenhang zwischen den Vorkenntnissen, Lernvoraussetzungen, der phonologischen Bewusstheit und der Leseentwicklung.	„Lernbehinderte Kinder kommen mit geringeren Lernvoraussetzungen für das Lesen in die Schule.“ „Obwohl lernbehinderte Kinder auch andere Mängel in ihren Lernvoraussetzungen aufweisen, deuten die Ergebnisse dieser Untersuchung darauf hin, dass die Einsicht in die Phonemstruktur der Sprache für diese Kinder beim Lesenlernen von besonderer Bedeutung ist.“	Längsschnittuntersuchung zur Entwicklung des phonematischen Bewusstseins, Vorkenntnisse über die Schriftsprache, allgemeine Lernvoraussetzungen, rasches Benennen von Bildreihen, allgemeine sprachliche Fertigkeiten, aktiver Wortschatz, Buchstaben erkennen	K et al. (1993b), S. 104-109
	A3.2	Leseentwicklung im Verlauf der ersten Klasse	Darstellung einer Längsschnittuntersuchung zur Entwicklung der Lesefähigkeit von Kindern an Sonderschulen im Verlauf des ersten Schuljahrs. Aussagen über die Sicherheit beim Benennen von Buchstaben, über das Leseverhalten, über Erschwernisse beim Leselernprozess und über mögliche Ursachen für Schwierigkeiten beim Lesenlernen.	„Für die lernbehinderten Kinder ist hingegen das Set der im Leseunterricht eingeführten Wörter zu gross und sie werden zudem bei einem analytisch-synthetischen Leseunterricht frühzeitig an die Aufgabe herangeführt, die Wörter synthetisch zu erlesen, was ihnen grosse Mühe bereitet.“	Probleme beim Aufbau wortspezifischer Lesefertigkeiten, Dehnen, Lautieren der Buchstaben, einprägen, Buchstaben benennen, Entwicklung des Lesens	K et al. (1993a), S. 97-103
A4: Der erweiterte Lesebegriff						
		Der erweiterte Lesebegriff	Aussagen über ein Modell zur Leseinstruktion im Förderschwerpunkt geistige Entwicklung, das sechs teils sprachfreie, teils sprachgebundene Lesestufen und Lesearten als Abfolge von Entwicklungsschritten vom Konkreten ins Abstrakte darstellt, die nebst dem Lesen von Schrift auch das Verstehen von Handlungen und Körpersprache, Lesen von Bildern, Symbolen und Signalen einschliessen. Aussagen über Begründungen für die Stufenfolge	„Dabei verstehen wir Lesen nicht nur als Entziffern und Verstehen von geschriebenen und gedruckten Wörtern und Sätzen, sondern im erweiterten Sinn auch als Wahrnehmen, Deuten und Verstehen von konkreten Situationen, von Bildern und abstrakten Symbolen.“	Stufenmodell des Lesens, erweiterter Lesebegriff, verschiedene Lesestufen, Lesenlernen in natürlichen Stufen, Lesearten, vom Nahen, Einfachen zum Ferneren, Komplexeren fortschreitend, Entwicklungsgesetzmässigkeit	D (2007), S. 338, D (2007), S. 339 D (2011), S. 61 E&K (2010), S. 261, E&K (2010), S. 262 E&K (2013), S. 2 G (2013), S. 43, G (2013), S. 44, G (2013), S. 45, G (2013), S. 46, G (2013), S. 47 H (2007), S. 9, H (2007), S. 10

			und über die Verwendung dieser Lesearten im Alltag von erwachsenen Schriftleserinnen und Schriftlesern.			<p>H (1985), S. 1, H (1985), S. 2, H (1985), S. 3, H (1985), S. 4, H (1985), S. 5, H (1985), S. 6, H (1985), S. 7, H (1985), S. 8, H (1985), S. 9, H (1985), S. 10, H (1985), S. 11</p> <p>H&W (1978), S. 23- 28</p> <p>R (2012), S. 115</p> <p>R (2013), S. 345, R (2013), S. 346</p> <p>Sch (2009), S. 197</p> <p>S&W (2010), S. 88</p> <p>T&B (2012), S. 125</p> <p>T (2008), S. 527, T (2008), S. 534, T (2008), S. 538, T (2008), S. 539</p> <p>W (2007), S. 32, W (2007), S. 33</p>
A5: Der erweiterte Schreibbegriff						
		Der erweiterte Schreibbegriff	Aussagen über einen Ansatz zur Schaffung erweiterter Mitteilungs- und Verständigungsmöglichkeiten im Förderschwerpunkt geistige Entwicklung, der alle grafischen Möglichkeiten der zwischenmenschlichen Kommunikation umfasst und sich an Schreibentwicklungsstufen orientiert. Konkrete Hinweise zur Umsetzung im Unterricht.	„Das Schreiben mit vorgefertigten Wort- und Bildkarten ... kann für viele Schüler, die aufgrund kognitiver oder auch motorischer Beeinträchtigungen nicht oder noch nicht Schreiben im engeren Sinne erlernen können, ein angemessener Weg sein, Schrift zu gebrauchen und ihre Kommunikationsmöglichkeiten zu erweitern.“	Schreiben in manchen Fällen eine Ersatzmöglichkeit, Ersatzsystem zur Mitteilung, Hilfsmittel, kritzeln, sich über selbst produzierte grafische Zeichen mitteilen, zeichnen, malen, Schemazeichnen, Buchstaben schreiben, Anordnung gegenständlicher oder grafischer Elemente	<p>D (2011), S. 61, D (2011), S. 78, D (2011), S. 79</p> <p>G (2013), S. 137, G (2013), S. 138, G (2013), S. 139, G (2013), S. 150, G (2013), S. 141, G (2013), S. 142, G (2013), S. 143, G (2013), S. 144, G (2013), S. 145, G (2013), S. 146, G (2013), S. 147</p> <p>LP Bayern (2003), S. 147</p> <p>S&W (2010), S. 91, S&W (2010), S. 92</p> <p>T&B (2012), S. 125</p> <p>W (2007), S. 32</p>
A6: Lesefähigkeiten von Schülerinnen und Schülern mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung						
	A6.1	Untersuchungen zu den Lesefähigkeiten	Aussagen über unterschiedliche Untersuchungsergebnisse bezüglich der Schriftlesefähigkeiten von Schülerinnen und Schülern mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung.	„Von den untersuchten Schülern waren 33% dazu in der Lage, Wörter aus einem kurzen Text auf dem Niveau eines Erstklässlers zu erlesen.“	Untersuchungen zur Schriftlesefähigkeit von Schülern mit geistiger Behinderung, Untersuchung zur Lesefertigkeit	<p>E&K (2010), S. 262</p> <p>E&K (2013), S. 3</p> <p>R (2012), S. 111</p>

	A6.2	Studie „Schriftsprachliche Fähigkeiten von Schülern mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung“	Aussagen über die Fragestellung einer Studie zur Erfassung der Lesefähigkeiten von 1629 Schülerinnen und Schülern mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung in Bayern, über das Erhebungsverfahren und theoretische Erläuterungen/Begründungen für das Vorgehen.	„Dennoch bleibt ... die Frage bestehen: Wie viele Schüler mit einer geistigen Behinderung können lesen und schreiben?“ „... auch die Fragen zum Schriftspracherwerb [sind, Anm. der Verf.] mittels Lehrerfragebogen erhoben worden...“ „Für den SFGE-Fragebogen wurden die sechs Stufen von Valtin ausgewählt...“ „Valtin hat leicht zu unterscheidende Stufen für das Lesen ... formuliert, die in dieser Studie ... abgefragt werden und minimal umformuliert wurden.“ „Wie erwähnt wurden auch drei Fragen zum erweiterten Lesen gestellt.“ „Neben diesen theoriegeleiteten Fragen wurden noch einzelne Fragen gestellt, ob die Schüler eher sinnerfassend oder mechanisch lesen...“ „Die Stichprobe speist sich aus der gesamten Spanne des Schulalters (6-21 Jahre).“	Methode, Fragen zum Schriftspracherwerb unterliegen theoretischen Modellen, Stufen des Schriftspracherwerbs, Fragebogen, Gegenüberstellung des Schriftspracherwerbs von Frith (1985) und den in SFGE verwendeten Stufen von Valtin (2000)	D&R (2012), S. 9-26 R (2012), S. 111-115 R (2013), S. 344, R (2013), S. 350, R (2013), S. 351, R (2013), S. 352, R (2013), S. 353
	A6.3	Lesefähigkeiten in allen Schulstufen nach den Lesestufen nach Valtin	Aussagen über den Anteil der Schülerinnen und Schüler mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung über alle Schulstufen hinweg, die nach Einschätzungen der Lehrpersonen am ehesten (noch) überhaupt nicht lesen konnten, das Lesen nachahmen, die Wörter aufgrund visueller Merkmale erraten, die Lautelemente benennen,	„Nach Angabe ihrer Lehrkräfte lesen in diesem Verständnis 29.3% der Schülerinnen und Schüler „(noch) überhaupt nicht“, 6.8% der Schülerinnen und Schüler auf der logographischen Stufe, 31.9%	in allen Schulstufen, Verteilung der Lesestufen nach Valtin, gesamte Schülerschaft	R (2012), S. 116, R (2012), S. 117 R (2013), S. 343, R (2013), S. 345

			die Wörter buchstabenweise erlesen oder fortgeschritten und automatisiert lesen konnten. Aussagen über die Zahl der Lernenden, die (noch) nicht lesen, die alphabetisch, logographisch und orthographisch lesen konnten.	auf der alphabetischen Stufe und 32% auf der orthographischen Stufe.“		
	A6.4	Lesefähigkeiten nach Schulstufen	Aussagen über die Aufteilung der Häufigkeit und die prozentuale Verteilung der Schülerinnen und Schüler nach Schulstufen, die nach Einschätzungen der Lehrpersonen am ehesten (noch) überhaupt nicht lesen konnten, das Lesen nachahmen, die Wörter aufgrund visueller Merkmale erraten, die Lautelemente benennen, die Wörter buchstabenweise erlesen oder fortgeschritten und automatisiert lesen konnten. Aussagen über die Lesestufen nach Valtin im Vergleich nach Schulstufen und über die Entwicklung der Lesestufen in den Schulstufen.	„Insgesamt wird sehr gut sichtbar, dass die Schüler immer besser lesen können, je länger sie in der Schule sind.“	Lesefähigkeit, Grundschulstufe, Hauptschulstufe, Berufsschulstufe, Schulstufen, je älter, desto besser lesen, Entwicklung, im Vergleich nach Schulstufen, Entwicklung der Lesestufen in drei Schulstufen des FsgE, immer besser lesen, je länger in der Schule	R (2012), S. 118, R (2012), S. 119, R (2012), S. 120
	A6.5	Lernende, die bereits in das Förderzentrum eingeschult wurden	Aussagen über die Lesefähigkeiten von Schülerinnen und Schülern der Haupt- und Berufsschulstufe, die seit Beginn ihrer Schullaufbahn das Förderzentrum besuchten im Vergleich zu Lernenden, die zu einem späteren Zeitpunkt eingeschult wurden. Aussagen über die Entwicklung der Lesefähigkeit von Lernenden, die in das Förderzentrum eingeschult worden waren.	„An dieser Auswahl wird sehr deutlich, dass die Schüler, die von Anfang an im FzgE unterrichtet werden, das Lesen lernen und darüber hinaus eine deutliche Entwicklung im Lesen machen.“	beobachtete Stufen des Lesens bei Schülern der Haupt- und Berufsschulstufe, bereits in das FzgE eingeschult	R (2012), S. 122
	A6.6	Sinnerfassendes Lesen	Aussagen über den prozentualen Anteil der Schülerinnen und Schüler mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung pro Schulstufe und insgesamt, die nach Einschätzungen der Lehrpersonen eher sinnerfassend lesen konnten.	„Auch bei dieser Frage wird sichtbar, dass die Schüler eher sinnerfassend lesen je älter sie sind.“	mechanisch oder sinnerfassend lesen	R (2012), S. 123
	A6.7	„Erweitertes Lesen“	Aussagen über die Häufigkeit und den prozentualen Anteil der Schülerinnen und Schüler über alle Schulstufen hinweg, die Situationen und/oder Bilder und/oder Symbole lesen konnten und über den prozentualen Anteil dieser Lesestufen des erweiterten	„Eine Auswertung der Schulstufen ergibt, dass die Anteile der Schüler in den hierarchischen Stufen des „erweiterten Lesens“ in jeder Stufe in gleicher Weise abneh-	Stufen des „erweiterten Lesens“ über alle Schulstufen hinweg, Stufen des „erweiterten Lesens“ aufgeteilt nach Schulstufen	R (2012), S. 125, R (2012), S. 126

			Lesens, aufgeteilt nach Schulstufen. Aussagen über diese Lesefähigkeiten im Vergleich nach Schulstufen.	men.“		
A7: Verschiedene Bezüge zur Fachdidaktik						
	A7.1	Vergleichende Gegenüberstellung der Stufen des erweiterten Lesebegriffs mit den Stufen der Entwicklungsmodelle des Schriftspracherwerbs	Aussagen über eine entwicklungsorientierte Sichtweise bezüglich der Leseentwicklung und darüber, wie sich die Stufen des erweiterten Lesebegriffs mit den Stufen bestehender Entwicklungsmodelle des Schriftspracherwerbs vergleichen lassen.	„Lesen- und Schreibenlernen wird als das Ergebnis eines aktiven Such- und Konstruktionsprozesses erlebt, bei dem die Beziehung zwischen Laut- und Schriftsystem in mehreren Stufen und mit unterschiedlichen Strategien erkundet wird.“ „Die beiden hier nebeneinander gestellten, und so miteinander verknüpften Stufenmodelle bieten für die Lehrpersonen und die Eltern Orientierungspunkte...“	entwicklungsorientiert, Such- und Konstruktionsprozess, Denktwicklung, Strategie, Stufen, Leseentwicklungsphasen, Abfolge der Phasen, Modell zum Schriftspracherwerb, unterschiedliche Entwicklungsniveaus im Prozess des Schriftspracherwerbs, voralphabetische Stufen, verknüpfen, Synopse der Phasen des Schriftspracherwerbs, unterschiedliche Entwicklungsniveaus	BP B-W (2009), S. 99 D (2011), S. 69, D (2011), S. 75, D (2011), S. 77 E&K (2010), S. 263 G (2013), S. 32, G (2013), S. 41, G (2013), S. 42, G (2013), S. 43 H (2007), S. 10, H (2007), S.11, H (2007), S. 14 LP Bayern (2003), S. 147 R (2012), S. 112, R (2012), S. 113, R (2012), S. 114 R (2013), S. 347, R (2013), S. 348 Sch&L (2007), S. 86, Sch&L (2007), S. 87, Sch&L (2007), S. 88 S&W (2010), S. 88, S&W (2010), S. 89 T&B (2012), S. 126, T&B (2012), S. 127 T (2007b), S. 51, T (2007b), S. 53 T (2008), S. 532, T (2008), S. 533, T (2008), S. 541
	A7.2	Orientierung und Kritik an Stufenmodellen	Aussagen über die Verwendung von Stufenmodellen des Schriftspracherwerbs zu diagnostischen Zwecken und zur Lernbegleitung. Kritische Äusserungen zur Orientierung an Normen und Gesetzmässigkeiten und alternative Vorschläge, welche stattdessen die schriftsprachliche Handlungsfähigkeit und die Orientierung an subjektiv bedeutsamen individuellen Lernsituationen ins Zentrum der Betrachtung stellen.	„Insbesondere sind diese Stufenmodelle als förderdiagnostische Hilfsmittel zu verwenden.“ „Vor solch groben Klassifikationsversuchen sollte sich gerade die Sonderpädagogik hüten, die damit lediglich einem fragwürdigen Bedürfnis nach Klassifikation folgen würde.“	ausserordentlich wichtig, die frühen Erwerbsprozesse differenziert zu erfassen, Stufenmodelle als förderdiagnostische Hilfsmittel, diagnostische Raster, Einordnung von Kindern in ein hierarchisches Stufenmodell wäre nichtssagend, verabsolutiert, Normabweichungen erfassen, Klassifikationsversuch, diagnostische Raster	BP B-W (2009), S. 99 D (2007), S. 339, D (2007), S. 340 D (2011), S. 69, D (2011), S. 70 G (2013), S. 42 LP Bayern (2003), S. 147 R (2013), S. 346, R (2013), S. 347 Sch (2009), S. 197, Sch (2009), S. 198 T (2007b), S. 52

						T (2008), S. 533, T (2008), S. 542
	A7.3	Kritikpunkte am erweiterten Lesebegriff und Forderung nach Modifizierung	Prüfende Aussagen verschiedener Autoren über mangelnde Verbindungen zwischen der Didaktik des Förderschwerpunkts geistige Entwicklung und der allgemeinen Didaktik im Zusammenhang mit dem erweiterten Lesebegriff. Aussagen über den Wunsch, das Verlangen und den Anspruch nach einer zeitgemässen Weiterentwicklung, einer einheitlichen begrifflichen Verwendung zur Bezeichnung der Leseufen und Anbindung an bestehende Modelle des Schriftspracherwerbs. Kritische Äusserungen und theoretische Begründungen hinsichtlich des Situationslesens.	„Ein weiter gefasster Lesebegriff kann nur dann Anerkennung finden, wenn er sich einerseits an der sprachwissenschaftlichen Terminologie orientiert und andererseits als anschlussfähig an psychologische Modelle des Schriftspracherwerbs erweist.“	Sonderstellung, „Sonderdidaktiken“, solche rigide Trennung vermeiden, Verbindung ist erforderlich, Anknüpfungsmöglichkeiten, fragwürdige Praxis, Anregungen zur Weiterentwicklung, Didaktik aus ihrer isolierten fachdidaktischen Sonderstellung herausführen	D (2007), S. 338 D (2011), S. 61, D (2011), S. 62 E&K (2010), S. 263, E&K (2010), S. 264 H (2007), S. 10 R (2012), S. 112 R (2013), S. 343, R (2013), S. 344, R (2013), S. 347, R (2013), S.348 T (2007b), S. 62, T (2007b), S. 63, T (2007b), S. 64, T (2007b), S. 65
	A7.4	Das „revidierte Modell des erweiterten Lesens“ nach Koch	Abbildung eines aktualisierten Modells zur fachdidaktischen Begründung der Entwicklungsstufen des erweiterten Lesens, das sich an der Bildtheorie orientiert und gleichzeitig von einer Entwicklungsperspektive ausgeht. Erläuterungen zu einzelnen Phasen des Entwicklungsmodells nach Günther. Aussagen über die Ausdifferenzierung der Phasen respektive bildtheoretische Erläuterungen zur Unterscheidung des Lesens von Ikonen und Symbolen zur Begründung der Leseufen des erweiterten Lesens im revidierten Modell. Zusammenfassende bildliche Darstellung zu und Aussagen über die wesentlichen Teilbereiche des erweiterten Lesens und Aussagen über diesbezügliche Anforderungen an die Lernenden.	„Das „revidierte Modell des erweiterten Lesebegriffs“ wurde von Koch nicht nur mit einem Modell des Schriftspracherwerbs verbunden, welches eine besondere Differenzierung unterhalb der alphabetischen Stufe leistet (dies stellt tatsächlich eine Besonderheit von Günthers Modell (1989) dar), sondern auch mit Aspekten der Bildtheorie.“	aktualisiertes Modell des erweiterten Leseerwerbs, Suchen einer fachdidaktischen Begründung für das erweiterte Lesen, orientieren sich an dem Stufenmodell des Schriftspracherwerbs nach Günther (1989), Aspekte der Bildtheorie, Ikonen, ikonische Zeichen, zeichentheoretische Modellvorstellung	E&K (2013), S. 2, E&K (2013), S. 3 E&K (2010), S. 263, E&K (2010), S. 264, E&K (2010), S. 265, E&K (2010), S. 266 R (2013), S. 348, R (2013), S. 349 T (2007b), S. 53, T (2007b), S. 54, T (2007b), S. 55, T (2007b), S. 56, T (2007b), S. 57, T (2007b), S. 58, T (2007b), S. 59, T (2007b), S. 60, T (2007b), S. 61, T (2007b), S. 62 T (2008), S. 534, T (2008), S. 537
	A7.5	Prävalenz der Stufen des „revidierten Modells des erweiterten Lesens“	Aussagen über die Zusammenführung der Antworten der Stichprobe zu den Lesefähigkeiten von Schülerinnen und Schülern mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung in Bayern in eine Skala des revidierten Modells des erweiterten Lesens nach Koch. Aussagen über die prozentuale Verteilung	„13.2% der Schülerinnen und Schüler lesen (noch) gar nicht, 14.3% beherrschen das Bilderlesen und Lesen von ikonischen Zeichen, 12% lesen Symbole bzw. lesen logogra-	anhand des revidierten Modells die Prävalenz der Stufen erheben	R (2013), S. 343, R (2013), S. 350, R (2013), S. 352 R (2013), S. 353, R (2013), S. 454-358

			<p>der Schülerinnen und Schüler, die nach Einschätzung der Lehrpersonen (noch) nicht lesen konnten, die Bilder und ikonische Zeichen lesen konnten, die Symbole resp. logographisch lesen konnten, die geschriebene Wörter als sequenzielle Folge von Graphemen erkennen und die Graphem-Phonem-Korrespondenzregel in Sprache übersetzen konnten und über den Anteil der Lernenden, die Wörter und/oder Wortteile erfassen, verarbeiten und flüssig lesen konnten. Aussagen über den Anteil der Schülerinnen und Schüler, die Bilder bzw. Symbole lesen und über die Lernenden, die alphabetisch bzw. orthographisch lesen konnten sowie über die Summe aus Bild- und Symbollesern und die Summe der Lernenden, die alphabetisch bzw. orthographisch lesen konnten über alle Schulstufen hinweg und pro Schulstufe. Zusammenfassende Erläuterungen bezüglich der Eignung des Modells, der Schwierigkeiten bei der Zuordnung der Daten zu den Stufen und der Zuverlässigkeit der Ergebnisse.</p>	<p>phisch, 27% können alphabetisch lesen und 32.8% lesen orthographisch.“ „Bild- bzw. Symbolleser stellen in allen drei Altersstufen ca. ein Viertel der Schülerinnen und Schüler dar, alphabetische bzw. orthographische Leser über die Hälfte...“ „Innerhalb dieser Gruppen jedoch gibt es einen Anstieg von den jüngeren zu den älteren Schülerinnen und Schülern von Bild- zu Symbollesern, bzw. von alphabetischen zu orthographischen Lesern.“</p>		
--	--	--	---	--	--	--

Kategoriensystem im Bereich Didaktik des Förderschwerpunkts geistige Entwicklung – Dimension Ziele/Inhalte

Dimension B Ziele/Inhalte	Kategorie	Definition	Ankerbeispiel	Kodierregel: Textstellen zu Stichwörtern/Satzfragmenten	Fundstelle	
B1: Ziele und Bildungsbereiche in den Lehrplänen von Bayern und Baden-Württemberg und in der Literatur						
	B1.1	Lernziele und Lernangebote in den Lehrplänen	Aussagen über die Festlegung individuell angepasster Lernziele und Lernangebote für Schülerinnen und Schüler mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung und über die Darstellung von Inhalten, Lernangeboten und Methoden in den Bildungsplänen von Bayern und Baden-Württemberg.	„Statt einzelne Lernziele festzulegen, beschreibt der Lehrplan in exemplarischer Form verschiedene Zugangs- und Handlungsweisen sowie Lernwege, durch die sich Schülerinnen und Schüler je nach ihren individuellen Möglichkeiten mit einem Lerngegenstand im Sinne eines konstruktivistischen Ansatzes befassen können.“	Lernziele an individuellen Förderbedarf, nach individuellen Möglichkeiten angepasst, individueller Lernweg, entwicklungsbezogene Lernangebote, Einzelfall	BP B-W (2009), S. 10, BP B-W (2009), S. 12, BP B-W (2009), S. 13, BP B-W (2009), S. 16 LP Bayern (2003), S. 2, LP Bayern (2003), S. 12, LP Bayern (2003), S. 13, LP Bayern (2003), S. 14
	B1.2	Zentrale Bildungs- und Erziehungsziele - Bedeutung des Lesens	Aussagen über elementare Bildungs- und Erziehungsziele in den Lehrplänen von Bayern und Baden-Württemberg und über zentrale Aufgaben der Leseinstruktion zur Umsetzung dieser Ziele bzw. über den Zugewinn und die Tragweite von Lesefähigkeiten für Schülerinnen und Schülern mit geistiger Behinderung durch den Erwerb von Lesefähigkeiten.	„Schon aus ihrem allgemeinen Auftrag, die jungen Menschen zu Kulturträgern zu bilden, lässt sich die Aufgabenstellung ableiten, durch Abstraktionsprozesse in Sprache und Denken Welt abzubilden und Welt als zukünftige Aufgabenstellung anzubilden (Lesbarkeit der Welt).“	Bildungs- und Erziehungsziele, anwendungsbezogene Lesefähigkeit im Zentrum, Identität, Selbstbestimmung, soziale Integration, Selbständigkeit, Orientierung, Welt erschliessen, Welt abbilden, Teilhabe, Selbständigkeit, Emanzipation, Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein, kommunikative Möglichkeiten erweitern, lebenspraktische Handlungskompetenz erweitern, Kreativität, Motivation, Lebensqualität	BP B-W (2009), S. 8, BP B-W (2009), S. 9, BP B-W (2009), S. 85, BP B-W (2009), S. 98 D (2007), S. 339 E&K (2010), S. 262, E&K (2010), S. 266 E&K (2013), S. 2 G (2013), S. 12, G (2013), S. 14, G (2013), S. 15, G (2013), S. 24, G (2013), S. 25 LP Bayern (2003), S. 6, LP Bayern (2003), S. 7, LP Bayern (2003), S. 8, LP Bayern (2003), S. 9, LP Bayern (2003), S. 147 Sch (2007a), S. 31, Sch (2007a), S. 32, Sch (2007a), S. 35, Sch (2007a), S. 38, Sch (2007a), S. 39 S&W (2010), S. 90 T&B (2012), S. 125, T&B (2012), S. 126 T (2008), S. 528, T (2008), S. 529

	<p>B1.3</p>	<p>Bildungsangebot und Dimensionen im Leseunterricht</p>	<p>Aussagen über die Etablierung des erweiterten Lesebegriffs im Leseunterricht im Förderschwerpunkt geistige Entwicklung. Aussagen über die Ermöglichung elementarer Schrifterfahrungen, Förderung von Interesse, Einsicht in die Funktion und Bedeutung der Schrift als zentrale Aufgaben des Leseunterrichts und zusammenfassende Erläuterungen zum Bildungsangebot zur Leseförderung im Lehrplan von Bayern und dem Bildungsplan Baden-Württemberg. Aussagen über die Verknüpfung von weiteren Bildungsbereichen mit dem Leseunterricht und über das übereinstimmende Verhältnis zwischen der Unterstützen Kommunikation und dem Lesen.</p>	<p>„Lesen schliesst auch das Verstehen von Körpersprache, Handlungen, Bildern, Symbolen und Signalen ein.“ „Neben der Förderung der Schüler in den verbalen beziehungsweise non-verbalen Verständigungsmöglichkeiten, ist die Vermittlung von Grundkompetenzen im Lesen und Schreiben von visuellen Informationszeichen, hier speziell von Bildern, Bildzeichen und Buchstaben, unerlässlicher Lern- und Bildungsinhalt.“ „Hieraus leitet sich demnach eine durchgängige Aufgabe des Unterrichts bei Schülern mit geistiger Behinderung ab, nämlich die Schüler konsequent mit der gesprochenen Sprache und dem literalen Anteil der umgebenden Schriftwelt vertraut zu machen.“</p>	<p>erweiterter Lesebegriff, ikonisch, bildlich, gebärdend, Gebärden, Unterstützte Kommunikation, Aufgabenfelder, erweitertes Lesen, Interesse, symbolvermittelte Verständigung, grundlegende Schrifterfahrungen</p>	<p>BP B-W (2009), S. 85, BP B-W (2009), S. 87, BP B-W (2009), S. 88, BP B-W (2009), S. 89, BP B-W (2009), S. 90, BP B-W (2009), S. 91, BP B-W (2009), S. 92, BP B-W (2009), S. 93, BP B-W (2009), S. 94, BP B-W (2009), S. 95, BP B-W (2009), S. 98, BP B-W (2009), S. 99, BP B-W (2009), S. 100, BP B-W (2009), S. 101, BP B-W (2009), S. 102, BP B-W (2009), S. 103 D (2007), S. 338, D (2007), S. 343 D (2011), S. 61, D (2011), S. 77, D (2011), S. 78 E&K (2010), S. 263 E&K (2013), S. 2 G (2013), S. 13, G (2013), S. 18, G (2013), S. 19, G (2013), S. 26, G (2013), S. 40, G (2013), S. 43, G (2013), S. 45, G (2013), S. 46, G (2013), S. 47 H (2007), S. 10 LP Bayern (2003), S. 90, LP Bayern (2003), S. 91, LP Bayern (2003), S. 92, LP Bayern (2003), S. 97, LP Bayern (2003), S. 99, LP Bayern (2003), S. 100, LP Bayern (2003), S. 101, LP Bayern (2003), S. 102, LP Bayern (2003), S. 103, LP Bayern (2003), S. 104, LP Bayern (2003), S. 147, LP Bayern (2003), S. 148, LP Bayern (2003), S. 149, LP Bayern (2003), S. 151, LP Bayern (2003), S. 152, LP Bayern (2003), S. 153, LP Bayern (2003), S. 154, LP Bayern (2003), S. 156, LP Bayern (2003), S. 157 R (2013), S. 344 Sch (2009), S. 197, Sch (2009), S. 198 Sch&L (2007), S. 88 St (2007), S. 74 S&W (2010), S. 88, S&W (2010), S. 90 T&B (2012), S. 125, T&B (2012), S. 171, T&B (2012), S. 172 T (2007b), S. 53</p>
--	-------------	--	---	--	---	--

						W (2007), S. 32
						W (2010), S. 2
B2: Lesen						
	B2.1	Situationslesen	Aussagen über die Förderung von Kompetenzen, situative Gegebenheiten zu verstehen und ihnen Sinn zu entnehmen, nonverbale Zeichen, Objekte, Handlungsabläufe wahrzunehmen, zu deuten und zu verstehen und sich mit Körpersprache, Gegenständen und Handlungen zu verständigen. Aussagen über den Gewinn von Einsichten in die Symbolfunktion von Sprache, über den Aufbau von Sprachverständnis, Aufbau von Wissen und Kenntnissen über Personen, Objekte und Handlungsstrukturen in der Umwelt und Interaktionsmöglichkeiten durch den Erwerb dieser Fähigkeit. Aussagen über erforderliche Sinneswahrnehmungsleistungen als Voraussetzung für den Aufbau dieser Kompetenzen.	„Schülerinnen und Schüler lernen, die eigenen Ausdrucksmöglichkeiten zu nutzen, um anderen erkennbare und verstehbare Informationen über sich selbst zu geben.“	körperliche Ausdruckformen von Personen wahrnehmen, in bestimmten Situationen oder Abläufen wahrnehmen, auf nachfolgende Situationen übertragen, Objekte und Handlungsabläufe erkennen und verfolgen, eigenen Bedürfnissen, Wünschen, Vorstellungen und Gedanken spontan Ausdruck verleihen, durch situationsbezogene Reaktionen auf Mimik, Gestik, Körpersprache und Handlungen antworten	BP B-W (2009), S. 87 G (2013), S. 49, G (2013), S. 50 H (1985), S. 8, H (1985), S. 9 H&W (1978), S. 24 LP Bayern (2003), S. 89, LP Bayern (2003), S. 91, LP Bayern (2003), S. 92, LP Bayern (2003), S. 96, LP Bayern (2003), S. 101, LP Bayern (2003), S. 148, LP Bayern (2003), S. 149 Sch (2009), S. 198, Sch (2009), S. 199 T&B (2012), S. 127
	B2.2	Wecken des Interesses an Schrift und Förderung von Literalität	Aussagen über die Notwendigkeit und über die Bedeutung, die Aufmerksamkeit auf Schrift lenken zu wollen, Schrift als persönlich sinnvoll zu erfahren und Vertrautheit mit Schrift aufzubauen als Voraussetzung für den Schriftspracherwerb. Aussagen über Möglichkeiten zum Wecken von Neugier an Schrift und Ermöglichung der Weiterentwicklung sprachlicher, emotionaler, sozialer Kompetenzen durch das Vorlesen. Aussagen über den notwendigen Ausgleich von Diskrepanzen in der Lesesozialisation durch die Bereitstellung von lesebezogenen Anregungen im Unterricht.	„Die Förderung von Literacy und das Ermöglichen von Leseerfahrungen sind also auf vielerlei Arten möglich und notwendig, damit Kinder bereits früh mit Schriftkultur in Berührung kommen, damit sie erkennen, dass durch Schrift Informationen vermittelt werden, die es zu entschlüsseln gilt, und damit sie ein Interesse für das Erlernen der Schriftsprache entwickeln.“ „Vorlesesituationen sind emotional angenehm besetzt, lösen Freude aus und erzeugen	Lesemotivation, Interesse an der Schrift wecken, Vergnügen, Freude, kompensatorische Funktion, Bilderbücher, Bücher, positive Erfahrungen, Literacy, Literalität, Geschichten, Erzählungen, ästhetische Hörerfahrung, Vorlesepraxis, Schriftbereitschaft, emotionaler Zugang zur Schrift	BP B-W (2009), S. 101 D (2007), S. 343 D (2011), S. 77 G (2013), S. 18, G (2013), S. 19, G (2013), S. 20, G (2013), S. 21, G (2013), S. 22, G (2013), S. 23, G (2013), S. 30, G (2013), S. 31 H (2007), S. 36, H (2007), S. 37 LP Bayern (2003), S. 161 S&W (2010), S. 87 T (2008), S. 541 W (2007), S. 32, W (2007), S. 36 W (2010), S. 2, W (2010), S. 3, W (2010), S. 5

				Spannung, wodurch sich Motivation zum eigenen Lesen-wollen auf Seiten der Schüler erhöht.“		
	B2.3	Bilderlesen	Aussagen über die Förderung von Kompetenzen, zweidimensionale gegenstandsähnliche Darstellungen als Repräsentanten der Wirklichkeit wahrzunehmen und zu verstehen, Bilder in unterschiedlichen Abstraktionsgraden als Ganzes oder einzelheitlich zu erfassen, Bildinformationen zur Verständigung oder als Merkhilfe zu verwenden und Bilder als Handlungsketten zu verstehen. Aussagen über die Entwicklung von Raum- und Zeitvorstellung, über die Weiterentwicklung des Vorstellungsvermögens und den Aufbau von Einsichten in die Mitteilungsfunktion und Struktureigenschaft von Sprache und Schrift durch den Erwerb dieser Fähigkeit. Aussagen über erforderliche Aufmerksamkeitsleistungen als Voraussetzung für das Lesen von Bildern und Bildfolgen.	„Unter Bilderlesen verstehen wir den Lesevorgang, in dem unsere Schüler konkrete Abbildungen von Menschen, Tieren, Gegenständen und Situationen als Abbilder der Wirklichkeit erkennen, diese mit den eigenen Erlebnissen in Beziehung setzen, sie verstehen, deuten und gegebenenfalls die Aufforderung der Bilder in Handlung umsetzen.“	Abbildungen von Personen, Gegenständen, Handlungen, dem Bildinhalt Aussage zuordnen, realitätsgetreu, abstrahierende Formen, gedankliche Handlungsfolgen, Handlungsketten, Betrachten von Einzelbildern und Bildreihen	BP B-W (2009), S. 95, BP B-W (2009), S. 100, BP B-W (2009), S. 101 D (2011), S. 78 G (2013), S. 53, G (2013), S. 54 H (2007), S. 15 H (1985), S. 8, H (1985), S. 9 H&W (1978), S. 24 LP Bayern (2003), S. 149 Sch (2009), S. 198, Sch (2009), S. 199 Schu&St (2007), S. 111 St (2007), S. 74 T (2007b), S. 57, T (2007b), S. 58 T&B (2012), S. 127
	B2.4	Lesen von Symbolen und Signalen	Aussagen über die Förderung von Kompetenzen, sprachunabhängigen, schematisierten, stilisierten Abbildungen Sinn zu entnehmen und zu verstehen, dass sie zur Interaktion in der Umwelt und als Handlungs- und Orientierungshilfe dienen. Aussagen über den Abstraktionsgrad von Symbolen und Signalen und über die damit verbundenen Anforderungen beim Lesen. Aussagen über voraussetzende respektive zu erwerbende visuelle Wahrnehmungsleistungen, über den Zugewinn an Selbständigkeit und die Erhöhung der Teilhabe durch den Erwerb dieser Fertigkeiten.	„Beim Bildzeichen- bzw. Piktogrammlernen erkennen unsere Schüler Bildzeichen bzw. Piktogramme als Teilabbilder und Informationsträger und lernen, diese, aufgrund ihrer Form- und Farbgestaltung, als Orientierungs- und Handlungshilfen in Alltagssituationen einzusetzen.“	Piktogramme, Symbole und Signale, Farbformzeichen, schematisierte Teilabbilder, stilisierte Abbildungen, Symbole und Signale dienen der Orientierung und der Interaktion	BP B-W (2009), S. 89, BP B-W (2009), S. 93, BP B-W (2009), S. 95, BP B-W (2009), S. 100, BP B-W (2009), S. 101 E&K (2013), S. 3 G (2013), S. 66, G (2013), S. 67 H (2007), S. 11, H (2007), S. 14, H (2007), S. 15 H (1985), S. 8, H (1985), S. 9 H&W (1978), S. 25 LP Bayern (2003), S. 149, LP Bayern (2003), S. 150 Sch (2009), S. 198, Sch (2009), S. 199

						<p>Schu&St (2007), S. 112</p> <p>St (2007), S. 74</p> <p>S&W (2010), S. 90</p> <p>T&B (2012), S. 127</p>
	B2.5	Bedeutung und Funktion der Schrift	Aussagen über den notwendigen Aufbau und Gewinn von Einsichten, dass Schrift Bedeutungen enthält und vermittelt und Sprache und Schrift verschiedene Systeme sind als Voraussetzung für den Schriftspracherwerb. Aussagen über die erforderliche Abstraktionsleistung zum Aufbau von Vorstellungen über die Symbolfunktion von Schrift und Hinweise auf Möglichkeiten, durch die diese Vorstellungen gefördert werden können.	„Erst wenn bei den Schülerinnen und Schülern eine Vorstellung über die Funktion und Bedeutung von schriftsprachlichen Zeichen vorliegt, können sie damit operieren.“	Symbolverständnis, abstrahieren, Symbolfunktion, Funktion, Bedeutung schriftsprachlicher Zeichen, Symbole für Wirklichkeit, System, Distanzfähigkeit, Lautsprache, Buchstabensprache, Schritt zu einem Verständnis der Schriftsprache	<p>BP B-W (2009), S. 98, BP B-W (2009), S. 100</p> <p>D (2011), S. 75</p> <p>G (2013), S. 39</p> <p>LP Bayern (2003), S. 151</p> <p>Sch&L (2007), S.21</p> <p>Sch (2007a), S. 29</p> <p>T (2007b), S. 48, T (2007b), S. 49</p>
	B2.6	Signalwortlesen	Aussagen über die Förderung von Kompetenzen, abstrakte graphische Gestalten an auffallenden visuellen Merkmalen und Kontextmerkmalen zu erkennen und ihren Sinngehalt zu assoziieren, um sie als Handlungshilfe und zur Orientierung in der Umwelt zu nutzen. Aussagen über Voraussetzungen respektive den Kompetenzerwerb im Bereich der visuellen Wahrnehmung und der Merkfähigkeit. Aussagen über den Aufbau von Einsichten in die Symbolfunktion der Schrift, den Aufbau von Motivation und Selbstsicherheit durch den Kompetenzerwerb und über die gleichzeitige Förderung von Einsichten in die Buchstabenfunktion im Umgang mit Signalwörtern.	„Signalwörter wirken als Handlungshilfen, z.B. öffentliche Einrichtungen und Orte finden (Orientierung), beim Einkauf unterschiedliche Waren aussuchen, in Zeitschriften oder anderen Druckerzeugnissen einzelne Wörter erlesen und sich dabei als lesend zu erleben.“	Logographemisches Lesen, Firmenzeichen, bestehend aus Buchstaben oder Ziffern, teilweise Bildelemente, Produkte, Schilder, graphische Gestalten, Beschriftungen, Werbung, Zeitung visuell identifizieren und unterscheiden, farbliche Gestaltung, Kontext	<p>BP B-W (2009), S. 102, BP B-W (2009), S. 103</p> <p>D (2007), S. 341, D (2007), S. 343</p> <p>G (2013), S. 78, G (2013), S. 79, G (2013), S. 97</p> <p>H (2007), S. 11, H (2007), S. 14, H (2007), S. 16</p> <p>H (1985), S. 10, H (1985), S. 11</p> <p>H&W (1978), S. 25</p> <p>LP Bayern (2003), S. 151</p> <p>St (2007), S. 75, St (2007), S. 113</p> <p>S&W (2010), S. 90</p> <p>T&B (2012), S. 127</p>
	B2.7	Ganzwortlesen	Aussagen über die Förderung von Kompetenzen, Buchstabenkomplexe ganzheitlich zu erfassen, zu speichern, um sie unabhängig von ihrem Kontext, ihrem Ort und ihrer graphischen Gestaltung zu verstehen und ihnen Sinn zuzuordnen. Aussagen über den	„Die Schule ermöglicht Lesen und Schreiben daher in verschiedenen Stufen wie Ganzwortlesen...“	Buchstabenkomplexe als Symbole ganzheitlich erfassen, einprägen, Ganzwörter, Schriftwörter als Teilelemente und Ganzheiten erkennen, Buchstabentypen identi-	<p>BP B-W (2009), S. 102, BP B-W (2009), S. 103</p> <p>G (2013), S. 85, G (2013), S. 86, G (2013), S. 87</p> <p>H (2007), S. 14, H (2007), S. 16, H (2007), S. 40</p> <p>H (1985), S. 10, H (1985), S. 11</p>

			Gewinn von Einsichten in die Graphem-Phonem-Korrespondenz und die Erhöhung der Selbstsicherheit durch den Kompetenzerwerb. Hinweise auf Anforderungen und mögliche Schwierigkeiten aufgrund der erforderlichen Gedächtnisleistungen beim Ganzwortlesen für Schülerinnen und Schüler mit geistiger Behinderung.		fizieren und generalisieren, Geschriebenes mit sprachlicher Bedeutung in Beziehung setzen, prägnante Teile wahrnehmen und unterscheiden	H&W (1978), S. 25 LP Bayern (2003), S. 151, LP Bayern (2003), S. 152 Sch (2009), S. 198, Sch (2009), S. 199 Sch&L (2007), S. 88 T&B (2012), S. 127
	B2.8	Phonologische Bewusstheit	Aussagen über die Förderung von Kompetenzen, die Lautstruktur gesprochener Sprache bewusst wahrzunehmen und Silben, Reime und Phoneme herauszuhören. Hinweise zur zeitlichen Förderung phonologischer Bewusstheit im weiten und engen Sinn im Verlauf des Leselernprozesses. Aussage, die der Förderung phonologischer Bewusstheit im weiten Sinn widerspricht und über die Wirksamkeit der gleichzeitigen Förderung phonematischer Bewusstheit und der Phonem-Graphem-Korrespondenz. Aussage über die wechselseitige Beziehung zwischen der Entwicklung phonologischer, sprechmotorischer und sprachlicher Fähigkeiten und über die Notwendigkeit einer integrierten Sprachförderung im Leseunterricht.	„Wird Lesen im klassischen Sinn angestrebt, so ist die Förderung der phonologischen Bewusstheit unabdingbar.“	Förderung phonologischer Bewusstheit, Wortsegmentierung, Analyse der Klanggestalt, Lauschen von Silben, selbst erzeugte verbale Töne, sprechmotorische Fähigkeiten, phonologische Entwicklung, Erweiterung des Wortschatzes, Sprachförderung	BP B-W (2009), S. 91, BP B-W (2009), S. 99, BP B-W (2009), S. 100, BP B-W (2009), S. 101, BP B-W (2009), S. 102, BP B-W (2009), S. 103 D (2007), S. 342 D (2011), S. 77, D (2011), S. 78 E&K (2013), S. 4, E&K (2013), S. 6 G (2013), S. 21, G (2013), S. 99, G (2013), S. 100 H (2007), S. 16, H (2007), S. 35, H (2007), S. 43 LP Bayern (2003), S. 95, LP Bayern (2003), S. 99, LP Bayern (2003), S. 152, LP Bayern (2003), S. 153 Sch (2009), S. 198, Sch (2009), S. 199 Sch&L (2007), S. 18, Sch&L (2007), S. 20, Sch&L (2007), S. 21, Sch&L (2007), S. 46, Sch&L (2007), S. 49, Sch&L (2007), S. 76, Sch&L (2007), S. 77, Sch&L (2007), S. 78, Sch&L (2007), S. 80 Schu (2007b), S. 87 S&W (2010), S. 90 W (2007), S. 33, W (2007), S. 36
	B2.9	Graphem-Phonem-Korrespondenz	Aussagen über die Nutzung und Weiterführung gewonnener Einsichten und Kenntnisse zur Vermittlung von Buchstabenkenntnissen und zur Förderung von Einsichten, dass Schrift aus ganz bestimmten Graphemen besteht, dass es Regeln für die Zuordnung von	„Von grosser Bedeutung ist, dass der Schüler erkennt, dass Laute bestimmten Buchstaben entsprechen.“	Lautwert anbahnen und erweitern, Grapheme, Phoneme, Laute, Lautfolgen, Phonem und Grapheme zusammenfügen, Buchstabenform, Laut-Buchstaben-	BP B-W (2009), S. 99, BP B-W (2009), S. 101, BP B-W (2009), S. 102, BP B-W (2009), S. 103 D (2007), S. 343 D (2011), S. 76, D (2011), S. 77, D (2011), S. 78

			<p>Lauten zu Buchstaben und umgekehrt von Buchstaben zu Lauten gibt. Aussagen über die Förderung des automatisierten Erkennens von Graphemen als Voraussetzung für den Leseerwerb. Aussagen über Anforderungen bei der Untergliederung von Wörtern, über das erforderlichen Abstraktionsvermögen, den hohen Anspruch und mögliche Schwierigkeiten dieses Lernprozesses für Menschen mit geistiger Behinderung. Hinweise auf mögliche Folgen bezüglich des Lernverhaltens bei fehlenden Lernerfolgen.</p>		<p>Verbindung, Phonem-Graphem-Korrespondenz, Laut-Buchstaben-Zuordnung, Entsprechungsverhältnis, kontinuierlicher Luftstrom, Willkürlichkeit in der Beziehung, Abrufgeschwindigkeit</p>	<p>E&K (2010), S. 265, E&K (2010), S. 266 E&K (2013), S. 4, E&K (2013), S. 6 G (2013), S. 97, G (2013), S. 98, G (2013), S. 99 H (2007), S. 14, H (2007), S. 16, H (2007), S. 43 LP Bayern (2003), S. 153, LP Bayern (2003), S. 154 Sch&L (2007), S. 23, Sch&L (2007), S. 24 Schu&St (2007), S. 115 St (2007), S. 75, S&W (2010), S. 88 T (2007b), S. 48, T (2007b), S. 49</p>
	B2.10	Synthese	<p>Aussagen über die Förderung von Fähigkeiten zur Lautverschmelzung. Hinweise auf die Anforderungen und Aussagen über die Ursachen für mögliche Schwierigkeiten bei diesem Lernprozess. Aussagen über die Bedeutung der Sinnentnahme für den Aufbau von Motivation, über mangelnde Wortschatzkenntnisse als mögliche Ursachen für Schwierigkeiten bei der Sinnentnahme und über die Notwendigkeit einer gleichzeitigen Förderung des Vokabulars zur Weiterentwicklung sprachlicher Fähigkeiten. Aussage über die Förderung der Segmentierung von Wörtern in Bausteine zur Erhöhung der Leseflüssigkeit, der Lesegeschwindigkeit und zur Erleichterung der Sinnentnahme durch die Verkürzung der Verarbeitungszeit.</p>	<p>„Sobald ein Schüler über eine kleine Anzahl analysierter Buchstaben/Laute verfügt, kann er mit diesen ‚Bausteinen‘ Syntheseübungen durchführen.“</p>	<p>Lesetechnik anbahnen, Synthese sprachlicher Einheiten, Lautsynthese, Wortsynthese, Lesen in Silben, phonetische Strukturen, Nachbarlaute, Worterkennung, Wortschatz, Leseflüssigkeit, Lesetempo, Sinnsuche, Dekodieren, entschlüsseln, Sinn entnehmen, Suche nach Sinn</p>	<p>BP B-W (2009), S. 99, BP B-W (2009), S. 100, BP B-W (2009), S. 102, BP B-W (2009), S. 103 D (2007), S. 344 D (2011), S. 75, D (2011), S. 76, D (2011), S. 77, D (2011), S. 78 E&K (2010), S. 266 E&K (2013), S. 4, E&K (2013), S. 5 G (2013), S. 40, G (2013), S. 97, G (2013), S. 98, G (2013), S. 103, G (2013), S. 104, G (2013), S. 105, G (2013), S. 106, G (2013), S. 107, G (2013), S. 123 H (2007), S. 14, H (2007), S. 16, H (2007), S. 19, H (2007), S. 45 LP Bayern (2003), S. 153, LP Bayern (2003), S. 154, LP Bayern (2003), S. 156 Sch&L (2007), S. 20, Sch&L (2007), S. 21, Sch&L (2007), S. 23 Schu&St (2007), S. 115</p>

						St (2007), S. 75 T&B (2012), S. 172, T&B (2012), S. 173, T&B (2012), S. 174
--	--	--	--	--	--	---

Kategoriensystem im Bereich Didaktik des Förderschwerpunkts geistige Entwicklung – Dimension Methodik

Dimension C Methodik	Kategorie	Definition	Ankerbeispiel	Kodierregel: Textstellen zu Stichwörtern/Satzfragmenten	Fundstelle	
C1: Gestaltungsprinzipien						
	C1.1	Entwicklungsgemässheit und Altersangemessenheit	Aussagen über die individuelle Anpassung des Unterrichtsangebots, der Handlungsanforderungen, Sachstruktur, Unterstützung an die Ausgangslage des Individuums zur Förderung von Motivation und Leistungsbereitschaft. Aussage über die Anpassung der Lehr- und Lernformen und Lerninhalte an das Alter der Lernenden als Grundsatz der Unterrichtsgestaltung.	„Schülerinnen und Schüler brauchen die Möglichkeit, am ausgewählten Unterrichtsgegenstand im Bereich ihres nächsten Entwicklungsschrittes zu lernen.“	Altersangemessenheit, Entwicklungsgemässheit, Zone der nächsten Entwicklung, passgenaue Unterstützung und Hilfe, Lern- und Leistungsvermögen, sachrichtige Lernangebote, altersgemäss, Passung, Anpassung	BP B-W (2009), S. 10, BP B-W (2009), S. 16 LP Bayern (2003), S. 9, LP Bayern (2003), S. 10, LP Bayern (2003), S. 11 S&W (2010), S. 41 T (2008), S. 541
	C1.2	Individualisierung und Differenzierung	Aussagen über die Orientierung an den erfassten individuellen Kompetenzen jedes Lernenden zur Bereitstellung eines individuellen Leselehrgangs und zur individuellen Vermittlung des Lesens. Aussagen über Differenzierungsmöglichkeiten zur Anpassung der Inhalte und Anforderungen an die individuellen Fähigkeiten und Bedürfnisse jedes Lernenden als Grundbedingung und Grundsatz der Unterrichtsgestaltung.	„Individuelles Lernen gelingt vor allem dann, wenn Hilfen in unterschiedlichem Mass angeboten, Umfang und Schwierigkeitsgrad der Aufgaben variiert und verschiedene Unterrichtsmedien eingesetzt werden.“	individuell unterschiedliche Zugangsweisen, innere Differenzierung, individuelle Zugänge, individuelle und differenzierte Lernhilfen, differenzierte Lernangebote, Individualisierung des Leselernprozesses, klassenbezogene Binnendifferenzierung, Diagnose	BP B-W (2009), S. 10, BP B-W (2009), S. 11, BP B-W (2009), S. 15, BP B-W (2009), S. 16, BP B-W (2009), S. 85, BP B-W (2009), S. 99 G (2013), S. 32, G (2013), S. 40 LP Bayern (2003), S. 5, LP Bayern (2003), S. 12, LP Bayern (2003), S. 148 Sch (2009), S. 199, Sch (2009), S. 200 Sch&L (2007), S. 16, Sch&L (2007), S. 25 Schu (2007b), S. 91 S&W (2010), S. 13, S&W (2010), S. 55 T&B (2012), S. 49, T&B (2012), S. 50, T&B (2012), S. 51, T&B (2012), S. 126, T&B (2012), S. 130, T&B (2012), S. 218, T&B (2012), S. 219 T (2007b), S. 52 T (2008), S. 541, T (2008), S. 542
	C1.3	Handelndes Lernen	Aussagen über die Vermittlung von Handlungsfähigkeit und Ermöglichung vielseitiger Handlungserfahrungen in realen und alltagsnahen Situationen, über eine aktiv-handelnde, möglichst autonome Auseinandersetzung mit	„Wenn sich Selbstbestimmung wesentlich im eigenverantwortlichen Handeln zeigt, so ist es folgerichtig, zur Förderung der Selbstbestim-	Handelndes Lernen, handlungsbezogener Unterricht, selbstbestimmtes Handeln, Handlungsfähigkeit entwickeln, eigenver-	BP BW (2009), S. 10 LP Bayern (2003), S. 10, LP Bayern (2003), S. 11 S&W (2010), S. 12, S&W (2010), S. 13, S&W (2010), S. 41, S&W (2010), S. 42

			Lerninhalten für die Entwicklung von Handlungskompetenz und Ermöglichung weitgehendster Selbststeuerung als Grundsatz der Unterrichtsgestaltung. Aussagen über die Ausrichtung der Handlungen und des Lernangebots an die Interessen, Motive und Bedürfnisse der Schülerinnen und Schüler.	mung Handlungsfähigkeit zu vermitteln und Unterricht im Sinne von Handlungen zu strukturieren.“	antwortliches Handeln , handlungsorientierte Lernprozessgestaltung, Handlungsfelder, handlungsorientierter Unterricht, autonomes Handeln realisieren	T&B (2012), S. 56, T&B (2012), S. 57
	C1.4	Lebensnaher Unterricht	Aussagen über die Orientierung an der aktuellen Lebensbedeutsamkeit für die Lernenden, an den individuellen Kompetenzen und Erfahrungen, den zukünftigen Aufgaben der Schülerinnen und Schüler und den künftigen Anforderungen an die Lernenden bei der Bereitstellung des Unterrichtsangebots als Grundsatz der Unterrichtsgestaltung.	„Lebensnaher Unterricht bezieht die gegenwärtige und zukünftige Lebenswelt der Schüler mit ein.“	Gegenwarts- und Zukunftsbedeutung, gegenwärtige und zukünftige Lebenswelt, Lebensnähe, Lebensbedeutsamkeit, Bezugnahme zu den bisher gemachten Erfahrungen, Fragen der aktuellen und zukünftigen Lebenssituation	BP B-W (2009), S. 8, BP B-W (2009), S. 10 LP Bayern (2003), S. 10 S&W (2010), S. 54 T&B (2012), S. 208, T&B (2012), S. 209
	C1.5	Ganzheitliches Lernen	Aussagen über eine ausgewogene Beanspruchung motorischer, sensorischer, sprachlicher, emotionaler, sozialer und kognitiver Prozesse beim Lernen zur Begünstigung des Lernprozesses. Aussage über den Einbezug der Erfahrungen und der Erschliessung der Lebenswelt der Lernenden im Unterricht durch ausserschulische Handlungsfelder als Grundsatz der Unterrichtsgestaltung.	„Bezogen auf den Unterricht bedeutet dies: Weg vom rein kognitiven Vorgehen mit vielen Sprechanteilen und hin zu einer Planung, Durchführung und Reflexion von Angeboten, welche die individuellen Kompetenzen in allen Entwicklungsbereichen einbeziehen.“	Ganzheitliche Entwicklung, Einbeziehung mehrerer Sinne, Nutzung möglichst vieler Wahrnehmungskanäle, Kopf, Hand, Herz, Vielkanallernen, unterschiedliche Entwicklungsbereiche, ganzheitliche Aneignung, mehrdimensionales Lernen, ganzheitliches Lernen	G (2013), S. 27, G (2013), S. 107 LP Bayern (2003), S. 11 Sch&L (2007), S. 18, Sch&L (2007), S. 24, Sch&L (2007), S. 74 T&B (2012), S. 221 T (2007b), S. 72
	C1.6	Übung und Anwendung	Aussagen über die Notwendigkeit der Bereitstellung eines kontinuierlichen Übungsangebots zur Festigung und Sicherung von Lerninhalten und über eine spiralcurriculare Lernprozessgestaltung zur Wiederholung, Übung und Sicherung des Gelernten in vielfältigen lebenspraktischen Situationen, in verschiedenen Altersstufen, mit unterschiedlichen Akzentsetzungen und auf unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen als Grundsatz der Unterrichtsgestaltung.	„Nur durch vielfältige und regelmässige Übungsmöglichkeiten können die Schüler die komplexen Fertigkeiten des Lesens ... erlernen und vor allem auch dauerhaft über die erworbenen Kompetenzen verfügen.“	erhöhter Wiederholungs-, Übungs- und Transferbedarf, üben intensiv und kontinuierlich, komplexer werden- de Situationen berücksichtigen, festigen, üben, wiederholen, Spiralcurriculum, sichern	G (2013), S. 30, G (2013), S. 47 LP Bayern (2003), S. 10, LP Bayern (2003), S. 11, LP Bayern (2003), S. 12, LP Bayern (2003), S. 148 Sch&L (2007), S. 24, Sch&L (2007), S. 51, Sch&L (2007), S. 88 Sch (2007a), S. 37 Sch (2007b), S. 104

C2: Methodisch-didaktische Umsetzung						
	C2.1	Vorgehen bei der Förderung des Leselernprozesses	Unterschiedliche Sichtweisen und Aussagen bezüglich einer Orientierung an Stufen oder an Lesearten bei der Lernprozessgestaltung. Aussagen über die Vorgehensweise bei der Förderung der Lesekompetenzen zur Erweiterung der Lesefähigkeiten und zur dauerhaften Sicherung und Stabilisierung vorhandener Kompetenzen. Aussagen über mögliche Entwicklungslinien im Leselernprozess bei Lernenden mit geistiger Behinderung und Hinweise zur Art der Leseförderung im Falle von Entwicklungsstillständen. Abbildungen verschiedener Autoren zur Veranschaulichung des methodischen Vorgehens und/oder zur Verwendung für die prozessorientierte Lernbegleitung.	„Die Vorzüge eines solchen, von gleichberechtigten Lesearten ausgehenden Verständnisses für den Unterricht an der Schule mit dem Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung werden auch deutlich, wenn man beachtet, dass das Konzept des erweiterten Lesens Förderung in zweierlei Richtungen vorsieht.“ „Die diagnostische Aufgabe an dieser Stelle sehen wird darin, die Pausen mit einem möglichst vielfältigen Material- und Übungsangebot zu gestalten.“	Gleichzeitigkeitsmodell, gleichberechtigte Lesearten, Verständnis der Durchlässigkeit, qualitative Erweiterung der vorhandenen Lesekompetenzen, zum einen nach vorne, zum anderen zurück, ständig erweitern, spiralförmiger Lernprozess, Förderung in zwei Richtungen, keine Leseart völlig abgeschlossen oder überwunden, kontinuierliche Konfrontation und Wiederholung, dauert wesentlich länger, langsamer, Stillstand, Pausen	D (2007), S. 340 D (2011), S. 70, D (2011), S. 78, D (2011), S. 79 G (2013), S. 32, G (2013), S. 46, G (2013), S. 47 G (2013), S. 48 R (2013), S. 346 Sch (2009), S. 197, Sch (2009), S. 198, Sch (2009), S. 199 Sch&L (2007), S. 15, Sch&L (2007), S. 16 Sch (2007a), S. 42 Sch (2007b), S. 104, Sch (2007b), S. 105
	C2.2	Ausserschulische Aktivitäten und fächerübergreifende Lernsituationen	Aussagen über das Herstellen von Querverbindungen zwischen dem Leseunterricht und anderen Fächern, die Integration des Lesens in unterschiedliche Fachbereiche und über den damit verbundenen Kompetenzerwerb. Aussagen über außerschulische Aktivitäten und über die Gründe für die Umsetzung des Unterrichts an realen Plätzen des Vorkommens von Zeichen.	„In einem ganzheitlichen sowie handlungs- und aktivitätsorientierten Unterricht lässt sich Lesen und Schreiben in den gesamten Unterricht integrieren (integrativer Ansatz).“ „Leseunterricht an der Schule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung ist kein Unterricht der ausschließlich im Klassenzimmer stattfindet.“	fächerübergreifender Unterricht, nicht nur im spezifischen Fachunterricht „Deutsch“, Aufgabe aller Unterrichtsfächer, immanente Lese- und Schreibförderung, in den Unterricht integriert, in der außerschulischen Welt gefunden, ausserhalb des Klassenzimmers, erleichtert	BP B-W (2009), S. 16 G (2013), S. 27, G (2013), S. 28, G (2013), S. 29, G (2013), S. 30, G (2013), S. 68 LP Bayern (2003), S. 148 Sch (2009), S. 197, Sch (2009), S. 199 Sch&L (2007), S. 24 Schu (2007c), S. 93 T&B (2012), S. 126, T&B (2012), S. 150, T&B (2012), S. 151, T&B (2012), S. 170, T&B (2012), S. 171 T (2008), S. 541
	C2.3	Aneignungs- und Präsentationsmöglichkeiten	Abbildung von Entwicklungsphasen zur Beschreibung der Art und Weise, wie sich die Lernenden Inhalte aneignen können bzw. wie Inhalte präsentiert werden sollten, damit sich die Lernenden entwicklungsgemäss mit Inhalten auseinandersetzen und sich	„Bildungsinhalte sind daher so anzubieten und gemeinsam zu erarbeiten, dass jedes Kind und jeder Jugendliche sich mit diesen auf vielfältige Art und Weise ausei-	basal-perzeptiv, sinnlich-wahrnehmend, konkret-gegenständlich, handelnd-aktiv, anschauliche Aneignung, bildlich-darstellend, abstrakt-begriffliche Anwendung,	BP B-W (2009), S. 13, BP B-W (2009), S. 14, BP B-W (2009), S. 15, BP B-W (2009), S. 99, BP B-W (2009), S. 101 D (2011), S. 63, D (2011), S. 64 G (2013), S. 68, G (2013), S. 69

			<p>diese aneignen können. Erläuterungen zu den einzelnen Entwicklungsstufen/Aneignungsmöglichkeiten. Beispiele zu Umsetzungsmöglichkeiten im Leseunterricht, die sich sowohl auf einzelne Entwicklungsstufen als auch auf die Verbindung mehrere Aneignungsmöglichkeiten beziehen. Aussagen über die Korrespondenz der Aneignungs- und Präsentationsmöglichkeiten und über mögliche Einschränkungen der Präsentationsmöglichkeiten bei der Lernprozessgestaltung.</p>	<p>nersetzen und die ihm möglichen Zugangs- und Aneignungsmöglichkeiten nutzen kann.“ „Ein Blick in den Bildungsplan zeigt, dass nicht jeder dort genannte Bildungsinhalt alle Auseinandersetzungsmöglichkeiten bietet.“</p>	<p>mehrere Zugangsmöglichkeiten, Aneignungsmöglichkeiten, Präsentationsmöglichkeiten, Grenzen der Präsentationsmöglichkeiten, Korrespondenz zur Aneignung</p>	<p>LP Bayern (2003), S. 10, LP Bayern (2003), S. 32 T&B (2012), S. 52, T&B (2012), S. 104, T&B (2012), S. 106, T&B (2012), S. 107, T&B (2012), S. 108, T&B (2012), S. 109, T&B (2012), S. 110, T&B (2012), S. 111, T&B (2012), S. 112, T&B (2012), S. 128, T&B (2012), S. 129, T&B (2012), S. 130</p>
	C2.4	<p>Mediale Aspekte: Leseangebote, Lesekonzepte und Rahmenbedingungen</p>	<p>Aussagen über Schwierigkeiten und Einschränkungen bezüglich der Verwendung handelsüblicher Konzeptionen und Lesematerialien zur Leseförderung im Förderschwerpunkt geistige Entwicklung. Hinweise auf erforderliche Anpassungen und Aussagen über die Kriterien zur Adaption bestehender Konzeptionen für Schülerinnen und Schüler mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung. Begründete Empfehlungen verschiedener Autoren und Autorinnen hinsichtlich bestimmter bestehender Konzeptionen zur Vermittlung des alphabetischen Lesens und Aussagen über alternative und eigene Konzeptideen und Lesematerialien zur Leseinstruktion. Hinweise auf die Schwierigkeiten von Aussagen über die Wirksamkeit einzelner Konzeptionen im Vergleich. Aussagen über erforderliche gemeinsame Vereinbarungen auf Schulhausbene bezüglich der Methodik, des medialen Angebots, der Unterrichtsorganisation zur Schaffung fließender Übergänge und Schaffung von Stetigkeit im Leselernprozess zwischen den Klassen und Stufen.</p>	<p>„Allen Vorgehensweisen ist jedoch gemein, dass der Schüler im Mittelpunkt der didaktisch-methodischen Überlegungen steht und die Unterrichtsinhalte unmittelbar aus seiner Lebenswirklichkeit abzuleiten sind.“ „Jede dieser Arbeitsweisen erfordert im Förderschwerpunkt geistige Entwicklung eine Modifikation der Angebote und Arbeitsmittel im Hinblick auf die jeweiligen Schüler.“ „Anzustreben ist ein <i>einheitliches Schulkonzept</i>, um so eventuellen zukünftigen Umstrukturierungen (Versetzung in Parallelklasse, Umstellung von Leselerngruppen) Rechnung tragen zu können.“</p>	<p>Eigenfibel, eingeschränkt, Lehrgänge, eigenes Lese- und Schreibkonzept, handelsüblicher Leselehrgang, fachliches Konzept, sachlogisch und stringenter Aufbau, sachlich richtige Reihenfolge, Kombinieren positiver Aspekte verschiedener Lehrgänge, einheitliches Schulkonzept, gesamtschulische Druckschrift, einheitliches Anlautsystem, klassenübergreifendes Gebärdensystem, im Rahmen einer fundierten Schulkonzeption über die Verteilung der Unterrichtsfächer/-bereiche im Stundenplan entscheiden, methodisches Kontinuum</p>	<p>BP B-W (2009), S. 93, BP B-W (2009), S. 95, BP B-W (2009), S. 101 D (2011), S. 72, D (2011), S. 73, D (2011), S. 74, D (2011), S. 78, D (2011), S. 79 E&K (2013), S. 5, E&K (2013), S. 6 G (2013), S. 31, G (2013), S. 32, G (2013), S. 33, G (2013), S. 95, G (2013), S. 102, G (2013), S. 175, G (2013), S. 176, G (2013), S. 177, G (2013), S. 178, G (2013), S. 179, G (2013), S. 180, G (2013), S. 181, G (2013), S. 182, G (2013), S. 184, G (2013), S. 184, G (2013), S. 185, G (2013), S. 186, G (2013), S. 187 LP Bayern (2003), S. 147 Sch (2009), S. 199, Sch (2009), S. 200 Sch&L (2007), S. 13, Sch&L (2007), S. 22, Sch&L (2007), S. 32, Sch&L (2007), S. 33, Sch&L (2007), S. 50, Sch&L (2007), S. 51, Sch&L (2007), S. 52, Sch&L (2007), S. 73, Sch&L (2007), S. 74, Sch&L (2007), S. 99, Sch&L (2007), S. 100, Sch&L (2007), S. 101 Schu (2007a), S. 91 Schu (2007b), S. 81 Schu (2007b), S. 82, Schu (2007b), S. 83, Schu (2007b), S. 84, Schu (2007b), S. 85, Schu (2007b), S. 86, Schu (2007b), S. 87, Schu (2007b), S. 88, Schu (2007b), S. 89, Schu (2007b), S. 90, Schu (2007b), S. 91</p>

						<p>Schu (2007c), S. 76, Schu (2007c), S. 77, Schu (2007c), S. 78, Schu (2007c), S. 79, Schu (2007c), S. 80, Schu (2007c), S. 81</p> <p>Sch (2007b), S. 105, Sch (2007b), S. 106</p> <p>S&W (2010), S. 90</p> <p>T&B (2012), S. 171, T&B (2012), S. 172</p> <p>T (2007a), S. 12, T (2007a), S. 13</p> <p>T (2007b), S. 52, T (2007b), S. 69, T (2007b), S. 70, T (2007b), S. 71, T (2007b), S. 72, T (2007b), S. 73</p> <p>T (2008), S. 542</p> <p>W (2007), S. 35, W (2007), S. 36</p>
	C2.5	Schwerpunktsetzungen innerhalb des Lese- und Lernprozesses, zeitliche Umsetzung und strukturell-organisatorischer Rahmen	Aussagen über die zeitlich-inhaltliche Strukturierung respektive über das jeweilige Hauptgewicht der Leseförderung bezogen auf die einzelnen Schulstufen. Unterschiedliche Positionen zum zeitlichen Umfang des Leseunterrichts. Verschiedene Standpunkte bezüglich der Umsetzung des Leseunterrichts durch innere und äussere Differenzierung bzw. der Bereitstellung klassenübergreifender oder klasseninterner Angebote.	„Während in der Unter- und Mittelstufe ein erstmaliges Angebot gemacht wird und der Schüler über die Anfangsgründe hinaus auf eine Niveaustufe gebracht wird ... hat das Lesen- und Schreibenlernen auf der Ober- und Werkstufe eher den Auftrag, das Gelernte zu erhalten oder bei günstigen Bedingungen bis zu einem Optimum weiterzuführen.“ „Es macht in einem ganzheitlichen Verständnis keinen Sinn, das Lesen aus der Klasse in Kursräume zu verlagern...“ „Die Gruppe der Wort- und Textleser sollte mindestens zweimal pro Woche gefördert werden.“	Schwerpunktsetzung, Hinführung über die Vorstufen, Anbahnung, Festigen der Grundlagen, Arbeiten innerhalb der Lesekompetenz, individuelle Lerngruppen, Lesekurse, Kurssystem, Förderkurse, klassenübergreifende Lerngruppen, klassenübergreifendes Angebot, wöchentlicher Stundenumfang, innerdifferenzielle Lernstrukturen, Binnendifferenzierung, geschlossene Lehrgänge, möglichst häufig in der Woche, Unterrichtsstunden pro Woche	<p>BP B-W (2009), S. 16, BP B-W (2009), S. 17</p> <p>D (2011), S. 78, D (2011), S. 79</p> <p>E&K (2013), S. 3</p> <p>G (2013), S. 31, G (2013), S. 32, G (2013), S. 33</p> <p>LP Bayern (2003), S. 12, LP Bayern (2003), S. 15, LP Bayern (2003), S. 16, LP Bayern (2003), S. 17, LP Bayern (2003), S. 148</p> <p>Sch (2009), S. 197, Sch (2009), S. 199</p> <p>Sch&L (2007), S. 14</p> <p>Schu (2007a), S. 91, Schu (2007a), S. 92, Schu (2007a), S. 93</p> <p>Sch (2007a), S. 43</p> <p>St&T (2007), S. 93, St&T (2007), S. 94, St&T (2007), S. 95</p> <p>T (2007a), S. 12</p> <p>T (2007b), S. 67, T (2007b), S. 68, T (2007b), S. 69</p>

	C2.6	Offener Unterricht und Strukturierung	Aussagen über die Ermöglichung individueller, differenzierter, selbstaktiver und selbstgesteuerter Lernprozesse zur Förderung/Entwicklung von Handlungsfähigkeit, Selbstbewusstsein und Selbständigkeit durch offene Strukturen. Aussagen über die sorgfältige Einführung dieser Unterrichtsstrukturen und über die Anpassung des Masses an Offenheit an den individuellen Entwicklungsstand des Individuums. Aussagen über zeitliche, materielle und räumliche Ordnungsstrukturen zur Orientierung, über die Schaffung von Stetigkeit und Transparenz bei den Abläufen als Voraussetzung für die offene Unterrichtsgestaltung.	„Deshalb sind Lernsituationen so offen und überschaubar zu gestalten, dass sie Raum geben, den individuellen Interessen entsprechend teilzuhaben, auszuwählen, zu üben, selbst zu entscheiden und kreativ zu handeln.“ „Um die Schülerinnen und Schüler nicht zu überfordern, muss der Unterrichtsablauf transparent sein.“	Freiarbeit, Werkstattunterricht, Stationenlernen, Wochenplan, Vorhaben, Projektunterricht, Selbsttätigkeit, Aktivität, Interesse, offen und überschaubar, Rituale, Rhythmisierung, Verdeutlichung von Abläufen, strukturierte Lernhilfen, täglich wiederkehrende Lernangebote, wiederkehrende Strukturen, feste Strukturen, räumliche Strukturen, transparent, visualisierte Arbeitspläne	BP B-W (2009), S. 16 G (2013), S. 28, G (2013), S. 108 LP Bayern (2003), S. 11, LP Bayern (2003), S. 12 Sch (2009), S. 198, Sch (2009), S. 199, Sch (2009), S. 200 Sch&L (2007), S. 14, Sch&L (2007), S. 24, Sch&L (2007), S. 32, Sch&L (2007), S. 100, Sch&L (2007), S. 198 S&W (2010), S. 46, S&W (2010), S. 47, S&W (2010), S. 48, S&W (2010), S. 49, S&W (2010), S. 52, S&W (2010), S. 53, S&W (2010), S. 54 Schu (2007b), S. 89, Schu (2007b), S. 90 St&T (2007), S. 94 T&B (2012), S. 170, T&B (2012), S. 203, T&B (2012), S. 204, T&B (2012), S. 205, T&B (2012), S. 206, T&B (2012), S. 207, T&B (2012), S. 219 T (2007b), S. 72 T (2008), S. 534, T (2008), S. 541, T (2008), S. 542
C3: Übungen, Vermittlung und Unterstützungsmöglichkeiten						
	C3.1	Übungen zum Situationslesen	Umsetzungsvorschläge zur Förderung des Wahrnehmens und Verstehens nonverbaler Zeichen, Körpersprache, von Handlungsabläufen und Vorgängen, des Erkundens und Verwendens von Objekten und des Ausdrucks mit eigenen körperlichen Ausdrucksmöglichkeiten, Handlungen und Gegenständen.	„Festgelegte Informationen aus Objekten entnehmen: Tasse signalisiert „Trinken“; Teller signalisiert „Essen“.“	Beispiele und Übungen zum Situationslesen, sich heranwinken lassen, Hunger anzeigen, Wort in Bewegung ausführen, komplexe Handlung in Pantomime übersetzen, Handlungen imitieren, Teller ertasten, Gerüche beim Kochen und am Esstisch wahrnehmen, Geburtstagsgeschenk auspacken	G (2013), S. 50, G (2013), S. 51, G (2013), S. 52 LP Bayern (2003), S. 91, LP Bayern (2003), S. 92, LP Bayern (2003), S. 94, LP Bayern (2003), S. 95, LP Bayern (2003), S. 96, LP Bayern (2003), S. 101, LP Bayern (2003), S. 148, LP Bayern (2003), S. 149

	C3.2	Förderung des Interesses an Schrift und von Literalität	Aussagen über Methoden/unterrichtspraktische Hinweise zur Förderung von Vertrautheit mit der Lese- und Erzählkultur, zur Schaffung vielfältiger Zugänge zur Schrift, Ermöglichung von Einsichten in den Gebrauchswert der Schrift und Förderung der Lesemotivation. Aussagen über das Vorgehen beim Vorlesen und bei Vorlesegesprächen und über Hilfestellungen zur Erleichterung des Sinn- und Bildverständnisses beim Vorleseprozess bei Schülerinnen und Schülern mit geistiger Behinderung .	„Um die ... Oralität und die Literalität zu fördern, bietet sich das Vorlesen als eine besonders geeignete Methode an.“	Dokumentation gemeinsamer Exkursionen, Autorenlesung, Theater besuchen, Kinder-Post, stempeln,ritzeln, malen, drucken, Zeitschriften lesen, Internetseiten lesen, Hörbücher, Vorlesen, Vorlesegespräche führen, Leseregale, Stempel, spielerische Nachahmung von Lesen, Rollenspiele zur Schriftverwendung	BP B-W (2009), S. 101, BP B-W (2009), S. 103 D (2007), S. 343 D (2011), S. 77, D (2011), S. 78 G (2013), S. 20, G (2013), S. 22, G (2013), S. 23, G (2013), S. 24, G (2013), S. 30 H (2007), S. 36, H (2007), S. 37 LP Bayern (2003), S. 161 T (2008), S. 541 W (2007), S. 36 W (2010), S. 3, W (2010), S. 4, W (2010), S. 5
	C3.3	Übungen zum Bilderlesen	Unterrichtspraktische Hinweise zur Förderung des einzelheitlichen und ganzheitlichen Wahrnehmens, Erkennens und Verstehens von zweidimensionalen gegenstandsähnlichen Darstellungen und der Verwendung von Bildinformationen. Aussagen über das Vorgehen zur Erhöhung des Schwierigkeitsgrades beim Lesen von Bildinformationen.	„Bildinformationen in Handeln umsetzen: Gebrauchsanweisungen, Vorlagen zu Baukästen.“	Bildergeschichten, vergleichende Suchbilder, Bildelemente zu, Bilder in Worte fassen, Bilderbücher betrachten, bildhaft dargestellte Handlungen erkennen, deuten und imitieren, Foto-Handlungsabfolgen herstellen, mithilfe von Bildern sich etwas merken: Einkaufszettel, sich mit vorgegebenem Bildmaterial mitteilen	BP B-W (2009), S. 101 G (2013), S. 54, G (2013), S. 55, G (2013), S. 56, G (2013), S. 57, G (2013), S. 58, G (2013), S. 59, G (2013), S. 60, G (2013), S. 61, G (2013), S. 62, G (2013), S. 63, G (2013), S. 64, G (2013), S. 65 H (2007), S. 37 LP Bayern (2003), S. 149
	C3.4	Übungen zum Lesen von Symbolen und Signalen	Umsetzungsvorschläge zur Förderung des bewussten Wahrnehmens, Suchens, Erkennens und Verstehens schematisierter, stilisierter Abbildungen und der Verwendung von Symbol- und Signalinformationen. Aussagen über Auswahlkriterien für die Bereitstellung des medialen Angebots und über Prinzipien bei den Verfahrensschritten.	„Bildzeichen in Elemente gliedern: Verkehrszeichen-Bildelement „Radfahrer zusammen mit Bildelement „roter Rand“ bedeutet <i>Radfahren verboten</i> .“	Signal-Symbolsätze lesen: Stundenplan, schematisiertes Gesicht erkennen, Suche nach graphischen Zeichen in Schule und Umfeld, Piktogramme verbalisieren, Handlungsfolgen legen, Piktogramm einem Foto zuordnen, Warningschilder lesen	BP B-W (2009), S. 101 E&K (2013), S. 3 G (2013), S. 67, G (2013), S. 68, G (2013), S. 69, G (2013), S. 70, G (2013), S. 71, G (2013), S. 72, G (2013), S. 73, G (2013), S. 74, G (2013), S. 75, G (2013), S. 69, G (2013), S. 69, G (2013), S. 78 H (2007), S. 15, H (2007), S. 38 LP Bayern (2003), S. 149, LP Bayern (2003), S. 150

	C3.5	Bedeutung und Funktion der Schrift erfahren	Umsetzungsvorschläge zur Förderung von Einsichten in die Mitteilungs- und Orientierungsfunktion von Zeichen und in die Schriftverwendung und zur Schaffung von Identifikationsmöglichkeiten mit Schriftzeichen.	„Zeichen, Buchstaben und Wörter in der Umgebung suchen: Verkehrszeichen, Plakate, Türschilder, Autokennzeichen.“	persönliche Gegenstände mit eigenen Namen kennzeichnen, Mitteilungen und Erlebnisse diktieren, Nachahmung von Leseübung, Verwendung von Zeichen, Buchstaben und Wörtern ausprobieren, spielerischer Umgang mit Schriftzeichen, Klanggestalt und Schriftbild des eigenen Namens mit der eigenen Person in Verbindung bringen	BP B-W (2009), S. 101 D (2007), S. 343 D (2011), S. 75, D (2011), S. 77, D (2011), S. 78 LP Bayern (2003), S. 151 Sch&L (2007), S. 21 T (2007b), S. 51 T (2008), S. 541, T (2008), S. 542
	C3.6	Übungen zum Signalwortlesen	Umsetzungsvorschläge zur Förderung des Lesens abstrakter graphischer Gestalten. Aussagen über Auswahlkriterien für die Bereitstellung des medialen Angebots und über Prinzipien bei den Verfahrensschritten.	„Das Lesen von Signalwörtern mit Handlungen verbinden: Wege finden, Waren aussuchen.“	Signalwörter in einem Kontext finden, Sortieren der Signalwörter, Signalwortpuzzle herstellen, Wege finden, Waren aussuchen, Signalwort der Fotografie zuordnen, Signalwörter im Schulgebäude suchen, Signalwörter versprachlichen, Übungen zu Signalwörtern	BP B-W (2009), S. 101, BP B-W (2009), S. 103 D (2007), S. 343 D (2011), S. 77 E&K (2013), S. 3 G (2013), S. 67, G (2013), S. 68, G (2013), S. 80, G (2013), S. 81, G (2013), S. 82, G (2013), S. 82, G (2013), S. 83, G (2013), S. 84, G (2013), S. 85 LP Bayern (2003), S. 149, LP Bayern (2003), S. 151
	C3.7	Übungen zum Ganzwortlesen	Umsetzungsvorschläge zur Förderung des ganzheitlichen Erfassens und Speicherns von Buchstabenkomplexen und ihrer Sinnbedeutung sowie der Analyse von Ganzwörtern. Aussagen über die Auswahlkriterien von Ganzwörtern. Erläuterungen einer Methode zum Lesen von ganzen Sätzen durch die Verknüpfung von Bildern, Piktogrammen und Ganzwörtern.	„Wortanfang, Wortende und einzelne Buchstaben unterscheiden und vergleichen: Gans, Hans, Haus.“	Ganzwörter in verschiedenen Sachzusammenhängen nutzen, Ganzwort zum Gegenstand, Memory-Spiel mit Ganzwörtern, Ganzwort dem gesprochenen Wort zuordnen, Einsatz von Ganzwörtern, Pfeil-Lese-Methode	G (2013), S. 87, G (2013), S. 88, G (2013), S. 89, G (2013), S. 90, G (2013), S. 91, G (2013), S. 92, G (2013), S. 93, G (2013), S. 94, G (2013), S. 95 LP Bayern (2003), S. 149, LP Bayern (2003), S. 152 Sch (2009), S. 198
	C3.8	Kritik an der Methode des Ganzwortlesens	Kritische Äußerungen zur Förderung des ganzheitlichen Erfassens und Speicherns von Wortkomplexen aufgrund der Anforderungen beim Speicherprozess und fehlender Förderung von Einsichten in lautliche Aspekte der Schriftsprache. Aussagen über negati-	„Wichtig ist aber der Hinweis, dass auf das Ganzwortlesen als eigens zu fördernde Leseart verzichtet werden sollte.“	überholtes ganzheitliches Verfahren, Ganzwortlesen überholt, Wortgestaltlesen, Tendenz zum Erraten, Überforderung des Gedächtnisses, Beg-	D (2007), S. 340, D (2007), S. 341, D (2007), S. 342, D (2007), S. 343 D (2011), S. 62, D (2011), S. 63, D (2011), S. 64, D (2011), S. 65, D (2011), S. 66, D (2011), S. 78 R (2013), S. 347

			ve Folgen für die Lernenden durch die Förderung des Lesens nach dem ganzheitlichen Verfahren. Alternative Vorschläge/Aussagen über andere Verfahrensweisen im Umgang mit Ganzwörtern zur Förderung visuell-gestalterischer und auditiv-analytischer Strategien.		riffsschrift, didaktische Lernbehinderung, Einsicht in den Lautbezug verwehrt, von optischen Merkmalen auf Inhalt schliessen, didaktisch sinnvolles Arbeiten	Schu&St (2007), S. 114 St (2007), S. 75 T (2007b), S. 65
	C3.9	Analytisch-synthetische Methode	Aussagen über ein methoden-kombiniertes Verfahren, die Verbindung der analytischen und synthetischen Methode, bei dem ganze Wörter im Sinnzusammenhang eingeführt werden, die optisch, akustisch und sprechmotorisch durchgliedert (Analyse) werden und die Buchstaben/Laute zusammengefügt werden (Synthese).	„In der allgemeinen Lesedidaktik - sei es in der Grundschule, der Förderschule oder auch in der Schule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung - hat sich das analytisch-synthetische Leselern-Verfahren bewährt.“	Herauslösung einzelner Buchstaben und Synthese, analytisch-synthetisches Verfahren, methodenintegriert, mündliche und schriftliche Analyse und Synthese	BP B-W (2009), S 102 D (2011), S. 64 G (2013), S. 97 LP Bayern, 2003, S. 153 Sch (2009), S. 198 Sch&L (2007), S. 49 Schu (2007c) S. 79 St (2007) S. 75
	C3.10	Vermittlung und Übungen auf der Graphem- und Phonem-Ebene	Aussagen über das methodische Vorgehen bei der Einführung von Graphemen und über Kriterien bezüglich der Reihenfolge bei deren Einführung. Aussagen über die Verwendung von Veranschaulichungshilfen und über Kriterien zur Auswahl dieser Hilfsmittel. Aussagen über die Verknüpfung von Übungen zur Analyse und Synthese. Unterrichtsvorschläge zur Sicherung und Festigung der Grapheme/Laute, zur Förderung phonologischer Bewusstheit im weiten und engen Sinn. Hinweise auf zusätzliche Unterstützungsmöglichkeiten bei der auditiven Analyse und zur leichteren Erfassung von Buchstaben und deren Raumlage für Lernende mit besonderem Förderbedarf.	„Laute und Buchstaben optisch, akustisch und kinästhetisch diskriminieren: ähnliche Buchstabenbilder, Buchstabenbendolino, Buchstabenbendolino, Buchstabenbendolino.“ „Um Einzellaute eines Wortes „sichtbar“ zu machen, lassen sich als Hilfsmittel bei der akustischen Analyse Lautgebärden verwenden.“	Geschichten erzählen, in denen ein Phonem häufig vorkommt, Buchstabenform multisensorisch erarbeiten, auditive und optische Analyse von Minimalpaaren, Stellung der Phoneme erkennen, Laute unterscheiden, optische, akustische und kinästhetische Diskriminierung, Fühlbuchstaben, Anlautbilder kleben, Puzzle zu Anlautbildern schneiden, überschaubare Menge an eingeführten Buchstaben, Beziehung zum Buchstaben, Anlauttabelle und Anlautbilder, Lautgebärden	BP B-W (2009), S. 99, BP B-W (2009), S. 101, BP B-W (2009), S. 103 D (2007), S. 343 D (2011), S. 65, D (2011), S. 77 G (2013), S. 98, G (2013), S. 99, G (2013), S. 100, G (2013), S. 101, G (2013), S. 102, G (2013), S. 103, G (2013), S. 108, G (2013), S. 109, G (2013), S. 110, G (2013), S. 111, G (2013), S. 112, G (2013), S. 113, G (2013), S. 114, G (2013), S. 115, G (2013), S. 116, G (2013), S. 117, G (2013), S. 118, G (2013), S. 119, G (2013), S. 120, G (2013), S. 121, G (2013), S. 122, G (2013), S. 123 LP Bayern (2003), S. 152, LP Bayern (2003), S. 153, LP Bayern (2003), S. 154 Sch (2009), S. 200 Sch&L (2007), S. 18, Sch&L (2007), S. 20, Sch&L (2007), S. 24, Sch&L (2007), S. 25, Sch&L (2007), S.

						<p>27, Sch&L (2007), S. 28, Sch&L (2007), S. 33, Sch&L (2007), S. 49, Sch&L (2007), S. 51, Sch&L (2007), S. 67, Sch&L (2007), S. 68, Sch&L (2007), S. 69, Sch&L (2007), S. 71, Sch&L (2007), S. 74, Sch&L (2007), S. 76, Sch&L (2007), S. 77, Sch&L (2007), S. 79, Sch&L (2007), S. 80, Sch&L (2007), S. 91, Sch&L (2007), S. 100, Sch&L (2007), S. 197, Sch&L (2007), S. 198, Sch&L (2007), S. 199, Sch&L (2007), S. 212, Sch&L (2007), S. 213, Sch&L (2007), S. 214, Sch&L (2007), S. 245, Sch&L (2007), S. 246, Sch&L (2007), S. 247</p> <p>Schu (2007b), S. 81, Schu (2007b), S. 82, Schu (2007b), S. 83, Schu (2007b), S. 84, Schu (2007b), S. 85, Schu (2007b), S. 86, Schu (2007b), S. 87, Schu (2007b), S. 88, Schu (2007b), S. 89, Schu (2007b), S. 90, Schu (2007b), S. 91</p> <p>Schu (2007c), S. 80, Schu (2007c), S. 81</p> <p>S&W (2010), S. 88</p>
	C3.11	<p>Synthese, Sinnerwartung, sinn erfassendes Lesen, Leseflüssigkeit</p>	<p>Aussagen über Kriterien zur Auswahl der Lesewörter. Unterrichtsvorschläge zur Förderung des Aufbaus von Fähigkeiten zur Lautverschmelzung. Unterrichtspraktische Hinweise zur Förderung der Leseflüssigkeit, d.h. des simultanen Erfassens von Wörtern und Wortteilen, zum Aufbau einer Leseerwartung (Antizipation) und Übungsvorschläge zum sinnerfassenden Lesen. Hinweise auf Hilfsmittel zur Visualisierung, auf Unterstützungsmöglichkeiten durch die Lehrperson beim Leseprozess, auf technische Hilfsmittel, Markierungshilfen, Merk- und Veranschaulichungshilfen für Kinder mit besonderem Förderbedarf.</p>	<p>„Gleichlautende Silben zu Wörtern zusammenlesen: Ma-ma, Pa-pa, Mo-mo.“</p> <p>„Vertraute Wörter sicher lesen: Blitzwortlesen.“</p> <p>„Wörter sinnerfassend lesen: Wort-Bild und Bild-Wort zuordnen.“</p> <p>„Für uns bedeutet das, innerhalb des synthetisch-analytischen Lese-lernprozesses ... Anschauung in Bild- und Gegenstandsform anzubieten...“</p>	<p>Silben verbinden, sinnvolle Lautfolgen verbinden, einsilbige Wörter lesen, Synthese mittels Lesekrokodil, Leseschieber, Wortschieber, paralleles Mitsprechen der Lehrperson, Auf- und Abbauübungen, Wendekarten, Silbenbingo, Robotersprache, Lautgebärden, Wortbausteine, Synthese flüsternd unterstützen, unterstützendes Lesen, Suche nach Informationen, Streichholzschachtellesen, Wortbedeutung entnehmen, zu Sinnerwartungen ermutigen, Blick für Wortstrukturen</p>	<p>BP B-W (2009), S. 99, BP B-W (2009), S. 103</p> <p>D (2007), S. 344</p> <p>D (2011), S. 77</p> <p>E&K (2013), S. 5, E&K (2013), S. 6</p> <p>G (2013), S. 28, G (2013), S. 97, G 82013), S. 101, G (2013), S. 104, G (2013), S. 105, G (2013), S. 106, G (2013), S. 124, G (2013), S. 125, G (2013), S. 126, G (2013), S. 127, G (2013), S. 128, G (2013), S. 129, G (2013), S. 130, G (2013), S. 131, G (2013), S. 132, G (2013), S. 133, G (2013), S. 134, G (2013), S. 135</p> <p>H (2007), S. 17, H (2007), S. 43, H (2007), S. 36, H (2007), S. 46</p> <p>LP Bayern (2003), S. 148, LP Bayern (2003), S. 153, LP Bayern (2003), S. 154, LP Bayern (2003), S. 156, LP Bayern (2003), S. 157</p> <p>Sch (2009), S. 198, Sch (2009), S. 200</p> <p>Sch&L (2007), S. 22, Sch&L (2007), S. 25, Sch&L (2007), S. 27, Sch&L (2007), S. 49, Sch&L (2007), S.</p>

						<p>234, Sch&L (2007), S. 235, Sch&L (2007), S. 236, Sch&L (2007), S. 273, Sch&L (2007), S. 274, Sch&L (2007), S. 275</p> <p>Schu (2007c), S. 80</p> <p>T (2007a), S.12</p> <p>W (2007), S. 36</p>
--	--	--	--	--	--	---